

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional
Linha de Pesquisa Produção do Espaço, Planejamento e Gestão

Carolina Rezende Faccin

**Urbanização, fragmentação socioespacial e repercussões na paisagem da
cidade média de Santa Cruz do Sul-RS**

Porto Alegre

2025

Carolina Rezende Faccin

Urbanização, fragmentação socioespacial e repercussões na paisagem da cidade
média de Santa Cruz do Sul-RS

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial à obtenção do grau de doutora.

Orientadora:

Prof^a. Dr^a. Heleniza Ávila Campos.

Coorientador:

Prof. Dr. Rogério Leandro L. da Silveira

Porto Alegre

2025

CIP - Catalogação na Publicação

Faccin, Carolina Rezende
Urbanização, fragmentação socioespacial e
repercussões na paisagem da cidade média de Santa Cruz
do Sul-RS / Carolina Rezende Faccin. -- 2025.
285 f.
Orientadora: Heleniza Ávila Campos.

Coorientador: Rogério Leandro Lima da Silveira.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura, Programa de
Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Porto
Alegre, BR-RS, 2025.

1. Fragmentação socioespacial. 2. Paisagem urbana.
3. Urbanização contemporânea. 4. Cidades médias. 5.
Santa Cruz do Sul-RS. I. Ávila Campos, Heleniza,
orient. II. Leandro Lima da Silveira, Rogério,
coorient. III. Título.

Carolina Rezende Faccin

Urbanização, fragmentação socioespacial e repercussões na paisagem da cidade
média de Santa Cruz do Sul-RS

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Planejamento Urbano e Regional, da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, como requisito parcial à obtenção do
grau de doutora.

Aprovado em: Porto Alegre, 16 de junho de 2025.

Prof^a. Dr^a. Heleniza Ávila Campos

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional – UFRGS

Orientadora

Prof. Dr. Rogério Leandro Lima da Silveira

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – UNISC

Coorientador

Prof^a. Dr^a. Luana Pavan Detoni

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL

Prof. Dr. Paulo Rodrigues Soares

Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFRGS

Prof^a. Dr^a. Geisa Zanini Rorato

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional – UFRGS

Porto Alegre

2025

RESUMO

A cidade, enquanto espaço dinâmico de interações sociais, culturais e econômicas, apresenta uma dualidade: é um local de integração, mas também de exclusão. Este estudo busca analisar como se apresenta a fragmentação socioespacial e suas repercussões espaciais e sociais na paisagem urbana de cidades médias, considerando a paisagem como um registro das transformações históricas e sociais e como uma ferramenta analítica. A pesquisa tem como recorte espacial a cidade média de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, Brasil, e abrange o período de 1970 a 2022, identificando três fases do processo de fragmentação: ascensão agroindustrial e migração (1970-1993), diversificação econômica e segregação socioespacial (1993-2013), e consolidação do neoliberalismo e da fragmentação socioespacial (2013-2022). A metodologia combinou análises qualitativas e quantitativas, com abordagens históricas e geográficas para interpretar as transformações urbanas, utilizando indicadores ambientais, sociais, habitacionais e infraestruturais. Foram empregadas técnicas como pesquisa documental, análise espacial por meio do emprego de geoprocessamento e realização de entrevistas semiestruturadas. Com base nesses indicadores e em uma síntese espacial elaborada por variáveis quantitativas, foram identificados diferentes graus de fragmentação socioespacial. Os resultados evidenciam barreiras físicas e simbólicas que acentuam desigualdades e limitam a integração urbana. A fragmentação socioespacial em Santa Cruz do Sul gerou efeitos significativos na paisagem, com características contrastantes entre as suas regiões norte e sul. Enquanto o norte apresenta predominância de condomínios fechados e infraestrutura de alta qualidade voltados à população de alta renda, o sul concentra loteamentos populares marcados pela precariedade de serviços públicos e vulnerabilidade socioeconômica. A segregação persiste ao longo das cinco décadas analisadas, reforçada por políticas públicas e dinâmicas do mercado imobiliário, reproduzindo exclusões típicas de metrópoles em uma cidade média.

Palavras-chave: Fragmentação socioespacial. Paisagem urbana. Urbanização contemporânea. Cidades médias. Santa Cruz do Sul-RS.

Urbanization, socio-spatial fragmentation and repercussions on the landscape of the medium-sized city of Santa Cruz do Sul-RS

Abstract: The city, as a dynamic space for social, cultural, and economic interactions, presents a duality: it is a place of integration, but also of exclusion. This study seeks to analyze how socio-spatial fragmentation presents itself and its spatial and social repercussions on the urban landscape of medium-sized cities, considering the landscape as a record of historical and social transformations and as an analytical tool. The research has as its spatial focus the medium-sized city of Santa Cruz do Sul, in Rio Grande do Sul, Brazil, and covers the period from 1970 to 2022, identifying three phases of the fragmentation process: agro-industrial rise and migration (1970-1993), economic diversification and socio-spatial segregation (1993-2013), and the consolidation of neoliberalism and fragmentation socio-spatial (2013-2022). The methodology combined qualitative and quantitative analyses, with historical and geographical approaches to interpret urban transformations, using environmental, social, housing, and infrastructural indicators. Techniques such as documentary research, spatial analysis through the use of geoprocessing, and semi-structured interviews were employed. Based on these indicators and a spatial synthesis elaborated by quantitative variables, different degrees of socio-spatial fragmentation were identified. The results show physical and symbolic barriers that accentuate inequalities and limit urban integration. The socio-spatial fragmentation in Santa Cruz do Sul has generated significant effects on the landscape, with contrasting characteristics between its northern and southern regions. While the north has a predominance of gated communities and high-quality infrastructure aimed at the high-income population, the south concentrates popular housing developments marked by the precariousness of public services and socioeconomic vulnerability. Segregation has persisted throughout the five decades analyzed, reinforced by public policies and real estate market dynamics, reproducing exclusions typical of metropolises in a medium-sized city.

Keywords: Socio-spatial fragmentation. Urban landscape. Contemporary urbanization. Mid-sized cities. Santa Cruz do Sul-RS.

Urbanización, fragmentación socioespacial y repercusiones en el paisaje de la ciudad intermedia de Santa Cruz do Sul-RS

Resumen: La ciudad, como espacio dinámico de interacciones sociales, culturales y económicas, presenta una dualidad: es un lugar de integración, pero también de exclusión. Este estudio busca analizar cómo se presenta la fragmentación socioespacial y sus repercusiones espaciales y sociales en el paisaje urbano de ciudades medianas, considerando el paisaje como un registro de las transformaciones históricas y sociales y como una herramienta analítica. La investigación tiene como recorte espacial la ciudad mediana de Santa Cruz do Sul, en Rio Grande do Sul, Brasil, y abarca el período de 1970 a 2022, identificando tres fases del proceso de fragmentación: ascenso agroindustrial y migración (1970-1993), diversificación económica y segregación socioespacial (1993-2013), y consolidación del neoliberalismo y de la fragmentación socioespacial (2013-2022). La metodología combinó análisis cualitativos y cuantitativos, con enfoques históricos y geográficos para interpretar las transformaciones urbanas, utilizando indicadores ambientales, sociales, habitacionales y de infraestructura. Se emplearon técnicas como investigación documental, análisis espacial mediante el uso de geoprocetamiento y realización de entrevistas semiestructuradas. Con base en estos indicadores y en una síntesis espacial elaborada por variables cuantitativas, se identificaron diferentes grados de fragmentación socioespacial. Los resultados evidencian barreras físicas y simbólicas que acentúan las desigualdades y limitan la integración urbana. La fragmentación socioespacial en Santa Cruz do Sul generó efectos significativos en el paisaje, con características contrastantes entre sus regiones norte y sur. Mientras que el norte presenta un predominio de condominios cerrados e infraestructura de alta calidad dirigidos a la población de altos ingresos, el sur concentra loteos populares marcados por la precariedad de los servicios públicos y la vulnerabilidad socioeconómica. La segregación persiste a lo largo de las cinco décadas analizadas, reforzada por políticas públicas y dinámicas del mercado inmobiliario, reproduciendo exclusiones típicas de las metrópolis en una ciudad mediana.

Palabras clave: Fragmentación socioespacial. Paisaje urbano. Urbanización contemporánea. Ciudades intermedias. Santa Cruz do Sul-RS.

Agradecimentos

Gostaria de expressar minha gratidão a todas as instituições e pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização desta tese.

À UFRGS, pelo ensino público e gratuito. Ao PROPUR, por possibilitar o desenvolvimento desta pesquisa e pelo apoio durante o doutorado. À CAPES, pelo suporte financeiro que permitiu a dedicação a esta pesquisa, incluindo o estágio doutoral no exterior. Reconheço o privilégio de ter recebido bolsas de mestrado, doutorado e doutorado sanduíche, e espero que este trabalho reverbere em novas reflexões e caminhos.

À Heleniza, pela orientação e confiança desde o mestrado. Ao Rogério, pela coorientação e pelas contribuições desde os primeiros passos na pesquisa acadêmica. À Eduarda Marques da Costa, pela orientação durante o período de doutorado sanduíche em Lisboa, que ampliou minha visão acadêmica.

Aos colegas do PROPUR e do GPTerra, especialmente Luana, Nicolas e Nicole, com quem tive o prazer de dividir a escrita de artigos. Aos colegas do GEPEUR e do PPGDR da UNISC, com os quais tive a alegria de viajar para o Chile e para a Argentina em 2022, em uma longa viagem de ônibus, e que encontrava quinzenalmente em reuniões de estudo.

Aos amigos, que tornaram este período menos árduo. Ao Vitor, Marina e Nicolas, que sempre me faziam sentir em casa cada vez que ia para Porto Alegre. À Marcelly, que dissertava comigo sobre a vida. Ao Baiano, Carol, Job, João, Juji, Ju Gassen, Beta, Léo e Pedro, por me alegrarem em noites de jogos, slides e karaokês. À Mirela, pela força na reta final da tese. À Jessica, Mirela, Thais, Dani, Bibi e Camila, que me tiravam de casa pra “ver o movimento na rua”.

À minha família, Maristela, Luiz e Giuseppe, por demonstrarem amor todos os dias e me aturarem em períodos complicados. Obrigada por me visitarem em Lisboa, por me ajudarem com as mudanças para Porto Alegre e por permanecerem ao meu lado, mesmo à distância.

Minhas idas e vindas entre Porto Alegre e Santa Cruz do Sul, bem como o período no exterior, em Lisboa, me ensinaram sobre diferentes formas de tecer análises espaciais de metrópoles e cidades médias. A participação que tive em pesquisas da Mikripoli contribuiu para expandir minha visão também para cidades pequenas. Morar e pesquisar diferentes espaços urbanos me ensinou sobre a importância da cidade que escolhemos para viver, para criar a vida que queremos viver. Sobretudo, revelou meu carinho pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul e por Santa Cruz do Sul, onde nasci, escolhi residir e que foi meu objeto de estudo nesta tese.

Sumário

1. Introdução	21
1.1. Objeto empírico	25
1.2. Questões norteadoras	29
1.3. Objetivos da pesquisa	29
1.4. Justificativa	30
1.5. Metodologia	35
1.6. Estrutura da tese	36
2. Bases teóricas e metodológicas	37
2.1. O conceito de cidade e a noção de cidades médias	38
2.1.1. O conceito de cidade	38
2.1.2. A noção de cidades médias	40
2.2. A paisagem e suas diferentes abordagens	45
2.2.1. Interrelações entre morfologia urbana e paisagem	52
2.2.2. Possibilidades metodológicas de análise da paisagem	55
2.3. Dinâmicas da urbanização contemporânea	62
2.3.1. A urbanização como modo de absorção dos excedentes	65
2.3.2. Urbanismo neoliberal	67
2.3.3. Repercussões recentes na urbanização: a cidade como investimento	69
2.4. Fragmentação socioespacial: conceito e seus indicadores	71
2.4.1. Fragmentação socioespacial	71
2.4.2. Indicadores de fragmentação socioespacial na paisagem da cidade	76
2.5. Estratégia de pesquisa e procedimentos metodológicos	85
2.5.1. Limitações da pesquisa	95
3. A construção histórica da paisagem	97
3.1. Condicionantes físicos e naturais	99
3.2. Formação inicial da paisagem	108
3.3. Período de ascensão agroindustrial e migração (1970 – 1993)	116
3.3.1. Expansão da malha viária e novos loteamentos	117
3.3.2. Paisagem simbólica e imaginário social xenofóbico e racista	123
3.3.3. Loteamentos populares	126
3.3.4. Condomínios fechados e a alta renda	130
3.3.5. Condições socioeconômicas e infraestruturais	132
3.3.6. O papel dos Planos Diretores	135
3.3.7. Síntese do período: transformações urbanas no contexto capitalista	138
3.4. Período de diversificação econômica e segregação socioespacial (1993 – 2013)	140
3.4.1. Expansão da malha viária e novos loteamentos	141
3.4.2. Condomínios fechados	144
3.4.3. Loteamentos populares	148
3.4.4. Condições socioeconômicas	152

	10
3.4.5. Condições infraestruturais	154
3.4.6. O papel dos Planos Diretores	157
3.4.7. Síntese do período: o aprofundamento da segregação socioespacial	160
3.5. Período de consolidação do neoliberalismo e da fragmentação socioespacial (2013 – 2022)	161
3.5.1. Expansão da malha viária e novos loteamentos	162
3.5.2. Condomínios fechados	168
3.5.3. Loteamentos populares	170
3.5.4. Paisagem simbólica e consolidação de bairros	171
3.5.5. Condições socioeconômicas e infraestruturais	176
3.5.6. O papel dos Planos Diretores	181
3.5.7. Síntese do período: intensificação do urbanismo neoliberal e consolidação da fragmentação	189
4. As repercussões da fragmentação socioespacial na paisagem	201
4.1. Um olhar geral na escala da cidade	203
4.1.1. Modelo de desenvolvimento urbano latino-americano	210
4.1.2. Síntese espacial através da álgebra de mapas	215
4.2. A região norte, marcada por condomínios fechados	221
4.2.1. Bairro Jardim Europa	221
4.2.2. Bairro Country	226
4.2.3. Bairro João Alves	229
4.3. A região sul, marcada por loteamentos populares	234
4.3.1. Bairro Dona Carlota	234
4.3.2. Bairro Santa Vitória	239
4.3.3. Bairro Santuário	242
4.4. Particularidades, semelhanças e diferenças entre as duas regiões da cidade	246
4.5. Contribuições da pesquisa para o campo do planejamento urbano	255
4.5.1. Contribuição da tese para o campo do planejamento urbano	255
4.5.2. Aplicação dos resultados para outros contextos	258
4.5.3. Recomendações para formuladores de políticas públicas	259
5. Conclusão	261
Referências	266

Lista de Fotografias

Fotografia 1.1 – Visita ao condomínio fechado Serra Azul em 2014	32
Fotografia 3.1 – Paisagens do centro da cidade e do Cinturão Verde – 2023	104
Fotografia 3.2 – Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul – 1922/1923	106
Fotografia 3.3 – Vista da cidade a partir do Cinturão Verde e Acesso Graesel – 2023	107
Fotografia 3.4 – Principal rua do Belvedere (atual R. João Werlang) – 1994	119
Fotografia 3.5 – Distrito Industrial – 1990 (estimativa)	120
Fotografia 3.6 – BR-471 asfaltada e vista do bairro Santa Vitória – 1993	121
Fotografia 3.7 – Bairro São João – 1995	122
Fotografia 3.8 – O bairro Camboim (atual Bom Jesus) – 1994	123
Fotografia 3.9 – A população cresce, a miséria mais ainda –Gazeta do Sul (27/01/1979, Capa)	125
Fotografia 3.10 – Loteamento Vila Nova (atual bairro Santo Antônio) – 1995	126
Fotografia 3.11 – Popular Vila União (atual bairro Santa Vitória) – 1992	128
Fotografia 3.12 – Casas populares na Vila Torrano (bairro Faxinal Menino Deus) – 1994	129
Fotografia 3.13 – Acesso do condomínio Avifauna em 2012 e 2022	132
Fotografia 3.14 – Cinturão Verde e condomínio Costa Norte – 2023	146
Fotografia 3.15 – Condomínio Costa Norte - 2024	146
Fotografia 3.16 – Residencial Viver Bem (bairro Dona Carlota) – 2023	150
Fotografia 3.17 – Paisagem dos novos loteamentos no bairro João Alves - 2021	164
Fotografia 3.18 – Novas ocupações no bairro João Alves – 2021	165
Fotografia 3.19 – Vista aérea dos loteamentos no bairro João Alves – 2021	166
Fotografia 3.20 – Loteamento Parque Jardine (bairro Linha Santa Cruz) – 2022	166
Fotografia 3.21 – Mudanças na paisagem de entorno da Igreja Evangélica – 2011 e 2022	167
Fotografia 3.22 – Mudanças na paisagem de entorno do Monumento ao Imigrante – 2011 e 2019	167
Fotografia 3.23 – Centro da cidade: Catedral e Cinturão Verde – 2023	168
Fotografia 3.24 – Condomínio Parque Europa – 2022	169
Fotografia 3.25 – Vista aérea do Loteamento Mãe de Deus - 2020	171
Fotografia 3.26 – Bairro Faxinal Menino Deus (R. Dona Carlota) – 2022	172
Fotografia 3.27 – Bairro São João – 2023	173
Fotografia 3.28 – Bairro Bom Jesus – 2024	174
Fotografia 3.29 – Bairro Rauber - 2023	175
Fotografia 3.30 – Bairro Schulz – 2022	175
Fotografia 3.31 – Antiga praça Vila Santo Antônio, no bairro Esmeralda - 2011 e 2022	193
Fotografia 3.32 – Vista da Praça João Baumhardt, no bairro Higienópolis – 2011 e 2022	197
Fotografia 4.1 – Bairro Jardim Europa – 2022	221
Fotografia 4.2 – Condomínio Reserva dos Pássaros – 2024	222
Fotografia 4.3 – Condomínio Alpes Leste – 2024	223

Fotografia 4.4 – Paisagem do Jardim Europa – 2011 e 2022	224
Fotografia 4.5 – Paisagens da região norte – Country Club – 2010 (estim.)	226
Fotografia 4.6 – Loteamentos no bairro Country – 2022	228
Fotografia 4.7 – Bairro João Alves – 2022	229
Fotografia 4.8 – Paisagem do Country e do João Alves – 2011 e 2022	231
Fotografia 4.9. – Paisagens da região norte – Condomínio fechado Belle Ville – 2024	232
Fotografia 4.10 – Vista aérea do Residencial Viver Bem– 2019	234
Fotografia 4.11 – Residencial Viver Bem, no Dona Carlota – 2022	236
Fotografia 4.12 – Vista aérea do bairro Dona Carlota – 2022	237
Fotografia 4.13 – Loteamento Santa Maria I no bairro Dona Carlota – 2024	237
Fotografia 4.14 – Bairro Santa Vitória – 2023	239
Fotografia 4.15 – Bairro Santuário, loteamento Mãe de Deus – 2022	242
Fotografia 4.16 – Loteamento Mãe de Deus no bairro Santuário – 2022	243
Fotografia 4.17 – Aglomerado subnormal no bairro Santuário – 2019	243
Fotografia 4.18 – Paisagens da região sul – 2011 e 2022	245

Lista de Mapas

Mapa 1.1 – Localização do município de Santa Cruz do Sul-RS, Brasil	26
Mapa 2.1 – Delimitação das regiões norte e sul na área urbana sede	92
Mapa 3.1 – Bairros e áreas de referência em Santa Cruz do Sul – 2022	98
Mapa 3.2 – Condicionantes naturais – 2022	100
Mapa 3.3 – Barreiras físicas naturais – 2022	101
Mapa 3.4 – Mapa de futura expansão urbana do Plano Diretor de 1977	103
Mapa 3.5 – Colonização no município de Santa Cruz do Sul – 1922	109
Mapa 3.6 – Parcelamento do solo atual na área urbana – 2022	110
Mapa 3.7 – Planta da Freguesia de Santa Cruz, elaborada por Carlos Trein Filho (1870), planta da cidade de Santa Cruz, abrangendo o núcleo central e as chácaras (1922), e planta da cidade de Santa Cruz do Sul (1956)	111
Mapa 3.8 – Expansão da malha viária e novos loteamentos – 1970 a 1993	118
Mapa 3.9 – Loteamentos populares e condomínios fechados – 1970 a 1993	127
Mapa 3.10 – Percentual de domicílios conforme classes de renda – 1991	130
Mapa 3.11 – Características domiciliares – 1991	133
Mapa 3.12 – Características de infraestrutura urbana e domiciliar – 1991	134
Mapa 3.13 – Ampliações do perímetro urbano – 1938 a 1977	135
Mapa 3.14 – Expansão da malha viária e novos loteamentos – 1993 a 2013	143
Mapa 3.15 – Renda média mensal – 2000 e 2010	144
Mapa 3.16 – Moradores por domicílio, domicílios alugados e anos de estudo – 2000	152
Mapa 3.17 – Pessoas da cor branca, média de moradores em domicílios e domicílios próprios e quitados – 2010	153
Mapa 3.18 – Domicílios com banheiro, abastecimento de água e lixo coletado – 2000	155
Mapa 3.19 – Domicílios com energia elétrica, abastecimento de água e lixo coletado – 2010	156
Mapa 3.20 – Ampliações do perímetro urbano – 1998 e 2007	158
Mapa 3.21 – Expansão da malha viária e novos loteamentos – 2013 a 2022	163
Mapa 3.22 – Lotes alugados e edificações com mais de 1km de distância de estabelecimentos educacionais e de saúde – 2022	176
Mapa 3.23 – ZEIS, Aglomerados Subnormais, padrão construtivo e uso do solo – 2022	178
Mapa 3.24 – Vias de passagem das linhas de ônibus – 2022	179
Mapa 3.25 – Média de moradores por domicílio, analfabetismo e pessoas não-brancas - 2022	180
Mapa 3.26 – Coleta de lixo, abastecimento de água e domicílios com banheiro – 2022	181
Mapa 3.27 – Expansão do perímetro urbano – 2022	182
Mapa 3.28 – Macrozoneamento do Plano Diretor – 2019	183
Mapa 3.29 – Zoneamento do Plano Diretor – 2019	184
Mapa 3.30 – Índices IA, IC e IR do Plano Diretor – 2019	186

Mapa 3.31 – Índices IMA, TO e TP do Plano Diretor – 2019	187
Mapa 3.32 – Localização dos terrenos 1 e 12, postos à venda em 2016, em relação ao zoneamento do Plano Diretor de 2007 – Bairro Esmeralda	193
Mapa 3.33 – Localização dos terrenos 2 a 11, postos à venda em 2016, em relação ao zoneamento do Plano Diretor de 2007 – Bairro Linha Santa Cruz	194
Mapa 4.1 – Localização dos bairros selecionados	202
Mapa 4.2 – Expansão da área urbanizada – 1993 a 2022	205
Mapa 4.3 – Síntese das repercussões da fragmentação socioespacial na paisagem urbana – 2022	219
Mapa 4.4 – Imagens de satélite do Jardim Europa – 2004 e 2022	225
Mapa 4.5 – Imagens de satélite do Country – 2004 e 2022	227
Mapa 4.6 – Imagens de satélite do João Alves – 2004 e 2022	233
Mapa 4.7 – Imagens de satélite do bairro Dona Carlota – 2004 e 2022	238
Mapa 4.8 – Imagens de satélite do bairro Santa Vitória – 2004 e 2022	241
Mapa 4.9 – Imagens de satélite do bairro Santuário – 2004 e 2022	244
Mapa 4.10 – Região norte: expansão urbana, uso do solo e linhas de ônibus – 2022	246
Mapa 4.11 – Região sul: expansão urbana, uso do solo e linhas de ônibus – 2022	247

Lista de Diagramas

Diagrama 2.1 – Diagrama de bases conceituais e metodológicas	37
Diagrama 2.2 – Contribuições do campo da morfologia urbana para a análise da paisagem	54
Diagrama 2.3 – A paisagem e seus diferentes pontos de vista	56
Diagrama 2.4 – Diferentes possibilidades metodológicas de análise da paisagem	61
Diagrama 2.5 – Novo modelo de cidade latino-americana	77
Diagrama 2.6 – O modelo de desenvolvimento estrutural da cidade latino-americana	78
Diagrama 2.7 – Proposta de modelo de desenvolvimento urbano latino-americano de Borsdorf (2003) aplicado à cidade de Temuco, no Chile	79
Diagrama 3.1 – Linha do tempo de alterações político-administrativas municipais	115
Diagrama 4.1 – Proposta de modelo de desenvolvimento urbano latino-americano de Borsdorf (2003) aplicado para a cidade de Santa Cruz do Sul	212
Diagrama 4.2 – Eixos com tendência de expansão urbana	214

Lista de Gráficos

Gráfico 3.1 – Participação setorial no PIB – 1999 a 2011	140
Gráfico 3.2 – Evolução da oferta de lotes urbanos – 1932 a 2012	151
Gráfico 4.1 – Evolução da população urbana e rural de Santa Cruz do Sul – 1940 a 2010	203
Gráfico 4.2 – Evolução anual da quantidade e da área acumulada (km ²) de condomínios fechados e loteamentos populares	207

Lista de Quadros

Quadro 2.1 – Indicadores de fragmentação socioespacial na paisagem	82
Quadro 2.2 – Vinculação entre as etapas de análise da paisagem definidas e os procedimentos metodológicos da tese	85
Quadro 2.3 – Delineamento da metodologia de pesquisa	87
Quadro 2.4 – Elementos culturais de análise da paisagem	88
Quadro 2.5 – Questões a serem respondidas nas entrevistas	91
Quadro 2.6 – Marcos históricos da periodização estabelecida	93
Quadro 3.1 – Evolução da população total, urbana e rural – 1970 a 1991	119
Quadro 3.2 – Loteamentos populares - 1970 a 1993	126
Quadro 3.3 – Condomínios fechados construídos – 1994 a 2013	145
Quadro 3.4 – Loteamentos populares – 1994 a 2013	149
Quadro 3.5 – Condomínios fechados – 2014 a 2022	168
Quadro 3.6 – Loteamentos populares – 2014 a 2022	171
Quadro 3.7 – Estabelecimentos aterritoriais de capital multilocalizado – 2022	200
Quadro 4.1 – Evolução da população total, urbana e rural – 1970 a 2022	204
Quadro 4.2 – Crescimento da área urbanizada – 1993 a 2022	204
Quadro 4.3 – Percentual de crescimento de pessoas e domicílios – 1991 a 2022	205
Quadro 4.4 – Percentual de área urbanizada construída em cada período	206
Quadro 4.5 – Variáveis quantitativas para cálculo de síntese espacial	215
Quadro 4.6 – Características dos bairros da região norte	248
Quadro 4.7 – Particularidades, semelhanças e diferenças entre norte e sul	250
Quadro 4.8 – Área urbanizada em m ² dos bairros da região norte	253

Abreviaturas e Siglas

AABB	Associação Atlética Banco do Brasil
ANTT	Agência Nacional de Transportes Terrestres
APA	Área de Proteção Ambiental
APP	Áreas de Proteção Permanente
BNH	Banco Nacional da Habitação
CAAE	Certificado de Apresentação de Apreciação Ética
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CDL	Câmara dos Dirigentes Lojistas
CEDOC	Centro de Documentação
CEEE	Companhia Estadual de Energia Elétrica
CEG	Centro de Estudos Geográficos
CEP	Convenção Europeia da Paisagem
CGLU	<i>United Cities and Local Governments</i>
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
COHAB	Companhia de Habitação
CORSAN	Companhia Riograndense de Saneamento
CRAS	Centro de Referência da Assistência Social
DNER	Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
DNIT	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
EMEF	Escola Municipal de Ensino Fundamental
EMEI	Escola Municipal de Ensino Infantil
ESF	Estratégia Saúde da Família
EUA	Estados Unidos da América
FragUrb	Pesquisa “Fragmentação socioespacial e urbanização brasileira”
FII	Fundo de Investimento Imobiliário
GEPEUR	Grupo de Pesquisa Estudos Urbanos e Regionais
GPTerra	Grupo de Pesquisa Território, Região e Rede Urbana
IA	Índice de Aproveitamento
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IC	Índice Construtivo
IGOT	Instituto de Geografia e Ordenamento Territorial
IMA	Índice Máximo de Aproveitamento
IPTU	Imposto Predial e Territorial Urbano
IR	Índice Receptível

ODS	Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
ONU	Organização das Nações Unidas
MST	Movimento dos Sem Teto
PAC	Programa de Aceleração do Crescimento
PIB	Produto Interno Bruto
PMCMV	Programa Minha Casa, Minha Vida
PNAD	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PPGDR	Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional
PROPUR	Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional
ReCiMe	Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias
REGIC	Região de Influência das Cidades
RMPA	Região Metropolitana de Porto Alegre
RS	Rio Grande do Sul
SCCC	Santa Cruz Country Club
SEPOG	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
SFH	Sistema Financeiro de Habitação
SFI	Sistema de Financiamento Imobiliário
SIG	Sistemas de Informação Geográfica
TO	Taxa de Ocupação
TP	Taxa de Permeabilidade
UE	União Europeia
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UNISC	Universidade de Santa Cruz do Sul
USGS	<i>United States Geological Survey</i>
VAB	Valor Adicionado Bruto
ZC	Zona Comercial
ZEIS	Zonas Especiais de Interesse Social
ZI	Zona Industrial
ZIT	Zona de Interesse Turístico
ZOC	Zona de Ocupação Controlada
ZR	Zona Residencial

Material suplementar

Os documentos, figuras e dados que serviram de base para a elaboração desta tese estão disponíveis no seguinte repositório: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16423545>

1. Introdução

Nas culturas ocidentais, as cidades são consideradas locais de integração social e cultural, servindo como refúgios seguros contra a violência natural e humana. Elas facilitam interações entre indivíduos diversos, que compartilham e aprendem mutuamente, contribuindo para um intercâmbio cultural que gera novas identidades e ideias. São definidas como espaços densamente povoados, repletos de atividades e serviços, emergindo das interações contínuas entre os indivíduos e o meio ambiente, tanto natural quanto construído (Capel, 2002; Carlos, 1992; Corrêa, 1995; Rolnik, 2004; Secchi, 2019).

A cidade também pode ser comparada à escrita, como sugere Lefebvre (2001), onde cada tijolo e cada rua, como letras em uma página, combinam-se para formar estruturas racionais e abstratas que expressam e comunicam a complexidade das interações humanas. Essa analogia realça a cidade não apenas como um local físico, mas como uma expressão viva da cultura e da sociedade, onde cada elemento construído e cada interação social contribuem para a narrativa contínua da experiência urbana. Tal como a escrita, a cidade reflete e influencia o mundo das ideias e das realidades físicas, abrigo em si a capacidade de criar novas formas de ver e entender o mundo.

Adicionalmente, Harvey (2012) aponta que a discussão sobre o tipo de cidade que desejamos está intrinsecamente ligada ao tipo de laços sociais, à relação com a natureza, aos estilos de vida, às tecnologias e aos valores estéticos que aspiramos. O direito à cidade, conceito definido por Lefebvre (2001), vai além da mera liberdade individual de acesso aos recursos urbanos; trata-se do direito de nos transformarmos através da transformação da cidade. Esse direito é, primeiramente, coletivo, pois a mudança urbana (e, com isso, a mudança de nós mesmos) depende do exercício de um poder coletivo para moldar o processo de urbanização.

Contudo, a cidade possui uma realidade dual. Se, por um lado, ela pode ser vista como um espaço de integração social e cultural, ou como um meio de transformação individual e coletiva, ela também atua, conforme Secchi (2019, p. 19), como cenário de “distinção e separação, de marginalização e exclusão de grupos étnicos e religiosos, de atividades e profissões, de ricos e pobres”. Esse aspecto é evidente hoje, quando rupturas de solidariedade e crescentes intolerâncias transformam o tecido urbano, criando paisagens compostas por barreiras visíveis e invisíveis. Tais barreiras moldam o espaço de maneiras que protegem ou excluem, unem ou segregam, dependendo de seus alvos (Bauman, 2009; Secchi, 2019). Nesse contexto, este estudo tem como tema as dinâmicas de fragmentação socioespacial e suas

manifestações tanto espaciais quanto sociais na paisagem urbana de Santa Cruz do Sul, uma cidade média que encapsula as dinâmicas da urbanização contemporânea.

No esforço de compreender a cidade sob uma perspectiva geográfica, parte-se de categorias analíticas como paisagem, lugar, região e território, que revelam como a ação humana interage e transforma a superfície terrestre (Ortigoza, 2012). A paisagem urbana, particularmente, serve como um registro histórico que permite analisar as metamorfoses urbanas e as forças que moldam a cidade. Ana Fani Carlos (1992) destaca que a paisagem é uma sobreposição de tempos, onde as intervenções do novo sobre o velho revelam tanto a continuidade quanto a transformação dos espaços urbanos. Essa perspectiva ajuda a entender como as cidades se adaptam e respondem às exigências econômicas, sociais e culturais ao longo do tempo.

Complementarmente, tem-se em vista que o processo de urbanização contemporâneo é intensificado pela reprodução do capital, um processo que engendra o crescimento populacional, a reestruturação econômica e a expansão urbana (Brenner, 2018; Capel, 2002; Harvey, 2011; Lefebvre, 2000; Soja, 1993). Essa expansão pode levar à densificação dos centros urbanos, ao aumento das desigualdades socioespaciais, a mudanças no uso do solo, a alterações na mobilidade urbana, a impactos ambientais e a uma fragmentação da forma urbana.

Assim, essa transformação das cidades também promove uma fragmentação que altera a configuração espacial e a paisagem urbana. A fragmentação socioespacial é a existência de frações que não se conectam mais (Souza, 2008); o isolamento social de indivíduos pela falta de mobilidade (Santos, 1990); a existência de policentralidade e territórios descontínuos, com morfologias menos integradas territorialmente (Sposito; Góes, 2013); e o enfraquecimento das relações políticas, sociais, econômicas e de vizinhança na cidade (Séguin, 2011).

A fragmentação pode ser percebida na paisagem através da presença de enclaves desconectados e diferenças acentuadas entre grupos e territórios (Salgueiro, 1998). Ela pode se expressar em nível macro, devido à realocação de espaços funcionais na cidade, ou em nível micro, através da segregação e do distanciamento social na forma de condomínios fechados e de uma marcada divisão de classes (Link, 2008). Assim, configura barreiras físicas e sociais e diferentes formas de “divisão” (como as divisões centro/periferia, ricos/pobres e condomínios fechados/favelas), moldando a dinâmica econômica e política das cidades (Souza, 2022).

Nesse sentido, a fragmentação socioespacial é, antes de tudo, entendida como um **processo** (Prévôt-Schapira; Pineda, 2008) observado nas cidades contemporâneas, especialmente na América Latina. Na maior parte dos trabalhos empíricos recentes, é interpretada, tanto em seu significado social quanto espacial, como uma consequência quase

inevitável da globalização e da crescente competição entre cidades, bem como como uma característica dos processos neoliberais e seus efeitos nas cidades. Além disso, é frequentemente considerada uma qualidade negativa das cidades: significa desordem, desconexão, exclusão ou incoerência (Escolano-Utrilla; López-Escolano; Pueyo-Campos, 2018).

A maioria dos estudos sobre fragmentação aborda o caso das metrópoles. No Brasil, destacam-se pesquisas sobre a metrópole de Fortaleza (Santos, 2021, 2013), a área metropolitana de Brasília (Dourado; Sobrinho, 2022) e a Região Metropolitana de São Paulo (Silva, 2021). Em outros países, destacam-se trabalhos sobre Buenos Aires (Prévôt-Schapira, 2000; Prévôt-Schapira; Pineda, 2008), Lisboa (Salgueiro, 1998, 2001), Los Angeles (Mackillop; Boudreau, 2008), Québec, no Canadá (Séguin, 2011) e cidades na França (Navez-Bouchanine, 2002).

Porém, estudos recentes têm observado o processo de fragmentação socioespacial de modo crescente em cidades médias. Exemplos incluem as cidades médias de Marília, Presidente Prudente, São Carlos e Ribeirão Preto, no estado de São Paulo (Dal Pozzo, 2011, 2015; Sposito; Góes, 2013); Ilhéus, na Bahia (Lanza; Batata, 2022); Mossoró, no Rio Grande do Norte (Teixeira; Pereira; Silva, 2022); e Temuco, no Chile (Santiago; Raggi; Erices, 2016).

No entanto, são praticamente inexistentes os estudos que discutem as temáticas de fragmentação socioespacial e paisagem de modo conjunto no contexto das cidades médias. Um dos poucos trabalhos encontrados é o de Silva (2021), que versa sobre a construção da paisagem marginal do espaço urbano e a fragmentação socioespacial, mas aborda a questão no contexto da Região Metropolitana de São Paulo. Há também a dissertação de Freitas (2022), que analisa os efeitos da flexibilização da legislação urbanística na paisagem urbana da cidade média de Santa Maria-RS, enfocando empreendimentos residenciais de grande porte e a produção do espaço urbano. No entanto, a autora dá maior ênfase à produção do espaço urbano e à reestruturação urbana, mencionando apenas superficialmente os termos fragmentação e segregação socioespacial. Nenhuma pesquisa aborda a paisagem como elemento de análise e recurso metodológico para compreender a fragmentação socioespacial.

Existem alguns trabalhos que tratam da análise da paisagem em cidades médias e consideram condomínios fechados ou novos produtos imobiliários, como os de Landim (2002), Gallina e Mello Neto (2021) e Scheibe e Piccinini (2021). Além disso, há estudos que analisam condomínios fechados em cidades médias, abordando a temática sob o viés da segregação ou da reestruturação urbana, como em Cruz (2013), Campos *et al.* (2014), Batista, Pereira e Bortolo (2019), Peres, Silva e Schenk (2019) e Ferretto (2020).

Ademais, ao se discutir a fragmentação socioespacial, a abordagem geralmente se concentra nos condomínios fechados, como se a privatização de espaços por meio de condomínios residenciais fosse a única expressão óbvia e clara da fragmentação socioespacial. Essa perspectiva está contemplada nos trabalhos já citados de Dal Pozzo (2015) e Sposito e Góes (2013). Contudo, entende-se que a fragmentação socioespacial também pode ser resultante de políticas públicas e de ações de incorporação e fragmentação de glebas, para fins de loteamento ou moradia popular em áreas periféricas e distantes das áreas consolidadas das cidades, muitas vezes promovidas pelo Estado (Souza, 2008; Vasconcelos, 2013).

Conforme Vasconcelos (2013, p. 22), a cidade fragmentada “é produzida em parte pela ação (ou inação) do Estado, do mercado imobiliário e, sobretudo, pela ação da população pobre”. Marcelo Lopes de Souza (2008) utiliza o termo “cidades sociopolítico-espacialmente fragmentadas” para analisar as metrópoles brasileiras, destacando o fechamento de loteamentos e de condomínios, bem como o fechamento de favelas por traficantes. Por sua vez, Caldeira (2000), a partir da cidade de São Paulo, descreve como a proliferação de condomínios fechados, destinados às elites e classes médias, e a multiplicação de enclaves de pobreza e miséria nas periferias, constituem expressões do caráter fragmentário das cidades.

Essas são algumas das abordagens já existentes sobre os conceitos apresentados, e a intenção desta tese é articulá-los de maneira distinta. Observa-se que a análise da fragmentação socioespacial ou o estudo dos condomínios fechados em cidades médias são temas que vêm sendo recentemente explorados, como evidenciam as publicações citadas. No entanto, não foram encontrados estudos que abordem as repercussões da fragmentação socioespacial na paisagem das cidades, identificando-se, assim, uma lacuna de pesquisa.

1.1. Objeto empírico

Para o desenvolvimento da pesquisa, adotou-se como recorte espacial a cidade média de Santa Cruz do Sul, localizada na zona centro-oriental do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Nas últimas décadas, a cidade apresentou um processo contínuo e acelerado de crescimento e expansão urbana, que se manifestou tanto na refuncionalização e verticalização do centro histórico e bairros adjacentes (Oliveira, 2012) quanto no surgimento de novos loteamentos na borda da malha urbana. Esse processo foi influenciado pelo capital circulante oriundo do Complexo Agroindustrial do Tabaco e da monocultura do tabaco, uma das principais atividades econômicas do município (Mapa 1.1).

Santa Cruz do Sul é a principal cidade da região do Vale do Rio Pardo, com população total de 133.136 habitantes (IBGE, 2022). Pode ser considerada uma cidade média devido ao expressivo contingente populacional em relação à região em que está inserida e ao seu papel de intermediação de fluxos entre a metrópole Porto Alegre (distante 155 km) e os municípios de seu entorno. A cidade ocupa uma posição de destaque como centro urbano regional (IBGE, 2020c), exercendo forte centralidade na região e na rede urbana regional, graças a uma economia urbana diversificada, marcada pelos setores industriais e de prestação de serviços públicos e privados.

O município passou por transformações significativas nos últimos 50 anos, influenciada pela agricultura, pela industrialização e pelo crescimento dos setores de comércio e serviços. Fundada em 1877, a cidade experimentou um desenvolvimento acentuado a partir do final do século XIX, com a chegada de imigrantes alemães, italianos e poloneses. Essa colonização inicial moldou a formação da estrutura fundiária e a evolução urbana, inicialmente destinado aos imigrantes, e mais tarde voltado à construção de loteamentos residenciais, orientando a ocupação e a expansão urbana (Wink, 2002).

Entre 1970 e 2022, o município apresentou um crescimento populacional de 53,4%, com 88,9% da população vivendo na área urbana em 2010 (IBGE, 1970, 2010, 2022). A cidade atraiu novos moradores pela oferta de ensino superior, maior disponibilidade de empregos nos setores de comércio e serviços, além do trabalho temporário relacionado à safra industrial do tabaco. O aumento da população urbana e a consequente demanda por moradias, aliadas à especulação imobiliária, resultaram na expansão da área urbana mediante a incorporação de glebas rurais ao perímetro urbano. As expansões definidas pelos Planos Diretores, especialmente em 1977, 1998, 2007 e 2019, contribuíram para a expansão da malha urbana ao

legalizarem a conversão de glebas rurais em zonas de expansão, permitindo assim a criação de novos loteamentos.

Localização do Rio Grande do Sul

Localização de Santa Cruz do Sul

Localização da área urbana sede de Santa Cruz do Sul

Mapa 1.1 – Localização do município de Santa Cruz do Sul-RS, Brasil

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022) e do IBGE (2022).

Entre 1970 e 1993, Santa Cruz do Sul experimentou intensa industrialização, tornando-se, desde então, o principal polo agroindustrial do tabaco no Brasil e inserindo-se no mercado mundial de tabaco em folha. A expansão do perímetro urbano em 1977 contribuiu para o

crescimento desordenado, especialmente na região sul, onde também surgiram ocupações irregulares (Silveira, 2003; Wink, 2002). Entre 1993 e 2013, a dependência da economia municipal da indústria do tabaco diminuiu, enquanto os setores de comércio, serviços e educação ganharam relevância. Nesse período, a periferia sul da cidade, anteriormente marcada por ocupações irregulares, passou por melhorias através da construção de loteamentos populares, impulsionadas pela implementação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A ampliação do perímetro urbano de 1998, somada ao surgimento de condomínios fechados, contribuiu para a expansão da cidade. A partir de 2013, houve uma consolidação da periferia norte como área de localização de condomínios residenciais horizontais fechados, voltados para a população de alta renda, enquanto no sul se consolidou como área de implantação de loteamentos populares.

A evolução da urbanização de Santa Cruz do Sul foi caracterizada por um desenvolvimento desigual, com transformações significativas ao longo do tempo que trouxeram mudanças na paisagem e na malha urbana. Observa-se uma diferenciação entre o norte e o sul da cidade: enquanto a região norte é majoritariamente habitada por famílias de classe média alta e apresenta condomínios horizontais fechados, na região sul, predominam moradores de baixa renda, com loteamentos populares e empreendimentos do PMCMV. Uma análise comparativa, nessas duas áreas distintas, pode auxiliar a compreender as diferentes dinâmicas de ocupação e uso do solo, integração funcional e articulação territorial ao longo do tempo. Essa análise comparativa representa um importante diferencial em relação a outros estudos sobre cidades médias brasileiras, proporcionando uma visão mais detalhada do fenômeno.

Assim, para analisar o objeto empírico ao longo do tempo, foi escolhido o recorte temporal entre 1970 e 2022, a fim de investigar as mudanças nas políticas de uso e ocupação do solo e compreender o processo de expansão da cidade. Optou-se por esse recorte pois foi a partir de 1970 que Santa Cruz do Sul começou a vivenciar uma aceleração na urbanização, acompanhada pela consolidação da agroindústria fumageira e pela entrada do capital internacional, marcada pela influência do capital monopolista. Houve também uma contínua ampliação do perímetro urbano, crescimento demográfico e expansão das vilas populares na periferia (Schneider, 2018). Em 1977, foi elaborado o primeiro Plano Diretor municipal. Naquela época, o norte da cidade era predominantemente rural, enquanto o sul consistia em uma gleba rural em processo inicial de urbanização, como evidenciado por uma imagem de satélite de 1976. Por fim, os anos 1970 marcam a transição da população municipal de predominantemente rural para predominantemente urbana. A partir dessa década, é possível observar como a industrialização impulsionou a urbanização e deu início à fragmentação

socioespacial em Santa Cruz do Sul. A análise encerra-se em 2022, ano das fontes de dados mais recentes – como dados obtidos junto à Prefeitura de Santa Cruz do Sul e do Censo Demográfico do IBGE.

Existe uma variedade de estudos que caracterizam social, econômica e geograficamente Santa Cruz do Sul, sua paisagem e seus condomínios fechados. Entre eles, destacam-se Campos e Silveira (2014), que analisaram a reestruturação urbana e organizaram uma tipologia dos condomínios fechados; Silveira (2003), que buscou compreender o processo de constituição e segregação espacial das vilas periféricas ocupadas por trabalhadores safristas; Fröhlich (2015), que abordou as áreas verdes originárias da produção de loteamentos e condomínios fechados; Schneider (2018), que investigou como a paisagem pode viabilizar uma melhor articulação entre patrimônio e planejamento, utilizando o centro histórico de Santa Cruz do Sul como recorte empírico; Wink (2002), que analisou o processo histórico de urbanização da cidade, caracterizando os períodos desse processo; Silva (2015), que estudou os padrões espaciais emergentes advindos do consumo, produção e uso do espaço urbano na cidade; Reis (2018), que examinou a participação da indústria da construção civil na produção do espaço urbano periférico da cidade, analisando loteamentos, condomínios fechados e loteamentos populares; Oliveira (2017), que tratou da reestruturação urbana e dinâmica da área central e, em Oliveira (2012), da verticalização urbana; e Hoff (2018), que trabalhou com a segregação urbana feminina.

No entanto, inexistem trabalhos que analisem as últimas cinco décadas da urbanização de Santa Cruz do Sul sob a ótica da fragmentação socioespacial. Nesse contexto, constata-se também uma lacuna de conhecimento sobre esse processo na paisagem da periferia da cidade, que a presente pesquisa pretende preencher.

1.2. Questões norteadoras

A partir da problemática apresentada e da lacuna de pesquisa identificada, esta tese é orientada por uma questão central: de que maneira o processo de fragmentação socioespacial se manifesta na paisagem urbana da cidade média de Santa Cruz do Sul?

A tese também se desdobra em questões secundárias que guiam a investigação:

- a) Como a evolução histórica da fragmentação socioespacial, no período de 1970 a 2022, se inscreve e se torna visível na paisagem?
- b) Quais papéis as políticas públicas e os diferentes atores sociais (mercado imobiliário, Estado, comunidades) desempenham na regulação, estímulo e consolidação dessa fragmentação?
- c) Quais são as particularidades, semelhanças e diferenças nas repercussões da fragmentação na paisagem das áreas de alta renda, marcadas por condomínios fechados, em contraste com as de baixa renda, caracterizadas por loteamentos populares?

1.3. Objetivos da pesquisa

O objetivo geral desta pesquisa é analisar as repercussões do processo de fragmentação socioespacial na paisagem da cidade média de Santa Cruz do Sul.

Os objetivos específicos são:

- a) Caracterizar a evolução do processo de fragmentação socioespacial em Santa Cruz do Sul, entre 1970 e 2022, a partir da análise de suas manifestações na paisagem urbana;
- b) Analisar o papel das políticas públicas e dos diferentes atores sociais (mercado imobiliário, Estado, comunidades locais) na produção, na regulação e no estímulo às transformações na paisagem associadas à fragmentação;
- c) Comparar as repercussões da fragmentação socioespacial na paisagem das áreas de alta renda, marcadas por condomínios fechados, e das áreas de baixa renda, caracterizadas por loteamentos populares, identificando suas particularidades, semelhanças e diferenças.

1.4. Justificativa

Ao buscar cumprir os objetivos desta pesquisa, este trabalho tem como finalidade: (i) ampliar o debate teórico e metodológico sobre o tema; (ii) fornecer subsídios para a implementação de políticas públicas; (iii) contribuir para a discussão teórica e metodológica sobre fragmentação socioespacial e paisagem, a partir de um estudo empírico; (iv) compreender a fragmentação socioespacial por meio de uma análise comparativa entre áreas de diferentes níveis socioeconômicos, ao longo do tempo; e (v) contribuir para uma melhor compreensão do planejamento urbano de Santa Cruz do Sul. Os pontos mencionados serão detalhados nos parágrafos a seguir.

A tese busca ampliar o debate teórico e metodológico sobre a urbanização de cidades médias e os impactos do processo de fragmentação socioespacial na paisagem dessas cidades, tomando como estudo de caso a cidade de Santa Cruz do Sul. Espera-se que este trabalho contribua para o campo do planejamento urbano e regional, fornecendo subsídios para a formulação de políticas públicas mais efetivas e inclusivas. Almeja-se, também, que as transformações na paisagem do processo de fragmentação socioespacial sejam consideradas na construção de cidades, avançando em direção ao direito à cidade.

A pesquisa também busca contribuir para o aprimoramento das políticas públicas de ordenamento territorial e preservação da paisagem que, frequentemente, não são integradas. Essa falta de coordenação resulta em uma paisagem construída predominantemente sob a influência de agentes econômicos hegemônicos, especialmente o capital imobiliário, e do próprio Estado. No entanto, a paisagem urbana deveria ser orientada por uma visão compartilhada da cidade, gerida por ações planejadas de desenvolvimento ou preservação do patrimônio, com vistas a aprimorar sua qualidade (Schneider, 2018).

Sobre a importância de pesquisas relacionadas à fragmentação socioespacial, Sposito e Sposito (2020, p. 10) destacam que, considerando a periferia do capitalismo em que o Brasil se insere, são necessárias investigações empíricas sobre o tema, visto que “a diversidade de concepções do conceito de fragmentação por meio de sua polissemia e multidimensionalidade, além de sua aplicação multiescalar, levam à necessidade de aprofundamento de sua compreensão para maior precisão conceitual.”

Além disso, destaca-se a relevância de discutir a fragmentação socioespacial em contextos não metropolitanos. Dal Pozzo (2015, p. 29), ao identificar esse processo em cidades médias paulistas, afirma que a fragmentação “não é mais um processo exclusivo às cidades de padrões metropolitanos.” Complementarmente, Sposito e Góes (2013, p. 278) observam que “o

conjunto de reflexões contidas na literatura que versa sobre a fragmentação ancora-se largamente em realidades metropolitanas mais extensas e complexas, em suas múltiplas dimensões, quando comparadas àquelas que encontramos nas cidades médias.” Assim, há uma necessidade de aprofundar os estudos nesse âmbito, considerando o contexto desse tipo de cidade.

A análise da paisagem urbana pode proporcionar um entendimento mais amplo do processo de fragmentação socioespacial e de suas repercussões na dinâmica urbana. A paisagem urbana é composta por elementos visíveis e perceptíveis que afetam a vida cotidiana da população. Ao mesmo tempo, ela reflete a forma como a cidade é produzida social e historicamente, sendo resultado da lógica que rege a urbanização e sua materialização no território. Portanto, acredita-se que sua análise seja útil para compreender melhor as transformações do espaço urbano (Carlos, 1992; Santos, 1988).

Quanto ao recorte territorial, a escolha de Santa Cruz do Sul para o estudo de caso é relevante devido ao seu papel como cidade média no estado do Rio Grande do Sul. Segundo o estudo da Região de Influência das Cidades (REGIC) do IBGE, de 2018, Santa Cruz do Sul é classificada como uma das seis capitais regionais do estado, situada em um nível hierárquico abaixo da metrópole de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul (IBGE, 2020c). Além disso, em 2019, Santa Cruz do Sul destacou-se como o 7º maior Produto Interno Bruto (PIB) do estado e o 24º maior PIB per capita entre os 497 municípios gaúchos (IBGE, 2020b). A cidade também ocupa a 14ª posição no ranking estadual de maior contingente populacional (IBGE, 2022).

Ademais, a cidade tem uma história marcada por sua conexão com o mercado global do tabaco, o que influenciou o desenvolvimento econômico e social da região. A partir de 1990, contudo, Santa Cruz do Sul passou por um processo de desindustrialização, apresentando, mais recentemente, um crescimento significativo no setor de serviços, o que impactou sua estrutura urbana e perfil socioeconômico. Em 1985, a indústria correspondia a 59% do Valor Adicionado Bruto (VAB) do município. Em 2020, segundo dados do IBGE, essa participação caiu para 35% (IBGE, 2020b), evidenciando a redução do peso da indústria no VAB. Essa mudança reflete transformações consideráveis na economia e na urbanização da cidade nas últimas décadas.

Além disso, a peculiar configuração espacial da área urbana de Santa Cruz do Sul, com uma expressiva separação entre a região sul (ocupada predominantemente por uma população de baixa renda, caracterizada por loteamentos populares) e a região norte e nordeste (onde estão localizados condomínios residenciais fechados e uma população de renda média e alta), possibilita uma análise das transformações da paisagem resultantes do processo de fragmentação socioespacial em ambas as áreas.

Estudar essas questões em uma cidade média como Santa Cruz do Sul pode trazer contribuições significativas para o entendimento desses fenômenos em outras cidades com características semelhantes. Por fim, espera-se que este trabalho também contribua para o avanço do conhecimento sobre o município, especialmente em relação às transformações na paisagem urbana provocadas pelos processos de urbanização e fragmentação socioespacial. Essas transformações são evidenciadas pela produção e expansão de condomínios horizontais fechados e loteamentos populares na cidade.

Este trabalho parte de uma leitura crítica da realidade regional vivenciada pela autora da tese, natural de Santa Cruz do Sul. A motivação para esta pesquisa surgiu em 2014, no começo da graduação em Arquitetura e Urbanismo, na Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), durante a disciplina de Projeto de Arquitetura 2. Na disciplina, desenvolvi um projeto de uma residência em um terreno dentro do Serra Azul, um condomínio horizontal fechado recém inaugurado na cidade. Quando visitei o terreno dentro do condomínio, que ainda não possuía casas construídas, a paisagem era de um amplo espaço vazio com muros por todos os lados (Fotografia 1.1). Como uma jovem estudante de 18 anos, eu olhava para os lados e, só vendo muros, me questionava como as pessoas poderiam escolher um lugar como aquele para viver. Foi o início do meu interesse pelo planejamento urbano.

Fotografia 1.1 – Visita ao condomínio fechado Serra Azul em 2014

Fonte: Acervo pessoal, 01 set. 2014.

Foi então que descobri que, na mesma cidade, dois pesquisadores já investigavam o tema. No mesmo ano, Heleniza Campos e Rogério Silveira (2014) publicaram o livro *Valorização do solo e reestruturação urbana: os novos produtos imobiliários na Região dos Vales – RS*, em que abordavam justamente a intensa e recente construção de condomínios fechados na região.

Dois anos depois, em 2016, comecei a participar de pesquisas com os mesmos dois pesquisadores, como bolsista de iniciação científica no Grupo de Pesquisa Estudos Urbanos e Regionais (GEPEUR) e no Grupo de Pesquisa Território, Região e Rede urbana (GPTERRA). Desde então, entre 2016 e 2025, participei de várias pesquisas coordenadas pelo Rogério e pela Heleniza. Esse período englobou três anos como bolsista de iniciação científica, dois anos como pesquisadora de mestrado e quatro anos como pesquisadora de doutorado.

Dentre as diversas colaborações, destaco as seguintes pesquisas:

- i. Entre 2017 e 2021, coordenada por Heleniza Campos, a pesquisa *Policentrismo, Rede Urbana e Desenvolvimento Regional no RS: uma análise a partir de aglomerações urbanas selecionadas*.
- ii. Em 2020, coordenado por Rogério Silveira, o projeto de extensão *Observando a difusão territorial da pandemia da Covid-19 na Região dos Vales-RS - Observa-DR/Covid-19*.
- iii. Entre 2021 e 2025, coordenado por Rogério Silveira, a pesquisa *Cidades Médias, Gestão Territorial e Desenvolvimento Regional: Análise das redes de gestão pública e privada e sua relação com a dinâmica de desenvolvimento em regiões do Rio Grande do Sul*.
- iv. A partir de 2021 comecei a participar da Rede de Pesquisadores de Pequenas Cidades – Mikripoli, onde ainda participei da pesquisa coordenada por Ângela Endlich, *Cidades pequenas, dinâmicas socioespaciais e desenvolvimento regional no Brasil*.
- v. Em 2022, sob coordenação da Heleniza, participei das atividades do Observatório das Metrópoles – Núcleo Porto Alegre, organizando o evento Fórum Local e participando da escrita do livro *Reforma Urbana e Direito à Cidade – Porto Alegre*.
- vi. Por fim, em 2024, coordenado por Rogério Silveira, o projeto de extensão *Diagnóstico sobre os instrumentos de planejamento urbano e ordenamento territorial dos municípios da Região Do Vale Do Rio Pardo - Rio Grande Do Sul, no contexto da emergência climática*.

Em todos esses projetos, participei de discussões teóricas e metodológicas, mas, sobretudo, sempre fui a pessoa que coletava, organizava e analisava dados. Eu era a “guria dos mapas”. Foi precisamente para aprofundar essa atuação que a experiência do doutorado sanduíche se tornou um divisor de águas.

O período de seis meses no Instituto de Geografia e Ordenamento Territorial (IGOT), na Universidade de Lisboa, entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024, foi decisivo para o desenvolvimento desta tese. Tive mais contato com alunos e professores do Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e, com isso, aprendi diferentes técnicas de geoprocessamento, análise estatística e metodologias avançadas, o que aprimorou minha capacidade analítica. Ainda, essa experiência ampliou a compreensão sobre a fragmentação socioespacial, quando elaborei uma ampla base de dados para realização de uma análise fatorial e análise de clusters, junto à minha orientadora no exterior, a professora Eduarda Marques da Costa. Por sua vez, trocas com diferentes pesquisadores trouxeram as mais variadas perspectivas de estudo.

Outro elemento que contribuiu para a construção da tese foi o período atuando profissionalmente na equipe de geoprocessamento, na elaboração e revisão de Planos Diretores de sete municípios do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul (Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Muçum e Roca Sales), severamente atingidos pelas enchentes de abril a junho de 2024. O trabalho de análise de dados e elaboração de mapas temáticos colaborou para um melhor desenvolvimento dos mapas da tese e contribuiu metodologicamente para a elaboração da síntese espacial por meio da álgebra de mapas.

A experiência no doutorado sanduíche e a atuação profissional com análise de dados geoespaciais aprofundaram os conhecimentos em estatística, Python, Postgis e Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Esses conhecimentos práticos permitiram análises quantitativas de um amplo conjunto de dados. O uso do Postgis facilitou o gerenciamento de grandes bases de dados, além de cruzamentos e cálculos estatísticos e espaciais. O Python e os SIG, por sua vez, permitiram mapear e visualizar transformações no território urbano em estudo. Essa combinação contribuiu para a qualidade analítica da pesquisa, evidenciando a importância dessas ferramentas na análise urbana e no planejamento territorial.

Por fim, vale comentar que, até 2021, as pesquisas que participei versavam sobre o planejamento regional. Inclusive, minha dissertação abordou essa temática, quando estudei a interrelação entre rede urbana regional e a divisão territorial do trabalho na Região dos Vales-RS. Foi somente a partir de 2021, no doutorado, que passei a trabalhar mais na escala municipal e do intraurbano. Considerando que sempre trabalhei com geoprocessamento em pesquisas

realizadas em amplos territórios, optei por trabalhar com a paisagem na escala da cidade, a fim de captar o processo de fragmentação socioespacial em uma amplitude maior.

Em suma, o tema desta pesquisa é o resultado de uma confluência de fatores: partiu de um incômodo pessoal, amadureceu com a leitura crítica da realidade regional, consolidou-se na identificação de uma lacuna teórica e foi enriquecido pelo diálogo com outros pesquisadores. Acima de tudo, esta tese representa a maturação de um percurso de pesquisa contínuo, trilhado desde a iniciação científica até o doutorado.

1.5. Metodologia

A seguir, apresenta-se uma síntese dos procedimentos metodológicos da tese. O percurso metodológico, bem como suas bases, será detalhado no Capítulo 2.5: “Estratégia de pesquisa e procedimentos metodológicos”.

Para a construção da metodologia da tese, partiu-se de uma pesquisa bibliográfica sobre possibilidades metodológicas de análise da paisagem (Besse, 2014; Criado, 2012; Mata Olmo, 2006, *apud* Mendoza, 2008; Meinig, 2002; Nogué; Sala, 2006; Schneider, 2018; Verdum *et al.*, 2012). Complementarmente, foram elaborados dez indicadores para analisar a paisagem da fragmentação socioespacial, abrangendo aspectos ambientais, sociais, habitacionais e infraestruturais, com base em pesquisa bibliográfica (Capel, 2002; Góes; Melazzo, 2022; Legroux, 2021; Salgueiro, 1998; Séguin, 2011; Souza, 2022, 2008; Sposito; Sposito, 2020; Sposito; Góes, 2013).

A pesquisa foi desenvolvida em sete etapas progressivas, baseando-se na análise de: condicionantes naturais; condicionantes históricos; elementos culturais – incluindo variáveis sociais, habitacionais e infraestruturais; elementos perceptivos; políticas públicas; e entrevistas semiestruturadas com atores sociais. Por fim, ainda foi feita uma análise integrada da paisagem, sintetizando os dados coletados para evidenciar as repercussões da fragmentação socioespacial em dois momentos: na escala da cidade de Santa Cruz do Sul e, comparativamente, entre as regiões norte e sul da área urbana.

Nesse sentido, a pesquisa adota um estudo de caso como metodologia central, desenvolvendo uma investigação empírica sobre um fenômeno contemporâneo e suas particularidades no contexto estudado. A escolha metodológica de realizar uma análise comparativa entre duas regiões distintas socioeconomicamente permite focar áreas onde as

descontinuidades espaciais e sociais são mais evidentes, proporcionando uma visão clara dos impactos urbanos da fragmentação.

Para a apresentação dos dados da pesquisa empírica, foi adotada uma periodização histórica dentro do recorte temporal de 1970 a 2022, o qual foi dividido em três períodos: ascensão agroindustrial e migração (1970–1993); diversificação econômica e segregação socioespacial (1993–2013); e consolidação do neoliberalismo e da fragmentação socioespacial (2013–2022). A periodização adotada nesta pesquisa permitiu um exame detalhado das repercussões na paisagem ao longo do tempo, bem como serviu como base para a organização e apresentação dos dados empíricos.

A coleta de dados secundários foi realizada a partir das bases do IBGE e da Prefeitura de Santa Cruz do Sul. Adicionalmente, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com representantes de incorporadoras e construtoras, técnicos da prefeitura, vereadores e representantes de associações de moradores. Por fim, foram conduzidas análises espaciais utilizando softwares de geoprocessamento.

1.6. Estrutura da tese

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, incluindo a introdução e a conclusão. O segundo capítulo aborda as bases teóricas e metodológicas da pesquisa, explorando o conceito de cidade, a noção de cidades médias, a paisagem sob distintos pontos de vista e abordagens metodológicas, as dinâmicas da urbanização contemporânea e o processo de fragmentação socioespacial, juntamente com seus diferentes indicadores. Ainda nesse capítulo, são apresentadas a estratégia de pesquisa, os procedimentos metodológicos desenvolvidos e a periodização utilizada na análise do estudo de caso.

No terceiro capítulo, é desenvolvida a construção histórica da paisagem, com foco na cidade média de Santa Cruz do Sul, apresentando a paisagem urbana em três períodos temporais distintos. O quarto capítulo trata das repercussões da fragmentação socioespacial na paisagem urbana, com ênfase especial nas regiões norte e sul da cidade, que apresentam dinâmicas opostas. Ao final deste capítulo, incluem-se as contribuições do estudo para a área de planejamento urbano e regional. Por fim, o quinto e último capítulo apresenta a conclusão da tese.

2. Bases teóricas e metodológicas

Este capítulo tem como objetivo apresentar as bases teóricas e metodológicas desta pesquisa, conforme o Diagrama 2.1, que ilustra o percurso lógico. O ponto de partida é a concepção de cidade, em conjunto com a noção de cidade. A partir disso, o referencial avança para o conceito de paisagem, que se estabelece como a principal lente metodológica para a investigação. Esta abordagem permite explorar tanto a morfologia urbana, com base na escola histórico-geográfica, quanto suas diferentes possibilidades metodológicas para a análise empírica. A paisagem, por sua vez, é diretamente conectada ao fenômeno central da pesquisa: a fragmentação socioespacial. Este fenômeno é compreendido como um produto das dinâmicas da urbanização contemporânea, notadamente influenciadas pelo urbanismo neoliberal e pela urbanização como modo de absorção de excedentes. Finalmente, a estrutura converge para o objetivo prático da pesquisa: a construção de indicadores das repercussões da fragmentação socioespacial, que possam ser identificados e analisados na paisagem urbana. Dessa forma, o diagrama demonstra como a tese articula diferentes escalas de análise, partindo da teoria urbana para chegar a uma metodologia aplicada.

Diagrama 2.1 – Diagrama de bases conceituais e metodológicas

Fonte: Elaborado pela autora.

2.1. O conceito de cidade e a noção de cidades médias

2.1.1. O conceito de cidade

A cidade é um espaço construído, caracterizado pela concentração de população, atividades e serviços. Pode ser entendida como um fenômeno social e espacial resultante da interação entre as pessoas e os ambientes natural e construído (Carlos, 1992; Corrêa, 1995; Rolnik, 2004). Como aponta Ana Fani Carlos (1992, p. 50), a cidade é “trabalho objetivado, materializado, que aparece através da relação entre o ‘construído’ [...] e o ‘não construído’ (o natural) de um lado, e do movimento de outro, no que se refere ao deslocamento de homens e mercadorias”.

Segundo Carlos (1992), a cidade é o resultado materializado do trabalho humano e surge da relação entre o espaço construído (composto por edifícios, ruas, avenidas, estradas e praças) e o espaço natural. Ela é marcada pelo movimento constante de pessoas e mercadorias, que contribuem para sua dinamicidade e transformação contínua.

Complementarmente, Rolnik (2004) enxerga a cidade como um ímã, um campo magnético que atrai, reúne e concentra pessoas. A autora estabelece um paralelo entre a cidade, feita de tijolos empilhados para formar estruturas racionais e abstratas, e a escrita, que envolve a organização de letras para representar sons e ideias. Tanto a escrita quanto a cidade podem ser consideradas formas de expressão e comunicação, bem como manifestações humanas que moldam o mundo físico e o das ideias.

Rolnik (2004, p. 19) ainda descreve a cidade como um conjunto de fragmentos, um coletivo de seres humanos convivendo: “[...] construir e morar em cidades implica necessariamente viver de forma coletiva. [...] O homem só no apartamento ou o indivíduo dentro do automóvel é um fragmento de um conjunto, parte de um coletivo”.

O geógrafo Roberto Lobato Corrêa (1995) aborda a cidade sob a perspectiva do “espaço urbano”, que, para ele, é simultaneamente reflexo e condicionante da sociedade. Sendo um reflexo social e considerando que a sociedade tem sua própria dinâmica, o espaço urbano apresenta uma mutabilidade complexa, com ritmos e naturezas diferenciadas. Ele reflete ações realizadas no presente e no passado, cujas marcas permanecem impressas nas formas espaciais atuais. Nesse contexto, o conceito de paisagem torna-se essencial para a compreensão da cidade, pois auxilia na percepção e no entendimento das mudanças que ocorrem ao longo do tempo.

Corrêa (1995) também aponta que o espaço urbano é simultaneamente fragmentado e articulado, com cada uma de suas partes mantendo relações espaciais com as demais. O espaço

é fragmentado por ser composto por diferentes usos da terra justapostos, mas também articulado, já que essas partes se conectam por meio de fluxos de veículos, pessoas ou mercadorias, além de fluxos “invisíveis”, como os relacionados à circulação de decisões, investimentos de capital e informação.

Tanto Rolnik (2004) quanto Corrêa (1995) abordam a relação entre cidade e fragmentação, embora com perspectivas ligeiramente diferentes. Rolnik descreve a cidade como um conjunto de fragmentos, em que indivíduos isolados são apenas partes de um coletivo maior. Nesse sentido, a cidade é formada por diversos elementos e pessoas interconectadas, que contribuem para a formação do todo. Por outro lado, Corrêa considera a cidade um espaço urbano fragmentado e articulado, composto por fragmentos distintos que mantêm relações espaciais entre si, seja por meio de fluxos físicos, como pessoas e mercadorias, ou fluxos abstratos, como informações e decisões. Assim, enquanto a fragmentação reflete a diversidade e as desigualdades presentes na cidade, a articulação revela a necessidade de interação e cooperação entre os diversos fragmentos.

De forma semelhante, Capel (2002) destaca que as cidades são tanto um reflexo quanto uma condição da sociedade, estando profundamente ligadas ao desenvolvimento da civilização. As cidades são locais onde muitos avanços da humanidade ocorrem e, frequentemente, são elas que tornam esses avanços possíveis.

Há uma relação intrínseca entre o conceito de cidade e o sistema econômico capitalista. Como explica Carlos (1992, p. 25–26), “hoje a cidade é a expressão mais contundente do processo de produção da humanidade sob a égide das relações desencadeadas pela formação econômica e social capitalista”. Dessa forma, a cidade é tanto produto quanto condição geral do processo produtivo, representando capital fixo para os capitalistas.

A estruturação do espaço urbano é orientada para facilitar a circulação de mercadorias, matérias-primas e mão de obra, além de viabilizar o processo produtivo. Sob essa perspectiva, a cidade é tratada como um bem material, uma mercadoria consumida dentro das leis de reprodução do capital e comercializada nas dinâmicas do sistema capitalista. Não é apenas um resultado do trabalho social, mas também um meio de valorização do capital. A terra urbana, por exemplo, pode gerar lucro e valor para investidores e proprietários a partir da valorização promovida pelo mercado imobiliário, onde a terra é comprada e vendida como mercadoria. Em outras palavras, a cidade é um objeto de troca dentro do sistema econômico (Carlos, 1992).

Essa relação entre cidade e capitalismo evidencia a profunda influência desse sistema econômico na estruturação, organização e funcionamento das áreas urbanas. A cidade torna-se um componente fundamental do processo de acumulação de capital, refletindo a lógica de

mercado, as relações de trabalho e a busca pela valorização econômica. Portanto, compreender a cidade no contexto capitalista implica analisá-la como um produto das dinâmicas sociais, econômicas e políticas, em que o mercado desempenha um papel crucial em sua concepção e desenvolvimento.

O sistema econômico capitalista introduz desigualdades tanto nas cidades de países ricos quanto nas de países menos desenvolvidos. Em ambas as regiões, podem ser observados contrastes e divisões: de um lado, paisagens de pobreza (bairros de barracos, favelas, áreas históricas degradadas); de outro, paisagens de riqueza (bairros burgueses, áreas com casas unifamiliares e jardins, clubes campestres, condomínios fechados, etc.) (Capel, 2002).

A produção espacial da cidade, direcionada para viabilizar o processo de reprodução do capital, implica limitações no acesso à moradia e condições de vida dos trabalhadores. A desigualdade socioespacial resultante desse processo é evidenciada pela segregação socioespacial, pela ampliação da distância entre moradia e trabalho, e pela coexistência de bairros exclusivos, como condomínios fechados, com conjuntos habitacionais precários e favelas (Carlos, 1992).

Nas culturas ocidentais, durante muito tempo, a cidade foi considerada um espaço de integração social e cultural, onde diferentes grupos se relacionavam, aprendiam juntos e compartilhavam conhecimentos e cultura. No entanto, também foi um lugar de distinção e exclusão, marginalizando e segregando grupos étnicos, religiosos e socioeconômicos. Embora tenha sido vista como um ambiente privilegiado para a inovação técnica, científica, cultural e institucional, a cidade também funcionou como uma poderosa máquina de separação e desigualdade (Secchi, 2019).

Assim, embora tenha sido tradicionalmente considerada um espaço de vivência coletiva, de integração social e cultural, a cidade também é um local de distinção e exclusão. Há uma relação intrínseca entre a cidade e o capitalismo, essencial para compreender as dinâmicas urbanas e enfrentar os desafios socioespaciais e as disparidades resultantes desse sistema.

2.1.2. A noção de cidades médias

Essa dualidade nas dinâmicas urbanas, moldada pela lógica capitalista, manifesta-se globalmente por meio de problemáticas comuns em diversas cidades do mundo, como crescimento desordenado, poluição e degradação ambiental, desigualdade social, problemas de mobilidade e transporte, violência e crime urbano, pressões sobre recursos naturais, entre

outros. Essas questões apresentam intensidades distintas em cidades de diferentes portes e contextos.

Cidades pequenas, médias e grandes podem diferir em organização, dinâmica e características. Uma dessas diferenças está no ritmo de urbanização, que é menos intenso em cidades pequenas e médias quando comparado a metrópoles e cidades grandes. Estas últimas são mais complexas em termos de oferta de serviços, atividades econômicas e fluxos de pessoas e mercadorias, resultando em maior pressão sobre o espaço urbano e implicando em uma diferenciação na paisagem. Em cidades menores, embora a urbanização seja menos intensa, ainda pode gerar transformações significativas na paisagem.

De acordo com Milton Santos (1993), as cidades brasileiras compartilham problemáticas semelhantes, havendo variações de grau e intensidade conforme o porte das cidades. Fatores como tamanho, atividades econômicas e localização geográfica diferenciam as cidades, mas alguns aspectos são comuns a todas, como emprego, habitação, transporte, lazer, abastecimento de água, saneamento, educação e saúde. Essas questões são mais evidentes nas metrópoles, mas também se manifestam em cidades médias.

Quanto à definição, entende-se que o termo “cidade média”, embora amplamente utilizado em trabalhos acadêmicos e técnicos, carece de uma definição mais precisa. Termos como “cidade intermédia”, “cidade intermediária”, “cidade regional”, “cidade de porte médio” ou “centro regional” também são usados como sinônimos, igualmente sem grande precisão.

Na busca por uma definição de cidade média, há um consenso de que o tamanho populacional não é a única característica determinante desse tipo de cidade (Castello Branco, 2006; Corrêa, 2007; Corrêa, Roberto Lobato, 2017; Sanfeliu, 2009). Apesar disso, Amorim e Serra (2001) apontam que é necessário considerar uma faixa de tamanho populacional, não como critério de definição, mas como uma variável para investigação. O tamanho populacional é relevante porque, de acordo com Corrêa (2007, p. 24), quanto “maior o tamanho demográfico e mais complexas as atividades econômicas, particularmente as funções urbanas, mais fragmentada e, por conseguinte, mais articulada será a cidade”.

Entretanto, diferentes instituições possuem diferentes classificações. Pelos critérios da Organização das Nações Unidas (ONU), as cidades médias possuem uma população entre 100 mil e um milhão de habitantes. Na União Europeia (UE), são consideradas médias as cidades com população de 250 mil a 500 mil habitantes. No Brasil, segundo o IBGE, cidades médias são aquelas com população entre 100 mil e 500 mil habitantes. Assim, em diferentes escalas e localidades, a faixa populacional varia. O que no Brasil poderia ser classificado como uma cidade grande, em escala mundial, seria considerado uma cidade média. O tamanho

demográfico, portanto, deve ser relativizado conforme o contexto espacial em que a cidade está inserida.

Além disso, as cidades médias só podem ser compreendidas como parte integrante de uma rede urbana e de natureza relacional, envolvendo vínculos com centros menores e maiores. Elas exercem um papel estratégico na rede urbana por serem referência para pequenos aglomerados urbanos e para o meio rural em seu entorno, intermediando fluxos com centros urbanos maiores e hierarquicamente mais influentes. Sendo assim, elas são importantes nós em redes urbanas regionais, nacionais e internacionais (Branco, 2006; Corrêa, 2017a). Pode-se também considerar o papel que essas cidades desempenham na rede urbana e no sistema econômico global, a partir das relações estabelecidas tanto no nível local quanto em contextos nacionais ou internacionais (Oliveira; Soares, 2014).

Desse modo, entende-se que sua definição não deve estar apenas vinculada ao tamanho populacional, mas também às funções que cada cidade exerce e, principalmente, ao papel que desempenha na rede urbana regional, nacional e internacional. E, mesmo identificadas como médias, cada cidade possui sua singularidade, com diferentes formas de relação na rede urbana, especialmente no contexto regional com cidades pequenas e o meio rural. Assim, as cidades médias podem ser entendidas como aquelas que:

- i. Possuem uma população acima da média regional;
- ii. Exercem influência em uma determinada sub-região, intermediando fluxos entre centros menores e maiores; e
- iii. Desempenham funções que as qualificam como polos regionais na hierarquia urbana (Castello Branco, 2006; Corrêa, 2007; Soares, 2005).

No contexto da rede urbana, as cidades médias desempenham um papel complementar às metrópoles, atuando como centros sub-regionais ou intermediários. Elas oferecem serviços básicos, empregos e infraestrutura para áreas circundantes, polarizando fluxos provenientes de municípios em seu entorno regional.

Llop *et al.* (2019) destacam o papel das cidades médias como espaços intermediários que desempenham funções específicas na urbanização e no desenvolvimento, com características distintas em relação às grandes cidades. Segundo os autores:

- i. As cidades médias desempenham um papel crucial na relação entre o meio urbano e o rural, atuando como centros de serviços e abastecimento para áreas circundantes;
- ii. Possuem diversidade urbana como marca característica, com uma paisagem cultural menos transformada e elementos que conferem identidade e singularidade a essas comunidades;

- iii. São valorizadas por sua escala humana, promovendo proximidade entre os habitantes e possibilitando práticas de mobilidade sustentável, valorização do patrimônio cultural e uso racional do espaço;
- iv. Embora possam apresentar déficits em certos serviços urbanos, o impacto negativo dessa carência no cotidiano é atenuado pelas curtas distâncias, que facilitam o acesso aos serviços existentes; e
- v. Apresentam uma topologia de distâncias de escala humana, que se torna um recurso endógeno para sua forma urbana e possibilita um urbanismo inclusivo.

Em resumo, as cidades médias desempenham papéis intermediários cruciais na urbanização, com características próprias e potenciais distintos.

Um estudo de Stamm *et al.* (2013) sobre a dispersão da população urbana e a expansão das cidades médias no Brasil entre as décadas de 1970 e 2010 observou um aumento no número dessas cidades, indicando uma desconcentração populacional das grandes metrópoles. Verificou-se um crescimento significativo das cidades médias não metropolitanas, enquanto as metropolitanas apresentaram crescimento menos expressivo. Esse fenômeno de dispersão populacional foi impulsionado pela descentralização industrial entre 1970 e 1990, pelo avanço da agricultura e pela expansão da fronteira agrícola, além de melhorias na infraestrutura que conectaram o interior do Brasil à economia nacional.

Atualmente, as cidades médias são a maioria no sistema urbano mundial e abrigam uma população comparável à das grandes cidades. O capítulo sobre cidades médias do *Ciudades y Gobiernos Locales Unidos* (CGLU), publicado no Relatório Mundial sobre Descentralização e Governança Local (CGLU, 2016, p. 50-65), mostra que:

- As metrópoles concentram 22% da população mundial e 41% da população urbana (totalizando 1,6 bilhões de habitantes distribuídos em 503 cidades).
- As cidades médias concentram 20% da população mundial e 36% da população urbana (1,4 bilhões de habitantes distribuídos em 8.923 cidades).
- Para cada cidade com mais de 1 milhão de habitantes, há quase 18 cidades médias entre 50 mil e 1 milhão de habitantes (CGLU, 2016).

Llop *et al.* (2019) sintetizam os dados do CGLU (2016), destacando que a China concentra 41% de sua população em cidades médias, enquanto Índia e China juntas possuem 35% das cidades médias do mundo. Na Europa, 42% da população vive em cidades com menos de 300 mil habitantes.

No Brasil, dados do Censo Demográfico de 2022 indicam que as cidades médias tiveram maior crescimento nos últimos 12 anos:

- A população em cidades com 100 a 500 mil habitantes aumentou em 8,3 milhões, correspondendo a 28% da população nacional em 278 cidades.
- A população em cidades com mais de 500 mil habitantes cresceu 3 milhões, correspondendo a 29,3% da população nacional em 41 cidades.

Esses números confirmam, em escala nacional, o mesmo observado globalmente: as cidades médias abrigam populações comparáveis às grandes cidades, estão em maior número e apresentam amplo e contínuo crescimento demográfico (IBGE, 2022).

Esses dados ressaltam a representatividade e relevância das cidades médias em diferentes regiões do mundo. Elas abrigam uma população considerável, são mais numerosas e desempenham um papel essencial na distribuição populacional global, contribuindo para a coesão territorial ao distribuírem a população e as atividades econômicas de maneira mais equilibrada pelo território. No entanto, apesar de serem identificadas de forma generalizada como “cidades médias”, cada uma delas é singular. Por isso, pesquisas empíricas que abordem a realidade de cada cidade média são fundamentais.

Definido o objeto de estudo – a cidade, com foco em suas manifestações em porte médio –, a discussão avança para o principal instrumento de sua análise. A paisagem, como expressão visível dos processos urbanos, é a categoria central que permitirá investigar as formas e as dinâmicas socioespaciais abordadas nesta tese, conforme será detalhado no próximo tópico.

2.2. A paisagem e suas diferentes abordagens

A compreensão da cidade, a partir da análise do espaço geográfico, pode ser abordada de várias maneiras. Para a geografia, o espaço geográfico é uma totalidade complexa e em constante transformação, compreendido por meio de categorias analíticas como paisagem, lugar, região e território. Essas categorias, quando aplicadas a diferentes recortes escalares, permitem captar distintas partes e momentos da apreensão do espaço geográfico (Ortigoza, 2012).

Além disso, a geografia utiliza conceitos-chave como paisagem, região, espaço, lugar e território para compreender a sociedade e as formas pelas quais a ação humana molda a superfície terrestre. Nesse contexto, o conceito de paisagem é abordado como objeto de análise, bem como uma ferramenta para interpretar o espaço geográfico e o ambiente urbano. Conforme Carlos (1992, p. 70), “paisagem urbana é a forma pela qual o fenômeno urbano se manifesta” e, portanto, pode ser um meio de interpretá-lo.

A paisagem é tudo aquilo que podemos enxergar e sentir no espaço; é o domínio do visível, aquilo que a vista abarca; é a dimensão da percepção e o que chega aos sentidos (Santos, 1988). A paisagem urbana é um registro da história e da dinâmica da cidade, e sua leitura pode informar como a cidade se desenvolve e como é vivida pelos seus habitantes.

Complementarmente, Ana Fani Carlos (1992, p. 50) indica que “a paisagem traz as marcas de momentos históricos diferentes produzidos pela articulação entre o novo e o velho”. Assim, pode auxiliar na compreensão das transformações sofridas pelas cidades ao longo do tempo.

Sendo a paisagem portadora de marcas de diferentes momentos históricos, a paisagem moderna pode ser entendida como resultado da produção capitalista do espaço. Essa é a abordagem de David Harvey (2016), que define a paisagem como uma expressão física das dinâmicas do capitalismo e da acumulação de capital, em vez de algo fixo ou natural. Ela é construída para refletir as necessidades do capital em um dado momento, mas também está sujeita a destruição e remodelação conforme surgem crises e novas necessidades de acumulação. A paisagem, portanto, está em constante transformação, refletindo simultaneamente o progresso e as crises do sistema capitalista (Harvey, 2016).

Embora seja um dos conceitos-chave da geografia, ao longo do século XX a importância da paisagem variou, muitas vezes sendo relegada em relação a outros conceitos, como região, espaço, território e lugar. Após 1970, houve uma retomada do conceito de paisagem, com novas

interpretações fundamentadas em diferentes matrizes epistemológicas (Corrêa; Rosendahl, 1998).

No Brasil, do ponto de vista da geografia, Milton Santos (1988, 1996) frequentemente remete à categoria paisagem, abordando-a geralmente junto ao conceito de espaço. Também podem ser citados os trabalhos de Roberto Lobato Corrêa (1995, 2001, 2011, 2015) e as coletâneas organizadas por Corrêa e Rosendahl (1998, 2011, 2012). Também, outros geógrafos brasileiros, como Marcelo Lopes de Souza, Ana Fani Alessandri Carlos, Eliseu Savério Sposito e Maria Encarnação Beltrão Sposito, abordam conceitos como cidade, paisagem, rede urbana, território e espaço geográfico.

Entre os autores internacionais que trabalham com a paisagem, destacam-se Carl Sauer (1998), Augustin Berque (1998), Denis Cosgrove (1998), Paul Claval (2004) e Jean-Marc Besse (2014, 2006). Também são notáveis arquitetos e urbanistas que exploram a temática da cidade e da paisagem nos estudos urbanos, como Philippe Panerai (2006), Kevin Lynch (1997), Gordon Cullen (1983) e José Manuel Garcia Lamas (1993), que abordam a morfologia e a forma urbana em âmbito internacional.

Nos estudos urbanos, outras teses de doutorado demonstram múltiplas abordagens do conceito de paisagem. Por exemplo, Daniele Caron (2017) adota uma abordagem fenomenológica para o estudo da paisagem, utilizando narrativas para avaliá-la com base na experiência vivida, considerando-a um sistema cultural de significação. Por sua vez, Luiz Schneider (2018), ao buscar identificar como o conceito de paisagem pode articular patrimônio cultural e planejamento, utiliza-o para enfatizar manifestações culturais materiais e imateriais. Vale destacar também os trabalhos realizados no *Pagus – Laboratório da Paisagem*, coordenado pelo geógrafo Roberto Verdum desde 2012 (Verdum, 2021; 2016). Além disso, arquitetos e urbanistas como Vladimir Bartalini (2013) e Leo Name (2010) discutem o estudo da paisagem sob uma perspectiva geográfica.

As obras dos autores citados são referências importantes para estudiosos e profissionais dos estudos urbanos, evidenciando a relevância da arquitetura e da geografia na análise e intervenção no espaço urbano e regional. Ademais, reconhece-se a contribuição de sociólogos, antropólogos, engenheiros, demógrafos, economistas e cientistas políticos nesse campo.

Podem-se observar, ainda, distintas abordagens e meios de compreender a paisagem. Milton Santos (1988, p. 67–68) explica que a paisagem “pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. É formada não apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc. A dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que

chega aos sentidos.” Portanto, o autor indica que a paisagem abarca duas dimensões: a do visível e a do perceptível.

Para Corrêa e Rosendahl (1998), a paisagem geográfica apresenta várias dimensões, cada uma valorizada por uma matriz epistemológica específica:

- i. Morfológica, que consiste em um conjunto de formas criadas pela natureza e pela ação humana;
- ii. Funcional, caracterizada por relações entre as suas partes;
- iii. Histórica, devido à ação humana ao longo do tempo;
- iv. Espacial, enquanto uma mesma paisagem ocorre em certa área da superfície terrestre;
- v. Simbólica, quando a paisagem é portadora de significados, expressando valores, crenças, mitos e utopias.

Para Verdum, Vieira e Pimentel (2016), pode-se desenvolver investigações considerando, conjuntamente, a paisagem enquanto algo concreto e enquanto fenômeno. Conforme os autores, nos trabalhos apresentados, raras são as pesquisas que optam por utilizar apenas um desses entendimentos. A primeira abordagem entende a paisagem como o resultado das marcas que a sociedade humana imprime na superfície terrestre historicamente, destacando o tempo e a materialidade. A segunda abordagem reconhece a paisagem como um fenômeno individual, onde cada pessoa possui uma percepção única, baseada em sua trajetória, consciência e experiência. O aspecto fenomenológico está relacionado aos diversos e ilimitados modos pelos quais as pessoas observam, interpretam e modificam o espaço geográfico.

Rogério Haesbaert (2017) apresenta duas grandes abordagens teóricas de paisagem na Geografia. A primeira enfatiza as dimensões materiais ou a “morfologia” e a funcionalidade da paisagem, sendo propagada principalmente por aqueles que propõem políticas de intervenção para proteger paisagens materiais. A segunda abordagem destaca a dimensão imaterial ou simbólica do espaço, trabalhando a paisagem sob a ótica da percepção e representação, ou por uma perspectiva de matriz fenomenológica, que defende a paisagem como um espaço experimentado e vivido.

Para Ribeiro (2007, p. 16), são duas as abordagens mais utilizadas na pesquisa geográfica sobre paisagem: a primeira está relacionada aos seus aspectos materiais e físicos (e, portanto, visíveis), enquanto a segunda refere-se aos seus aspectos subjetivos ou simbólicos.

No contexto do planejamento europeu, a Convenção Europeia da Paisagem (CEP), o primeiro tratado internacional exclusivamente dedicado à paisagem, definiu-a como “uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de factores naturais e/ou humanos” (CEP, 2000, p. 2).

Ortigoza (2012) aponta que a compreensão da paisagem, do ponto de vista da Geografia, vincula-se à dinâmica natural e à complexidade social, enquanto, para cientistas de áreas como as biológicas, físicas e exatas, compreender a paisagem significa apenas identificar os elementos físicos, biológicos e antrópicos.

O que se observa é que a paisagem, na perspectiva da Geografia, é justamente o resultado da ação humana e da complexidade social sobre a dinâmica natural. Há, portanto, uma distinção entre a paisagem natural e a paisagem cultural (entendida por Milton Santos (1988) como paisagem artificial). A paisagem cultural é a paisagem transformada pelo homem, enquanto a paisagem natural é aquela ainda não alterada por ele.

Sendo assim, atualmente, pode-se dizer que não há mais a modalidade de paisagem natural, e que todas as paisagens existentes seriam resultadas da ação humana, já que, conforme Ortigoza (2012, p. 54), “mesmo aquelas paisagens menos transformadas pelos homens já foram apropriadas pelo Estado, mercado e sociedade, assim, a própria preservação pode significar reserva de valor (ambiental, econômico, político) para o futuro”. Além disso, Carvalho e Marques (2019, p. 91) assumem que “a paisagem é uma construção, uma elaboração mental, humana, a componente cultural destaca-se, mesmo em espaços dominados por valores naturais”. Essa concepção acarreta uma redundância no uso do termo “paisagem cultural”.

Essa distinção entre paisagem cultural e natural está vinculada ao renomado geógrafo cultural Carl Sauer. Nos anos de 1920, Sauer iniciou o estudo da geografia cultural na Escola de Berkeley e em 1925 publicou “A morfologia da paisagem”. Sauer foi quem introduziu na língua inglesa o termo cultural *landscape* (paisagem cultural). Ele propôs a distinção entre paisagem natural e paisagem cultural, enfatizando o papel do homem como agente modelador das mudanças que ocorrem na paisagem ao longo do tempo. Para Sauer, a paisagem é como um organismo complexo, composta por elementos materiais e recursos naturais combinados às obras humanas resultantes do uso da terra por um grupo cultural. Ele destacou a importância da cultura como a marca da ação do homem sobre a área. O geógrafo definiu dois tipos elementares de paisagem: as paisagens naturais, onde há pouca ou nenhuma interferência humana, e as paisagens culturais, onde o homem transforma a paisagem natural e deixa suas marcas. A paisagem cultural é resultado da interação entre a cultura humana e o ambiente natural, sendo moldada pelas formas visíveis e materiais produzidas pela expressão cultural da sociedade (Sauer, 1998).

Sendo a paisagem uma construção da ação humana ao longo do tempo, o próprio tempo é um elemento fundamental na análise dela. Santos (1988, p. 73) indica que a paisagem é uma herança de momentos já passados, é “uma escrita sobre a outra, é um conjunto de objetos que

têm idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes momentos”. Em concordância, Serpa (2010) afirma que a paisagem é o resultado de um processo contínuo e cumulativo, onde elementos e tempos diferentes se mesclam em constante transformação, apresentando formas e funções que refletem a estrutura espacial, resultado da interação entre a paisagem e a sociedade. Também Corrêa e Rosendahl (1998, p. 9) remetem a Sauer para indicar que o tempo é uma variável fundamental para a análise da paisagem, já que a “paisagem cultural ou geográfica resulta da ação, ao longo do tempo, da cultura sobre a paisagem natural”.

Tanto a abordagem morfológica da paisagem, que analisa suas formas e materiais, quanto a análise dos aspectos simbólicos, reconhecem a importância do tempo como um elemento fundamental na compreensão da paisagem. A paisagem é vista como uma construção contínua, resultado da interação entre a sociedade e o espaço ao longo do tempo, refletindo a herança de diferentes momentos e a evolução das causas naturais e humanas que moldam suas características visíveis.

Em relação à visibilidade da paisagem, Besse (2006, p. 66), indica que “a paisagem é o efeito e a expressão evolutiva de um sistema de causas também evolutivas: uma modificação da cobertura vegetal ou uma mudança nos mecanismos da produção agrícola se traduzem nas aparências visíveis”. Em outras palavras, as transformações no ambiente natural e nas atividades humanas afetam diretamente as características visíveis da paisagem, indicando que ela é moldada e influenciada por fatores em constante evolução.

A visibilidade da paisagem é um tema que aborda diferentes perspectivas. Por um lado, existe a abordagem “realista”, que considera a paisagem como uma realidade objetiva e independente do espectador, revelando uma fisionomia que pode ser reconhecida visualmente. Por outro lado, a abordagem “subjetivista” destaca o papel do espectador na definição da paisagem, percebendo-a como uma imagem subjetiva e uma representação individual. O visível conta uma história e manifesta uma realidade, tornando-se um signo a ser decifrado e interpretado além da experiência sensorial. A paisagem não se limita a uma mera representação subjetiva e cultural, mas também possui uma realidade além da visibilidade. É importante compreender a relação entre a dimensão visível e aquela que não é visível na paisagem, buscando extrair formas de organização, estruturas e características do espaço. A paisagem é o resultado de uma produção complexa e possui uma “interioridade” que vai além da sua aparência, e os geógrafos têm a intenção de captar essa “verdade” da paisagem, ultrapassando a superfície perceptível (Bartalini, 2013; Besse, 2006).

Porém, Carlos (1992, p. 36) aponta que a paisagem vai além da aparência superficial e da forma urbana, podendo ser um meio de compreender o processo de produção espacial:

Enquanto forma de manifestação do urbano, a paisagem urbana tende a revelar uma dimensão necessária da produção espacial, o que implica ir além da aparência; essa perspectiva da análise já introduziria os elementos da discussão do urbano entendido enquanto processo e não apenas enquanto forma. A paisagem de hoje guarda momentos diversos do processo de produção espacial, os quais fornecem elementos para uma discussão de sua evolução da produção espacial, e do modo pelo qual foi produzida.

Assim, a paisagem é o resultado da interação entre a sociedade e o espaço ao longo do tempo, alterando sua dinâmica natural. Ela pode ser lida a partir de seus aspectos visíveis e subjetivos, servindo como ferramenta para a compreensão do espaço urbano, da sociedade e do processo de produção espacial.

Essa noção de paisagem remonta a tempos antigos da memória humana, existindo mesmo antes de ser formalmente definida. A partir da observação do ambiente, surgiram concepções iniciais expressas nas artes e ciências de diversas culturas. Ao longo da história, o conceito de paisagem evoluiu conforme as pessoas percebiam a natureza e construíam o pensamento social em diferentes épocas e lugares, estando ligado aos aspectos sensoriais do espaço geográfico. As características naturais de cada paisagem provavelmente influenciaram a relação das sociedades com o ambiente ao seu redor, levando as sociedades orientais e ocidentais a desenvolverem noções de paisagem fundamentadas em perspectivas geográficas e culturais distintas (Fernandes; Torres, 2020; Maximiano, 2004).

No Ocidente, o surgimento do conceito de paisagem está relacionado à sua representação artística. Cauquelin (2007) destaca a importância da visualidade na construção da ideia de paisagem, que se tornou visível e apreensível por meio de desenhos, ilustrações, gravuras, pinturas e, mais recentemente, fotografias. Durante o Renascimento, o descobrimento da perspectiva foi um marco fundamental para o surgimento da paisagem como tema central. Com a aplicação de técnicas de representação espacial, os artistas passaram a retratar a natureza de forma mais realista e tridimensional. A paisagem, assim, deixou de ser apenas um fundo decorativo para as figuras humanas, tornando-se um elemento autônomo nas obras de arte (Cauquelin, 2007).

A partir desse momento, a paisagem deixou de estar vinculada apenas à arte e ampliou seu campo de estudo, sendo incorporada por áreas como a Geografia. Essa abordagem trouxe uma percepção mais abrangente, considerando elementos naturais, a interação humana e as transformações ao longo do tempo. Sua compreensão deixou de ser exclusivamente estética, passando a englobar dimensões geográficas, culturais, sociais e ambientais.

Etimologicamente, o termo paisagem revela uma multiplicidade de significados, intrinsecamente ligados às palavras que o representam em diferentes idiomas. O termo alemão *Landschaft* surgiu na Idade Média e designava uma porção de terra delimitada pelos costumes e cultura de uma comunidade, referindo-se a uma associação morfológica e cultural. Ele refletia a interação humana na formação da paisagem. Esse termo deu origem ao *landschap* holandês, que, por sua vez, influenciou o termo *landscape* em inglês. O termo holandês, embora compartilhe o mesmo significado do alemão, ficou associado às pinturas realistas de paisagens do início do século XVII, vinculando-se às novas técnicas de representação renascentistas. Já o termo inglês é comumente definido como “visão da terra” ou “representação da terra”. Por outro lado, o termo francês *paysage* remete principalmente aos aspectos visuais, enfatizando a dimensão estética e visual, frequentemente associada à arte e à natureza, por meio de pinturas, ilustrações ou fotografias. Nesse contexto, a paisagem é percebida como um objeto estético e visualmente apreensível (Maximiano, 2004; Ponte, 2019).

Essas diferentes abordagens linguísticas refletem as influências das escolas de Geografia francesa e alemã. A escola francesa, liderada por Vidal de La Blache (1845–1918), considerava o *paysage* como uma área homogênea caracterizada por atributos e processos naturais e culturais. Já a escola alemã, liderada por Ferdinand von Richthofen (1833–1905), abrangia os componentes físicos da paisagem, incluindo a interação humana. Essas perspectivas distintas demonstram como as compreensões de paisagem podem variar conforme o contexto cultural e acadêmico (Aplin, 2007).

Essa diversidade de significados revela que a paisagem é tanto uma condição observada por um sujeito com seus valores e crenças, como apontava Meinig (2002), quanto uma produção do espaço e uma representação visual pelos próprios sujeitos. Assim, insere-se uma perspectiva dinâmica e diacrônica no conceito e significado da paisagem.

A partir do exposto, esta pesquisa concebe a paisagem como uma síntese dialética entre forma e processo. Ela é, ao mesmo tempo, o conjunto de formas visíveis – edifícios, ruas, vazios – que estruturam o espaço e o resultado materializado das dinâmicas sociais, históricas e econômicas, especialmente as ligadas à reprodução capitalista do espaço.

2.2.1. Interrelações entre morfologia urbana e paisagem

A morfologia urbana reúne contribuições da arquitetura, geografia, história e planejamento urbano. Ela é definida por Pereira Costa e Netto (2015, p. 31) como “o estudo da forma urbana, considerando-a um produto físico das ações da sociedade sobre o meio, que vão edificando-o ao longo do tempo.” Essa definição destaca que a morfologia urbana não envolve apenas o solo construído, mas também elementos como construções, edificações, divisões de terras e áreas abertas.

Há, no entanto, diferentes abordagens possíveis. Pereira Costa e Netto (2015) mencionam duas escolas tradicionais de morfologia urbana: a italiana e a inglesa. A Escola Italiana, guiada pelos princípios de Muratori, percebe a forma urbana como um elemento de design projetual, concentrando-se em como as cidades devem ser organizadas. Essa abordagem valoriza as tradições históricas e vernaculares do urbanismo italiano, buscando compreender a relação desses elementos com o espaço urbano contemporâneo. Por outro lado, a Escola Inglesa, influenciada por Conzen, foca na evolução das formas urbanas, analisando as mudanças e transformações nas cidades para formular uma teoria sobre o desenvolvimento urbano. Essa linha de pesquisa identifica “períodos morfológicos” característicos, marcados por transformações significativas que refletem impactos econômicos e culturais em momentos específicos da história.

Por sua vez, Oliveira (2020) identifica seis abordagens diferentes de morfologia urbana:

- i. Abordagem processual tipológica, relacionada aos estudos da Escola Italiana;
- ii. Abordagem histórico-geográfica, oriunda dos estudos de Conzen;
- iii. Sintaxe espacial, desenvolvida por Bill Hillier, que examina as relações entre espaços em um sistema e suas conexões com o ambiente mais amplo;
- iv. Autômatos celulares, uma metodologia quantitativa que emprega modelos computacionais para simular a forma física e as dinâmicas funcionais das cidades;
- v. Gramáticas da forma, que utilizam sistemas recursivos de regras de transformação para gerar uma linguagem formal até que nenhuma regra adicional possa ser aplicada; e
- vi. Transecto, uma abordagem analítica e normativa que analisa e projeta assentamentos humanos, usando um corte transversal geográfico que revela diferentes habitats e ambientes humanos.

Dentre essas, destaca-se a abordagem histórico-geográfica, que analisa a forma urbana focando na evolução das cidades a partir de suas características geográficas e históricas. Essa abordagem examina não apenas a estrutura física das cidades, mas também os processos e atores

que moldam essa estrutura ao longo do tempo. Assim, é possível identificar como diferentes períodos e eventos influenciam a configuração urbana atual. Essa perspectiva se aproxima da compreensão de outros geógrafos que vinculam a morfologia urbana à paisagem urbana, pois busca analisar não só a forma urbana, mas também os processos que conduziram a essa forma.

Até mesmo os estudos iniciais de Conzen remetem à paisagem urbana, como sugerem Pereira Costa e Netto (2015, p. 30): “No livro sobre a obra de M. R. G. Conzen, editado por Whitehand (1981), no apêndice III, há algumas considerações que relacionam a ‘*the urban landscape*’, ou ‘*townscape*’, ou ‘*cityscape*’, o que assumimos como a ‘paisagem urbana’ e que permite concluir que há uma intrínseca correlação entre a forma, a sua gestão e o seu efeito na paisagem da cidade.”

Complementarmente, Lamas (1993) oferece uma visão detalhada da morfologia espacial, compreendendo-a como um sistema que organiza os elementos morfológicos que estruturam o espaço urbano. Ele define a forma urbana como o resultado da organização funcional e quantitativa dos aspectos qualitativos e figurativos, como linhas, volumes, geometrias e planos que compõem o desenho da cidade. Além disso, Lamas destaca a subjetividade envolvida na interpretação da paisagem urbana, influenciada pela cultura e pelos valores que os observadores atribuem aos elementos espaciais, o que gera múltiplas formas de leitura e compreensão das cidades.

Outro aspecto importante na visão de Lamas (1993) é sua divisão da análise morfológica em diferentes escalas: a escala da cidade, do bairro e da rua. Cada uma dessas escalas permite uma compreensão, em diferentes níveis, das articulações espaciais que moldam o ambiente urbano. Na escala da cidade, ele examina as conexões entre áreas centrais e polos de atividade; na do bairro, foca nas interações locais e na acessibilidade; e, na escala da rua, analisa a relação entre edificações e o espaço público imediato. Essa abordagem multidimensional auxilia na compreensão de como os elementos espaciais interagem em diferentes níveis de análise.

A geógrafa Maria Encarnação Sposito (2017, p. 297), ao discutir o conceito de morfologia urbana, indica que “se o termo morfologia designa aquilo que se refere à forma, o conceito de morfologia urbana vai muito além da análise das formas urbanas em si, embora a contemple.” Ela sugere que o estudo da morfologia está frequentemente associado ao estudo da paisagem, pois abrange não apenas a configuração da cidade, mas também o processo de seu desenvolvimento e os conteúdos que orientam essas formas. Nesse contexto, Sposito menciona os geógrafos Horácio Capel e Milton Santos, que reforçam essa relação entre morfologia urbana e paisagem.

Capel (2002) associa a morfologia urbana ao estudo da paisagem, enfatizando que ela engloba não apenas a forma física da cidade, mas também as dinâmicas que a moldam e que, por sua vez, são moldadas por ela. Segundo ele, a morfologia urbana, que se manifesta no espaço construído, é reflexo das organizações econômica, social e política, bem como dos interesses dos grupos sociais dominantes. O autor destaca que esse campo disciplinar evoluiu para abordar como as formas urbanas se relacionam com a gestão da paisagem. Isso inclui a análise das mudanças nas áreas residenciais de baixa densidade, as transformações físicas nas residências e as atitudes dos moradores frente aos planos urbanos locais.

Milton Santos (1981) reforça essa compreensão, relacionando a morfologia urbana com a paisagem urbana. Ele indica que esta pode ser entendida como um conjunto de aspectos materiais, tanto do presente quanto do passado, que incluem elementos inertes, como o patrimônio imobiliário, e elementos móveis, como pessoas e mercadorias. Santos argumenta que a morfologia do espaço urbano é resultado de interações complexas e históricas, onde elementos de diferentes períodos coexistem e influenciam a configuração atual da cidade.

O Diagrama 2.2 esquematiza como o campo da morfologia urbana oferece um arcabouço teórico-metodológico para a análise da paisagem. Enquanto a abordagem histórico-geográfica e a análise multiescalar de Lamas (1993) fornecem as ferramentas para a investigação da estrutura física, autores como Sposito (2017), em diálogo com Capel (2002) e Santos (1981), aprofundam a análise ao conectar a forma urbana aos processos sociais, econômicos e históricos que a produzem.

Diagrama 2.2 – Contribuições do campo da morfologia urbana para a análise da paisagem

Fonte: Elaborado pela autora.

A compreensão da morfologia urbana, especialmente de suas abordagens mais qualitativas, oferece uma perspectiva distinta para pensar as transformações na paisagem urbana ao longo do tempo. Nesse sentido, é possível analisar a morfologia urbana da cidade e suas mudanças ao longo do tempo para compreender as transformações na paisagem urbana.

2.2.2. Possibilidades metodológicas de análise da paisagem

A compreensão da paisagem não se limita a ser uma ferramenta analítica, uma vez que ela também se expande como um método com diferentes abordagens. Ainda, há uma possível articulação entre os estudos sobre paisagem e os de morfologia urbana. Portanto, cabe apresentar essas diferentes possibilidades, que auxiliarão na formulação de uma metodologia própria para a presente tese.

Do ponto de vista metodológico, a leitura contemporânea do conceito de paisagem envolve variadas possibilidades de estudo. A partir de Besse (2014), observa-se que existem cinco diferentes pontos de vista sobre a paisagem, sendo cada uma dessas posições sustentada por um grupo de profissionais de áreas distintas.

Complementarmente, Verdum *et al.* (2012) indicam que a paisagem é concebida como um mosaico que incorpora formas, cores, sons, odores, dinâmicas, estruturas e funcionamentos. Ela pode constituir tema de interesse para diferentes áreas do conhecimento, como Geografia, Arquitetura, História, Antropologia, Ecologia, Sociologia, Planejamento Urbano e Regional, Turismo, Artes e Biologia, entre outras. Cada área aborda a paisagem de uma maneira específica, considerando diferentes aspectos, como a morfologia, os processos naturais e sociais que a constituem, a relação com o espaço urbano e rural, e a representação simbólica e cultural.

Muito antes desses autores, Meinig (2002, p. 35) já havia identificado dez diferentes pontos de vista para a paisagem, afirmando que “qualquer paisagem é composta não apenas por aquilo que está à frente de nossos olhos, mas também por aquilo que se esconde em nossas mentes.” Dessa forma, ele sugere que a paisagem pode ser observada sob dez ângulos distintos: natureza, habitat, artefato, sistema, problema, riqueza, ideologia, história, lugar ou estética.

Besse (2014), no primeiro capítulo de *O gosto do mundo: exercícios de paisagem*, apresenta cinco perspectivas inter-relacionadas para abordar a paisagem:

- i. Paisagem como representação cultural e social: foca em como as pessoas a pensam e percebem, refletindo seus valores, uma visão defendida por historiadores e filósofos da arte.

- ii. Paisagem como território produzido: analisa a dimensão objetiva da paisagem como um território moldado pelas sociedades ao longo da história.
- iii. Paisagem como complexo sistêmico: enfatiza a articulação entre elementos naturais e culturais em uma totalidade objetiva, abordagem comum entre ecologistas e geógrafos.
- iv. Paisagem como experiência fenomenológica: explora as relações sensíveis entre o mundo terrestre, a natureza e o ser humano.
- v. Paisagem como local ou contexto de projeto: aborda a paisagem no vocabulário de paisagistas e arquitetos, como espaço de intervenção e planejamento.

No Brasil, algumas abordagens para o estudo da paisagem são organizadas no âmbito do *Pagus – Laboratório da Paisagem* (Departamento de Geografia/Instituto de Geociências da UFRGS), coordenado desde 2012 pelo geógrafo Roberto Verdum. As pesquisas desenvolvidas pelo grupo foram apresentadas em Verdum *et al.* (2012, 2021) e Verdum, Vieira e Pimentel (2016).

Diagrama 2.3 – A paisagem e seus diferentes pontos de vista

Fonte: Elaborado pela autora.

O Diagrama 2.3 ilustra a polissemia do conceito de paisagem, organizando os múltiplos "pontos de vista" a partir dos quais ela pode ser analisada. Ele articula as perspectivas de autores centrais, como Besse (2014), Verdum et al. (2012) e Meinig (2002), demonstrando que a paisagem pode ser compreendida tanto como um produto material e território produzido, quanto como uma representação cultural e experiência fenomenológica.

Em Verdum, Vieira e Pimentel (2016), são apresentados resumos de 17 pesquisas desenvolvidas ou em desenvolvimento pelo Pagus, com o objetivo de discutir possíveis metodologias de análise da paisagem. Segundo os autores, as pesquisas sobre a paisagem consideram duas perspectivas distintas: a paisagem como algo concreto e a paisagem como fenômeno refletido nas representações sociais.

A primeira perspectiva se concentra nas marcas deixadas pela sociedade humana na superfície terrestre ao longo do tempo, incluindo formas, linhas, cores e texturas condicionadas por diversos fatores. Essa perspectiva é importante para compreender os diferentes elementos que compõem a paisagem, como a vegetação, a fauna, os solos, o relevo e a litologia, bem como para analisar a ocupação e o uso da terra e suas interrelações. Já a segunda perspectiva entende a paisagem como um fenômeno observado e experienciado de forma única por cada pessoa, pois cada indivíduo constrói seus próprios conceitos a partir de uma matriz cultural específica. A transformação da paisagem em imagem ocorre por meio de processos de representação social que se manifestam em diferentes formas de expressão, como narrativas, literatura, música, fotografia, pintura, cinema, entre outras. Interpretar essas imagens e representações pressupõe a compreensão de uma matriz cultural específica. Por fim, os autores acreditam que a aproximação conceitual entre a paisagem como algo concreto e como fenômeno refletido nas representações sociais permite compreender a relação entre sua forma e seu valor imaterial.

Verdum *et al.* (2012) propõem três possibilidades de métodos para a leitura da paisagem: descritiva, sistêmica e perceptiva. A paisagem descritiva se baseia na descrição dos aspectos visíveis da realidade e na análise morfológica da paisagem, enquanto a paisagem sistêmica considera a combinação dos elementos físicos, biológicos e sociais em uma análise multidimensional. Já a paisagem perceptiva é vista como uma marca e matriz, definição utilizada por Berque (1998). Nessa perspectiva, a paisagem é tanto concreta e real quanto fruto da imaginação e representação, abrangendo imagens que podem contribuir para revelar a matriz cultural de uma sociedade.

Além disso, Verdum *et al.* (2012) sugerem a utilização de indicadores de percepção da paisagem por meio da análise espacial. A análise geográfica da paisagem é feita a partir de sua caracterização em Unidades de Paisagem distintas, utilizando-se basicamente quatro critérios:

forma, função, estrutura e dinâmica. A forma é o aspecto visível da paisagem (natureza e ações antrópicas), podendo ser reconhecida por meio de bases cartográficas, imagens de satélite, fotografias, pesquisa de campo, entre outros. Por sua vez, a função é compreendida como as atividades desenvolvidas pelas formas, que revelam áreas agrícolas, industriais, urbanas, infraestruturas construídas, etc. Forma e função apresentam-se em diferentes padrões de organização, estabelecendo hierarquias no espaço e revelando estruturas de natureza social e econômica distintas entre os espaços construídos. Elas também apresentam diferentes dinâmicas, entendidas como ações contínuas que geram diferenças entre as Unidades de Paisagem, revelando significados e intervenções passadas e futuras.

Com base em Nogué e Sala (2006), Criado (2012), Verdum *et al.* (2012) e Schneider (2018), as Unidades de Paisagem são compreendidas como áreas distintas e identificáveis dentro de um determinado território, que compartilham características físicas, ecológicas, culturais ou históricas semelhantes. Essas unidades são delimitadas com base em critérios geográficos, como relevo, vegetação, hidrografia, uso do solo, e elementos humanos, como assentamentos, estruturas e características culturais. Cada Unidade de Paisagem possui características específicas que a diferenciam das áreas adjacentes.

Assim, as Unidades de Paisagem ajudam a descrever e compreender a diversidade e a heterogeneidade de um território. Elas podem variar em escala, abrangendo desde pequenas áreas, como uma colina ou um lago, até paisagens regionais ou nacionais. Além disso, são frequentemente utilizadas em estudos de planejamento urbano, gestão ambiental, conservação da natureza e análise de paisagem, fornecendo uma base para compreender a interação entre os elementos naturais e humanos presentes em um território específico.

Apesar disso, ressalta-se que os recortes espaciais definidos no estudo de caso, desta tese, (notadamente, as regiões norte e sul de Santa Cruz do Sul) não correspondem ao resultado de uma análise das Unidades de Paisagem existentes no território urbano, como sugerido por alguns autores. Delimitar Unidades de Paisagem em toda a escala da cidade requereria um estudo à parte, que poderia se tornar um trabalho exaustivo devido à complexidade e diversidade do ambiente urbano. As regiões norte e sul foram escolhidas devido ao alto grau de fragmentação socioespacial, evidenciado pelas discontinuidades espaciais e sociais, como será apresentado nos capítulos a seguir. Apesar disso, essas duas regiões apresentam características opostas, como diferenças na classe social da população, padrão das habitações, mobilidade urbana e presença de enclaves sociais. Assim, os elementos presentes nesses locais podem contribuir para uma compreensão mais aprofundada das repercussões da fragmentação socioespacial.

De forma mais objetiva, Mata Olmo (2006) *apud* Mendoza e Maderuelo (2008) descreve três etapas para a metodologia territorial da paisagem, isto é, aquela que busca uma leitura compreensiva da diversidade de configurações do território para a proteção de seus valores e a gestão de suas mudanças. A primeira etapa é de identificação e caracterização da paisagem, que trata da interpretação de seus elementos constitutivos ou estruturantes e sua expressão em fisionomias diferenciadas, as quais tendem a ser denominadas “Unidades de Paisagens” ou, simplesmente, “paisagens”. Isso pode dar origem a tipologias e taxonomias de agregações de paisagens em “tipos”, “grupos” ou “conjuntos” ou a divisão de “unidades” em “subunidades”. A segunda etapa é a de atribuição de valores para a paisagem, incluindo estudos que determinem as diferentes capacidades de transformações e mudanças de uso da área em relação a novas atividades e a definição de níveis de interesse paisagístico. A terceira etapa estabelece os objetivos gerais da paisagem e as diretrizes e linhas de ação para a consecução desses objetivos, diferenciando as iniciativas de proteção de determinadas áreas, unidades ou elementos da paisagem, critérios de gestão paisagística e, se for caso disso, intervenções de recuperação ou criação paisagística.

No contexto do planejamento europeu, no ano 2000, em Florença-Itália, foi promulgada a Convenção Europeia da Paisagem, o primeiro tratado internacional exclusivamente dedicado à paisagem. A Convenção impulsionou a elaboração de catálogos de paisagem destinados ao desenvolvimento de políticas destinadas à proteção, gestão e ordenamento da paisagem, especialmente na Europa. Os catálogos de paisagem desempenham um papel fundamental ao fornecer informações abrangentes sobre uma determinada região. Por meio deles, é possível compreender a configuração atual da paisagem, identificar os valores presentes, analisar os fatores que contribuem para sua formação, acompanhar sua evolução ao longo do tempo e definir metas para alcançar a paisagem desejada (CEP, 2000; Nogué; Sala, 2006).

Nesse sentido, a fim de pesquisar bases conceituais e metodológicas para o estudo da paisagem, utilizou-se o Guia Metodológico de Paisagem de Valência, elaborado por Criado (2012), e o Catálogo de Paisagem da Catalunha, de Nogué e Sala (2006), para auxiliar na compreensão do processo de análise. Entende-se que os procedimentos metodológicos expostos podem ser relevantes para o estudo da paisagem, se forem contextualizados ao recorte espacial desta pesquisa.

Em relação aos procedimentos gerais para elaboração de catálogos de paisagem, Nogué e Sala (2006) apresentam cinco etapas: (i) a identificação e caracterização da paisagem; (ii) a avaliação da paisagem; (iii) a definição de objetivos de qualidade paisagística; (iv) o

estabelecimento de diretrizes, ações e propostas de atuação; e (v) o estabelecimento de indicadores.

A primeira etapa envolve a identificação das Unidades de Paisagem, definidas como áreas estruturais, funcionais e/ou visualmente coerentes, nas quais é possível aplicar um regime específico de proteção, gestão e ordenamento. Nesse processo, é fundamental descrever a dinâmica da paisagem, identificando os fatores naturais e socioeconômicos que influenciam sua evolução, além de reconhecer seus valores. A segunda etapa, dedicada à avaliação da paisagem, foca no estudo das ameaças e oportunidades, bem como na definição de objetivos que possam ser incorporados às políticas territoriais e setoriais. Nas últimas três etapas, são estabelecidos objetivos de qualidade paisagística, com destaque para o papel fundamental da participação cidadã. Em seguida, são propostas ações e medidas específicas para cada unidade de paisagem, que incluem recomendações e estratégias de intervenção. Por fim, indicadores ambientais, culturais e sociais são definidos para monitorar o estado e a evolução da paisagem, garantindo que o processo esteja alinhado ao desenvolvimento sustentável (Nogué; Sala, 2006).

Por sua vez, Criado (2012) apresenta procedimentos metodológicos muito semelhantes aos expostos por Nogué e Sala (2006), no entanto, o faz de maneira mais detalhada. As principais etapas metodológicas são: (i) a informação sobre o território, incluindo a definição de Unidades de Paisagens, estudo da evolução e organização da paisagem, e de conflitos paisagísticos; (ii) a caracterização, análise visual e valorização da paisagem; (iii) a fixação de objetivos de qualidade paisagística; e, por fim, (iv) a adoção de medidas e ações que forem necessárias para o cumprimento dos objetivos. O autor ainda ressalta a importância da participação pública e de que o estudo de paisagem deve ser sintético, rigoroso, claro e com um bom trabalho gráfico.

Outro elemento que podemos destacar é em relação à análise visual proposta por Criado (2012). Conforme o autor, a imagem de uma paisagem deriva da sua configuração morfológica e dos processos culturais de apreensão do território por parte da população que o habita ou visita. Tendo isso em vista, Schneider (2018) indica que a paisagem pode ser tanto uma realidade física quanto uma representação cultural, observáveis a partir da percepção de uma porção do território por meio da visão vertical (imagens aéreas e de satélite) e/ou horizontal (do ponto de vista do observador). A visão vertical revela a estrutura e conteúdo da paisagem, como usos do solo e ocupação, enquanto a visão horizontal enfatiza a percepção do cidadão e os significados presentes na paisagem.

O Diagrama 2.4 organiza as múltiplas possibilidades metodológicas para a análise da paisagem, ilustrando como os referenciais teóricos se traduzem em procedimentos práticos de

investigação. Ele demonstra que a análise pode seguir diferentes caminhos, desde a aplicação de métodos específicos de leitura, como os propostos por Verdum et al. (2012), até a adoção de procedimentos estruturados em etapas, como os de Mata Olmo (2006) e os Catálogos de Paisagem derivados da Convenção Europeia da Paisagem (CEP). Em conjunto, essas abordagens, articuladas no diagrama, compõem um quadro metodológico para a análise sistemática da paisagem.

Diagrama 2.4 – Diferentes possibilidades metodológicas de análise da paisagem

Fonte: Elaborado pela autora.

A partir das abordagens expostas, pode-se sintetizar os procedimentos metodológicos de leitura da paisagem em comum, que podem ser utilizados para a compreensão da fragmentação socioespacial: (i) reconhecimento inicial e caracterização do local de estudo; (ii) evolução histórica da paisagem; (iii) análise de elementos naturais e culturais; (iv) estudos de percepção e visibilidade; e, por fim, (v) uma análise integrada da paisagem.

No entanto, a paisagem não é um produto neutro; ela é o reflexo direto das forças que a produzem. Portanto, para compreender suas formas é imprescindível aprofundar o debate sobre as dinâmicas da urbanização contemporânea. A seção a seguir se dedicará a explorar essas forças, com foco nas teorias críticas que vinculam o desenvolvimento urbano ao capitalismo e ao neoliberalismo, fornecendo a base teórica para a análise da fragmentação socioespacial.

2.3. Dinâmicas da urbanização contemporânea

O atual processo de urbanização vem se intensificando globalmente como resultado da reprodução do capital. A urbanização é tanto uma condição quanto um produto do modo de reprodução do capital no sistema contemporâneo. Diversos trabalhos na literatura dos estudos urbanos, especialmente aqueles da teoria crítica urbana, têm discutido as mudanças na estruturação urbana e na morfologia das cidades contemporâneas.

Para Brenner (2018, p. 21–22), a “teoria crítica urbana envolve uma crítica da ideologia (incluindo ideologias científico-sociais) e uma crítica do poder, da desigualdade, da injustiça e da exploração existentes, ao mesmo tempo, nas e entre as cidades”. Complementarmente, Soja (1993, cap. 1.1, parág. 9) afirma que “a constante reafirmação de que o mundo pode ser modificado pela ação humana, pela práxis, sempre foi o eixo central da teoria social crítica, sejam quais forem sua fonte e sua ênfase particularizadas.”

A seguir, apresentam-se os principais autores e alguns dos temas trabalhados por eles no contexto das transformações recentes da urbanização global.

O primeiro a ser citado é Henri Lefebvre (1901–1991), filósofo marxista e sociólogo francês, cujas principais obras incluem *A Produção do Espaço* (1974), *O Direito à Cidade* (1968) e *Revolução Urbana*. Segundo Edward Soja (1993, cap. 2.1, parág. 6),

Lefebvre talvez tenha sido a figura mais influente a moldar o curso e o caráter da teoria e da filosofia marxistas francesas desde o início dos anos trinta até, pelo menos, o fim da década de 1950. Depois dessa data, ele se tornou o mais importante teórico espacial do marxismo ocidental e o defensor mais vigoroso da reafirmação do espaço na teoria social crítica. Contudo, somente na década atual é que suas notáveis realizações começaram a ser plenamente reconhecidas e apreciadas na cultura marxista historicamente centrada do mundo anglófono.

Lefebvre argumentava que o espaço não é apenas uma entidade física ou geográfica, mas resulta das relações sociais e de poder que permeiam a sociedade, questionando a

compreensão do espaço como um mero palco onde ocorrem ações humanas (Lefebvre, 2000). Podemos também destacar sua crítica ao urbanismo capitalista e a introdução do conceito de direito à cidade, que reivindica maior controle dos habitantes sobre os processos urbanos, de forma democrática, ao invés de esse controle estar exclusivamente nas mãos do capital e das elites. Sobretudo, o direito à cidade não se refere exclusivamente ao direito à habitação, mas também ao direito de influenciar e moldar o espaço urbano e usufruir de todos os recursos que a cidade tem a oferecer (Lefebvre, 2001).

O segundo autor em destaque é David Harvey, teórico marxista e geógrafo britânico. Entre suas principais contribuições estão as discussões sobre como os processos urbanos são moldados pelas dinâmicas do capitalismo. Ele buscou verificar com mais profundidade as ideias sobre a urbanização como modo de absorção de excedentes, exemplificadas por meio de grandes reformas urbanas, que serão discutidas posteriormente (Harvey, 2016). O autor também trabalha com a urbanização como um processo enraizado em relações e lutas de classe, discutindo o conceito de Lefebvre de direito à cidade (Harvey, 2012, 2014). Por último, destaca-se sua obra *17 Contradições e o Fim do Capitalismo* (2016 [2014]), na qual ele afirma que a urbanização é tanto uma causa quanto uma solução parcial para as crises do capitalismo. Os investimentos em infraestrutura urbana podem mitigar as crises de superacumulação a curto prazo, mas também podem gerar novas crises no longo prazo.

O geógrafo Edward Soja, que se baseia nas ideias de Lefebvre, explora a urbanização no contexto da pós-modernidade, caracterizada por uma fragmentação espacial e uma diversidade de formas urbanas. Para o autor (1993), Lefebvre argumentava que a questão urbana se tornou mais crucial, em termos políticos, do que a industrialização e o crescimento econômico. No entanto, agora, não é mais a industrialização que leva ao urbanismo, mas temos uma situação em que a industrialização e o crescimento econômico, bases da acumulação capitalista, são moldados pela produção social do espaço urbanizado, planejada predominantemente pelo Estado, abrangendo cada vez mais a população e os recursos globais.

Neil Brenner (2018) também traz contribuições importantes, introduzindo o conceito de “urbanização planetária”, no qual a urbanização não está confinada aos limites urbanos, mas permeia todas as partes do planeta. Ele também estuda a reestruturação urbana e o neoliberalismo, apontando como as políticas urbanas, especialmente a partir de 1970, estão entrelaçadas com o neoliberalismo. No Brasil, destaca-se, em português, o livro *Espaços da Urbanização: O Urbano a Partir da Teoria Crítica* (Brenner, 2018).

Podemos também citar Manuel Castells, que introduziu a ideia de que estamos vivendo em uma “sociedade em rede”, na qual a urbanização estaria fortemente influenciada pelas redes

globais de comunicação e informação, que reorganizam o espaço urbano e as relações sociais. Castells também propõe que, para entender o espaço, é necessário identificar as leis estruturais e conjunturais que governam sua existência e transformação, e como ele se articula com outros elementos da realidade histórica. Isso implica que qualquer teoria do espaço deve ser parte de uma teoria social mais ampla (Soja, 1993).

Outros autores que discutem aspectos recentes da urbanização são: Doreen Massey, geógrafa que propôs que o espaço fosse feito de redes de relações sociais e interações constantemente reconfiguradas, sempre em construção e nunca concluídas (Massey, 1995); Saskia Sassen, mais conhecida por sua teoria das “cidades globais”, como Nova York, Londres e Tóquio, as quais são centros-chave na economia global devido à sua concentração de funções financeiras e de serviços avançados (Sassen, 2001); Jane Jacobs, que, no clássico *Morte e Vida das Grandes Cidades* (2011 [1961]), critica o planejamento urbano tradicional dos anos 1960 e defende a importância da diversidade de usos e das interações comunitárias para a vitalidade das cidades; Mike Davis, especialmente conhecido por sua obra *Cidade de Quartzos* (2009 [1991]), na qual aborda a complexa e contraditória história social, econômica e política de Los Angeles, e *Planeta Favela* (2006), em que, a partir do contexto da América Latina, África e Ásia, destaca o rápido crescimento das favelas globais.

No Brasil, destacam-se as obras de autores como Milton Santos, Ermínia Maricato, Raquel Rolnik, Marcelo Lopes de Souza e Ana Fani Carlos, que oferecem análises sobre a urbanização recente no contexto brasileiro, abordando temas como desigualdade urbana, planejamento urbano, políticas habitacionais e o direito à cidade.

Ao considerar a modernização e suas implicações no espaço urbano, pode-se entender, como afirma Edward Soja (1993), que a modernização está diretamente ligada aos processos objetivos de mudança estrutural que permitem ao capitalismo se desenvolver e sobreviver, mesmo diante de suas crises endógenas. Essa associação entre modernização e a sobrevivência do capitalismo é essencial para evitar interpretações simplistas que desassocia a mudança social de suas raízes nos modos de produção, retratando a história como uma sequência inevitável e descontextualizada de progresso. Assim, é crucial entender que a modernização não é apenas um produto de uma lógica intrínseca do capitalismo, mas um processo complexo e multifacetado que deve ser analisado em seu contexto histórico e social. Dessa forma, os estudos urbanos críticos, tanto no Brasil quanto globalmente, oferecem percepções valiosas para enfrentar os desafios contemporâneos e promover uma urbanização mais justa e inclusiva.

Por fim, encerra-se com a citação de Soja (1993), que critica a visão simplista e descontextualizada da modernização, frequentemente retratada como um processo inevitável e

linear de progresso. Ele argumenta que a modernização está profundamente interligada aos processos estruturais do capitalismo, que permitem sua sobrevivência e desenvolvimento, apesar das crises internas que enfrenta:

A modernização pode ser diretamente vinculada aos muitos processos “objetivos” diferentes de mudança estrutural que foram associados à capacidade do capitalismo de se desenvolver e sobreviver, de reproduzir com êxito suas relações sociais fundamentais de produção e suas divisões características do trabalho, a despeito das tendências endógenas para crises debilitadoras. Essa associação definitiva entre a modernização e a sobrevivência do capitalismo é crucial, pois é demasiadamente comum os analistas da modernidade extraírem a mudança social de suas origens sociais nos modos de produção, “encenando” a história em modelagens evolutivas idealizadas. Vista por essas perspectivas, a mudança parece simplesmente “acontecer”, numa marcha cadenciada da modernidade que substitui a tradição, numa teleologia mecânica do progresso. A modernização não é inteiramente produto de alguma lógica determinante intrínseca do capitalismo, nem tampouco é uma idealização desarraigada e inelutável da história (1993, cap. 1.2, parág. 8).

Nesse sentido, apresentaremos a seguir as abordagens de Harvey sobre a urbanização como modo de absorção dos excedentes e a ideia do urbanismo neoliberal, como apontado por Brenner. Por fim, faremos uma síntese sobre as transformações recentes que os espaços urbanos têm experienciado, com exemplos brasileiros.

2.3.1. A urbanização como modo de absorção dos excedentes

David Harvey (2012, 2014), em textos sobre o direito à cidade, discute como a urbanização sempre esteve ligada à concentração de excedentes de produção, geralmente controlada pelas classes dominantes. No capitalismo, essa relação se intensifica, uma vez que é constantemente necessário produzir e absorver excedentes de produção para gerar mais-valia. Com isso, a urbanização torna-se um mecanismo para a absorção desses excedentes, criando uma ligação entre o desenvolvimento capitalista e o crescimento urbano. As curvas de crescimento da produção capitalista e da urbanização global seguem, assim, trajetórias semelhantes.

Exemplos da importância da urbanização para a absorção dos excedentes são as grandes reformas urbanas. O primeiro caso é o de Paris que, durante o Segundo Império, enfrentou a crise de 1848, caracterizada por capital excedente ocioso e desemprego. Para resolver isso, Haussmann implementou uma reforma urbana que absorveu volumes significativos de trabalho

e capital, estabilizando a sociedade. Essa transformação não apenas modernizou a infraestrutura urbana, mas também criou uma nova maneira de vida, fazendo de Paris um centro de consumo e prazer, a “cidade das luzes”, onde o consumismo e o turismo ajudaram – e continuam ajudando – a absorver os excedentes de capital (Harvey, 2012, 2014).

Outro exemplo são as reformas urbanas em Nova York, lideradas por Robert Moses, que transformaram a escala do processo urbano nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Utilizando novos sistemas de autoestradas, infraestrutura e suburbanização, financiados por dívidas, Moses ajudou a absorver o capital excedente e estabilizar o capitalismo global. Essa transformação também alterou os estilos de vida e a política, promovendo o consumo e o conservadorismo suburbano, mas ao custo de esvaziar os centros urbanos (Harvey, 2012, 2014).

Outra reforma a ser citada é a do Rio de Janeiro, realizada por Pereira Passos a partir de 1903, inspirada nas reformas de Haussmann em Paris. No caso do Rio, teve um viés higienista, buscando melhorar o saneamento básico, destruindo cortiços, adaptando vias para automóveis e “embelezando” a cidade.

Segundo Harvey (2014), os capitalistas enfrentam diversos obstáculos para manter a expansão contínua do capital, como a escassez de mão de obra, o baixo poder de compra em mercados internos e a necessidade de novos mercados. Para superar essas barreiras, empregam-se medidas como a disciplina da força de trabalho, o desemprego induzido, a expansão do comércio exterior, a criação de novos produtos e instrumentos de crédito. Quando esses obstáculos não podem ser superados, ocorre uma crise de acumulação, na qual o capital não pode ser reinvestido lucrativamente, levando à desvalorização ou até mesmo à destruição do capital. Nesse sentido, a urbanização, juntamente com os gastos militares, desempenha um papel crucial na absorção dos excedentes, evitando essas crises.

Na obra *17 Contradições e o Fim do Capitalismo*, Harvey (2016) amplia essa análise, explorando como o capital se empenha em criar uma paisagem geográfica que favoreça sua própria reprodução e evolução. No entanto, a paisagem geográfica capitalista é intrinsecamente instável devido às diversas pressões técnicas, econômicas, sociais e políticas que atuam em um mundo de constantes mudanças. O capital deve se adaptar a esse mundo em transformação, mas também desempenha um papel crucial na sua formação.

Nesse processo, o capital precisa romper periodicamente com os limites impostos pela paisagem que ele mesmo construiu para evitar a estagnação. A paisagem geográfica favorável à acumulação em uma era pode tornar-se um obstáculo na próxima. Por isso, o capital desvaloriza o capital fixo na paisagem existente para criar uma nova, desencadeando as forças

da “destruição criativa”. Esse processo beneficia alguns grupos enquanto prejudica outros, refletindo as disparidades de classe (Harvey, 2016).

Além disso, a paisagem do capital desempenha um papel ideológico vital. A cidade capitalista é construída como uma obra de arte, com uma arquitetura icônica e contrastante: mansões e coberturas luxuosas coexistem com antigas fábricas; centros de consumo espetaculares e condomínios fechados contrastam com cortiços e bairros de trabalhadores e imigrantes. A cidade capitalista simboliza as grandes aspirações humanas. Cidades como Veneza, Roma, Istambul ou São Francisco são exemplos dessa representação idealizada (Harvey, 2016).

Por último, vale mencionar a transformação global do processo urbano, que trouxe mudanças no estilo de vida, com a urbanização tornando-se uma mercadoria para os ricos, influenciando o consumismo, o turismo e as atividades culturais. No entanto, esse processo também evidenciou as falhas do sistema, resultando em cidades divididas e fragmentadas, com desigualdades exacerbadas. A crescente polarização de riqueza e poder se reflete nas formas espaciais urbanas, com bairros ricos e fortificados contrastando com assentamentos ilegais e precarizados, especialmente em países em desenvolvimento (Harvey, 2012).

2.3.2. Urbanismo neoliberal

O neoliberalismo é uma ideologia econômica que defende que mercados abertos, competitivos e não regulamentados, livres de interferências estatais e ações de coletivos sociais, são o mecanismo ideal para o desenvolvimento econômico. Originado nas ideias de Friedrich Hayek e Milton Friedman, o neoliberalismo ganhou relevância no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 como uma resposta estratégica à recessão global e à crise das políticas do Estado de bem-estar keynesiano. Nesse contexto, os governos começaram a desmantelar componentes institucionais do pós-guerra e a implementar políticas públicas que promoviam a disciplina de mercado, a competição e a mercantilização em todos os setores da sociedade (Brenner, 2018; Brenner, Peck, Theodore, 2015; Harvey, 2005).

Essa ideologia destacou-se inicialmente como resposta às crises econômicas da década de 1970, sendo implementada no Chile sob o regime de Pinochet e, posteriormente, adotada pelas administrações de Margaret Thatcher, no Reino Unido, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Exemplos de políticas neoliberais incluem a desregulamentação das principais indústrias, ataques aos sindicatos, redução de impostos para grandes empresas, privatização ou

diminuição dos serviços públicos, dismantelamento de programas de bem-estar social, maior mobilidade do capital internacional, intensificação da competição entre territórios e a criminalização da pobreza urbana (Brenner, Peck, Theodore, 2015; Harvey, 2005).

De acordo com Brenner, Peck e Theodore (2015), a expansão transnacional do neoliberalismo é marcada por discrepâncias significativas entre ideologia e prática, sendo essa uma característica central do projeto. O neoliberalismo não é um sistema coerente e uniforme, mas sim um processo historicamente específico e internamente contraditório. Para compreender adequadamente a neoliberalização contemporânea, é necessário examinar não apenas seus fundamentos político-ideológicos, mas também suas diversas formas institucionais, tendências de desenvolvimento e múltiplas contradições.

A necessidade de examinar os efeitos do neoliberalismo decorre de sua natureza geograficamente desigual e instável. As políticas neoliberais variam conforme o contexto geográfico e social, resultando em um desenvolvimento desigual que favorece certos lugares em detrimento de outros. Isso gera novas formas de polarização social e precariedade econômica, intensificando a desigualdade espacial e provocando crises nas formas de regulação e governança estatal. Portanto, uma análise crítica detalhada é essencial para capturar a complexidade e os impactos reais do neoliberalismo (Brenner, Peck, Theodore, 2015).

Nesse sentido, os autores elaboram uma tabela que examina os múltiplos mecanismos políticos e institucionais utilizados para promover projetos neoliberais em cidades da América do Norte e Europa Ocidental durante as últimas duas décadas, distinguindo de forma sintética seus momentos constituintes de destruição (parcial) e criação (tendencial) (Brenner, Peck, Theodore, 2015, p. 233–235). São descritos 11 mecanismos de urbanismo neoliberal e, entre eles, oito mecanismos que se referem às transformações da cidade construída e da forma urbana – que pretendemos destacar, uma vez que esta tese está vinculada à paisagem e à forma da cidade.

Os momentos de destruição desses mecanismos incluem: (1) eliminação de espaços públicos e intensificação da vigilância nos mesmos; (2) destruição de bairros tradicionais de classe trabalhadora para dar lugar a processos especulativos de remodelação; (3) retirada de iniciativas de planejamento comunitário.

Por sua vez, os momentos de criação incluem: (4) criação de novos espaços de consumo para a elite e as corporações; (5) construção de megaprojetos destinados a atrair investimento empresarial e reconfigurar os usos locais do solo; (6) criação de condomínios fechados, enclaves urbanos e outros espaços “puros” para a reprodução social; (7) avanço progressivo da fronteira da gentrificação e intensificação da polarização socioespacial; e (8) adoção do

princípio de produtividade máxima como base para a tomada de decisões sobre o planejamento dos usos do solo.

Dessa forma, destaca-se a interrelação entre o projeto de urbanismo neoliberal e o processo de fragmentação socioespacial que vem ocorrendo nas cidades, tema que será discutido a seguir. Os momentos de destruição promovem a segregação da classe trabalhadora, privando-a do acesso a espaços públicos de lazer e deslocando-a de seus bairros tradicionais. Por outro lado, os momentos de criação incentivam a autosegregação da classe de alta renda, por meio da criação de espaços privados para as elites, como condomínios fechados, shopping centers, parques privados e cercados, transformando a cidade em um local de investimento e consumo voltado às elites.

2.3.3. Repercussões recentes na urbanização: a cidade como investimento

Nesse contexto, intensificou-se a ideia da cidade como investimento. Como aponta Harvey (2012; 2014; 2016), há atualmente uma interdependência entre o crescimento econômico e o desenvolvimento urbano, sendo a urbanização uma forma de absorção do excedente de capital. O Estado participa desse processo por meio de políticas públicas de planejamento urbano moldadas por interesses econômicos, que incentivam investimentos privados em infraestrutura e habitação para estimular o crescimento econômico. No Brasil, exemplos recentes incluem o PMCMV, no qual o governo federal subsidiou a construção de milhões de unidades habitacionais, muitas vezes em parceria com empresas privadas do setor de construção. Também são exemplos as operações urbanas consorciadas e as parcerias público-privadas, frequentemente realizadas na execução de grandes projetos urbanos.

A ideologia neoliberal promoveu a liberalização dos mercados, a desregulamentação e a privatização, ampliando o papel do investimento privado na modelagem das cidades. No Rio Grande do Sul, um exemplo disso são as concessões de rodovias estaduais, como a mais recente concessão da BR-287, em 2021, que conecta a Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) ao centro do estado. Outro exemplo é a privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), também em 2021, responsável pela distribuição de energia elétrica em várias regiões do estado.

Paralelamente, desde o final do século XIX e início do século XX, terrenos e propriedades urbanas passaram a ser vistos não apenas como espaços de uso, mas também como ativos financeiros que podem ser especulados para gerar lucros. Nesse sentido, é comum a

preocupação de investidores imobiliários com processos urbanos que podem valorizar (ou desvalorizar) determinadas áreas da cidade. Em Porto Alegre, projetos recentes de revitalização do Quarto Distrito e de reabilitação do Centro Histórico podem promover a valorização dessas áreas, atraindo o interesse de agentes imobiliários. Em Santa Cruz do Sul, reformas na pavimentação e nas calçadas da Rua Marechal Floriano fomentaram a vida noturna e a criação de bares com mesas externas, embora lojistas tenham apontado que a redução de vagas de estacionamento diminuiu o público consumidor.

Outro aspecto relevante é o processo de financeirização, que vem ocorrendo de forma intensa nas metrópoles e tem reforçado a visão das cidades como espaços de investimento. Instrumentos financeiros, como hipotecas, títulos lastreados em hipotecas e fundos de investimento imobiliário (FIIs), transformaram propriedades urbanas em ativos negociáveis nos mercados globais. A globalização também intensificou a competição entre cidades para atrair investimentos internacionais. Conceitos como “cidades globais” (por exemplo, Nova York, Londres e Tóquio) refletem a ideia de que as cidades podem se tornar polos de investimento global, atraindo capital por meio de seus mercados financeiros, imobiliários e de serviços avançados. Embora a financeirização ocorra principalmente em metrópoles e cidades globais, ela também pode ser observada em cidades menores. Um exemplo é Cajamar, em São Paulo. Apesar de sua população de 92.689 habitantes (IBGE, 2022), fundos de investimento imobiliário (FIIs) têm investido em pavilhões industriais e centros de distribuição devido à localização estratégica da cidade para a logística no Brasil.

Por fim, é importante destacar que as cidades – tanto as metrópoles quanto as de porte médio – vêm apresentando:

- i. um aumento progressivo da população;
- ii. uma dinâmica econômica caracterizada pela reestruturação produtiva, com crescente especialização e ampliação da participação do setor de serviços;
- iii. uma intensa expansão espacial do tecido urbano, frequentemente acompanhada por desigualdades na distribuição da população e dos serviços públicos;
- iv. uma crescente dispersão do tecido urbano;
- v. o desenvolvimento de novas formas de habitat, como condomínios fechados;
- vi. o surgimento e a difusão de grandes equipamentos de comércio e serviços, como shopping centers; entre outros.

Com a crise do modelo de acumulação fordista e o advento da globalização e da "acumulação flexível", as cidades passaram a assumir novos conteúdos e funções, característicos da urbanização contemporânea. Essas transformações contemporâneas,

associadas à segmentação social gradativa e ao aprofundamento das desigualdades socioespaciais, contribuem para o processo de fragmentação socioespacial. Esse processo é uma das principais características da urbanização contemporânea, alterando a configuração espacial e a paisagem das cidades. Assim, a ideia de fragmentação socioespacial auxilia na compreensão das múltiplas dinâmicas presentes no processo urbano atual, especialmente no contexto do capitalismo contemporâneo e da atual fase de urbanização planetária.

2.4. Fragmentação socioespacial: conceito e seus indicadores

Nos estudos urbanos, a noção de fragmentação espacial pode ser compreendida no contexto da Ecologia da Paisagem ou da Geografia Crítica, sendo abordada de maneiras distintas por esses dois campos.

Na Ecologia da Paisagem, a fragmentação espacial está mais relacionada à morfologia, com um foco maior na ruptura física do espaço (Pessoa, 2019). Essa perspectiva é evidente no trabalho de Jacob, Drummond e Barreto (2021), que avaliam, por meio de métricas da paisagem, a fragmentação do Cerrado causada pelo espraiamento urbano de Brasília. Os autores identificam que um cenário urbano mais denso e compacto poderia ter preservado melhor a paisagem natural da cidade. Também é abordada no trabalho de Angel, Parent e Civco (2012), que realizam uma pesquisa sobre a expansão urbana de cidades utilizando modelos de regressão baseados em imagens de satélite.

Por outro lado, a Geografia Crítica considera as implicações sociais criadas por essa divisão física do espaço, geralmente abordando o conceito de fragmentação socioespacial. É nesse contexto que este trabalho analisa a paisagem e a fragmentação socioespacial.

2.4.1. Fragmentação socioespacial

O conceito de fragmentação socioespacial é complexo e possui limites difusos, ao combinar conteúdos sociais, políticos e espaciais. A geógrafa portuguesa Teresa Barata Salgueiro (1998, p. 39) define a fragmentação como “uma organização territorial marcada pela existência de enclaves territoriais distintos e sem continuidade com a estrutura socioespacial que os cerca. A fragmentação traduz o aumento intenso da diferenciação e a existência de rupturas entre os vários grupos sociais, organizações e territórios.”

Milton Santos (1990), no livro *Metrópole Corporativa Fragmentada: o Caso de São Paulo*, associa a fragmentação à falta de mobilidade dos indivíduos de baixa renda, o que resulta em um estado de quase isolamento, já que seus deslocamentos são realizados principalmente para trabalho e consumo.

Marcelo Lopes de Souza (2008, p. 56) observa que a “fragmentação tem a ver, obviamente, com fragmentos. E fragmentos são partes, frações de um todo que ou não se conectam mais, ou quase não se conectam mais umas com as outras: podem ainda ‘tocar-se’, mas não muito mais que isso. Claro está, ou deveria estar, que se trata de muito mais que de um processo de ‘diferenciação’. Menos óbvio é que se trata de algo que vai além, até mesmo, de um processo de ‘segregação’.”

Para André Felix de Souza (2022, p. 131), “a constatação de que vivemos em cidades cada vez mais ‘fragmentadas’, ‘segmentadas’, ‘divididas’ ou ‘segregadas’ não é compartilhada apenas pelos teóricos das cidades contemporâneas.” O autor destaca que a fragmentação pode ser percebida por observadores atentos, que rapidamente identificam descontinuidades abruptas na paisagem urbana e diferentes formas de divisão, como centro/periferia, bairros ricos/bairros pobres, subúrbios/enclaves e condomínios fechados/favelas.

A fragmentação socioespacial manifesta-se nas dimensões espacial, econômica, política e social. Espacialmente, caracteriza-se por contrastes acentuados e dificuldades de acesso entre diferentes partes da cidade, criando barreiras físicas ou descontinuidades na estrutura urbana. Economicamente, reflete-se na segregação ou marginalização de certas populações da atividade econômica principal da metrópole. Politicamente, evidencia-se pela multiplicação de entidades governamentais com jurisdições separadas, cada uma focada nos interesses específicos de seus constituintes, muitas vezes em detrimento do bem comum da metrópole. Socialmente, a fragmentação refere-se à separação espacial significativa entre grupos de habitantes e à diversificação de práticas sociais na cidade (Séguin, 2011). Para Séguin, a fragmentação urbana pode ser entendida como um enfraquecimento das relações políticas, sociais, econômicas e de vizinhança em um contexto urbano mais amplo. Em outras palavras, implica em uma forte separação espacial dos habitantes, resultando em uma crescente diferenciação das práticas sociais na cidade.

Em síntese, as diferentes visões ilustram a complexidade e a multidimensionalidade da fragmentação socioespacial nas cidades contemporâneas. Ela pode ser percebida por meio de enclaves desconectados e diferenças acentuadas entre grupos e territórios, configurando barreiras físicas e sociais que moldam a dinâmica econômica e política das cidades.

No contexto brasileiro, destacam-se os estudos realizados pela Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias (ReCiMe) e, mais especificamente, a pesquisa “Fragmentação socioespacial e urbanização brasileira: escalas, vetores, ritmos, formas e conteúdos” (FragUrb), coordenada por Maria Encarnação Beltrão Sposito (2018–2023). Nesse contexto, também são relevantes os livros de Sposito e Sposito (2022) e de Góes e Melazzo (2022), bem como os trabalhos de Dal Pozzo (2011, 2015), Legroux (2021) e Morcuende (2021).

Em âmbito internacional, destacam-se trabalhos publicados a partir dos anos 2000, como os estudos sobre o México (Guzmán-Ramírez; Hernández-Sainz, 2013); Buenos Aires (Prévôt-Schapira, 2000; Prévôt-Schapira; Pineda, 2008); Córdoba, na Argentina (Lemma, 2022); Chile (Dammert, 2004; Santiago; Raggi; Erices, 2016); Colômbia (Gómez, 2021); Zaragoza, na Espanha (Escolano-Utrilla; López-Escolano; Pueyo-Campos, 2018); Lisboa (Salgueiro, 1998); Los Angeles (Mackillop; Boudreau, 2008); Québec, no Canadá (Séguin, 2011); e França (Navez-Bouchanine, 2002).

Adicionalmente, os trabalhos desenvolvidos indicam que a fragmentação socioespacial vem sendo discutida de modo mais recente no âmbito dos estudos urbanos brasileiros. Apesar disso, segundo Séguin (2011), a fragmentação não é um fenômeno novo e, portanto, é necessário cautela para não concluir que se trata de um processo recente na história das cidades. Conforme Morcuende (2021), na América Latina, o conceito de fragmentação socioespacial começou a ser discutido, pelo menos, a partir da década de 1980.

Para Navez-Bouchanine (2002), o termo “fragmentação socioespacial” começou a ser utilizado na década de 1960 para descrever as descontinuidades territoriais e a maior autonomia dos órgãos de gestão das cidades durante períodos de expansão urbana. Ao longo da década de 1980, o conceito passou a ser empregado de maneira mais abrangente, referindo-se a formas de urbanização descontínuas e dispersas, caracterizadas por intensos processos de territorialização que rompiam com a ideia de cidade unificada e solidária. No início da década de 1990, a noção de fragmentação socioespacial também foi utilizada para explicar os efeitos das crises econômicas no processo de produção dos espaços urbanos, a fragmentação político-administrativa e a formação de clivagens socioeconômicas localizadas.

Nas últimas décadas, a urbanização de grande parte das cidades médias brasileiras vem passando por um processo de fragmentação socioespacial decorrente de várias ações e produtos, como os conjuntos habitacionais do PMCMV, criado pelo governo federal brasileiro em 2009; os condomínios residenciais horizontais fechados, cuja construção intensificou-se a partir da década de 1990; os loteamentos residenciais populares; e os sítios de lazer. Esses produtos imobiliários demonstram um uso mais disperso e fragmentado da cidade, já que, em geral, são

construídos em áreas periféricas e afastadas do centro urbano. Além disso, tendem a ser desenvolvidos isoladamente e sem preocupação com o planejamento integrado da cidade, o que pode levar a uma descontinuidade na paisagem urbana (Corrêa, 2015; Legroux, 2021).

Por vezes, os conceitos de fragmentação e segregação socioespacial podem se confundir. Sposito e Góes (2013) entendem a fragmentação socioespacial como um fenômeno mais amplo e posterior ao da segregação. Enquanto o conceito de segregação se refere estritamente ao uso residencial, novos elementos se combinam para o reconhecimento da fragmentação, tais como “a existência de uma policentralidade e a conformação de territórios descontínuos, gerando morfologias menos integradas territorialmente” (Sposito; Góes, 2013, p. 295).

A segregação socioespacial é um fenômeno comum nas cidades, relacionado à concentração e à complexidade dos sistemas de objetos e ações que moldam o espaço urbano. O conceito de segregação teve origem na Escola de Chicago, sendo inicialmente aplicado à segregação residencial. A ideia subjacente a esse conceito é que a competição entre os habitantes urbanos resultaria em áreas residenciais altamente homogêneas, tanto em termos socioeconômicos quanto culturais (Sposito; Góes, 2013).

Por outro lado, a autosegregação é uma consequência do processo de segregação socioespacial, caracterizada pela decisão voluntária de grupos socialmente homogêneos de se reunirem. Um exemplo notável desse fenômeno são os condomínios fechados. Esses espaços autosegregados geralmente atendem às demandas de segmentos sociais de maior poder aquisitivo, refletindo o desejo desses grupos de se isolarem do restante da cidade (Dal Pozzo, 2015; Vasconcelos, 2013).

Embora segregação e autosegregação sejam facetas do mesmo processo, a distinção entre os dois conceitos reside no ponto de vista adotado em relação à separação. Na segregação, é a maioria que decide pela separação total ou parcial da minoria, que é submetida a essa condição por diversas razões, como diferenças políticas, econômicas, culturais e religiosas. No caso da autosegregação, é o grupo mais privilegiado que opta por se isolar do restante da cidade, considerando o espaço urbano como pertencente aos outros, não mais compartilhado por todos (Corrêa, 2013; Sposito; Góes, 2013; Vasconcelos, 2013).

Conforme Santos (2021, p. 197), pode-se diferenciar a fragmentação da segregação da seguinte forma:

[...] a fragmentação corresponde não só ao rompimento social, mas, de maneira notória, a um processo de descontinuidade física, o que a difere da

generalidade da segregação – que, não necessariamente, se estrutura por essa última diferenciação, ou seja, pode corresponder a uma cisão entre grupos sociais sem que haja grandes distinções espaciais [...]. Assim, a segregação guarda um sentido social, que pode ou não implicar em descontinuidades óbvias na paisagem. A fragmentação, por sua vez, implica nessa descontinuidade da paisagem, podendo ainda ocorrer enquanto uma barreira real à circulação de pessoas.

Dessa forma, o conceito de segregação refere-se estritamente ao uso residencial e à separação social – não implicando, necessariamente, uma separação física (Santos, 2021). A fragmentação socioespacial, por sua vez, é um fenômeno mais amplo e posterior ao da segregação, envolvendo tanto o rompimento social quanto o físico.

Assim, a fragmentação socioespacial não elimina nem substitui a segregação socioespacial, mas desempenha um papel na alteração dos conteúdos associados a esses processos. De acordo com Sposito e Sposito (2020), é possível, inclusive, compreender a fragmentação como composta pela segregação, autosegregação, exclusão e diferenciação.

Conforme utilizado nos estudos desenvolvidos no âmbito do FragUrb e da ReCiMe, optou-se pelo uso do adjetivo “socioespacial” em “fragmentação socioespacial” neste trabalho. Essa escolha se justifica pela necessidade de abranger tanto as dimensões sociais quanto espaciais envolvidas no processo de fragmentação. Sposito e Góes (2013) também destacam que o uso do termo “fragmentação socioespacial” reforça a necessidade de uma análise conjunta das condições sociais e espaciais, além de enfatizar a natureza geográfica do conceito, que não pode ser dissociado de sua manifestação espacial.

É importante ressaltar que há divergências na literatura em relação à grafia do termo, com variações como “socioespacial” e “sócio-espacial”. Souza (2013, p. 15–16) argumenta que “socioespacial” já abrange a relação entre espaço e sociedade, enquanto o uso de “sócio-espacial” enfatizaria a simultaneidade dessas dimensões. No entanto, a escolha pela grafia “socioespacial” é respaldada pela compreensão de que o sentido proposto por “sócio-espacial” já está contemplado no termo “socioespacial”, como mencionado por Catalão (2011) e Legroux (2021).

A partir dessa discussão, vale destacar que os espaços autosegregados tornam-se locais expressivos para avaliar as tendências de fragmentação socioespacial, ao promoverem rupturas na continuidade territorial do espaço urbano. Eles favorecem a exclusão social, a falta de integração entre diferentes classes sociais e a perpetuação das desigualdades. Assim, esse processo não se restringe ao plano espacial, mas também expressa uma dimensão social.

2.4.2. Indicadores de fragmentação socioespacial na paisagem da cidade

Ao considerar as articulações entre paisagem urbana e morfologia urbana, é possível citar estudos que contribuem para a identificação de indicadores das repercussões da fragmentação na paisagem. Aqui, priorizam-se estudos relacionados ao contexto latino-americano ou brasileiro, que dialogam com o estudo de caso da cidade média de Santa Cruz do Sul-RS abordado nesta tese.

Primeiramente, destaca-se o estudo de Janoschka (2002), que explora a configuração das cidades latino-americanas, destacando a fragmentação e privatização resultantes de mudanças econômicas e políticas. Esse estudo relaciona-se com a morfologia urbana ao examinar como os processos de fragmentação e privatização influenciam a forma e a estrutura das cidades latino-americanas. Para isso, o autor analisa a distribuição de novas formas urbanas, como condomínios fechados e outros empreendimentos privados, em Buenos Aires. Nessas novas formas, elementos como barreiras físicas e limitações de acesso tornam-se marcas visíveis da divisão social e da desintegração urbana. O processo de fragmentação espacial caracteriza-se pela formação de “ilhas de bem-estar” com serviços de alta qualidade e áreas de consumo, enquanto crescem as “áreas proibidas”, nas quais os estranhos se sentem fisicamente ameaçados.

Janoschka (2002) também indica, com base em referencial teórico, que essas mudanças no espaço urbano não são exclusivas de Buenos Aires, mas ocorrem na maioria das metrópoles e, até mesmo, em cidades médias da América Latina. O autor sugere que o “novo modelo de cidade latino-americana” é o de uma cidade fragmentada (Diagrama 2.5).

O autor define as estruturas insulares da cidade latino-americana, que podem ser agrupadas em quatro dimensões: (1) ilhas de riqueza, que incluem condomínios horizontais e verticais, além de megaprojetos urbanos (tais como o Alphaville) voltados para as classes média e alta; (2) ilhas de produção, divididas em áreas industriais novas, comercializadas pelo setor privado, e áreas industriais já existentes que passaram por reformas parciais e valorização; (3) ilhas de consumo, que englobam shopping centers, centros urbanos recém-construídos ou aqueles que passaram por processos de “revitalização” da infraestrutura pré-existente; e (4) ilhas de precariedade, que compreendem bairros informais ou precários, além de bairros de habitação social (Janoschka, 2002).

Diagrama 2.5 – Novo modelo de cidade latino-americana
 Fonte: Janoschka (2002).

Na mesma linha, Borsdorf (2003) apresenta modelos para compreender o desenvolvimento urbano nas cidades latino-americanas, enfatizando os processos de modernização, globalização e desigualdade social. O autor propõe esquemas estruturais generalizados para a cidade latino-americana, situados ao final de importantes fases de urbanização: a época colonial (1820), marcada por uma cidade compacta; a primeira fase de urbanização influenciada pela imigração europeia (1920), denominada pelo autor como uma cidade setorial; a segunda fase de urbanização, marcada pelo êxodo rural e migração interna (1970), caracterizada como uma cidade polarizada; e, por fim, a cidade contemporânea (2000), definida como uma cidade fragmentada. O autor estabelece esses modelos predominantemente a partir da forma da cidade, destacando elementos socioespaciais (distribuição das classes sociais) e econômicos (indústria, infraestrutura de comércio e serviços, aeroporto, trânsito), bem como elementos ligados ao desenvolvimento urbano (consolidação, habitação social) (Diagrama 2.6).

Com base nesses estudos, os autores destacam elementos como a expansão urbana, divisão social por classes, usos do solo (comércio, serviços, habitação), áreas industriais, condomínios verticais e horizontais, loteamentos populares, shopping centers, aeroportos, rodovias e ferrovias.

Diagrama 2.6 – O modelo de desenvolvimento estrutural da cidade latino-americana
 Fonte: Borsdorf (2003).

Em Santiago do Chile, Hidalgo *et al.* (2008) examinam as dinâmicas de expansão urbana, identificando dois tipos principais de desenvolvimento urbano resultantes da adoção de ideologias neoliberais. O primeiro, a precariópolis estatal, refere-se a áreas de habitação social desenvolvidas pelo Estado para populações de baixa renda, caracterizadas por infraestrutura básica insuficiente e marginalização urbana. O segundo, a privatópolis imobiliária, consiste em áreas desenvolvidas pelo setor privado, destinadas às classes médias e altas, com infraestrutura de alta qualidade e segurança, resultando em enclaves exclusivos e segregados.

Partindo do contexto de tendências regionais mais amplas discutidas pelos autores citados anteriormente, Santiago, Raggi e Ericés (2016) analisam as tendências de crescimento urbano em cidades de médio porte no Chile, utilizando Temuco como estudo de caso e destacando a fragmentação do espaço urbano. Esse estudo inclui um mapa-diagrama de Temuco baseado no modelo de cidade fragmentada de Borsdorf (2003), demonstrando que esse modelo pode ser aplicado para explicar outros estudos empíricos (Diagrama 2.5).

Diagrama 2.7 – Proposta de modelo de desenvolvimento urbano latino-americano de Borsdorf (2003) aplicado à cidade de Temuco, no Chile

Fonte: Santiago, Raggi e Erices (2016).

Vale lembrar também o estudo de Pedro Abramo (2007) sobre a cidade com-fusa, que parte do contexto das metrópoles latino-americanas. O estudo refere-se à coexistência de diferentes lógicas de produção e uso do espaço urbano, em que os mercados formais e informais de urbanização se entrelaçam e interagem de maneiras não lineares e frequentemente conflitantes. Em ambos os mercados, há a lógica de produção compacta e de produção difusa.

No mercado informal, a produção compacta está associada à economia da proximidade, enquanto a produção difusa está vinculada à economia da redução de custos. No mercado formal, a produção compacta está mais relacionada aos condomínios verticais, e a produção difusa, aos condomínios horizontais. Apesar de Abramo (2007) tratar do mercado imobiliário em metrópoles, ele chama atenção para elementos importantes vinculados à fragmentação socioespacial, como ocupações irregulares e condomínios verticais.

Para estabelecer indicadores do processo de fragmentação socioespacial na paisagem urbana, vale retomar o que outros autores destacaram: rupturas entre grupos sociais (Salgueiro, 1998); falta de mobilidade e consequente isolamento de indivíduos (Santos, 1990); contrastes marcantes e descontinuidades morfológicas, como condomínios e favelas, centro e periferia, ricos e pobres (Séguin, 2011; Souza, 2022); presença de barreiras físicas artificiais (rodovias, vazios urbanos, muros e cercas) e barreiras físicas naturais (relevo, massas vegetadas e hidrografia), além de barreiras culturais (condomínios fechados e shopping centers com fortes medidas de segurança) (Bender, 2022).

Pode-se ainda citar a perda do espaço público como elemento integrador, com a ausência de espaços e praças públicas (Bender, 2022); a liberalização do mercado de terras e a flexibilização de leis sobre o perímetro urbano, permitindo que a expansão urbana seja definida pelas necessidades dos investidores imobiliários privados (Santiago; Raggi; Ericas, 2016); deslocamento predominante por automóveis, em detrimento do transporte público ou da locomoção a pé, resultando em uma urbanização mais extensa, menos densa e multipolarizada (Cordovil; Barbosa, 2019); precarização das relações de trabalho e aumento do desemprego, que forçam as pessoas a se deslocarem mais sem possibilidade de relocação de moradia (Cordovil; Barbosa, 2019); e expansão horizontal com construção de novos domicílios superior ao crescimento populacional, refletindo na diminuição da densidade populacional (Cruz-Muñoz, 2021).

Cruz-Muñoz (2021) identifica três tipos elementares de expansão urbana dispersa. O primeiro é o crescimento com densidade muito baixa, em que grandes extensões de terra são ocupadas por um número reduzido de pessoas. O segundo corresponde às faixas urbanas, formadas ao longo de importantes vias de comunicação, deixando extensas áreas não desenvolvidas entre elas. Por fim, há o modelo conhecido como salto de rã, caracterizado pela criação de assentamentos descontínuos.

No âmbito da ReCiMe, autores brasileiros também apontam para a presença de separação social, que pode ser identificada a partir do cotidiano urbano e das práticas espaciais (Góes; Melazzo, 2022; Legroux, 2021). Essa separação é visível na diferenciação entre áreas

residenciais de diferentes classes sociais, pelo uso do solo urbano e pelas desigualdades no acesso à infraestrutura e aos serviços urbanos. Legroux (2021, p. 239) observa que “a lógica fragmentária se refere à existência e constituição de espaços urbanos sob a forma de um mosaico, de um arquipélago de fragmentos (pedaços, ilhas, enclaves, etc.) mal articulados entre si e com altos níveis de desigualdades em termos de acesso às infraestruturas e aos serviços urbanos.” Séguin (2011) também sugere que a fragmentação social implica em uma forte separação espacial dos habitantes, resultando em uma crescente diferenciação das práticas sociais na cidade.

Complementarmente, Freitas e Costa (2021) elaboram um quadro com possíveis impactos da fragmentação sócio-territorial, físico-espacial e social, considerando a escala do bairro, observados a partir da implantação de condomínios e loteamentos fechados. Os autores identificam 12 possíveis impactos, como: (1) diminuição da fluidez espacial; (2) pouca relação com o entorno; (3) justaposição de enclaves residenciais; (4) proximidade espacial com distanciamento social; (5) restrição à mobilidade de pedestres; (6) restrição à acessibilidade ao transporte coletivo; (7) inexistência de faixas de pedestres; (8) integração com espaços de consumo seletivo; (9) isolamento do convívio social; (10) uso e localização de áreas verdes e/ou Áreas de Proteção Permanente (APP), como espaços exclusivos ou isolados; (11) tecido urbano consolidado e segmentado; (12) variação ou ausência de variação de usos no entorno.

Tendo isso em vista, para identificar as repercussões do processo de fragmentação socioespacial na paisagem urbana, foram definidos 10 indicadores que representam descontinuidades espaciais e sociais na escala da cidade, excluindo aqueles observáveis na escala humana ou da rua. Os indicadores foram classificados em categorias ambientais, sociais, habitacionais e infraestruturais (Quadro 2.1).

A sistematização desses indicadores teve início durante as pesquisas realizadas no período de doutorado sanduíche. No IGOT, do Centro de Estudos Geográficos (CEG) da Universidade de Lisboa, sob a orientação da professora geógrafa Eduarda Marques da Costa, foi realizada uma análise da fragmentação socioespacial e da vulnerabilidade socioambiental em Santa Cruz do Sul por meio de uma análise fatorial de 25 indicadores, identificando nove fatores principais, bem como de uma análise de clusters que definiu cinco grupos¹.

¹ Resultados apresentados em artigo em processo de submissão em periódico.

N.	Descrição	Dados para análise
<i>Indicadores ambientais</i>		
1	Barreiras naturais Influência de características naturais na divisão espacial da cidade.	Localização de rios, topografia, florestas e APPs.
2	Vulnerabilidade ambiental Áreas urbanas mais suscetíveis a desastres naturais.	Edificações em áreas de inundações e de deslizamento.
<i>Indicadores sociais</i>		
3	Segregação residencial Concentração de grupos socioeconômicos e étnicos em áreas específicas.	Concentração de população não-branca, de baixa renda e de alta renda em determinadas áreas.
4	Vulnerabilidade social Áreas com maior exposição a riscos sociais.	Concentração de população sem rendimento, residências com alta densidade de ocupação, ZEIS, distância de equipamentos de saúde e educação, desemprego, violência.
5	Sensação de não pertencimento Áreas onde os residentes possam se sentir deslocados ou não integrados à comunidade mais ampla.	Ausência de praças públicas, falta de acesso a equipamentos de serviços públicos, menor percentual de residências próprias e maior percentual de moradias alugadas.
<i>Indicadores habitacionais</i>		
6	Qualidade habitacional Zonas caracterizadas por habitações de baixa qualidade, loteamentos populares e ocupações irregulares.	Padrão construtivo das edificações. Presença de loteamentos populares e ocupações irregulares.
7	Enclaves fortificados Presença de condomínios fechados e áreas exclusivas com restrição ao espaço público.	Localização de condomínios fechados, áreas com restrição de acesso e espaços murados.
<i>Indicadores infraestruturais</i>		
8	Expansão urbana Extensão desordenada da cidade, em direção a áreas periféricas, com possíveis descontinuidades em vias.	Evolução da extensão da área urbanizada e da construção de malha viária.
9	Conectividade e acessibilidade Disponibilidade de transporte público e proximidade a serviços públicos essenciais, como saúde e educação.	Presença de linhas de ônibus, de equipamentos de saúde, educação, além de estabelecimentos de comércio e serviços.
10	Barreiras artificiais Divisões causadas por elementos construídos.	Infraestruturas viárias (rodovias, ferrovias), grandes equipamentos urbanos (indústrias, aeroportos), viadutos e túneis.

Quadro 2.1 – Indicadores de fragmentação socioespacial na paisagem

Fonte: Elaborado pela autora.

Os indicadores ambientais abrangem características como barreiras naturais e vulnerabilidade ambiental. As barreiras naturais (indicador 1) referem-se ao impacto de características naturais na organização espacial das cidades, atuando como elementos que limitam ou direcionam o crescimento urbano. A presença de rios, topografia acidentada, extensas áreas de florestas e APPs funcionam como delimitadores naturais, influenciando a distribuição de áreas habitacionais e de infraestrutura urbana.

A vulnerabilidade ambiental (indicador 2) aborda a presença de habitações e outras estruturas urbanas em áreas suscetíveis a desastres naturais. A identificação dessas áreas vulneráveis baseia-se em fatores como suscetibilidade a inundações e risco de deslizamento de encostas. O crescimento urbano em áreas de risco é muitas vezes consequência da ocupação desordenada e da falta de regulação, levando a construções em terrenos marginalizados e inadequados para urbanização. Um exemplo clássico é a ocupação de morros no Rio de Janeiro. Em Santa Cruz do Sul, isso se reflete no bairro Belvedere, com edificações em áreas sujeitas a deslizamentos, e no bairro Várzea, vulnerável a inundações.

Os indicadores sociais incluem três dimensões. A segregação socioespacial (indicador 3) aborda a concentração de grupos socioeconômicos e étnicos em áreas específicas, influenciada por diretrizes de planejamento urbano e pela concentração de populações de baixa renda, alta renda e não-branca em determinadas regiões da cidade. Nesse indicador, observa-se a concentração de loteamentos populares em áreas isoladas e a criação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), como expressões de políticas públicas voltadas à moradia popular. Embora essas iniciativas sejam importantes, elas acabam gerando uma periferização forçada desses grupos, ampliando a distância em relação aos equipamentos urbanos e ao acesso a serviços essenciais.

A vulnerabilidade social (indicador 4) identifica áreas com maior exposição a riscos sociais, como violência, dificuldade de acesso a recursos, desemprego, baixa escolaridade e falta de infraestrutura urbana. Esses fatores limitam as oportunidades de desenvolvimento e de acesso a direitos básicos, perpetuando a pobreza e a exclusão social.

A sensação de não pertencimento (indicador 5) refere-se a áreas onde os residentes podem se sentir deslocados ou não integrados à comunidade mais ampla. Pode ser identificada por meio de relatos de moradores e agentes de serviço social, bem como pela ausência de praças públicas, áreas de lazer, equipamentos de serviços públicos e maior número de residências alugadas.

Os indicadores habitacionais refletem as desigualdades em relação às moradias. A qualidade habitacional (indicador 6) está associada ao padrão construtivo das edificações e à existência de loteamentos populares e ocupações irregulares. Esses assentamentos geralmente apresentam habitações com materiais simples e de baixo padrão construtivo.

Os enclaves fortificados (indicador 7) referem-se à presença de condomínios fechados e áreas com restrição de acesso. Essa diferenciação entre os indicadores habitacionais, conforme apontam autores como Capel (2002) e Carlos (1992), não se dá apenas em termos estéticos, mas representa desigualdades estruturais e um afastamento de oportunidades e condições de

vida, cujas repercussões se expressam na morfologia urbana. Esses enclaves, que refletem uma busca por segurança e exclusividade (Caldeira, 2000), marcam a paisagem visível pela presença de muros e guaritas de segurança, a paisagem subjetiva pelo isolamento dos moradores em relação ao restante da cidade, e a paisagem simbólica pelo medo.

Os indicadores infraestruturais consideram a expansão urbana, a acessibilidade e conectividade, bem como as barreiras físicas. A expansão urbana (indicador 8) trata da extensão desordenada da cidade, utilizando dados como a evolução da área urbanizada e a construção de novas vias. Esse crescimento é frequentemente impulsionado pela lógica de valorização do solo urbano e expansão do capital, resultando em uma ocupação do território pouco planejada e com déficit de infraestrutura.

A conectividade e acessibilidade (indicador 9) referem-se à disponibilidade de transporte público e à proximidade de serviços públicos essenciais – como saúde e educação – e à oferta razoável de comércio e serviços. Jacobs (2011) argumenta que, uma vez que as cidades funcionam como organismos complexos, elas precisam de abordagens sofisticadas, e não de soluções simplistas. Sua crítica destaca a importância da conectividade urbana, pois a integração entre áreas e o acesso a oportunidades dependem de um tecido urbano bem conectado e diversificado.

Por último, as barreiras artificiais (indicador 10) referem-se a divisões causadas por elementos construídos, como infraestruturas viárias (rodovias, ferrovias), grandes equipamentos urbanos (indústrias, aeroportos), viadutos e túneis. Esses elementos dividem partes da cidade, criando rupturas no tecido urbano, isolando comunidades e dificultando a interação entre diferentes áreas.

Após a construção do arcabouço teórico, que partiu do conceito de cidade, adotou a paisagem como lente de análise, explorou as dinâmicas da urbanização contemporânea e culminou na definição da fragmentação socioespacial como fenômeno central, o passo seguinte consiste em detalhar como esses conceitos serão empiricamente investigados.

2.5. Estratégia de pesquisa e procedimentos metodológicos

Do ponto de vista dos procedimentos metodológicos, a pesquisa constituiu-se em um estudo de caso, formato que permitiu uma investigação empírica sobre um fenômeno contemporâneo e a compreensão de suas particularidades no contexto estudado. Para Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015), essa abordagem possibilita descrições detalhadas baseadas em diversas fontes de dados, garantindo uma investigação mais profunda e um entendimento mais claro do problema em questão. Para isso, é necessária a combinação de métodos de coleta de dados, como dados quantitativos, saídas de campo, entrevistas e observações. Entre os principais objetivos do estudo de caso estão a descrição de um fenômeno, a testagem de uma teoria e a formulação de novas teorias.

O município de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, foi selecionado como objeto empírico de estudo, com foco na área urbana. A análise foi aprofundada em bairros específicos da região norte, caracterizada por condomínios horizontais fechados, e da região sul, marcada pela presença de loteamentos populares, que ilustram o problema de pesquisa previamente apresentado. Adotando o método de estudo de caso, buscou-se descrever o contexto em que a investigação ocorre e explicar as variáveis causais de fenômenos complexos, para os quais levantamentos e experimentos não são viáveis (Gil, 2012).

Por fim, antes de apresentar os procedimentos metodológicos, destaca-se que eles foram orientados pelas cinco etapas de análise da paisagem previamente definidas, conforme exposto anteriormente (Quadro 2.2).

Etapa	Etapa de análise da paisagem	Procedimento metodológico da tese
1	Reconhecimento inicial e caracterização do local de estudo	Condicionantes históricos
2	Evolução histórica da paisagem	Políticas públicas Atores sociais Apresentação dos elementos culturais em três períodos distintos (1970 a 2022)
3	Análise de elementos naturais e culturais	Elementos naturais Elementos culturais (1970 a 2022)
4	Estudos de percepção e visibilidade	Elementos perceptivos
5	Análise integrada da paisagem	Análise integrada da paisagem (na escala da cidade e das regiões norte e sul)

Quadro 2.2 – Vinculação entre as etapas de análise da paisagem definidas e os procedimentos metodológicos da tese

Fonte: Elaborado pela autora.

Sobre o uso da paisagem na metodologia desta tese, cabem uma ressalva. Entende-se que a leitura da paisagem também pode envolver a identificação de elementos naturais da cidade, geralmente estudados no âmbito da geografia física, ou elementos mais subjetivos, como aqueles relacionados ao aspecto fenomenológico da paisagem. No entanto, serão utilizadas apenas variáveis que traduzem tanto o aspecto físico quanto o social da paisagem, de modo a auxiliar na compreensão das repercussões da fragmentação socioespacial, considerando suas descontinuidades espaciais e sociais. Assim, deixam-se de lado análises mais aprofundadas relacionadas à geografia física (clima, recursos minerais, mar, litoral, fauna e flora, etc.) ou à sua representação social (narrativas, literatura, pintura, cinema, etc.), seja por uma escolha metodológica ou pela irrelevância dessas variáveis na compreensão do processo de fragmentação socioespacial.

Os procedimentos metodológicos estão apresentados a seguir, juntamente com sua vinculação aos objetivos específicos da tese (Quadro 2.3).

Objetivo específico	Etapa de análise da paisagem	Procedimento metodológico
Objetivo A Verificar como tem ocorrido o processo de fragmentação socioespacial, entre 1970 e 2022, por meio da análise da paisagem;	1. Elementos naturais Áreas de vegetação Áreas de deslizamento Áreas de inundações	Pesquisa documental Coleta de dados secundários do IBGE e da prefeitura municipal.
	2. Condicionantes históricos (antes de 1970)	Pesquisa documental e bibliográfica Entender a estrutura fundiária, elementos da colonização e abertura das primeiras vias no território a partir de cartografias, fotografias e bibliografia.
	3. Elementos culturais (1970-2022) Variáveis sociais; Variáveis habitacionais; Variáveis infraestruturais.	Pesquisa documental Identificar variáveis sociais, habitacionais e infraestruturais a partir de dados secundários do IBGE e da prefeitura municipal.
	4. Elementos perceptivos (1970-2022) Aspectos visíveis; Aspectos subjetivos; Aspectos simbólicos.	Entrevistas semiestruturadas Questões abordando aspectos visíveis, subjetivas e simbólicas.
Objetivo B Analisar o papel das políticas públicas e dos diferentes atores sociais (mercado imobiliário, Estado, comunidades locais) na produção, na regulação e no estímulo às transformações na paisagem associadas à fragmentação;	5. Políticas públicas	Entrevistas semiestruturadas Questões focadas em mudanças de políticas e suas implicações. Pesquisa documental Análise das políticas públicas municipais, legislações federais e Planos Diretores municipais.
	6. Atores sociais	Entrevistas semiestruturadas Questões buscando entender ações e desejos de técnicos municipais, vereadores, construtores, associações de moradores.
Objetivo C Identificar particularidades, semelhanças e diferenças das repercussões na paisagem do processo de fragmentação socioespacial em áreas urbanas com população de baixa renda (com presença de loteamentos populares), e em áreas com população de alta renda (com presença de condomínios fechados).	7. Análise integrada da paisagem Análise geral, na escala da cidade; Elaboração de matriz comparativa entre as regiões norte e sul.	Análise espacial, análise de conteúdo e cruzamento de dados Georreferenciamento dos dados em softwares de geoprocessamento, cálculo de síntese espacial e cruzamento dos dados coletados com base nas bases teóricas.

Quadro 2.3 – Delineamento da metodologia de pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora.

1. Análise dos condicionantes naturais que influenciam a urbanização da cidade. Alguns deles incluem a vegetação, a topografia e a hidrografia. Entre os elementos analisados estão o Cinturão Verde, uma importante Área de Preservação Permanente (APP) da cidade, e o Lago Dourado, de origem artificial, inaugurado em 2001. Os dados foram coletados a partir de pesquisa documental, utilizando fontes como o IBGE e a Prefeitura Municipal.

2. Estudo dos condicionantes históricos, buscando apresentar a evolução urbana e elementos históricos anteriores a 1970, que possam ter influenciado a fragmentação socioespacial atual. Exemplos disso são a identificação das origens da estrutura fundiária, elementos da colonização e abertura das primeiras vias. Para isso, foram utilizadas fotografias e pesquisa bibliográfica de estudos que descrevem a constituição e formação da cidade de Santa Cruz do Sul, como os trabalhos de Wink (2002), Silveira (2003) e Schneider (2018).

3. Identificação de elementos culturais da urbanização da cidade que descrevem as repercussões do processo de fragmentação socioespacial na paisagem. Foram utilizados dados secundários dos Censos Demográficos do IBGE e do setor de geoprocessamento da prefeitura, considerando os três períodos estabelecidos (1970, 1993, 2013 e 2022). Também foram investigadas fontes de informação histórica, como imagens e cartografias antigas, além de estudos que descrevem a paisagem no passado. Para isso, foram realizadas visitas a museus históricos e centros de documentação da cidade, bem como a leitura de livros e estudos que abordam o processo histórico da cidade. As variáveis de análise estão descritas no (Quadro 2.4).

Variáveis sociais	<ol style="list-style-type: none"> 1. Densidade populacional 2. População não-branca 3. Habitantes por domicílio 4. Renda média 5. Localização de favelas e ZEIS
Variáveis habitacionais	<ol style="list-style-type: none"> 6. Domicílios próprios e alugados 7. Padrão construtivo 8. Ano de construção 9. Condomínios fechados 10. Loteamentos populares
Variáveis infraestruturais	<ol style="list-style-type: none"> 11. Comércio e serviços 12. Acesso a saúde e educação 13. Expansão urbana 14. Abastecimento de água 15. Metragem de vias 16. Número de linhas de ônibus

Quadro 2.4 – Elementos culturais de análise da paisagem

Fonte: Elaborado pela autora.

4. Identificação de elementos perceptivos no período em estudo (1970-2022), a fim de compreender as impressões dos entrevistados acerca das repercussões da fragmentação socioespacial na paisagem. Para isso, foram incluídas perguntas específicas sobre o tema nas entrevistas semiestruturadas. As questões focaram nas percepções visíveis, subjetivas e simbólicas da paisagem urbana, conforme detalhado a seguir:

- a) Percepções visíveis: Como percebem as diferenças entre o norte e o sul da cidade? Foram considerados aspectos como acesso a recursos e serviços, distribuição de moradias e tipos de construção, condições dos domicílios, diversidade social e econômica, oportunidades de emprego, necessidades de investimentos e intervenções da prefeitura.
- b) Percepções subjetivas: Existe interação e o convívio entre as pessoas do norte e do sul da cidade?
- c) Percepções simbólicas: Quais alterações nos nomes dos bairros e regiões da cidade você percebeu ao longo do tempo, e como acredita que essas mudanças refletem o entendimento subjetivo das pessoas sobre essas áreas? Exemplos como o bairro Bom Jesus (antigo Camboim) e Vila Schulz (atual Schulz). Nesse contexto, a toponímia – estudo dos nomes próprios de lugares – também foi utilizada.

Com base nas transcrições das entrevistas, foi realizada uma análise de conteúdo para identificar os principais temas que emergiram das respostas e compreender como eles se relacionam, contribuindo para o desenvolvimento de interpretações. Esse tipo de análise busca inferir conclusões a partir do conteúdo das mensagens proferidas, sendo aplicável a documentos escritos ou transcritos, matérias jornalísticas e até mesmo à comunicação não verbal, como gestos e posturas (Dresch; Lacerda; Antunes Júnior, 2015; Gil, 2012).

5. Análise de políticas públicas, buscando compreender como as políticas públicas municipais têm regulado, estimulado e/ou ampliado as transformações na paisagem decorrentes do processo de fragmentação socioespacial. Foram analisadas alterações nos Planos Diretores Municipais (1977, 1998, 2007 e 2019) que podem ter contribuído para o processo de fragmentação; legislações federais que regulam o espaço urbano construído, como a Lei de Regularização Fundiária - REURB (Lei n.º 13.465/2017) e a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n.º 6.766/1979); e as políticas habitacionais de interesse social (PMCMV, Companhia de Habitação [COHAB] e ZEIS). Durante as entrevistas, também foram abordadas questões específicas relacionadas aos Planos Diretores, buscando identificar se existem tensões

ou colaborações entre os setores público e privado que influenciam o desenho e a implementação das políticas públicas.

6. Realização de entrevistas semiestruturadas com atores sociais, com o intuito de compreender como a lógica de organização das relações entre os atores sociais tem influenciado o processo de fragmentação socioespacial. Os entrevistados incluíram técnicos da Prefeitura Municipal, do setor de planejamento urbano; funcionários de loteadoras e construtoras; e representantes de condomínios fechados e de bairros selecionados, buscando entender as percepções desses atores sobre as repercussões da fragmentação socioespacial na paisagem da cidade.

Os possíveis entrevistados foram identificados por meio de contatos com a Prefeitura Municipal, loteadoras e construtoras locais, bem como através de contatos locais. A escolha dos participantes foi baseada na relevância de suas experiências e conhecimentos para a pesquisa. O projeto de tese foi submetido à Comissão de Pesquisa de Arquitetura da UFRGS para avaliação ética e, posteriormente, à Plataforma Brasil para obtenção da autorização para a realização da pesquisa, resultando no Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) 76450623.7.0000.5347. A descrição dos entrevistados e as questões específicas abordadas nas entrevistas com cada grupo de atores estão expostas no Quadro 2.5.

<p>Grupo 1 Incorporadoras e construtoras</p>	<p>Quais critérios são considerados ao escolher a localização de um empreendimento?</p> <p>Quais estratégias e medidas são adotadas para tornar os empreendimentos lucrativos e direcionados a um público-alvo específico?</p> <p>Como as construtoras se envolvem com o planejamento urbano e as políticas públicas da cidade?</p>	<p>Entrevista 1 Sócio de empresa loteadora com sede na cidade, atuante desde 1985</p>
<p>Grupo 2 Técnicos da prefeitura e vereadores</p>	<p>Como são definidas áreas destinadas à expansão urbana, densificação e crescimento populacional?</p> <p>Como conciliam as demandas do setor imobiliário com as reais necessidades da população?</p> <p>Quais são os principais desafios enfrentados ao lidar com o crescimento urbano?</p> <p>Como buscam mitigar os impactos negativos do crescimento urbano?</p>	<p>Entrevista 2 Técnico do setor de planejamento urbano, funcionário público da prefeitura desde 2007.</p>
<p>Grupo 3 Representantes de associações de moradores</p>	<p>Quais são as vantagens e desvantagens de residir nesta região da cidade?</p> <p>Quais são as principais diferenças que você observa entre o seu bairro e outras áreas da cidade?</p> <p>Existe um sentimento de exclusão ou de inclusão por parte dos moradores da região em que você vive?</p> <p>Como você avalia a acessibilidade e mobilidade urbana na sua região em comparação com outras áreas da cidade?</p>	<p>Entrevista 3 Assistente social que atua desde 2000 nos bairros Santa Vitória e Dona Carlota</p> <p>Entrevista 4 Morador do bairro João Alves desde 2010</p> <p>Entrevista 5 Moradora do condomínio Belle Ville desde 2023</p> <p>Entrevista 6 Moradora do Jardim Europa desde 1997</p>

Quadro 2.5 – Questões a serem respondidas nas entrevistas

Fonte: Elaborado pela autora.

7. Análise integrada da paisagem, considerando todos os aspectos identificados nas etapas anteriores em relação às mudanças na paisagem ao longo do tempo e às repercussões da fragmentação socioespacial. Como forma de síntese, foi elaborada uma matriz comparativa entre as regiões norte e sul da cidade de Santa Cruz do Sul, a fim de compreender suas particularidades, semelhanças e diferenças. Para fins de análise, a região norte foi definida pela delimitação que engloba os bairros Country, Jardim Europa e João Alves. Por sua vez, a região sul foi definida pelo agrupamento dos bairros Dona Carlota, Santa Vitória e Santuário. O Mapa 2.1 indica a delimitação das regiões norte e sul utilizadas.

Mapa 2.1 – Delimitação das regiões norte e sul na área urbana sede

Fonte: Elaborado pela autora.

Por último, destaca-se o uso da periodização histórica como estratégia de análise e apresentação de dados. Optou-se por essa abordagem com o objetivo de entender as repercussões do **processo** de fragmentação socioespacial na paisagem urbana, considerando-a como um processo dinâmico, contínuo e evolutivo. Para a definição dos períodos, foram utilizadas referências bibliográficas, estudos prévios sobre a cidade, observação empírica e análise de dados secundários.

Outros autores também estabeleceram diferentes periodizações para analisar a evolução histórica de Santa Cruz do Sul. Para Wink (2002), a partir de 1965, observam-se fatores que determinam o processo de formação da cidade como polo regional. Noronha (2012) assinala que o período de 1966 a 1976 foi marcado pela internacionalização da economia fumageira,

pela consolidação da industrialização e pelo conseqüente desenvolvimento econômico da cidade. Por sua vez, Schneider (2018) identifica o período entre 1977 e 2017 como o surgimento das “novas paisagens”.

Para esta tese, foram estabelecidos três períodos de análise: o primeiro, de 1970 a 1993; o segundo, de 1993 a 2013; e o terceiro, de 2013 a 2022. Ao dividir a análise em três períodos distintos, esta abordagem permite um detalhamento do processo de fragmentação em contextos históricos específicos. Cada período corresponde a fases marcadas por lançamentos de políticas públicas, início e fim de períodos econômicos e políticos em âmbito nacional e municipal, novas produções imobiliárias e mudanças socioculturais no município. Essas fases influenciaram de forma distinta a paisagem urbana (Quadro 2.6).

Período	Denominação	Marcos históricos
1970 a 1993	Ascensão agroindustrial e migração	1970 em diante: intensificação da migração rural-urbana 1973: Início da implantação do Distrito Industrial 1977: Ampliação do perímetro urbano no Plano Diretor 1979: Lei de Parcelamento do Solo 1980: Conjuntos habitacionais pelo COHAB 1984: 1º condomínio fechado em Santa Cruz do Sul 1985: Fim da ditadura militar 1985-1989: Governo Sarney 1988/1989 e 1992/1993: Supersafras de produção de fumo 1992: Emancipações distritais em Santa Cruz do Sul 1990-1994: Governo Collor e Itamar Franco
1993 a 2013	Diversificação econômica e segregação socioespacial	1993: Criação da UNISC 1994: Instituição do Cinturão Verde 1995-2003: Governo FHC 1998: Ampliação do perímetro urbano no Plano Diretor 2003-2011: Governo Lula 2001: Estatuto da Cidade 2007: Ampliação do perímetro urbano no Plano Diretor 2007: Flexibilização da legislação em relação a loteamentos fechados e condomínios 2013: Lançamento do Residencial Viver Bem, pelo PMCMV
2013 a 2022	Consolidação do neoliberalismo e da fragmentação socioespacial	2011-2016: Governo Dilma 2014 em diante: Crise econômica 2016-2018: Governo Temer 2016 em diante: Enfraquecimento de políticas habitacionais 2017: Lei de Regularização Fundiária - Reurb 2019: Novo Plano Diretor 2019-2022: Governo Bolsonaro 2020: Pandemia do vírus da Covid-19

Quadro 2.6 – Marcos históricos da periodização estabelecida

Fonte: Elaborado pela autora.

Além disso, o uso da periodização histórica em pesquisas permite: (i) situar os fenômenos estudados em contextos históricos específicos; (ii) identificar padrões e tendências; (iii) realizar comparações temporais; (iv) estruturar a apresentação dos dados e análises de forma clara e lógica; (v) alinhar temporalmente as mudanças em diferentes variáveis com eventos específicos; e (vi) discernir os impactos de eventos ou políticas específicas.

De acordo com Cervo (1993), o conceito de periodização é fundamental para compreender as transformações históricas, pois delimita o tempo em unidades sequenciais que, embora interligadas, são distintas entre si. A definição de períodos contribui para a análise ao sintetizar mudanças ocorridas, facilitando a interpretação dos eventos ao contextualizá-los dentro de tendências específicas. Esse método não só organiza cronologicamente os fatos, mas também direciona a investigação, ajudando a situar os eventos dentro de uma tendência maior e ampliando a compreensão de sua relevância.

Como enfatiza Santos (2020, p. 36):

a introdução da dimensão temporal no estudo da organização do espaço envolve considerações numa escala muito ampla, isto é, a escala mundial. (...) A noção de espaço é assim inseparável da ideia de sistemas de tempo. A cada momento da história local, regional, nacional ou mundial, a ação das diversas variáveis depende das condições do correspondente sistema temporal.

Essa abordagem espaciotemporal contribui para evitar interpretações simplistas e compreender que os elementos do espaço atual são resultados de interações complexas e históricas. A periodização histórica não só organiza cronologicamente os eventos, mas também revela a evolução das relações socioespaciais, ajudando a interpretar as transformações de maneira mais abrangente e fundamentada.

2.5.1. Limitações da pesquisa

A pesquisa enfrentou algumas limitações em relação a fontes de dados disponíveis, bem como devem ser feitas ressalvas em relação a terminologias utilizadas.

2.5.1.1. Sobre a terminologia “condomínios fechados”

No Brasil, há uma ampla diversidade de expressões empregadas em textos jurídicos e científicos para denominar os modos horizontais de morar confinados. Entretanto, nas legislações de Santa Cruz do Sul, são utilizados os termos loteamentos fechados e condomínios urbanísticos. Conforme a Lei Municipal Complementar n.º 390/2008, eles são definidos da seguinte forma:

Art. 3º Para fins desta lei, conceitua-se condomínio urbanístico a subdivisão de área em lotes urbanizados, como unidades autônomas, com acesso e circulação fechada ou limitada, podendo o perímetro ser fechado.

Art. 4º Para fins desta lei, caracteriza-se o loteamento fechado pelo cercamento ou não da área nele contida, compreendidos lotes, demais áreas e arruamento, através de cerca, muro ou outra forma de tapume aprovada pelo Poder Público Municipal, aprovado originalmente de acordo com a Lei 6.766/79 e leis municipais pertinentes.

Nesse sentido, conforme Fröhlich (2015, p. 72–73): “O loteamento fechado proporciona um amparo legal para o fechamento daqueles loteamentos que foram implantados abertos, sendo autorizada a concessão de uso das ruas e áreas verdes internas ao perímetro. (...) O condomínio urbanístico, por sua vez, é entendido como o empreendimento que desde o princípio é solicitado fechado.”

Entretanto, nesta tese, utilizou-se apenas a terminologia “condomínios fechados” para tratar desses conjuntos, por ser um dos termos mais populares e amplamente difundidos na literatura científica. Não se pretende discorrer sobre questões jurídicas ou diferenciar loteamentos fechados de condomínios fechados, ou de condomínios urbanísticos, já que outros trabalhos foram produzidos sobre o assunto. Podem ser citados Fröhlich (2015) e Rehbein e Souza (2014), que abordam, inclusive, a legalidade desses produtos em Santa Cruz do Sul, e Rodrigues (2013), que diferencia loteamentos fechados de condomínios fechados.

2.5.1.2. Sobre os dados espaciais cuja fonte é a Prefeitura de Santa Cruz do Sul

Quanto à identificação e localização dos condomínios fechados, bem como outros dados cuja fonte é a Prefeitura de Santa Cruz do Sul, cabe informar que o repasse dos dados foi feito pelo setor de geoprocessamento da Secretaria de Planejamento e Governança. Também foi utilizado o registro de leis disponibilizado no site da Câmara Municipal de Vereadores para a verificação de alguns dados.

No entanto, os dados podem apresentar algumas divergências. Isso é evidente, por exemplo, nos dados que indicam o ano de abertura de vias e o ano de abertura de loteamentos. No caso do bairro João Alves, essas duas informações estão registradas para anos diferentes e, até mesmo, em períodos de análise distintos no estudo de caso desta tese. Fröhlich (2015) já havia apontado, anteriormente, divergências entre os dados disponibilizados pelo setor de geoprocessamento e aqueles disponíveis no site da Câmara Municipal de Vereadores.

Apesar dessas discrepâncias, muitos dados do setor de geoprocessamento foram atualizados em 2017 pelo projeto “*Mapa da Cidade*”², que realizou um levantamento aéreo de alta resolução do município, captou imagens em 360° das ruas e atualizou a planta de imóveis para o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) (Borges, 2017; Lersch, 2017).

Diante disso, optou-se por adotar como válidas as informações repassadas pelo setor de geoprocessamento, por possibilitarem a espacialização dos dados e permitirem análises espaciais mais complexas do espaço urbano, cientes, contudo, de que esses dados podem conter algumas distorções.

² Disponível em: <http://mapadacidade.santacruz.rs.gov.br/santacruzsul/>. Acesso em 5 ago. 2024.

3. A construção histórica da paisagem

Embora a fragmentação socioespacial seja um tema recorrente nos estudos urbanos na América Latina desde a década de 1980 (Morcuende, 2021), suas raízes remontam a períodos anteriores. A cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, apresenta-se como um exemplo dessa dinâmica. Suas características territoriais refletem não apenas o contexto histórico da colonização do estado, mas também a interação com a paisagem natural. As influências do ambiente natural foram decisivas nas primeiras fases de ocupação do território durante a colonização e continuam a moldar o desenvolvimento urbano da cidade.

A seguir, serão apresentados os elementos naturais presentes na paisagem urbana, a formação inicial dessa paisagem e sua evolução ao longo do tempo, com destaque para as alterações decorrentes do processo de fragmentação socioespacial. Essa análise será dividida em três períodos: ascensão agroindustrial e migração (1970 a 1993), diversificação econômica e segregação socioespacial (1993 a 2013) e consolidação do neoliberalismo e da fragmentação socioespacial (2013 a 2022).

Para facilitar a compreensão dos dados apresentados, o Mapa 3.1 indica os bairros da área urbana e alguns dos elementos que serão mencionados ao longo do texto.

Mapa 3.1 – Bairros e áreas de referência em Santa Cruz do Sul – 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

3.1. Condicionantes físicos e naturais

O município estende-se, em sua maior dimensão, de norte a sul, estando fisiograficamente situado entre as províncias geomorfológicas do Planalto e da Depressão Central do Rio Grande do Sul, além de estar em uma zona de transição entre os biomas da Mata Atlântica e do Pampa. Compõe a Bacia Hidrográfica do Rio Jacuí, tendo no Rio Pardinho seu principal fluxo hídrico.

Na área urbana, os elementos mais marcantes da paisagem natural estão localizados ao norte e ao leste, onde a cidade é caracterizada por uma APP denominada Cinturão Verde, composta por relevos íngremes e vegetados. Ao sul e a oeste, destaca-se a presença do Rio Pardinho e áreas de inundações.

Esses elementos estão representados no Mapa 3.2, que apresenta os condicionantes naturais, como APPs (com destaque para o Cinturão Verde como a maior área), áreas de deslizamento, rios, lagos e as curvas de nível da topografia. Esses condicionantes contribuem para a fragmentação socioespacial, pois definem os limites físicos do crescimento urbano e influenciam o padrão de ocupação humana, podendo levar à separação de espaços e comunidades com base em restrições ambientais e topográficas.

Nesse contexto, esses elementos também atuam como barreiras físicas, criando uma divisão clara entre áreas urbanizáveis e aquelas restritas à ocupação devido à sua importância ecológica ou vulnerabilidade a desastres naturais. Um exemplo disso ocorre na parte oeste da área urbana, em uma planície próxima às margens do Rio Pardinho, onde está localizado o bairro Várzea. Diversas áreas desse bairro sofrem periodicamente com enchentes. Durante as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul entre abril e junho de 2024, o bairro ficou completamente inundado.

Mapa 3.2 – Condicionantes naturais – 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

O Mapa 3.3 destaca as barreiras naturais e artificiais, como as rodovias BR-287 e BR-471. A rodovia BR-287 divide grande parte da cidade, incluindo o centro, do bairro Linha Santa Cruz e de outros distritos. Por sua vez, a rodovia BR-471 separa bairros como o Várzea do Centro, além de áreas residenciais localizadas no sul da cidade. Essas rodovias, por possuírem tráfego intenso e veículos em alta velocidade, têm o potencial de conectar ou dividir partes da cidade, impactando a mobilidade, o valor do solo urbano e a integração social das diferentes áreas.

Mapa 3.3 – Barreiras físicas naturais – 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

Quatro barreiras físicas principais são destacadas: as rodovias (BR-287 e BR-471), o Rio Pardinho e sua área de inundação, o Cinturão Verde com sua vegetação, e as áreas de deslizamento³.

Rodovias podem ser consideradas barreiras físicas em áreas urbanas porque dividem comunidades e limitam a mobilidade de pedestres e ciclistas, criando uma separação física que dificulta o acesso entre diferentes partes da cidade. O tráfego intenso e a falta de infraestrutura para travessias seguras aumentam o risco de acidentes e restringem o uso pleno do espaço urbano, isolando áreas ao seu redor.

Excetuando-se as rodovias, as demais áreas foram classificadas como Zonas Especiais no Plano Diretor de 2007 e como APPs no Plano Diretor de 1988. No entanto, essas áreas não foram contempladas no Plano Diretor de 1977. Naquele período, o plano considerava apenas zonas residenciais, comerciais e industriais, além de Zonas Especiais – com destaque para aquelas que atualmente abrigam a UNISC, o Parque da Oktoberfest e a área militar do 7º Batalhão de Infantaria Blindado – e áreas verdes. O Mapa 3.4 evidencia isso.

No Plano Diretor de 2019, a área de inundações e o Cinturão Verde foram definidas como Macrozonas de Preservação Ambiental, além de serem classificadas como Zonas de Ocupação Controlada, juntamente com as áreas de deslizamento. Segundo o Art. 71 do plano, nessas zonas só serão permitidas edificações com a finalidade de promoção da educação ambiental, da saúde e do turismo sustentável. Outros usos são permitidos, conforme o Art. 40, como atividades recreativas de baixo custo de manutenção, agricultura, usos industrial-comerciais com equipamentos removíveis, serviços básicos (linhas de transmissão, estradas) e habitações com mais de um piso, desde que estruturalmente protegidas contra enchentes.

O Rio Pardinho é a principal fonte de abastecimento de água potável do município de Santa Cruz do Sul, além de drenar parte dos municípios de Boqueirão do Leão, Gramado Xavier, Herveiras, Sinimbu, Venâncio Aires e Vera Cruz. Sua área de inundação abrange a região plana e de várzea nas suas proximidades, incluindo o bairro Várzea. Em razão disso, há registros de inundações nesse bairro, como ocorreu durante as enchentes de abril a junho de 2024.

³ Termo utilizado nos Planos Diretores de 1998, 2007 e 2019, que se refere a áreas de suscetibilidade e risco a movimento de massa.

Mapa 3.4 – Mapa de futura expansão urbana do Plano Diretor de 1977

Fonte: Santa Cruz do Sul (1977).

Por sua vez, o Cinturão Verde, outra barreira física natural, é visível não apenas em mapeamentos e imagens de satélite, mas também na paisagem observada diretamente, sendo um elemento marcante da paisagem urbana. Posicionado em uma área de topografia elevada, ele se destaca visualmente. A Fotografia 3.1 apresenta um panorama da cidade, vista do sul em direção ao norte, destacando o perfil dos prédios (*skyline*) do Centro e dos bairros Higienópolis e Santo Inácio, assim como o Cinturão Verde, localizado em uma área de topografia íngreme e pouco habitada, ao leste.

Fotografia 3.1 – Paisagens do centro da cidade e do Cinturão Verde – 2023

Fonte: Rodrigo Assmann (2023). Disponível em: <https://bit.ly/3ZUVF6r>. Acesso em 16 out. 2024.

Quanto ao Cinturão Verde, algumas observações podem ser feitas sobre sua constituição. Posicionado no formato de meia-lua, a leste do núcleo urbano central de Santa Cruz do Sul, o Cinturão Verde encontra-se pressionado pelo processo de urbanização da cidade. A vegetação dessa área não é nativa, uma vez que seu desmatamento foi significativo durante a colonização alemã, como explica Wink (2002, p. 21):

Quanto à fauna nativa, hoje bastante rara, podemos dizer que outrora era composta por uma grande variedade de pássaros, como quero-queros, garças, papagaios, perdizes, macucos, entre outros, e por animais de maior porte, como capivaras, veados, tatus, antas, macacos e onças, sendo os dois últimos particularmente encontrados nas zonas de matas. A devastação da fauna e da flora foram intensas na região, principalmente, após a ocupação da área de matas pelos colonos alemães, que, até pouco tempo, ainda queimavam a floresta para abrir novas áreas para a agricultura.

A partir de Wenzel (2013), pode-se identificar sete períodos que sintetizam o processo de ocupação e usos do solo no Cinturão Verde de Santa Cruz:

- i. Uso indígena: Vinculado à utilização da região por indígenas, com a natureza sendo explorada como área de subsistência nativa e nômade.
- ii. 1847 a 1854: No contexto da colonização alemã, foram implantadas vias de acesso e trânsito no Cinturão Verde, uma vez que era necessário atravessar a área para se deslocar entre Picada Velha (atual Linha Santa Cruz) e o recém-instalado povoado de Santa Cruz.

- iii. 1854 a 1907: Acentuada devastação do Cinturão Verde, inicialmente para afastar possíveis animais selvagens que ali habitavam, seguida pela ocupação rural.
- iv. 1907 a 1949: Uso do Cinturão voltado à captação de água, com a instalação de sistemas hidráulicos e rede de distribuição, embora o uso extrativista da área tenha continuado.
- v. 1949 a 1977: Agregação de atividades minerárias, como a britagem de rocha basáltica, e uso recreativo, especialmente na área do futuro Parque da Gruta dos Índios.
- vi. 1977 a 1994: Processo de regeneração natural da vegetação, em parte devido ao abandono de atividades extrativistas.
- vii. 1994 em diante: Início do processo de demarcação do Cinturão Verde, acompanhado de maior pressão urbanizadora sobre a área.

Pode-se destacar que houve um processo de desmatamento da área do Cinturão Verde durante o período de colonização e assentamento dos imigrantes em Santa Cruz do Sul. Conforme Wenzel (2013, p. 83): “Quando da colonização, a região era densamente vegetada, o que se depreende da descrição dos viajantes cientistas, bem como das cartas enviadas daqui para a Alemanha”.

No entanto, na virada do século XIX para o XX, a região encontrava-se amplamente desmatada, devido à extração de madeira e à necessidade de proteger a população e as plantações contra grandes mamíferos, como onças e pumas. Com o passar do tempo, a área do Cinturão Verde foi gradualmente abandonada, permitindo que a vegetação começasse a se regenerar.

A Fotografia 3.2 apresenta uma fotografia do acervo do Museu do Mauá, em Santa Cruz do Sul, que retrata o Cinturão Verde entre 1922 e 1923. A imagem foi capturada a partir do Cinturão, mostrando a cidade de leste a oeste. Nela, podem-se observar os arredores do Centro sem edificações, construções predominantemente de um pavimento e a área do Cinturão sem vegetação.

Atualmente, a vegetação predominante no Cinturão Verde é composta por árvores em estágio secundário, tanto inicial quanto tardio. Isso se deve aos esforços de muitos proprietários da região, que permitiram que a natureza retornasse à área ou a mantiveram intocada. Assim, houve uma reconfiguração da paisagem do Cinturão Verde, cuja vegetação nativa foi desmatada no passado, mas passou por um processo de regeneração (Wenzel, 2013)).

No entanto, em relação ao período atual, concorda-se com a análise de Wenzel (2013, p. 148), que afirma que “o Cinturão Verde se encontra envolto em acelerado processo de expansão urbana, em delicada situação de fragmentação e descontinuidade territorial ecossistêmica.”

Fotografia 3.2 – Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul – 1922/1923

Fonte: Museu do Mauá (2023).

Além disso, percebe-se atualmente que essa área é voltada predominantemente para atender grupos de alta renda, que mais se beneficiam dela. A criação do Cinturão Verde, nos anos 1990, e a preocupação em implementar uma política pública de preservação envolveram a UNISC, que foi chamada para planejar um parque biológico. No entanto, essa preocupação também surgiu do setor imobiliário, que buscava criar um atrativo natural e uma barreira ambiental que gerasse renda de monopólio (Silveira, 2003; Wenzel, 2013).

Essa perspectiva está em consonância com as ideias de David Harvey (2011), que discute como o capital redefine e remodela o espaço urbano em benefício próprio, buscando o monopólio e o controle dos espaços para obtenção de lucro.

É importante ressaltar que o acesso ao Cinturão Verde e às vantagens que ele oferece tende a estar disponível apenas para uma parcela limitada da população, composta por pessoas que podem pagar por esse privilégio. Morar próximo ao Cinturão, em contato com a natureza, proporciona um ambiente mais tranquilo, com ar puro, espaços verdes e uma sensação de conexão com o meio ambiente.

Entretanto, nem todas as áreas dessa APP são destinadas à alta renda. Um exemplo é o bairro Belvedere, localizado na parte mais ao sul do Cinturão Verde. O Belvedere é reconhecidamente uma área de deslizamento, fato evidenciado nas enchentes de abril a junho de 2024, no Rio Grande do Sul. Durante esse período, o alto volume de chuvas causou rachaduras no solo e no asfalto da região. Devido ao grande risco de deslizamentos, os moradores do bairro – majoritariamente pertencentes à classe baixa – foram removidos de suas casas.

Dessa forma, a área do Cinturão Verde também se relaciona com o processo de fragmentação socioespacial, uma vez que contribui para o estabelecimento de uma clara divisão

em Santa Cruz do Sul. Como veremos nos capítulos a seguir, as amenidades naturais do entorno do Cinturão Verde tornam construções e loteamentos voltados para a alta renda mais atrativos e mais valorizados. Eles são elaborados por grandes investidores e destinados à um público seletivo. No extremo oposto, loteamentos populares são construídos – por meio de políticas públicas, para a baixa renda -- em áreas distantes do Centro e com baixa disponibilidade de áreas verdes.

Fotografia 3.3 – Vista da cidade a partir do Cinturão Verde e Acesso Graesel – 2023

Fonte: Alencar da Rosa (2023). Disponível em: <https://bit.ly/46uUQ67>. Acesso em 28 jun. 2024.

3.2. Formação inicial da paisagem

Colonizada predominantemente por alemães, Santa Cruz do Sul possui uma caracterização histórica influenciada pela estrutura fundiária e pelo planejamento inicial das colônias de imigrantes. Ela está localizada entre duas áreas distintas do estado do Rio Grande do Sul: enquanto o sul do estado é marcado por grandes latifúndios, o norte apresenta uma ocupação baseada em pequenas propriedades rurais. Similarmente, o norte do município é composto por minifúndios, enquanto o sul possui glebas maiores, resultado dos diferentes processos de distribuição de terras aos colonos. Essa diferença no tamanho das propriedades contribuiu para a formação de um espaço urbano fragmentado, derivado do uso do solo. Como aponta Wink (2002, p. 33):

Em um panorama dominado pelos grandes latifundiários de origem lusa, voltados à criação extensiva e estabelecidos na área de campos, surge por ordem do Governo Provincial, junto à encosta da serra, um sistema diferenciado de ocupação do solo, baseado em pequenas propriedades, exploradas por imigrantes alemães e direcionadas à produção agrícola de gêneros alimentícios.

O planejamento inicial e o desenho das colônias de imigrantes no Rio Grande do Sul incluíam a pré-definição do núcleo e da vila, com o avanço da colônia ocorrendo a partir da abertura de picadas. A distribuição espacial dos lotes rurais seguia uma rigidez geométrica, sendo dispostos ao longo dessas picadas. As picadas eram estradas estreitas, abertas a facão, que geralmente acompanhavam os vales dos rios ou os divisores de água. Elas marcaram a penetração e a ocupação do território. Paralelamente à abertura dessas vias, os lotes foram demarcados e distribuídos aos imigrantes por sorteio ou venda. Esses lotes eram estreitos e longos, estendendo-se por toda a extensão das linhas, o que resultava em uma ocupação dispersa em termos de povoamento, mas que também gerava um sistema de vizinhança peculiar (Schneider, 2018).

O processo de urbanização foi impulsionado pelas linhas de colonização estabelecidas, como a Linha João Alves, Linha Santa Cruz e Linha Rio Pardo. Essas linhas, inicialmente destinadas aos imigrantes, agora são utilizadas para a construção de loteamentos residenciais, direcionando o processo de ocupação e expansão urbana. Assim, o sistema viário inicial, que era precário e baseado na abertura de picadas pelos imigrantes, acabou moldando o futuro processo de urbanização.

O Mapa 3.5 ilustra a distribuição de terras em lotes estreitos e alongados, paralelos e alinhados, delimitados a partir das picadas e acompanhando os leitos de rios. Conforme Etges (1989, p. 77), eles “usualmente tinham 200 ou 300 m de largura por um ou mais quilômetros [sic] de comprimento”. Ainda segundo a autora (1989, p. 79), essa distribuição “assegura aos proprietários de cada lote um meio de comunicação, seja pela picada ou pelo curso d'água”.

Mapa 3.5 – Colonização no município de Santa Cruz do Sul – 1922

Fonte: Etges (1989, p. 80).

Esse parcelamento inicial do solo rural resultou na disposição atual dos novos loteamentos na periferia da cidade (Mapa 3.6). Na borda da malha urbana, muitos lotes longos e estreitos, que antes eram destinados à produção rural, vêm sendo convertidos em grandes loteamentos residenciais, mantendo sua forma.

Mapa 3.6 – Parcelamento do solo atual na área urbana – 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

Além do período de formação da estrutura fundiária e do parcelamento do solo, é relevante abordar a evolução urbana de Santa Cruz do Sul. Wink (2002) identifica cinco períodos históricos distintos, baseados em questões político-institucionais e econômicas.

O **primeiro período (1849-1859)** refere-se à origem da cidade, com a chegada dos primeiros imigrantes alemães em 1849 e a criação do povoado sede da colônia em 1855, elevado à categoria de freguesia em 1859.

Em 1855, foi concluída a medição das ruas e dos lotes da cidade, com traçado urbano geometricamente definido. Inicialmente, foram demarcadas oito quadras de ruas retilíneas que se cruzavam regularmente em ângulos retos. A planta original (Mapa 3.7) já previa uma expansão imediata, com um total de 23 quarteirões. A regularidade do traçado e o aspecto uniforme refletem o pensamento urbanístico da época, adotado pela administração provincial (Silveira, 2003; Wink, 2002).

Mapa 3.7 – Planta da Freguesia de Santa Cruz, elaborada por Carlos Trein Filho (1870), planta da cidade de Santa Cruz, abrangendo o núcleo central e as chácaras (1922), e planta da cidade de Santa Cruz do Sul (1956)

Fonte: Wink (2002).

Juntamente com a delimitação dos terrenos da Povoação, em 1852 foram estabelecidas as chamadas chácaras em uma área desapropriada para esse propósito. Embora não estivessem originalmente incluídas no plano urbano, essas chácaras estavam situadas nos arredores da futura região central da cidade, funcionando como uma zona de transição entre a área urbana e rural da colônia. Seu principal objetivo era fornecer produtos hortigranjeiros para abastecer a

Povoação. Essas chácaras podem ser visualizadas na planta de Santa Cruz de 1922 (Mapa 3.7) (Silveira, 2003; Wink, 2002).

No **segundo período (1859-1878)** da evolução urbana de Santa Cruz do Sul, o crescimento urbano, impulsionado pela diversificada produção agrícola e pelas exportações, resultou na consolidação da vila, que passou a concentrar atividades de apoio à produção e à população rural, com destaque para o cultivo do fumo. A transformação em vila ocorreu em setembro de 1878, com a instalação da Câmara Municipal (Wink, 2002).

No **terceiro período (1878-1917)**, Santa Cruz do Sul experimentou um rápido desenvolvimento impulsionado pela produção e exportação de tabaco, o que levou à concentração de população, serviços e infraestrutura. A instalação do ramal ferroviário desempenhou um papel fundamental nesse crescimento. Além disso, esse período marcou a chegada da primeira indústria estrangeira, a British American Tobacco, em 1917 (Wink, 2002).

Conforme Silveira (2003), o início da industrialização na cidade foi impulsionado pelo sucesso da agricultura voltada para a exportação, especialmente na produção de fumo. Isso estimulou o desenvolvimento de atividades de beneficiamento de produtos primários e possibilitou o acúmulo de capital por comerciantes e exportadores locais, permitindo a instalação de novas unidades de produção com tecnologias mais avançadas.

No **quarto período (1917-1965)**, as produções agrícolas e industriais foram incentivadas por fatores externos, como as grandes guerras. Houve também a implantação do parque industrial, impulsionada pelo capital comercial acumulado, resultando em rápido crescimento populacional e no desenvolvimento de serviços e infraestrutura urbana (Wink, 2002). Além disso, a partir de 1920, iniciou-se um processo gradual de parcelamento das chácaras, que se expandiu com a incorporação de novos lotes de terrenos à cidade e a necessidade de ampliar o sistema viário existente (Silveira, 2003).

De acordo com Silveira (2003), entre 1920 e 1960, Santa Cruz do Sul passou por transformações significativas em seu contexto social e territorial. Inicialmente, entre 1920 e 1940, a redução progressiva das propriedades rurais interferiu negativamente no parcelamento da terra por herança, resultando na expulsão dos filhos de camponeses da área rural do município.

Essa expulsão teve como consequência um fluxo migratório em direção a novas colônias alemãs no norte do estado. Entre 1940 e 1950, esse fluxo bifurcou-se: uma parte buscou reproduzir a condição de proprietário rural em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, enquanto a outra optou pela migração rural-urbana. Como resultado, iniciou-se, a partir de 1940, a proletarianização dos filhos dos pequenos proprietários agrícolas, levando à constituição de um

proletariado urbano-industrial na cidade. Esse novo grupo populacional era composto pelo excedente de mão de obra das pequenas propriedades rurais, e sua principal demanda de trabalho foi absorvida pelas indústrias, principalmente no ramo fumageiro (Silveira, 2003).

Durante os anos 1950, observou-se o surgimento de bicos e vilas populares em terrenos mais periféricos, habitados por pessoas de baixa renda, ou seja, a população operária e os migrantes. Essa população construiu suas moradias em locais afastados do centro urbano, incluindo áreas das antigas chácaras próximas às indústrias (Schneider, 2018; Wink, 2002).

Algumas vilas populares surgiram de forma espontânea por ocupação irregular nas margens das vias locais, atraindo migrantes de áreas urbanas e rurais vizinhas, bem como da zona rural de Santa Cruz do Sul. Esse processo de ocupações irregulares marcou a paisagem das áreas periféricas ao sul com características que Silveira (2003, p. 115–116) descreve como:

a distribuição desordenada dos terrenos; a irregularidade do traçado viário; a debilidade da infra-estrutura e dos equipamentos urbanos; a improvisação das construções; a presença de mais de uma moradia por terreno e, em algumas vezes, de mais de uma família por casa, além da precariedade das residências, na maioria das vezes, submoradias.

Outras vilas foram originadas por iniciativas de realocização promovidas pela Prefeitura, que transferiu moradores e migrantes para áreas próximas ao Distrito Industrial. A Prefeitura também implementou loteamentos populares na periferia sul como estratégia para enfrentar o déficit habitacional e as recorrentes ocupações irregulares. A criação de loteamentos e moradias populares nas proximidades do Distrito Industrial garantiu à indústria a disponibilidade de uma força de trabalho numerosa, geograficamente concentrada e facilmente mobilizável (Silveira, 2003).

A transferência de famílias de baixa renda para áreas periféricas revelou uma política de organização urbana que privilegiava uma estética alinhada aos interesses do capital imobiliário. Essa é a razão pela qual a Prefeitura Municipal optou pela abertura de loteamentos e construção de casas populares em áreas distantes ou pela realocização de migrantes que ocupavam áreas públicas vazias na cidade. Essa estratégia buscava evitar que a presença de ocupações irregulares desvalorizasse as áreas de seu entorno, impondo limites à reprodução do capital imobiliário. No entanto, ao adotar essa abordagem, o problema da sub-habitação era apenas deslocado, e não efetivamente solucionado (Silveira, 2003).

A partir da década de 1950, a elite urbana começou a construir suas residências em áreas periféricas ao traçado histórico de 1922, em direção às pré-encostas da serra e ao Parque da Gruta dos Índios, formando o bairro Higienópolis. Esse bairro tornou-se um novo espaço

residencial para a elite, refletindo a ascensão social por meio da construção de residências de alto padrão construtivo (Silveira, 2003).

No **quinto período (1965-2002⁴)**, a industrialização manteve-se acelerada, com a especialização no setor do tabaco como base econômica não apenas da cidade, mas de toda a região. Esse processo transformou Santa Cruz do Sul em um polo regional. A transnacionalização desse setor, iniciada em 1965, trouxe dinamismo e prosperidade, mas também acarretou desafios como a migração rural-urbana, a expansão e o empobrecimento das áreas periféricas, além da dependência econômica excessiva da indústria tabagista (Wink, 2002).

Nesse período, sob a dominação do capital monopolista internacional, a agroindústria fumageira presente em Santa Cruz do Sul exigiu maior eficiência econômica em termos de escala de produção, tanto no processamento do fumo quanto nas etapas anteriores e posteriores. Isso resultou em um aumento significativo da participação dos setores secundário (industrial) e terciário (serviços) na economia local, alterando o perfil ocupacional da população, que passou a se concentrar majoritariamente em empregos urbanos. Esse processo foi acompanhado por um fluxo migratório crescente de trabalhadores excedentes da região em direção à cidade, aumentando a demanda por novas moradias para abrigar essa força de trabalho migrante (Silveira, 2003).

Durante os anos 1960 e início dos anos 1970, o gradual parcelamento das chácaras e a especulação imobiliária continuaram a ocorrer, criando uma condição desigual de acesso à cidade. A paisagem urbana de Santa Cruz do Sul foi transformada pela dinâmica do mercado imobiliário: enquanto a burguesia local adquiria terras e construía residências nas áreas próximas ao centro, especialmente nas regiões norte e leste, a população operária e os migrantes buscavam terrenos em vilas populares ao sul da cidade. Além disso, novas vilas surgiram a partir de ocupações em áreas públicas, como a Várzea, a noroeste do centro.

Após abordar as origens da estrutura fundiária e do parcelamento do solo decorrentes da colonização alemã e dos primeiros assentamentos, bem como analisar a evolução histórica do espaço urbano, é importante ressaltar os desmembramentos ocorridos no âmbito municipal,

⁴ Wink (2002) considera o quinto período como "1965-atualidade". No entanto, como o estudo foi publicado em 2002, ele não contempla eventos ocorridos entre 2002 e 2022, que serão analisados nesta tese.

como as emancipações de distritos que formaram novos municípios. A formação do território municipal passou por mudanças significativas desde a origem da Vila de Santa Cruz, em 1877.

Diagrama 3.1 – Linha do tempo de alterações político-administrativas municipais

Fonte: Elaborado pela autora.

Em 1877, o Distrito de Santa Cruz, então pertencente a Rio Pardo, foi elevado à categoria de vila, passando a ser denominado Vila de Santa Cruz. Até 1905, o município contava com quatro distritos: Distrito Sede, Estância, Pinhal e Vila Thereza. Nesse mesmo ano, a Vila de Santa Cruz foi elevada à condição de cidade, recebendo o nome de Santa Cruz do Sul. Em 1911, o município passou a ser constituído por seis distritos: Distrito Sede, Estância, Herval, Monte Alverne, Pinhal e Vila Tereza. Posteriormente, em 1923, foi criado o distrito de Sinimbu e, em 1924, o de Trombudo.

A partir desse período, o território municipal sofreu desmembramentos significativos, perdendo parte considerável de sua extensão devido à emancipação de alguns distritos que se tornaram novos municípios. Em 1959, o distrito de Vila Tereza foi emancipado, originando o município de Vera Cruz. Em 1991, o distrito de Trombudo conquistou sua emancipação, tornando-se o município de Vale do Sol, e, em 1992, foi a vez do distrito de Sinimbu, que também se emancipou. Como consequência dessas emancipações, entre as décadas de 1990 e 2000, verificou-se uma redução na população total de Santa Cruz do Sul.

Considerando os condicionantes físicos e naturais da cidade e sua formação inicial, passa-se agora à análise das últimas cinco décadas das repercussões do processo de fragmentação socioespacial na paisagem, organizada em três períodos distintos.

3.3. Período de ascensão agroindustrial e migração (1970 – 1993)

O período de 1970 a 1993 em Santa Cruz do Sul foi definido por uma intensa urbanização, impulsionada pela consolidação da agroindústria do tabaco e pela atração de investimentos internacionais. A crescente demanda por mão de obra para o beneficiamento do fumo gerou um expressivo fluxo migratório para a cidade, que, por sua vez, resultou em um crescimento desordenado das áreas periféricas. Como consequência, a paisagem urbana foi profundamente alterada pela marginalização das populações migrantes e pela criação de bairros populares com infraestrutura precária, refletindo a complexa interação entre as necessidades industriais e a realidade socioeconômica dos trabalhadores.

A implementação do primeiro Plano Diretor, em 1977, desempenhou um papel decisivo ao regular a expansão urbana e contribuir para a segmentação do mercado imobiliário. As políticas públicas frequentemente favoreceram a reprodução do capital imobiliário e a segregação, refletindo a interação entre as necessidades industriais e as realidades socioeconômicas dos trabalhadores migrantes, especialmente até a supersafra de 1992/1993. A expansão da malha urbana e a criação de quatro novos loteamentos populares foram estratégias para acomodar a crescente população urbana, mas também perpetuaram a desigualdade de acesso à cidade, uma vez que esses loteamentos estavam localizados em áreas distantes do centro.

Além disso, o perímetro urbano foi ampliado com o Plano Diretor de 1977, resultando em uma expansão urbana e no surgimento de ocupações de baixa renda na periferia. Intensificou-se a incorporação de antigas chácaras e a abertura de novos loteamentos residenciais em áreas rurais próximas à área urbana. O período também foi caracterizado por um aumento significativo nas atividades de construção e especulação imobiliária, fatores que contribuíram para uma rápida urbanização e consequente transformação da paisagem urbana.

No cenário nacional, esse período consolidou a política de desenvolvimento urbano no Brasil, com avanços relacionados aos direitos à moradia e à cidade. Até meados da década de 1970, o Brasil vivenciou o chamado Milagre Econômico, caracterizado por um crescimento acelerado, com destaque para os investimentos em infraestrutura e construção civil, favorecidos pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e pelo Banco Nacional da Habitação (BNH), criados em 1964 para financiar e promover habitação no país. No entanto, a crise econômica dos anos 1980 afetou a continuidade desses projetos, culminando na extinção do BNH em 1986, cujas funções foram absorvidas pela Caixa Econômica Federal. Um marco importante foi a

inclusão de um capítulo sobre política urbana na Constituição de 1988, voltado para a função social da cidade (Oliveira, 2012; Reis, 2018).

Nos últimos anos da década de 1980 e início da década de 1990, o Brasil enfrentava uma recessão econômica, enquanto o setor da construção civil se desenvolvia lentamente, devido às poucas possibilidades de financiamento e às altas taxas de juros. Durante a década de 1980, Santa Cruz do Sul vivenciou um processo de internacionalização da agroindústria do tabaco, que intensificou a urbanização e a demanda por novas habitações. Paralelamente, o Brasil passou por uma série de planos econômicos, como os Planos Cruzado I e II, Plano Bresser, Plano Verão e Plano Collor, com o objetivo de combater a inflação galopante. A Constituição de 1988 reforçou a política urbana e habitacional, enquanto os governos de Collor e Itamar Franco culminaram na implementação do Plano Real em 1994. A partir do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, foi observada uma maior estabilidade econômica, que permitiu a entrada de novas construtoras em Santa Cruz do Sul, inclusive oriundas de municípios vizinhos, como Lajeado e Porto Alegre (Oliveira, 2012; Reis, 2018).

O final do período foi marcado, em âmbito federal, pelo fim da ditadura militar no Brasil, em 1985, com a eleição de Tancredo Neves, e pela promulgação da Constituição Federal em 1988. Em nível municipal, ocorreram, em março de 1992, as emancipações dos distritos de Sinimbu, Gramado Xavier e Trombudo (atual Vale do Sol), resultando na redução da população total do município e na perda de áreas territoriais, especialmente áreas rurais.

Assim, o período de 1970 a 1993, em Santa Cruz do Sul, caracteriza-se pela ascensão agroindustrial, refletindo uma fase em que a agroindústria do tabaco emergiu como o principal motor econômico da cidade. Esse dinamismo industrial impulsionou o crescimento urbano, marcado pela migração rural-urbana e pelas transformações socioespaciais que moldaram a cidade.

3.3.1. Expansão da malha viária e novos loteamentos

Até 1970, a urbanização de Santa Cruz do Sul estava concentrada no plano inicial da cidade. No entanto, a partir da expansão do perímetro urbano pelo primeiro Plano Diretor, da implantação do Distrito Industrial e da intensificação da migração rural-urbana, a malha urbana começou a se expandir significativamente. O Mapa 3.8 apresenta a área urbanizada existente até o final desse período, em 1993.

Na porção norte da cidade, houve o desenvolvimento de áreas de alta renda, como o Jardim Europa. Na região centro-leste, surgiram novas ampliações em áreas como o Belvedere (Fotografia 3.4), localizado em uma área de risco de deslizamento, e nos bairros Margarida, Bom Fim, São João e Arroio Grande. Ao sudeste, novos loteamentos foram construídos nos bairros Aliança, Santo Antônio e Esmeralda. Na região sudoeste, especificamente no bairro Santa Vitória, ocorreram ocupações irregulares durante esse período (Mapa 3.8).

Mapa 3.8 – Expansão da malha viária e novos loteamentos – 1970 a 1993

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

Fotografia 3.4 – Principal rua do Belvedere (atual R. João Werlang) – 1994

Fonte: Centro de Documentação (CEDOC) da UNISC. Fotos do Jornal Gazeta do Sul, 09 fev. 1994.

Essa expansão horizontal urbana ocorreu paralelamente ao crescimento da população. Entre 1970 e 1991, houve um crescimento de 35,7% na população total, sendo que o crescimento da população urbana foi de 138,7%, enquanto a população rural apresentou uma redução de -27,75% (Quadro 3.1).

Ano	Total	Urbana	%	Rural	%
1970*	86.806	33.076	38,1	53.730	61,9
1980*	99.645	55.096	55,3	44.541	44,7
1991*	117.773	78.955	67	38.818	33

Quadro 3.1 – Evolução da população total, urbana e rural – 1970 a 1991

Fonte: Elaborado pela autora a partir de IBGE (1970, 1980, 1991). *Os dados incluem populações dos distritos de Trombudo (atual Vale do Sol), Sinimbu e Gramado Xavier, emancipados em 1992.

A expansão da malha urbana e o aumento da população urbana foram reflexos do fluxo contínuo de migrações originadas na zona rural do município e de municípios vizinhos. Esses fluxos migratórios foram motivados principalmente pela busca de trabalho no mercado local, especialmente nas indústrias de tabaco. A expansão foi intensificada na porção sul da cidade com a implantação do Distrito Industrial a partir de 1973, resultando em maior ocupação não apenas de indústrias nessa área, mas também de residências para trabalhadores industriais (Paim, 2014; Silveira, 2003; Skolaude, 2008; Wink, 2000).

Uma das primeiras mudanças significativas na cidade, nesse período, foi a criação do Distrito Industrial, um marco importante para o desenvolvimento de Santa Cruz do Sul. Com a participação do governo e da iniciativa privada, o distrito conseguiu atrair a maioria das

empresas do setor fumageiro, além de outras indústrias com produção diversificada. Isso levou à transferência de indústrias que antes estavam localizadas na área central da cidade, ao longo da Rua Ernesto Alves, para áreas mais adequadas na periferia (Fotografia 3.5).

O processo de mudança iniciou de forma espontânea em 1973, com a construção dos pavilhões da Agroindústria Fumageira Armada S/A. Posteriormente, a partir de 1977, o município passou a conceder incentivos através do Plano Diretor para impulsionar essa transformação. A falta de áreas disponíveis para a expansão industrial, o aumento dos preços dos terrenos e a sobrecarga da infraestrutura viária e energética, somados aos conflitos entre as funções residenciais e industriais dentro da área urbana, evidenciaram a necessidade de novas áreas na cidade. Essas áreas seriam fundamentais para viabilizar tanto o crescimento das indústrias existentes quanto a instalação de novas fábricas. Além disso, a construção da BR-471, em 1968, pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER)⁵, cortando essa área de aproximadamente 3.600.000 m² e ligando Santa Cruz do Sul ao Porto de Rio Grande, facilitou ainda mais a instalação de indústrias, especialmente do ramo agrofumageiro (Silveira, 2003; Wink, 2002).

Em 1997, esse distrito apresentava 22 indústrias de médio e grande porte, dentre as quais 7 estavam ligadas ao setor do fumo. A Lei Municipal n.º 1512/1973 concedia incentivos às empresas que se instalassem no distrito, incluindo terrenos, serviços de terraplanagem, obras de saneamento, redes elétricas e hidráulicas, além da isenção de impostos municipais por até 20 anos (Silveira, 1997).

Fotografia 3.5 – Distrito Industrial – 1990 (estimativa)

Fonte: CEDOC/UNISC. Fotos do Jornal Gazeta do Sul, anos 1990 (sem data).

⁵ Foi extinto em 2001 e teve suas atribuições transferidas para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Silveira (2003) ainda apresenta outras mudanças na paisagem da cidade a partir de 1970, decorrentes da entrada do capital internacional, do aumento da produção de tabaco e da instalação de agroindústrias multinacionais. Em decorrência dessas transformações, destacam-se a construção de rodovias asfaltadas, a transformação do antigo aeroclube em aeroporto municipal em 1983 e as melhorias no sistema de telecomunicações, além da instalação de agências bancárias. Também se destacam o surgimento de escritórios de exportação e importação, hotéis de padrão internacional e, em 1974, a construção de um campo de golfe para atender os visitantes internacionais das agroindústrias de tabaco.

Entre as melhorias asfálticas desse período, destacam-se aquelas na BR-471, no trecho Santa Cruz do Sul - Rio Pardo - Pantano Grande, em 1971 (Fotografia 3.6), possibilitando a exportação do tabaco por estradas asfálticas até o porto de Rio Grande. Outra obra ocorreu em 1973, quando foi concluída a RST-287 entre Montenegro e Santa Cruz do Sul, reduzindo o tempo de deslocamento até a capital, Porto Alegre. Em 1986, o mesmo trecho ligou-se a Santa Maria, o que permitiu que Santa Cruz do Sul obtivesse uma boa rede de rodovias asfaltadas com o restante do estado, nos sentidos sul, leste e oeste (Silveira *et al.*, 2014).

Fotografia 3.6 – BR-471 asfaltada e vista do bairro Santa Vitória – 1993

Fonte: CEDOC/UNISC. Fotos do Jornal Gazeta do Sul, 16 jun. 1993.

A partir de 1970, Santa Cruz do Sul experimentou uma intensificação significativa da migração rural-urbana, impulsionada principalmente pelo crescimento da produção fumageira e pela conseqüente demanda por mão de obra. Nesse período, a cidade ficou conhecida como a “capital nacional do fumo” e se transformou em um polo industrial regional, atraindo trabalhadores em busca de emprego.

Ademais, a recessão econômica causada pela política neoliberal dos governos Collor (1990 a 1992) e Itamar Franco (1993 a 1995) resultou em estagnação e desemprego em muitos municípios da região, levando as pessoas a buscar trabalho em outros lugares. Por outro lado, apesar do desemprego em alguns setores da economia de Santa Cruz do Sul, as supersafras de fumo na região fumicultora, como as de 1989-1990 e 1992-1993, atraíram parte da mão de obra excedente para a cidade em busca de trabalho temporário nas empresas ou em setores relacionados ao agronegócio.

O fortalecimento da economia local, centrada na produção de tabaco, gerou uma necessidade crescente por trabalhadores temporários, especialmente durante a safra. As indústrias fumageiras exigiam inúmeros operários para garantir a produção e o processamento do fumo. Esse aumento na demanda por mão de obra resultou em um fluxo contínuo de migrantes, tanto de municípios vizinhos como Rio Pardo, Vera Cruz, Candelária e Sobradinho, quanto da própria zona rural de Santa Cruz do Sul. Esses migrantes eram, em sua maioria, pequenos agricultores expropriados ou sem perspectivas econômicas e trabalhadores urbanos desempregados, que percebiam na cidade uma oportunidade para melhorar suas condições de vida (Silveira, 1997, 2003).

No entanto, a migração em massa levou a um crescimento desordenado das áreas periféricas da cidade. Famílias migrantes se estabeleceram em vilas e bairros populares na periferia, como Camboim e Vila dos Macacos (atual bairro Bom Jesus) (Fotografia 3.8); Verena (atual Santo Inácio); Harmonia, Nova Esperança e Boa Esperança (atual bairro Santa Vitória); Margarida/Aurora e na área onde atualmente se localiza o bairro São João (Fotografia 3.7) (Paim, 2014; Silveira, 1997, 2003).

Fotografia 3.7 – Bairro São João – 1995

Fonte: CEDOC/UNISC. Fotos do Jornal Gazeta do Sul, 08 set. 1995.

3.3.2. Paisagem simbólica e imaginário social xenofóbico e racista

Em áreas como o Camboim e a Vila dos Macacos, houve ainda a invasão de áreas verdes e a instalação de moradias em condições precárias. Essas áreas eram caracterizadas por submoradias e tornaram-se símbolos da segregação socioespacial. A falta de infraestrutura e serviços básicos agravava a situação, contribuindo para a marginalização e exclusão social dos migrantes. Simbolicamente, a paisagem desses lugares ficou marcada pela discriminação, preconceito e segregação, uma vez que nelas residiam os “marginais”. Os próprios nomes Camboim e Vila dos Macacos ainda são utilizados na cidade de forma pejorativa para se referir ao local, sugerindo perigo, pobreza e tráfico de drogas (Fotografia 3.8).

Fotografia 3.8 – O bairro Camboim (atual Bom Jesus) – 1994

Fonte: CEDOC/UNISC. Fotos do Jornal Gazeta do Sul, 01 mar. 1994.

A pobreza nesses bairros é agravada pela dependência de atividades temporárias na indústria do fumo. Os trabalhadores desse setor atuam predominantemente durante o período de safra, em contratos de seis a oito meses, precisando buscar ocupações complementares ou informais nos meses restantes para garantir sua subsistência. Uma parcela considerável da população desses bairros é composta por pessoas negras, que frequentemente ocupam essas vagas temporárias ou enfrentam o desemprego, residindo em áreas periféricas e lidando com persistentes discriminações de ordem social e racial. O bairro Bom Jesus (antigo Camboim), majoritariamente habitado por pessoas negras e pardas, exemplifica essa segregação, criando uma sensação de apartheid social dentro de Santa Cruz do Sul (Paim, 2014; Skolaude, 2008).

Há um imaginário social xenofóbico de que os imigrantes são uma ameaça, como mostra a reportagem do jornal *Gazeta do Sul* (23/01/1979), citada por Skolaude (2008, p. 58). Ela descreve a crescente preocupação com a marginalização e o aumento do número de crianças desamparadas em Santa Cruz do Sul, atribuídos à chegada de famílias sem recursos das áreas rurais e de outros municípios.

Os marginais

O problema da marginalização e das crianças desamparadas ameaça assumir proporções insustentáveis em Santa Cruz, se continuar crescendo assustadoramente o número de famílias sem recursos que se instalam nas áreas periféricas da cidade, grande parte delas vindo do interior e de outros municípios, numa migração perigosa e muitas vezes até incentivada pelos administradores das localidades de origem dessas famílias.

Os órgãos e entidades assistenciais de Santa Cruz, embora tenham ampliado consideravelmente a sua capacidade de atendimento, estão sem condições de absorver a verdadeira avalanche de marginais que aqui chegam, sonhando com grandes oportunidades, atraídos pela fama da cidade industrial de pleno emprego.

Se cada comunidade tratasse de resolver os seus próprios problemas, ao invés de transferi-los para os outros, sem dúvida as soluções seriam facilmente encontradas. Isto, infelizmente, nem sempre ocorre. Consta que existem Prefeituras que até pagam passagens para que seus mendigos e marginais se transfiram para outras cidades, na vã esperança de encontrarem as condições de vida com que tanto sonham, mas todos sabemos que estão sendo despejados numa vala comum de miséria, fome, ociosidade e doença, uma eficientíssima escola de delinqüência para crianças, adolescentes e até adultos.

Há também um imaginário social racista, uma vez que a população negra esta presente em grande número no Bom Jesus. Essa realidade é abordada em uma reportagem do *Gazeta do Sul* (27/01/1979), analisada por Skolaude (2008, p. 59–60), que descreve o Bom Jesus como o bairro mais populoso de Santa Cruz do Sul à época, abrigando aproximadamente quinze mil habitantes. Grande parte dessa população era composta por migrantes provenientes de áreas rurais.

A população cresce, a miséria mais ainda

O bairro Bom Jesus, que já é o mais populoso da cidade, possui em torno de quinze mil habitantes. Incha assustadoramente, pois a cada dia recebe novas levadas de imigrantes do interior. Se a população aumenta, a pobreza mais ainda. A miséria e a fome andam parelhas com a marginalidade e a desesperança. O hoje já não existe e o que será do amanhã? O matadouro velho abriga em torno de 30 famílias e perto de 200 pessoas amontoadas em vida promíscua. As doenças abundam: é a sarna, são os vermes, são os piolhos. Quase todo o Camboim encontra emprego apenas na época da safra, de dezembro a julho. Depois é o círculo vicioso da miséria desfilando suas mazelas. As crianças perambulam pela rua, descalça e sem higiene, algumas têm fome (...). A pobreza gera a criminalidade e a prostituição. E a própria zona do meretrício, do outro lado do asfalto, gera mais promiscuidade. É o delírio da miséria! As

famílias moram amontoados, dormem juntos e criam os filhos sem higiene e sem esperança. A cada dia vêm novos habitantes para o bairro, tangidos pelo êxodo rural e sonho de vida fácil. Não encontram trabalho e ficam pelas periferias, armando o barraco em terreno da Prefeitura e vivendo de qualquer jeito. A população cresce, a miséria mais ainda. (...) Todas as raças se encontram no matadouro. Há negros, mulatos e brancos. Ao menos problemas de racismo não haverá (...).”

Fotografia 3.9 – A população cresce, a miséria mais ainda –Gazeta do Sul (27/01/1979, Capa)
Fonte: Skolaude (2008, p. 60).

O artigo pinta um quadro desolador: doenças como sarna, vermes e piolhos são comuns, e a maioria dos moradores só encontra trabalho durante a safra, de dezembro a julho. Fora desse período, a miséria prevalece, com famílias vivendo em condições precárias. A pobreza é associada ao aumento da criminalidade e da prostituição. Há uma representação da comunidade negra como pobres e marginais, reforçando o estigma e a marginalização. A fotografia e a reportagem sugerem que essa população é simbolicamente constituída como figuras estrangeiras, exacerbando a exclusão social e racial. O discurso perpetua a imagem de que os negros e outros grupos étnicos do Bom Jesus são socialmente estranhos, contribuindo para a perpetuação do racismo e da xenofobia na cidade (Skolaude, 2008).

3.3.3. Loteamentos populares

A constituição do Distrito Industrial na periferia sul de Santa Cruz do Sul, marcada pela presença das agroindústrias fumageiras, atraiu novos migrantes e trabalhadores locais, impulsionando a formação de vilas e novos loteamentos, especialmente próximos ao distrito. Alguns loteamentos foram impulsionados pela Prefeitura, como no caso da Vila Boa Esperança, Popular Vila União (atual bairro Santa Vitória) e o Loteamento Torrano (atual Faxinal Menino Deus). Outros loteamentos residenciais, no entanto, foram construídos pela iniciativa privada, como o Loteamento Vila Nova (atual bairro Santo Antônio) (Fotografia 3.10).

Fotografia 3.10 – Loteamento Vila Nova (atual bairro Santo Antônio) – 1995

Fonte: CEDOC/UNISC. Fotos do Jornal Gazeta do Sul, 07 fev. 1995.

Dados da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul apontam que, além do condomínio fechado Avifauna (1984), foram construídos quatro loteamentos populares: o Loteamento Torrano (1991), o Loteamento Popular na Rua Barão do Arroio Grande (1992), a Vila Boa Esperança (1992) e a Popular Vila União (1993), além dos conjuntos habitacionais COHAB Independência e COHAB Vila Schulz (Mapa 3.9).

Num.	Nome do loteamento	Ano	Área (m ²)	Bairro
1	COHAB Independência	1981	142.377	Independência
2	COHAB Vila Schulz 1	1980	12.874	Schulz
3	COHAB Vila Schulz 2 (L016)	1980	33.664	Schulz
4	Loteamento Torrano	1991	190.774	Faxinal Menino Deus
5	Popular	1992	290.215	Aliança
6	Vila Boa Esperança	1992	108.372	Santa Vitória
7	Popular Vila União	1993	205.918	Santa Vitória
-	Total	-	984.194	-

Quadro 3.2 – Loteamentos populares - 1970 a 1993

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

Mapa 3.9 – Loteamentos populares e condomínios fechados – 1970 a 1993

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

Silveira (1997) vincula o surgimento da Vila Boa Esperança, Popular Vila União⁶ e Loteamento Torrano às diferentes etapas de desenvolvimento do ramo agrofumageiro na economia local.

A Vila Boa Esperança surgiu de forma espontânea a partir de uma ocupação irregular em 1979, durante o auge da internacionalização das agroindústrias locais. Nesse período, o crescimento econômico proporcionado pelo aumento da produção de fumo elevou a demanda por mão de obra, gerando um fluxo migratório significativo para a cidade. No entanto, a falta de políticas habitacionais e a escassez de imóveis disponíveis levaram à ocupação irregular de áreas urbanas. Nesse contexto, a origem da Vila Boa Esperança está ligada à abertura de um loteamento pela prefeitura para reassentar famílias que ocupavam áreas irregulares. A vila cresceu consideravelmente durante os anos 1980 e início dos anos 1990, abrigando famílias transferidas pela prefeitura de áreas privadas, verdes e de risco (Silveira, 1997).

Ao lado da Vila Boa Esperança, surgiu, em 1985, a Popular Vila União (Fotografia 3.11), no contexto do aumento da produtividade fumageira e da hegemonia do capital internacional na economia local. A crise econômica dos anos 1980, conhecida como a “década perdida”, fez com que muitas empresas locais enfrentassem dificuldades, enquanto as multinacionais agrofumageiras continuaram a gerar empregos, mantendo o fluxo migratório para Santa Cruz do Sul. Diferentemente da Vila Boa Esperança, a Popular Vila União oferecia

⁶ O nome do loteamento apresenta divergências entre os registros. Na base de dados da Prefeitura Municipal, consta como "Popular Vila União", enquanto Silveira (1997) utiliza a denominação "Vila Nova Esperança". Optou-se por adotar o nome que consta na base municipal atual.

melhores condições de infraestrutura e moradia para os primeiros reassentados, vindos de áreas de risco e ocupações irregulares (Silveira, 1997).

Fotografia 3.11 – Popular Vila União (atual bairro Santa Vitória) – 1992

Fonte: CEDOC/UNISC. Fotos do Jornal Gazeta do Sul, 02/12/1992.

No final dos anos 1980 e início dos 1990, a política econômica recessiva de corte neoliberal dos governos Collor e Itamar Franco resultou em estagnação econômica e o desemprego em muitos dos municípios da região. A estagnação econômica levou à expulsão de trabalhadores de municípios vizinhos, enquanto as supersafras de fumo de 1989/1990 e 1992/1993 atraíram mais mão de obra para a cidade. Contudo, a absorção de trabalhadores pelas agroindústrias começou a declinar a partir de 1992, promovendo um aumento do desemprego no setor agrofumageiro, especialmente entre os trabalhadores temporários. O processo em curso de globalização da economia também atingiu o setor fumo, fazendo com que a partir desse período passasse a ocorrer uma intensificação no processo de centralização do capital, por inúmeras fusões e incorporações entre as empresas (Silveira, 1997).

Também começaram a ocorrer, por parte das empresas, crescentes investimentos em informatização e automação de determinados processos de trabalho, aprofundando a substituição da mão de obra safrista e efetiva por modernos equipamentos. A combinação de novos migrantes e o aumento do desemprego local agravou o déficit habitacional, intensificando as invasões de áreas verdes e de risco. Em resposta, os moradores de áreas irregulares e vilas periféricas organizaram o Movimento dos Sem-Teto (MST) em 1990, pressionando o poder público por habitação e regularização de terrenos (Silveira, 1997).

Fotografia 3.12 – Casas populares na Vila Torrano (bairro Faxinal Menino Deus) – 1994

Fonte: CEDOC/UNISC. Fotos do Jornal Gazeta do Sul, 14 out. 1994.

Nesse sentido, a partir dos anos 1990, a prefeitura iniciou a abertura de novos loteamentos populares, como o Loteamento Torrano (Fotografia 3.12), com o objetivo de reassentar famílias provenientes de áreas invadidas e de risco. Esse loteamento, iniciado em 1992, oferecia melhores condições de infraestrutura e acesso regularizado aos terrenos, refletindo uma mudança na política de reassentamento. Com cerca de 500 lotes, o Loteamento Torrano reassentou inicialmente 89 famílias do Beco da Carlota, de áreas de encosta e de áreas verdes. A organização comunitária e a repercussão na mídia sobre as condições de vida nas vilas, juntamente com a proximidade das eleições, incentivaram a prefeitura a melhorar as condições de infraestrutura e acesso ao loteamento. A partir de 1992, a prefeitura passou a estabelecer períodos de inscrição para famílias interessadas nos novos loteamentos, impondo condições de participação. Essa estratégia visava organizar e planejar o atendimento à demanda habitacional, neutralizar o MST e desestimular a migração excessiva para a cidade (Silveira, 1997).

Destaca-se também a construção de dois núcleos habitacionais pela COHAB/RS: o COHAB-Independência, com 340 casas populares, localizado no atual bairro Independência, e o COHAB-Vila Schulz, com 89 casas, situado no atual bairro Vila Schulz, inaugurados em 1981 e 1980, respectivamente. O público-alvo desses conjuntos habitacionais eram famílias com renda mensal de 2 a 3 salários mínimos (Silveira, 1997).

As Companhias de Habitação, conhecidas como COHABs, eram empresas públicas estaduais ou municipais criadas para facilitar o acesso à moradia para a população de baixa renda, através da construção de conjuntos habitacionais financiados com recursos públicos,

frequentemente localizados nas periferias das cidades. Essa política habitacional estava alinhada com as diretrizes do BNH, criado em 1964, que centralizava os recursos e definia as políticas habitacionais no Brasil até sua extinção em 1986.

3.3.4. Condomínios fechados e a alta renda

Até agora, enfatizou-se a periferia sul, com destaque para o Distrito Industrial, as imigrações de trabalhadores, o imaginário social do Bom Jesus e os novos loteamentos populares. No entanto, é igualmente importante abordar a área onde, nesse período, reside a maior parte da população de alta renda: o bairro Higienópolis. O Mapa 3.10 apresenta o percentual de moradores classificados como de baixa, média e alta renda, conforme o Censo Demográfico de 1991.

Mapa 3.10 – Percentual de domicílios conforme classes de renda – 1991

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de IBGE (1991).

Observa-se que bairros como os atuais Bom Jesus, Santa Vitória e Belvedere apresentam uma predominância de população de baixa renda; bairros como Renascença, Independência e Arroio Grande possuem uma população majoritariamente de classe média; enquanto Higienópolis e parte do Centro concentram moradores de alta renda (acima de 10 salários mínimos) (IBGE, 1991) (Mapa 3.10).

O Plano Diretor de 1977 desempenhou um papel disciplinar, buscando assegurar um padrão estético segregador e restringindo a presença de populações de baixa renda em áreas específicas da cidade. Nos bairros residenciais de classe alta, como Higienópolis e Chácara das Freiras, era proibida a construção de residências de madeira ou aglomerados. O plano também estabelecia o uso quase exclusivamente residencial nessas áreas, permitindo apenas exceções como comércio de gêneros alimentícios, institutos culturais, templos e clubes recreativos. Tais restrições contribuíram para a valorização diferenciada dos imóveis nesses locais, reforçando um padrão urbanístico hegemônico e socialmente segregador, além de assegurar a geração de renda de monopólio sobre os imóveis ali produzidos (Silveira, 1997).

Em 1984, foi construído o primeiro condomínio fechado da cidade, o Avifauna, marcando o início da criação de espaços residenciais fechados em Santa Cruz do Sul. Localizado no bairro Pedreira, em uma área de relevo íngreme, o condomínio oferece uma vista privilegiada da cidade. Imagens de satélite indicam a existência de aproximadamente seis residências cercadas por vegetação no local (Fotografia 3.13), sugerindo um ambiente tranquilo e integrado à natureza. Fotografias do Google Street View, de 2012 e 2022, mostram a anterior presença de um pórtico de acesso, embora sem evidências de grades ou portões que bloqueiem a entrada. O estado atual do pórtico de acesso e das residências no seu interior é decadente, sugerindo um processo de abandono e que o empreendimento não se consolidou como esperado.

Outro aspecto relevante desse período para as classes média e alta renda é o processo de verticalização urbana, iniciado na década de 1970 e intensificado até 1994 (Oliveira, 2012). Segundo Oliveira (2012), o processo de verticalização em Santa Cruz do Sul, entre 1970 e 2010, pode ser dividido em três fases distintas. A primeira, de 1970 a 1986, está relacionada à internacionalização da indústria do tabaco e ao desenvolvimento do mercado imobiliário. A segunda, de 1987 a 1994, é caracterizada pelo avanço do processo de verticalização. A terceira, de 1995 a 2010, reflete a estabilização da economia brasileira e a implementação dos Planos de Aceleração do Crescimento. Para Oliveira, a verticalização urbana beneficia os detentores de capital e promove a sobrevalorização do espaço urbano, especialmente por meio da construção de edifícios verticais.

Fotografia 3.13 – Acesso do condomínio Avifauna em 2012 e 2022

Fonte: Google Street View (2012; 2022) e Mapa da Cidade de Santa Cruz do Sul, disponível em: <http://mapadacidade.santacruz.rs.gov.br/santacruzsul/#>. Acesso em 31 jul. 2024.

3.3.5. Condições socioeconômicas e infraestruturais

O Mapa 3.11 apresenta dados relacionados às características domiciliares de 1991. O primeiro dado refere-se ao percentual de domicílios localizados em aglomerados subnormais⁷, destacando áreas já mencionadas anteriormente: o Belvedere/Margarida, na porção mais ao leste; o Camboim e a Vila dos Macacos (atual Bom Jesus); o Loteamento Torrano (Faxinal Menino Deus); o bairro Santa Vitória; e, ao sul, a área do Distrito Industrial. O segundo dado

⁷ Os "Aglomerados Subnormais", segundo classificação adotada pelo IBGE, eram "formas de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia (públicos ou privados) para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas que apresentam restrições à ocupação" (IBGE, 2020a, p. 5). Embora essa terminologia tenha sido atualizada para "Favelas e Comunidades Urbanas" (IBGE, 2024), optou-se por manter o termo original neste trabalho, uma vez que a análise se baseia em dados do Censo de 1991 e dos Aglomerados Subnormais de 2019, em que a designação era vigente. Cabe ressaltar que a mais recente apuração do IBGE, por meio do Censo Demográfico de 2022, adotou uma nova metodologia que não identificou nenhuma área correspondente a essa categoria no município de Santa Cruz do Sul.

trata do percentual de domicílios situados em conjuntos residenciais populares⁸, ressaltando os locais dos loteamentos da COHAB, nos bairros Independência e Vila Schulz (IBGE, 1991).

Por fim, o terceiro dado aponta o percentual de domicílios alugados, indicando que a região central, especialmente os bairros Centro e Goiás, apresentam os maiores percentuais de domicílios alugados. Esses dados indicam quais áreas são mais acessíveis para aqueles que têm condições de pagar aluguel, enquanto os bairros periféricos abrigam as populações mais vulneráveis (IBGE, 1991).

Mapa 3.11 – Características domiciliares – 1991

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de IBGE (1991).

⁸ Termo utilizado pelo Censo Demográfico de 1991 do IBGE.

O Mapa 3.12 apresenta três dados relacionados às características de infraestrutura urbana e domiciliar em 1991, destacando o percentual de domicílios com coleta de lixo, com abastecimento de água da rede geral e com instalação sanitária de uso exclusivo.

Observa-se que os setores censitários localizados em áreas classificadas como rurais em 1977 apresentam até 14,5% dos domicílios sem coleta de lixo e até 36% dos domicílios sem abastecimento de água. Entretanto, bairros periféricos da malha urbana, como Bom Jesus, Santa Vitória, Faxinal Menino Deus (ao sul) e Renascença (ao norte), exibem valores significativos de domicílios sem coleta de lixo, sem abastecimento de água e sem instalação sanitária de uso exclusivo. Esses dados evidenciam a precariedade das condições habitacionais em várias dessas áreas periféricas (IBGE, 1991).

Mapa 3.12 – Características de infraestrutura urbana e domiciliar – 1991

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de IBGE (1991).

3.3.6. O papel dos Planos Diretores

Outro fator que contribuiu para o aumento da malha viária foi a expansão do perímetro urbano pelo primeiro Plano Diretor da cidade, em 1977 (Mapa 3.13). Esse plano trouxe melhorias significativas nas bases cartográficas utilizadas para pesquisas, como levantamentos patrimoniais, dados obtidos por meio de levantamento aerofotogramétrico em 1976 e o acesso a fotos de satélite, recursos que não estavam disponíveis nas épocas anteriores.

Mapa 3.13 – Ampliações do perímetro urbano – 1938 a 1977

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Vogt (2020).

Quanto ao Plano Diretor de 1977, Wink (2002, p. 137) comenta:

Importante resolução de cunho político-administrativo para a cidade ocorreu em 1977, com a aprovação, pela Câmara Municipal, do primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Santa Cruz do Sul, definidas, após criteriosa análise da situação existente, as diretrizes a serem seguidas quanto ao seu zoneamento, ao sistema viário e à futura expansão. Esse novo conjunto de leis, implantado durante a gestão do prefeito Elemar Gruending e em um momento de grande crescimento da cidade, especialmente de seus bairros periféricos e do início do processo de verticalização da área central, mostrou-se bastante oportuno, procurando, ao mesmo tempo, regular sua expansão e manter a qualidade de vida dos moradores, preservando o meio ambiente adjacente.

O Plano Diretor desempenhou um papel crucial nesse período e nos seguintes, regulando a localização dos moradores, normatizando o espaço urbano e definindo limites para ocupações futuras por meio de zoneamentos. O zoneamento estabeleceu áreas residenciais, comerciais, industriais e de lazer, além de determinar padrões urbanísticos que segregavam esteticamente e restringiam a presença da população de baixa renda em áreas destinadas às classes mais altas. Como já mencionado, isso ocorreu em bairros como Higienópolis e Chácara das Freiras, onde era proibida a construção de residências de madeira ou aglomerados.

Embora o Plano Diretor possa ser alterado para acompanhar a dinâmica de crescimento da cidade, essas alterações muitas vezes refletem interesses específicos. Um exemplo é a área onde atualmente se localizam os bairros Santa Vitória e Faxinal Menino Deus. Quando o Plano Diretor e a Lei de Loteamento foram aprovados, em 1977, esses bairros foram classificados como Zona Residencial 3, com terrenos de dimensão mínima de 360 m². Contudo, no início da década de 1980, o governo municipal solicitou à Câmara Municipal a reclassificação dessa área para Zona Residencial 2, permitindo que os lotes tivessem uma dimensão mínima de 180 m². Essa alteração no regime urbanístico possibilitou o parcelamento da área periférica em lotes menores e, devido à proximidade com o Distrito Industrial, ofereceu à Prefeitura uma localização estratégica para realocar famílias de baixa renda que viviam em áreas irregulares (Silveira, 1997).

O papel da Prefeitura Municipal no processo de expansão urbana e de fragmentação socioespacial foi decisivo, contribuindo para a segmentação do mercado e apoiando a reprodução do capital imobiliário. Isso é evidenciado por fatores como:

- i. Distribuição desigual da infraestrutura urbana, que privilegia determinadas áreas em detrimento de outras;
- ii. Ações de renovação urbana, que frequentemente reforçam a segregação;

- iii. Abordagem complacente em relação aos loteamentos irregulares, mantendo desigualdades;
- iv. Adoção de instrumentos legais tributários e urbanísticos, como o IPTU, a delimitação do perímetro urbano e o próprio Plano Diretor.

Ademais, políticas públicas, como a realocação de famílias migrantes para áreas afastadas e distantes das regiões de maior valor, reproduzem a desigualdade de acesso à cidade. Esses fatores acabam por socializar os custos sociais, econômicos e ambientais gerados por grupos privilegiados de agentes sociais, transferindo-os para a população em geral.

Nesse sentido, a Prefeitura Municipal desempenhou um papel crucial no processo de expansão urbana desordenada. Suas ações contribuíram para a segmentação do mercado e favoreceram o capital imobiliário. Isso pode ser observado na distribuição desigual da infraestrutura urbana e pela implantação de loteamentos populares e realocação de famílias para áreas afastadas do centro, intensificando a segregação socioespacial e aprofundando desigualdades.

Além do Estado, outros três agentes principais atuam na organização do espaço urbano: proprietários fundiários, promotores imobiliários e grupos sociais excluídos. Segundo Corrêa (1995), ao Estado cabe organizar o espaço urbano, sendo responsável pela regulamentação do uso do solo, controle dos preços das terras, limitação da apropriação de terras e realização de investimentos públicos no espaço urbano. Já os proprietários fundiários buscam maximizar a renda de suas propriedades, estando interessados na expansão do perímetro urbano, pois a terra urbana possui maior valor em comparação com a rural. Seu foco está no valor de troca da terra, e não em seu valor de uso. Os promotores imobiliários, por sua vez, realizam operações que visam a valorização do solo, inovando constantemente para aumentar o preço de venda das propriedades. Por fim, os grupos sociais excluídos são relegados às áreas periféricas, vivendo em ocupações irregulares, habitações precárias e com alta densidade populacional, além de estarem desprovidos de amenidades urbanas (Corrêa, 1995).

Tendo isso em vista, Silveira (2016) aponta para cinco tipos de agentes que contribuem na produção do espaço urbano segregado de Santa Cruz do Sul.

- i. Grandes empreendedores e proprietários fundiários, como industriais e comerciantes, que adquirem imóveis como forma de investimento, injetando recursos e incentivando a construção civil.
- ii. Empreendedores externos ao mercado imobiliário, que estabelecem pequenas construtoras de maneira isolada, utilizando mão de obra terceirizada para construir

condomínios de pequeno porte, muitas vezes dissolvendo a empresa após a conclusão do projeto.

- iii. Lojas de materiais de construção, que, além de fornecerem materiais, firmam parcerias com proprietários de lotes para permutas e oferecem financiamento para pequenas construtoras e empreendedores individuais.
- iv. Proprietários de parcelas de solo urbano, que firmam parcerias com construtoras, fornecendo o terreno para a construção de condomínios em troca de uma unidade residencial.
- v. O Estado, que atua principalmente na regulação e fiscalização do território municipal, com sua maior contribuição sendo a criação de legislações, como o Plano Diretor, embora ainda existam lacunas, como a ausência de regulamentação específica para condomínios.

Nesse contexto, destaca-se que a construção do Condomínio Avifauna, inaugurado em 1984 como o primeiro condomínio fechado, representa o início da atuação de empresários locais investindo capital na produção de empreendimentos imobiliários, configurando uma das primeiras manifestações do urbanismo neoliberal em Santa Cruz do Sul.

3.3.7. Síntese do período: transformações urbanas no contexto capitalista

A análise do período entre 1970 e 1993 em Santa Cruz do Sul evidencia o impacto significativo da agroindústria do tabaco no crescimento urbano e na configuração socioespacial da cidade. Esse contexto revela o espaço urbano como um reflexo do sistema capitalista, no qual a expansão urbana, o fortalecimento do mercado imobiliário e as políticas públicas desempenharam papéis importantes no processo de fragmentação socioespacial. A intensificação da migração rural-urbana, motivada pela busca de trabalho no setor industrial, contribuiu para o rápido crescimento das áreas periféricas ao sul, muitas vezes sem a infraestrutura adequada. Enquanto isso, bairros de alta renda, como o Higienópolis, emergiram com padrões urbanísticos segregadores, reforçando as desigualdades econômicas e sociais.

O Plano Diretor de 1977 consolidou-se como uma ferramenta central nesse processo, ao regular e ordenar a expansão da cidade de acordo com interesses específicos. Suas diretrizes de zoneamento, aliadas à reclassificação de terrenos para atender às demandas habitacionais, evidenciam o papel ativo do poder público na organização do espaço urbano e na perpetuação de um modelo de desenvolvimento excludente. Como apontam Harvey (2011) e Lefebvre

(2000), o espaço urbano não é apenas produto, mas também condição para a reprodução do capital. Além disso, como destaca Corrêa (1995), o espaço urbano é moldado por agentes sociais com interesses distintos.

A paisagem urbana de Santa Cruz do Sul, portanto, emerge como um registro das dinâmicas de urbanização e das tensões sociais do período. Enquanto o Higienópolis representava um ideal de modernidade e exclusividade, áreas como Camboim e Vila dos Macacos evidenciavam as marcas da marginalização, estigmatização e precariedade. Essa dicotomia ressalta a paisagem não apenas como um conjunto material de estruturas urbanas, mas também como uma dimensão simbólica, carregada de significados sociais e culturais que refletem as relações de poder e exclusão.

3.4. Período de diversificação econômica e segregação socioespacial (1993 – 2013)

O início do segundo período de análise é marcado por uma nova configuração territorial do município, decorrente das emancipações de três distritos em 1992. Consequentemente, ocorre uma reconfiguração demográfica, com o aumento da população urbana e a redução da população total, já que os distritos emancipados tinham predominância de população rural. A partir de 1991, houve um contínuo crescimento da população urbana, impulsionado pela migração de trabalhadores do meio rural e de municípios adjacentes, alcançando uma taxa de urbanização de 67% em 1991, 87,1% em 2000 e 88,9% em 2010 (IBGE, 1991, 2000, 2010).

Há também uma continuidade na expansão da produção de fumo no sul do Brasil e na região do Vale do Rio Pardo, consolidando a internacionalização da indústria fumageira em Santa Cruz do Sul. Contudo, apesar da persistência da importância da industrialização e da indústria do tabaco, observa-se uma redução de sua influência na economia local, à medida que outros setores, como o comércio, serviços e educação, começaram a se expandir. Um marco importante nesse contexto foi a criação e o reconhecimento da UNISC, em 1993, que contribuiu para a diversificação da economia urbana (Gráfico 3.1).

Gráfico 3.1 – Participação setorial no PIB – 1999 a 2011

Fonte: Fröhlich (2015, p. 45).

No âmbito municipal, destacam-se o aumento do perímetro urbano, impulsionado pelo Plano Diretor de 1998, novas mudanças nas políticas de planejamento urbano com os Planos Diretores de 1998 e 2007, e a instituição do Cinturão Verde, uma Área de Proteção Ambiental (APA), regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 4.117/1994.

No plano nacional, a partir de 1995, com o governo de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil iniciou um período de estabilização econômica, favorecido pelo Plano Real (1994), que trouxe controle inflacionário e estimulou o mercado de crédito. Em 1997, foi criado o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), que facilitou o acesso da classe média ao financiamento habitacional, impulsionando o mercado da construção civil. Além disso, a promulgação do Estatuto da Cidade, em 2001, fortaleceu a política urbana ao regulamentar os artigos da Constituição relacionados ao uso do solo e ao desenvolvimento urbano.

A criação do Ministério das Cidades, em 2003, centralizou as políticas de habitação, saneamento e transporte urbano. A partir de 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo governo federal, focou em infraestrutura e estímulo ao crédito, impactando positivamente o setor da construção civil. Outro marco importante foi o PMCMV, lançado em 2009, que visou reduzir o déficit habitacional no Brasil, oferecendo subsídios para famílias de baixa renda adquirirem suas casas.

O ano de 2013, que marca o final do período analisado, trouxe eventos significativos, como o início das obras do Residencial Viver Bem, o maior loteamento popular da cidade, e a redução de um intenso ciclo de construções de condomínios fechados na periferia. A partir de 2013, a dinâmica de novas aberturas de loteamentos começou a se alterar, acompanhando a conjuntura política e econômica do Brasil, com o Governo Federal entrando em um período de intensificação de políticas neoliberais.

3.4.1. Expansão da malha viária e novos loteamentos

A expansão da malha viária e a abertura de 174 novos loteamentos entre 1991 e 2010 demonstram o crescimento da cidade em direção a alguns bairros. Durante esse período, foram construídos 17 condomínios fechados, predominantemente ao norte e voltados para a alta renda, e 32 loteamentos populares, situados ao sul da área urbana e mais afastados do centro (Mapa 3.14).

Ao norte, a implantação de um novo campus da UNISC, em 1993, foi um importante impulsionador de desenvolvimento econômico, social e cultural na região, contribuindo para a criação de loteamentos no bairro Renascença. Ainda na região norte, destacam-se novos loteamentos e condomínios destinados à alta renda nos bairros Country e Jardim Europa, enquanto no bairro Linha Santa Cruz observa-se uma intensificação na produção de loteamentos voltados para a classe média.

Ao sul, em 2005, foi inaugurado o Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, localizado em uma área afastada e isolada da malha urbana, embora inserido dentro do perímetro urbano. Ademais, os bairros São João, Aliança, Faxinal Menino Deus, Esmeralda e Dona Carlota se destacam pela ampliação de loteamentos populares, além de empreendimentos direcionados às classes média e baixa.

Quanto a esse período, Palma, Rodrigues e Bozzetti (2014), ao analisarem a estrutura urbana de Santa Cruz do Sul, utilizando a geometria fractal como método, apontam que a cidade se expandiu ao longo do tempo seguindo antigas vias de acesso e o parcelamento de propriedades vinculadas ao perímetro urbano anterior, contornando áreas elevadas como morros. Isso resultou em uma configuração mais “dendrítica”, termo utilizado pelos autores para descrever uma forma urbana que se assemelha a uma ramificação ou rede de caminhos irregulares, similar à estrutura de raízes ou galhos. Esse padrão reflete o crescimento seguindo os contornos naturais e as vias preexistentes da cidade. Além disso, os autores explicam que, embora a organização espacial de Santa Cruz do Sul tenha ocorrido de forma compacta e regular ao longo de sua história, a inserção de condomínios fechados provocou o surgimento de descontinuidades no tecido urbano, resultado de um controle inadequado no modelo de expansão urbana.

Mapa 3.14 – Expansão da malha viária e novos loteamentos – 1993 a 2013

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

3.4.2. Condomínios fechados

Nesse período, pode-se observar um deslocamento da população de alta renda. O Mapa 3.15 apresenta a renda média mensal, por setor censitário, conforme os Censos Demográficos de 2000 e 2010.

Mapa 3.15 – Renda média mensal – 2000 e 2010

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de IBGE (2000, 2010).

Tanto em 2000 quanto em 2010, há uma evidente distinção entre o norte e o sul da cidade, com o norte apresentando maior renda média e o sul exibindo rendas mais baixas. Entretanto, a desigualdade socioespacial se ampliou, com maiores contrastes de renda. O bairro Higienópolis permaneceu como um bairro de alta renda, e outros bairros passaram a receber moradores de alta renda, como o Country. Além disso, a região do Cinturão Verde tornou-se notadamente uma área exclusiva para moradores de alta renda, devido aos seus baixos índices construtivos, o que encarecia o valor do solo.

Comparando esses dados com os de 1991, observa-se um deslocamento da população de alta renda, que deixou de se concentrar nos bairros Centro e Higienópolis, passando a residir

em bairros próximos ao Cinturão Verde, como o Country e o Jardim Europa. Acredita-se que o início da construção de condomínios fechados nesses bairros tenha influenciado esse deslocamento.

Nesse sentido, o Quadro 3.3 apresenta o nome, ano, área e bairro de localização dos condomínios fechados construídos nesse período.

N.	Nome do empreendimento	Ano	Área (m²)	Bairro (delimitação atual)
1	Costa Norte 2	1994	114.610	Santo Inácio
2	Caspary	1994	122.464	Higienópolis
3	Costa Norte 1	1994	176.882	Santo Inácio
4	Figueiras Condomínio	1998	251.431	Belvedere
5	Paineiras	1999	29.934	Country
6	Jack-Land II	2001	10.624	Santo Inácio
7	Jack-Land	2002	49.258	Country
8	Casa da Pedra	2006	43.301	Country
9	Reserva dos Pássaros	2008	561.039	Jardim Europa
10	Country Ville	2009	234.103	Country
11	Costa Leste	2010	54.302	Santo Inácio
12	Golf Villas	2010	114.281	Country
13	Fazendinha	2010	38.978	Jardim Europa
14	Bela Vista	2010	221.343	Pedreira
15	Casa de Pedra II	2011	69.891	Country
16	Serra Azul	2012	303.471	Country
17	Terra Madre	2012	177.000	Country
-	Total	-	2.572.912	-

Quadro 3.3 – Condomínios fechados construídos – 1994 a 2013

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

O primeiro condomínio fechado desse período foi o Costa Norte (1 e 2), com área total de 291.492 m². Localizado ao norte da cidade, está inserido em meio à mata do Cinturão Verde, na encosta do morro. O condomínio oferece acesso às amenidades proporcionadas pela APP, como proximidade à vegetação, natureza, arborização, e uma vista privilegiada da cidade. Além disso, está a cerca de 5 minutos de carro do bairro Centro, com acesso pela Avenida João Pessoa. Na Mapa 3.14 e na Mapa 3.15, podem-se verificar as edificações residenciais do condomínio Costa Norte, em meio à mata do Cinturão. Este primeiro condomínio sintetiza as amenidades buscadas pelos empreendedores que construíram os empreendimentos seguintes.

Localização na área urbana

Fotografia 3.14 – Cinturão Verde e condomínio Costa Norte – 2023

Fonte: Rodrigo Assmann (2023). Disponível em: <https://bit.ly/3ZDpJ5d>. Acesso em 28 jun. 2024.

Fotografia 3.15 – Condomínio Costa Norte - 2024

Fonte: João Dick Empreendimentos (2024). Disponível em: <https://bit.ly/4iBFzG9>. Acesso em 24 nov. 2024.

Entre 1993 e 2013, houve uma intensificação das ocupações na periferia, especialmente pela construção de condomínios fechados. A expansão horizontal nas bordas tornou-se uma alternativa frente à escassez de grandes áreas no centro urbano. Conforme entrevistas realizadas por Reis (2018), para a construção de empreendimentos maiores, como condomínios fechados, era necessário adquirir glebas com pelo menos 8 hectares – algo inviável no centro, mas possível nas áreas periféricas, onde os terrenos tinham preços mais acessíveis, permitindo a realização de projetos com margens de lucro mais elevadas. Além disso, fatores geográficos, como o Cinturão Verde e a várzea do Rio Pardinho (a oeste), limitaram a expansão horizontal

em outras direções, tornando as periferias ao sul ou nordeste, para além do Cinturão Verde, opções mais viáveis para o crescimento urbano (Reis, 2018).

Segundo Fröhlich *et al.* (2020), os produtores imobiliários aproveitam a paisagem natural do Cinturão Verde para aumentar a valorização dos imóveis, especialmente aqueles voltados para a elite, que busca espaços maiores e com qualidades ambientais diferenciadas. Em vez de dividir grandes terrenos em lotes menores para aumentar o número de vendas, os empreendedores preferem manter os terrenos maiores, valorizando as qualidades naturais e atraindo compradores de alta classe, aumentando assim o valor das propriedades.

Em relação aos condomínios fechados em Santa Cruz do Sul, vale destacar mudanças na legislação durante esse período que suscitam reflexões sobre a legalidade desses empreendimentos imobiliários. Entre 2007 e 2008, a legislação municipal passou a distinguir os loteamentos fechados dos condomínios urbanísticos como formas distintas de empreendimentos imobiliários. A Lei Complementar n.º 335 de 2007, que instituiu o Plano Diretor do município, definiu o loteamento fechado como a subdivisão de glebas em lotes destinados à construção, com a possibilidade de fechamento perimetral e controle de acesso. Já o condomínio urbanístico foi descrito como uma gleba ou lote com unidades autônomas, incluindo áreas comuns e vias internas destinadas aos moradores, diferenciando-se dos loteamentos fechados pela forma de organização e propriedade das áreas comuns (Rehbein; Souza, 2014; Santa Cruz do Sul, 2007).

Art. 70. Para fins desta lei adotam-se as seguintes definições:

III – Loteamento fechado: consiste na subdivisão de uma gleba em lotes destinados a edificação ou formação de sítios de recreio, com abertura de novas vias de circulação e de logradouros públicos podendo ser essa gleba cercada ou murada em todo o seu perímetro, com acesso controlado aos lotes;
IV – Condomínio urbanístico: consiste na constituição de condomínio em gleba ou em lote, com a definição de unidades autônomas para fins urbanos e áreas de uso comum dos condôminos, incluídas as vias de circulação interna (Santa Cruz do Sul, 2007).

A Lei Complementar n.º 390 de 2008 reforçou a distinção entre loteamentos fechados e condomínios urbanísticos no município, regulamentando suas instalações. Para ambos, determinou-se que os projetos precisam ser autorizados pelo poder público, atendendo a critérios de mobilidade, integração com o sistema viário e condições ambientais. A legislação também estabelece que, nos condomínios urbanísticos, as áreas destinadas a equipamentos comunitários devem ser públicas e localizadas fora do perímetro fechado, enquanto as áreas verdes podem estar dentro do condomínio (Rehbein; Souza, 2014; Santa Cruz do Sul, 2008).

Apesar da aprovação das leis locais, Rehbein e Souza (2014) e Campos *et al.* (2014) argumentam que essa diferenciação entre loteamento fechado e condomínio urbanístico muitas vezes é utilizada como forma de driblar a Lei Federal 6.766/79, que proíbe o fechamento de logradouros públicos (Brasil, 1979). Esses autores sugerem que, sob pressão dos incorporadores imobiliários, a legislação local foi aprovada sem uma consulta ampla à população e, na prática, pode promover a privatização do espaço urbano, atendendo aos interesses das classes médias e altas que preferem espaços individualizados e com controle de acesso.

Essa crítica está alinhada com a análise de Marcelo Lopes de Souza (2008, p. 75), que explica:

Os empresários ligados à produção de “condomínios” preferem a forma loteamento porque, no caso de um verdadeiro condomínio horizontal (em cujo interior só existem vias de acesso que não constituem logradouros públicos), não há propriamente lotes individualizados, mas sim apenas um grande lote cujos proprietários possuem, além de suas casas, “frações ideais” do mesmo, ao passo que no caso de um “pseudocondomínio” (loteamento fechado) as parcelas de terreno são vendidas individualmente a cada proprietário, que constrói a sua casa e utiliza o seu lote ao seu gosto e como lhe aprouver. (...) O “pseudocondomínio”, muito mais que o verdadeiro condomínio horizontal, combina com a mentalidade individualista das classes médias contemporâneas.

Assim, embora a legislação municipal tenha regulamentado os condomínios fechados e urbanísticos, as críticas indicam que a aprovação de determinadas políticas públicas nem sempre representa a solução mais apropriada ou eficaz.

3.4.3. Loteamentos populares

No que se refere à habitação e à ocupação do solo, verificou-se, de modo geral, uma melhoria nas ocupações irregulares e precárias da periferia sul da cidade. A regularização e a construção de loteamentos populares representaram uma tentativa de atender à demanda por habitação e regularizar a situação de pessoas que viviam em ocupações informais e irregulares. Esses loteamentos também fazem parte do processo de urbanização da cidade, contribuindo para a expansão do tecido urbano.

Um exemplo disso é o loteamento Corredor Schuster, classificado como um Residencial More Legal pela prefeitura. Um “Residencial More Legal” refere-se a um conjunto habitacional ou a uma área residencial que passou por esse processo de regularização, transformando

propriedades informais em propriedades formalmente reconhecidas e registradas (Leal; Faccenda, 2022).

No total, foram construídos 28 loteamentos populares horizontais no período, somando uma área de 2,49 km². A análise considerou apenas os loteamentos de casas, excluindo os edifícios de apartamentos, uma vez que o foco deste estudo é a expansão urbana horizontal.

N.	Nome do loteamento	Ano	Área (m ²)	Bairro
1	Cor. Schuster (<i>More Legal</i>)	1994	53.115	Dona Carlota
2	São João I	1994	32.621	São João
3	Ipê	1995	41.941	Santo Antônio
4	São João III	1995	86.923	São João
5	Costa Sul	1995	68.474	São João
6	Antonio Konzen	1998	44.589	Pedreira
7	Parque Real	1998	50.421	Aliança
8	Flamboyant I e II	1999	83.119	Rauber
9	Alto da Colina	2000	44.838	São João
10	Alto da Colina	2000	44.838	Esmeralda
11	Swarowsky	2000	121.690	São João
12	Eucaliptos	2000	57.846	Progresso
13	Jacarandá	2001	148.156	Aliança
14	Vale de Nazaré I e II	2001	62.907	Faxinal Menino Deus
15	Zanette	2002	48.360	Esmeralda
16	Dona Carlota	2002	23.012	Faxinal Menino Deus
17	Nova Morada	2002	47.675	Progresso
18	São Luiz	2003	114.122	São João
19	Aliança II	2005	167.043	Aliança
20	Popular Vila Nova I e II	2007	239.122	Castelo Branco
21	Santa Maria I	2008	51.158	Dona Carlota
22	Antares	2008	20.309	Santo Antônio
23	Arroio Grande II	2008	42.133	Castelo Branco
24	Arroio Grande I	2008	33.475	Castelo Branco
25	Recanto das Flores	2009	29.438	Esmeralda
26	Moradas do Sul	2010	155.802	Dona Carlota
27	Viver Bem	2011	407.006	Dona Carlota
28	Carlota	2012	171.766	Dona Carlota
-	Total	-	2.491.899	-

Quadro 3.4 – Loteamentos populares – 1994 a 2013

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

Nesse período, um dos principais programas foi o PMCMV, cujo principal objetivo era diminuir o déficit habitacional no país, o qual, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2008, era de aproximadamente 5,5 milhões de moradias, especialmente na faixa de renda de até três salários mínimos (Oliveira, 2017). Essa política pública habitacional abrangia diversas faixas de renda, com destaque para a construção de

moradias destinadas a pessoas com rendimentos entre um e três salários mínimos e para atender aqueles que viviam em áreas de risco ou em situação de vulnerabilidade social. Além disso, tinha como propósito impulsionar a economia, gerando empregos e renda, por meio do estímulo ao setor da construção civil em todo o país. Foi criado pelo Governo Federal em 2009, durante o mandato de Lula, mas o auge do programa ocorreu em 2015, durante o governo Dilma.

Em Santa Cruz do Sul, dois conjuntos habitacionais foram construídos com financiamento do PMCMV na periferia sul do município: o Residencial Santo Antônio, no bairro Progresso, e o Residencial Viver Bem, no bairro Dona Carlota.

O Residencial Santo Antônio, cujos apartamentos foram entregues em 2012, beneficiou 242 famílias, muitas delas vindas de áreas de risco ou insalubres. O conjunto é composto por 13 prédios de cinco andares, com apartamentos de 43,24 m², contendo sala, cozinha, dois dormitórios e um banheiro.

Já o Residencial Viver Bem, cuja construção começou em 2013 e foi concluída em 2015, contemplou 908 das 1.757 famílias inicialmente inscritas e pré-selecionadas, com base em critérios como renda de até três salários mínimos, chefia feminina, presença de pessoas com deficiência, idosos, dependentes menores de 18 anos e trabalhadores da reciclagem. Essas famílias receberam casas de 40,7 m², com sala, cozinha, dois dormitórios e um banheiro (Cadoná; Tirelli; Areosa, 2017; Tirelli; Areosa, 2019).

Fotografia 3.16 – Residencial Viver Bem (bairro Dona Carlota) – 2023

Fonte: Lula Helfer (2023). Disponível em: <https://bit.ly/3Bx76b2>. Acesso em 28 jun. 2024.

Esses loteamentos populares foram criados ao sul da cidade, na margem da periferia urbana, em áreas distantes do centro. Por um lado, reconhece-se que políticas habitacionais

voltadas para as populações de baixa renda são estratégias relevantes para promover inclusão social e combater desigualdades e pobreza. Por outro lado, entende-se que grupos situados em espaços segregados e distantes do centro enfrentam dificuldades para acessar serviços públicos nas cidades, o que pode perpetuar a condição de vulnerabilidade social.

É o que apontam Cadoná, Tirelli e Areosa (2017) em estudo baseado na análise dos dois residenciais do PMCMV construídos em Santa Cruz do Sul. Segundo os autores, o deslocamento de populações vulneráveis para áreas periféricas pode gerar impactos negativos na qualidade de vida dessas comunidades. Esse aspecto ressalta a necessidade de que os agentes públicos considerem tais efeitos ao planejar e implementar políticas habitacionais em âmbito municipal.

Complementarmente, Wenzel (2013) apresenta dados sobre a ocupação urbana de Santa Cruz do Sul, conforme ilustrado no Gráfico 3.2. Segundo o autor, o PMCMV é o principal responsável por um aumento no número de lotes a partir de 2011:

Até 1975 haviam sido aprovados, pelo Município, 85 novos lotes, em média, por ano. A partir de 1976 ocorre o ingresso num novo patamar, com a oferta de 590 novos lotes por ano, até 2010. Ainda que se deva levar em conta o espaço de apenas dois anos, de 2011 a 2012, é possível constatar o acréscimo significativo de oferta de novos lotes, chegando a 2.397 em 2012. O recente aumento do número de lotes, em boa parte, deve-se ao ‘Programa Minha Casa Minha Vida.’

Gráfico 3.2 – Evolução da oferta de lotes urbanos – 1932 a 2012

Fonte: Wenzel (2013, p. 93).

Entretanto, entende-se que outro componente também contribuiu para o aumento da oferta de lotes entre 1995 e 2012 (demonstrada no Gráfico 3.2): os condomínios fechados destinados às classes média e alta, sustentados pela melhoria do poder aquisitivo da população nesse período.

3.4.4. Condições socioeconômicas

O Mapa 3.16 e o Mapa 3.17 apresentam dados do Censo Demográfico de 2000 e 2010 do IBGE, que auxiliam na compreensão das condições socioeconômicas da população nesse período. Destaca-se, entretanto, a ausência de dados sobre a população não branca no mapa de 2000 e, em contrapartida, a ausência de dados sobre os anos de estudo no de 2010.

Mapa 3.16 – Moradores por domicílio, domicílios alugados e anos de estudo – 2000

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de IBGE (2000).

A primeira variável analisada é a média de moradores por domicílio, indicando áreas densamente povoadas ou associadas a habitações multifamiliares (como edifícios de apartamentos). Além disso, famílias com menor renda podem compartilhar moradias para reduzir custos com aluguel ou hipoteca, utilidades e outras despesas domésticas. Em Santa Cruz do Sul, os dados mostram uma maior média de moradores por domicílio justamente em áreas habitadas por populações de baixa renda, como os bairros Belvedere, Bom Jesus, Santuário, Santa Vitória e Dona Carlota. Como área de menor densidade, destaca-se o bairro Centro,

predominantemente composto por edificações comerciais. Entre 2000 e 2010, os mesmos bairros continuam em destaque, com uma ampliação no número de áreas periféricas com características similares.

A segunda variável refere-se ao percentual de domicílios alugados (em 2000) e domicílios próprios ou quitados (em 2010), permitindo identificar regiões onde a compra de imóveis é menos acessível, sugerindo a presença de grupos com menor poder aquisitivo e uma possível sensação de não pertencimento. Por outro lado, áreas com baixos percentuais de aluguel podem ser dominadas por famílias de renda mais alta, que possuem seus imóveis, ou por regiões onde políticas de habitação social foram aplicadas. Até 2000, a concentração de imóveis alugados era maior no Centro e nos arredores, como os bairros Goiás, Universitário e Ana Nery. Em 2010, o bairro Renascença também passou a se destacar, possivelmente influenciado pela proximidade com a UNISC, que atrai o aluguel de residências estudantis.

Mapa 3.17 – Pessoas da cor branca, média de moradores em domicílios e domicílios próprios e quitados – 2010

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de IBGE (2010).

O Mapa 3.16 apresenta uma terceira variável exclusivamente para o ano 2000: os anos de estudo das pessoas responsáveis pelos domicílios. Esse dado mostra que o Centro e os bairros ao norte concentram pessoas com maior escolaridade, enquanto os bairros ao sul apresentam menor nível de estudo. Essa disparidade evidencia diferenças no acesso à educação na cidade, com as áreas de maior escolaridade coincidentes com aquelas de maior renda.

Além disso, o Mapa 3.17 apresenta uma terceira variável, apenas para o ano de 2010: a distribuição do percentual de pessoas brancas na cidade, permitindo identificar localizações onde predominam habitações de pessoas não-brancas (negros, pardos, amarelos e indígenas). Destacam-se bairros periféricos, como Belvedere, Bom Jesus, Santuário, Santa Vitória e Dona Carlota, bem como áreas ao sul da área urbana, não delimitadas por bairros, ocupadas por chácaras em uma paisagem mais rural. Essas áreas são justamente aquelas com população residente de baixa renda.

3.4.5. Condições infraestruturais

Os Mapa 3.18 e Mapa 3.19 apresentam três dados relacionados à infraestrutura urbana e domiciliar para os anos de 2000 e 2010, respectivamente.

O Mapa 3.18 destaca as áreas periféricas e com menor ocupação de domicílios como aquelas com os menores percentuais de infraestrutura urbana. Por exemplo, os bairros Country e Linha Santa Cruz, que até 2000 não possuíam um grande número de residentes e ainda apresentavam características rurais, exibem índices baixos de infraestrutura. O bairro Belvedere, notadamente habitado por famílias de baixa renda, apresenta baixos percentuais de abastecimento de água, enquanto o bairro Santa Vitória se destaca pelo menor percentual de domicílios com banheiro (IBGE, 2000).

A menor presença de infraestrutura pública e domiciliar pode indicar que essas regiões eram menos favorecidas em termos de investimentos públicos, abrigando domicílios em condições mais precárias. Em contraste, áreas com maior infraestrutura geralmente acomodam populações de maior renda e melhores condições socioeconômicas, enquanto áreas com menor infraestrutura abrigam populações mais vulneráveis.

Mapa 3.18 – Domicílios com banheiro, abastecimento de água e lixo coletado – 2000

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de IBGE (2000).

Esses dados podem ser comparados aos de 2010, como mostra o Mapa 3.19, que apresenta os percentuais de domicílios com coleta de lixo, com abastecimento de água da rede geral e com energia elétrica. De modo geral, observa-se uma melhora significativa na infraestrutura entre 2000 e 2010. Contudo, destacam-se os bairros Germânia e Jardim Europa, ao norte, com menores percentuais de domicílios com energia elétrica e abastecimento de água (IBGE, 2000, 2010).

Em relação ao acesso à energia elétrica, os bairros Belvedere, Bom Jesus, Faxinal Menino Deus e Dona Carlota continuam com baixos percentuais, os mesmos que já apresentavam infraestrutura precária em 1990. Outro destaque é o bairro Do Parque, onde está localizado o Autódromo de Santa Cruz do Sul (inaugurado em 2005), que também possui baixos percentuais em relação aos três indicadores analisados, possivelmente devido à predominância de chácaras e sítios afastados da malha urbana (Mapa 3.19).

A comparação dos dados de infraestrutura urbana entre 2000 e 2010 evidencia uma melhoria significativa nas condições gerais de acesso a serviços básicos na cidade, especialmente nos bairros ao sul, como Faxinal Menino Deus e Santa Vitória. Essa melhoria pode estar associada a processos de regularização fundiária e à instituição de ZEIS na região. Entretanto, bairros como Santuário, Belvedere e Bom Jesus continuaram apresentando percentuais relativamente elevados de domicílios com infraestrutura precária (2000, 2010).

Mapa 3.19 – Domicílios com energia elétrica, abastecimento de água e lixo coletado – 2010

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de IBGE (2010).

Nesse período, o bairro Jardim Europa destaca-se como um dos que possui maior percentual de domicílios sem energia elétrica e abastecimento de água. Mesmo sendo habitado por uma população de alta renda, entre 2000 e 2010 o bairro ainda contava com baixa ocupação, predominando edificações de caráter rural e periférico (IBGE, 2000, 2010).

3.4.6. O papel dos Planos Diretores

Outro dado importante do período são as ampliações do perímetro urbano estabelecidas pelos Planos Diretores, conforme ilustrado no Mapa 3.20. Até 1977, a ampliação foi pouco expressiva, concentrando-se no Centro, áreas adjacentes e na direção sul, ao longo da Rua Barão do Arroio Grande. Entretanto, a partir de 1998, essa expansão tornou-se muito significativa, aproximando-se da delimitação atual de 2022. Essa ampla ampliação contribuiu para a abertura de novos loteamentos, a expansão da malha viária e o crescimento das construções.

O primeiro Plano Diretor de Santa Cruz do Sul (1977) focou na delimitação física dos espaços, nas disposições gerais para o uso do solo e na preocupação com os impactos das atividades industriais sobre a saúde da população. Revisado quase 20 anos depois, o segundo Plano Diretor (1998) passou a contemplar um novo paradigma, evidenciado ao longo do texto jurídico: a função social da cidade. Por sua vez, o terceiro Plano Diretor (2007) introduziu facilidades para os promotores imobiliários, mas, apesar de seu foco no desenvolvimento social e urbano, suas diretrizes gerais pouco contribuíram de fato para o desenvolvimento social (Fröhlich, 2015; Santa Cruz do Sul, 1977, 1998, 2007).

A evolução do planejamento urbano em Santa Cruz do Sul, com base nas transformações observadas nos três primeiros Planos Diretores, foi sintetizada por Fröhlich (2015) em quatro aspectos principais:

1. Favorecimento da densificação urbana – caracterizado pela redução do tamanho dos lotes e pela fragmentação de antigas glebas rurais em áreas urbanas, resultando em espaços habitacionais progressivamente menores.
2. Incorporação de diretrizes ambientais – a partir de 1996, com destaque para o Cinturão Verde, cuja faixa de proteção foi ampliada de 100 metros, em 1996, para 200 metros, em 2007.
3. Aumento das áreas impermeabilizadas – com índices de permeabilidade que permitem até 100% de impermeabilização no centro da cidade, contribuindo para a formação de ilhas de calor.
4. Regulamentação de loteamentos e condomínios fechados – incorporados ao Plano Diretor de 2007 e regulamentados pela Lei Complementar n.º 390/2008, em resposta a uma demanda existente há mais de uma década (Fröhlich, 2015; Santa Cruz do Sul, 1977, 1998, 2007, 2008).

Mapa 3.20 – Ampliações do perímetro urbano – 1998 e 2007

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Vogt (2020).

Ainda, conforme Vogt (2020), a ampla expansão do perímetro urbano ocorrida em 1998 não parece estar em conformidade com a Lei Estadual n.º 10.116, de 29 de março de 1994, que dispõe sobre as expansões das áreas urbanas dos municípios:

Art. 11 - A delimitação da zona urbana se destina a manter sob o controle do município a expansão da cidade e dos povoados, de acordo com o crescimento da população e das atividades urbanas, bem como otimizar o uso do sistema viário e demais equipamentos urbanos e comunitários.

Art. 13 - A expansão urbana corresponderá aos acréscimos de superfície necessários para abrigar o aumento de população e de suas atividades, no período e segundo as diretrizes de ocupação definidos no plano diretor ou nas diretrizes gerais de ocupação do território.

§ 1º - A proporção da área a ser acrescida em relação à área urbana, não poderá ser superior à taxa de crescimento de população urbana prevista pelo órgão oficial estadual de estatística para o período considerado.

Art. 14 - A expansão territorial urbana deverá priorizar as áreas contíguas às áreas urbanas, com preferência para as que ofereçam maior facilidade de implantação de equipamentos urbanos e comunitários e de integração viária e de transportes (Rio Grande do Sul, 1994).

De acordo com o Art. 13, a expansão urbana deve ocorrer de forma controlada e proporcional ao crescimento populacional e das atividades urbanas. O objetivo é garantir que a área urbana acrescida corresponda ao aumento real da população, sendo que a proporção da nova área deve estar diretamente relacionada às taxas de crescimento populacional oficializadas por órgãos estaduais. Além disso, o Art. 14 determina que a expansão deve priorizar áreas contíguas ao perímetro urbano já existente, facilitando a implantação de infraestruturas e a integração ao sistema viário e de transportes.

A expansão urbana de 1998 não seguiu rigorosamente essas diretrizes, pois o aumento da área urbana foi superior ao crescimento real da população local. Tampouco priorizou áreas mais adequadas para receber infraestrutura urbana e transporte, expandindo-se até mesmo para áreas de inundações na várzea do Rio Pardo (Vogt, 2020).

Nesse contexto, Vogt (2020) analisa as relações e contradições entre o processo de expansão urbana e o déficit habitacional em Santa Cruz do Sul, mapeando mudanças na legislação do perímetro urbano, entre 1938 e 2019, e caracterizando os condomínios horizontais fechados produzidos, entre 2000 e 2010. Um dos principais resultados aponta que a significativa produção habitacional promovida pelos agentes imobiliários superou o déficit habitacional existente em 2000, criando um excesso de domicílios vagos – especialmente em condomínios. Entretanto, essa produção habitacional não supriu as necessidades da população de baixa renda, agravando o déficit habitacional em 2010.

Além disso, Vogt (2020) destaca que, em 2008, houve um aumento expressivo no número de lotes, relacionado a fatores econômicos globais, como a crise financeira dos Estados Unidos e os investimentos do governo brasileiro na construção civil. Contudo, a cidade desenvolveu-se de maneira fragmentada, criando vazios urbanos e desconexões com a malha viária. Isso aumentou a dependência de automóveis e gerou impactos ambientais e infraestruturais. Nesse sentido, a autora sugere que o planejamento urbano de Santa Cruz do

Sul carece de uma regulação que promova uma expansão e produção habitacional equilibrada, com maior controle e menor influência de interesses econômicos.

3.4.7. Síntese do período: o aprofundamento da segregação socioespacial

As transformações urbanas ocorridas em Santa Cruz do Sul entre 1993 e 2013 aprofundaram a segregação socioespacial na cidade, principalmente por meio da expansão de loteamentos populares e da construção de condomínios fechados, fenômenos centrais desse período. Os loteamentos populares, em sua maioria localizados em áreas periféricas e distantes do centro, ao sul, refletem a exclusão espacial de populações de baixa renda. Programas habitacionais, como o PMCMV, embora relevantes para a oferta de moradia à população de baixa renda, também contribuíram para a perpetuação dessa segregação ao deslocar famílias vulneráveis para áreas com menor oferta de serviços e infraestrutura, limitando sua integração à cidade.

Por outro lado, a expansão do mercado imobiliário, especialmente por meio da criação de condomínios fechados voltados às classes mais altas, reforçou a lógica de privatização do espaço urbano. Esses empreendimentos, muitas vezes situados em áreas valorizadas como o entorno do Cinturão Verde, foram planejados para atrair grupos de alta renda, ampliando a disparidade entre diferentes regiões da cidade. Sob essa ótica, o espaço urbano é tratado como mercadoria, sendo moldado por interesses econômicos que priorizam o valor de troca em detrimento do valor de uso, conforme descrito por Carlos (1992).

Os Planos Diretores de 1998 e 2007 desempenharam um papel significativo nesse processo, tanto ao incentivar a expansão urbana horizontal por meio da ampla ampliação do perímetro urbano, quanto ao consolidar padrões de uso do solo que acentuaram a desigualdade. Essas políticas urbanísticas, ao atenderem a interesses específicos de proprietários fundiários e promotores imobiliários, demonstram a centralidade do Estado na reprodução do capital, reforçando a exclusão das populações menos favorecidas.

A paisagem urbana resultante desse período expressa, material e simbolicamente, as contradições do sistema capitalista. O contraste entre os condomínios fechados, que promovem exclusividade e segurança, e os loteamentos populares, frequentemente marcados pela precariedade, ressalta a fragmentação socioespacial. Essa dicotomia reforça a interpretação de Harvey (2016) sobre a paisagem como um registro das desigualdades econômicas e sociais impostas pelo capitalismo.

3.5. Período de consolidação do neoliberalismo e da fragmentação socioespacial (2013 – 2022)

No período de 2013 a 2022, ocorreram mudanças significativas nas franjas urbanas e periurbanas de Santa Cruz do Sul, com a expansão dos loteamentos resultando em um tecido urbano disperso. A cidade apresentou uma expansão territorial maior do que a demográfica, com a implantação de novos loteamentos distantes da área urbana consolidada, mesmo com vazios urbanos mais próximos à área central. A configuração urbana mais recente evidencia os três tipos elementares de expansão urbana dispersa, conforme apontado por Cruz-Muñoz (2021): crescimento com densidade muito baixa; faixas urbanas criadas ao longo de vias de comunicação importantes, deixando grandes lacunas não desenvolvidas; e loteamentos descontínuos, caracterizando o que a autora denomina como “salto de rã”.

A partir de 2014, o Brasil enfrentou uma crise econômica significativa, que impactou diversos setores, incluindo o imobiliário e o da construção civil, ambos essenciais para o desenvolvimento urbano de cidades como Santa Cruz do Sul. Caracterizada por uma queda acentuada no PIB, aumento da inflação e elevação das taxas de desemprego, a recessão reduziu consideravelmente o ritmo de investimentos em infraestrutura e na construção de moradias, especialmente aquelas destinadas às classes de menor renda.

O aumento do desemprego e a redução do poder de compra, decorrentes da crise econômica pós-2014, agravaram ainda mais as condições de habitação da população mais pobre. Muitas famílias, impossibilitadas de arcar com os custos de financiamento habitacional, passaram a viver em situações de vulnerabilidade, como ocupações irregulares ou favelas, onde as condições de vida são ainda mais precárias.

Até 2016, o PMCMV impulsionou o crescimento de áreas populares em Santa Cruz do Sul e permitiu o acesso à moradia para a população de baixa renda. Contudo, a localização dessas moradias contribuiu para a segregação socioespacial, uma vez que esses projetos habitacionais foram construídos em regiões periféricas, com oferta limitada de serviços públicos. Além disso, a distância das áreas centrais gerou desigualdades no acesso ao mercado de trabalho e a oportunidades econômicas. As famílias que receberam moradias subsidiadas pelo PMCMV, em vez de serem integradas ao tecido urbano, foram deslocadas para áreas periféricas, consolidando a fragmentação urbana.

Paralelamente, os empreendimentos voltados para a classe média e alta, como condomínios fechados, continuaram a prosperar. Incentivados pelo mercado imobiliário e pelas mudanças nas regulamentações municipais, esses empreendimentos frequentemente se

distanciaram das áreas habitadas pela população de menor poder aquisitivo, perpetuando uma lógica de separação e exclusão.

As políticas neoliberais, adotadas em maior escala no Brasil a partir de 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff, tiveram impactos profundos no setor imobiliário e habitacional do país, inclusive em cidades como Santa Cruz do Sul. Essas políticas, caracterizadas pela redução do papel do Estado na economia, incentivaram o mercado privado e reduziram os investimentos públicos em áreas sociais, como habitação, saúde e educação. No contexto habitacional, isso implicou uma maior dependência do setor privado para atender à demanda por moradias, especialmente para as classes média e alta, enquanto as políticas de habitação popular sofreram cortes significativos.

Após 2016, houve um enfraquecimento de programas de habitação social, como o PMCMV. O governo de Michel Temer, que assumiu após o impeachment, adotou uma postura de ajuste fiscal e corte de investimentos públicos, impactando negativamente as políticas de desenvolvimento urbano e habitação. Sob o governo de Jair Bolsonaro, ainda que o PMCMV tenha sido reformulado como Casa Verde e Amarela, os cortes nos subsídios para habitação popular e a desaceleração na construção de moradias destinadas à população de baixa renda tornaram-se evidentes. Esse contexto reflete a consolidação de políticas neoliberais, que começaram a ganhar força globalmente a partir da década de 1970, com a ditadura de Augusto Pinochet no Chile (a partir de 1973), os governos de Margaret Thatcher (1979–1990) no Reino Unido e Ronald Reagan (1981–1989) nos Estados Unidos.

A construção civil, que havia sido um dos motores de crescimento econômico no início da década, começou a desacelerar. Em Santa Cruz do Sul, isso foi observado na redução de novos projetos habitacionais populares em relação ao período anterior, na falta de manutenção e ampliação de serviços públicos nas áreas periféricas e na privatização de espaços públicos.

A partir de 2020, a pandemia de Covid-19 agravou ainda mais as desigualdades socioespaciais. A crise sanitária e econômica aprofundou a exclusão social nas áreas periféricas, onde a falta de infraestrutura adequada, como saneamento básico e transporte, tornou as condições de vida ainda mais desafiadoras para as populações vulneráveis.

3.5.1. Expansão da malha viária e novos loteamentos

O período de 2010 a 2022 intensificou o processo de fragmentação socioespacial, com a abertura de novas vias e loteamentos pouco conectados à malha urbana consolidada (Mapa

3.21). Destacam-se ocupações ao norte (bairros Linha Santa Cruz e condomínios no Country e Jardim Europa), ao leste (loteamentos no bairro João Alves e o condomínio Belle Ville) e loteamentos populares pontuais ao sul (como o Residencial Viver Bem, construído com recursos do PMCMV).

Mapa 3.21 – Expansão da malha viária e novos loteamentos – 2013 a 2022

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

Nesse período, destaca-se a expansão da cidade em direção ao leste, sobre o bairro João Alves, uma área que até então se caracterizava pela presença de pequenas chácaras, sítios de lazer e áreas de produção de hortifrutigranjeiros. Essa paisagem de caráter semi-rural passou a ser transformada pelo mercado imobiliário, que promoveu a região como um local próximo e de fácil acesso ao centro, com terrenos acessíveis para a construção de residências, gerando também perspectivas futuras de crescimento no comércio e serviços locais.

Embora formalmente diferentes, os loteamentos construídos no bairro João Alves (com exceção do condomínio Belle Ville) podem ser considerados como parte de um único empreendimento devido à contiguidade espacial, interconexão da malha viária, configuração dos lotes e composição dos valores dos terrenos. Além disso, eles foram realizados pela mesma empresa, e seus nomes fantasia seguem uma nomenclatura seriada (Silva, 2015). Paulo Jorge Riss da Silva (2015, p. 219) caracteriza o empreendimento como popular, voltado principalmente para o público enquadrado nos requisitos do PMCMV:

Portanto, em relação aos valores absolutos dos imóveis (...), é possível observar que, dos duzentos e cinquenta e oito lotes, duzentos e dezoito apresentam valores que variam dentro da faixa de 50 mil reais a 70 mil reais. Ou seja, cerca de oitenta e cinco por cento dos lotes estão concentrados nestas duas faixas de valor, o que confere a este empreendimento, sob a ótica da comercialização dos terrenos, características eminentemente populares, haja vista que é possível inferir que o público alvo da estratégia de vendas é majoritariamente o público que atende aos requisitos exigidos pelo programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo.

Localização na área urbana

Fotografia 3.17 – Paisagem dos novos loteamentos no bairro João Alves - 2021

Fonte: Alencar da Rosa (2021). Disponível em: <https://bit.ly/4iCrTL6>. Acesso em 28 jun. 2024.

O supermercado Miller também planeja a abertura de uma nova unidade no bairro João Alves, como mostrado na Fotografia 3.18, que exibe um banner com a mensagem: “Futuras instalações do supermercado Miller”. Essa expansão destaca a localização estratégica e o fácil acesso da região, embora a construção ainda não esteja prevista devido a outros projetos prioritários (Souza, 2021).

Fotografia 3.18 – Novas ocupações no bairro João Alves – 2021

Fonte: Alencar da Rosa (2021). Disponível em: <https://bit.ly/4iCrTL6>. Acesso em 28 jun. 2024.

Em matéria do Portal Gaz (19/09/2021), o crescimento “para o leste” de Santa Cruz do Sul é explicitado logo no título e explicado ao longo do texto. A matéria indica que a área é “promissora”, próxima ao centro, com fácil acesso por rodovias, mas que ainda mantém tranquilidade. Um dos entrevistados pela reportagem, o proprietário de uma imobiliária local, aponta os eixos de crescimento da cidade através da sua fala:

Santa Cruz é privilegiada por ter o Cinturão Verde, que é maravilhoso; a Zona Sul transformou-se em uma área mais industrial; na Zona Oeste tem o lago, e os alagamentos; a parte Norte já cresceu o que conseguia; sobrou investir na zona mais alta, que é bonita e de fácil acesso (...) Além dessa proximidade, tem a questão da disponibilidade de serviços e de comércio. Há quatro anos não tinha mercado grande, não tinha posto de combustíveis. Hoje tem farmácia, petshop, todo tipo de atendimento que se precisar. O Miller [supermercado] está com placa de futuras instalações lá (Souza, 2021, parág. 5-6).

Fotografia 3.19 – Vista aérea dos loteamentos no bairro João Alves – 2021

Fonte: Alencar da Rosa (2021). Disponível em: <https://bit.ly/4iCrTL6>. Acesso em 28 jun. 2024.

Outras áreas da cidade também seguem em expansão, como o bairro Linha Santa Cruz, onde se destacam loteamentos como o Parque Jardine (Fotografia 3.20). Há perspectivas de crescimento nesse bairro após a inauguração, em 2018, do viaduto Fritz e Frida, na BR-287, que melhorou o deslocamento entre o Centro e Linha Santa Cruz.

Fotografia 3.20 – Loteamento Parque Jardine (bairro Linha Santa Cruz) – 2022

Fonte: Portal Gaz (2022). Disponível em: <https://bit.ly/3BzCB4n>. Acesso em 28 jun. 2024.

Por outro lado, segue o processo de verticalização e a construção de edifícios no Centro e em seus bairros adjacentes. Condomínios verticais de múltiplos pavimentos têm sido construídos, alterando a paisagem histórica da cidade. Exemplos incluem o München Open Mall & Residence, composto por oito torres de doze pavimentos residenciais e comerciais, erguido atrás da histórica Igreja Evangélica (Fotografia 3.21). Além disso, os edifícios residenciais Vincenzo Veneto (13 pavimentos) e Vittorio Veneto (12 pavimentos) foram construídos atrás do ponto turístico Monumento ao Imigrante, marcando de forma expressiva a paisagem histórica da cidade (Fotografia 3.22). Ao lado do Vincenzo Veneto, encontra-se em

construção o Maggiore Veneto, da mesma construtora, projetado para ter 25 pavimentos, o que deve acentuar ainda mais a presença da verticalização na paisagem.

Fotografia 3.21 – Mudanças na paisagem de entorno da Igreja Evangélica – 2011 e 2022

Fonte: Google Street View (2011; 2022).

Fotografia 3.22 – Mudanças na paisagem de entorno do Monumento ao Imigrante – 2011 e 2019

Fonte: Google Street View (2011; 2019).

A intensa verticalização tornou-se um elemento marcante da paisagem urbana, contrastando com as encostas íngremes e a vegetação natural do Cinturão Verde e destoando do patrimônio histórico da cidade. Cada vez mais, Santa Cruz do Sul perde características culturais e naturais de sua paisagem em prol de um desenvolvimento urbano orientado pelo mercado. A Fotografia 3.23 ilustra uma perspectiva do centro da cidade, onde os prédios altos ofuscam a vista da Catedral São João Batista, que se torna cada vez menos visível em meio às edificações, com o Cinturão Verde ao fundo.

Fotografia 3.23 – Centro da cidade: Catedral e Cinturão Verde – 2023

Fonte: acervo pessoal (2023).

Os reflexos da urbanização na paisagem não se limitam à periferia, mas também impactam o centro da cidade. Cada vez mais, o planejamento urbano é orientado pelas demandas do mercado imobiliário, que concebe cada empreendimento como fragmentos isolados, sem considerar uma visão integrada da cidade como um todo.

3.5.2. Condomínios fechados

Nesse período, há a construção de três condomínios fechados na região norte da cidade, nos bairros Jardim Europa, João Alves e Country (Quadro 3.5).

N.	Nome do empreendimento	Ano	Área (m ²)	Bairro
1	Belle Ville	2015	228.941	João Alves
2	Parque Europa	2015	80.080	Jardim Europa
5	Reserva do Arvoredo	2021	176.892	Country
-	Total	-	485.913	-

Quadro 3.5 – Condomínios fechados – 2014 a 2022

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

O primeiro, o condomínio Belle Ville, localizado no bairro João Alves, com acesso pela Avenida Leo Kraether, já está consolidado, apresentando inúmeras casas construídas. O segundo, o condomínio Reserva do Arvoredo, situado em um terreno estreito entre a Avenida

Leo Kraether e a Travessa Dona Leopoldina, no bairro Country, é mais recente e possui menos construções. Por sua vez, o Parque Europa é o primeiro condomínio fechado com edificações em altura da cidade. Localizado no Jardim Europa, com construções iniciadas em 2019, apresenta características típicas de um condomínio fechado horizontal, como amplo terreno, muros, vigilância, restrição de acesso, além de espaços comuns de lazer e a instalação de serviços e comércio na entrada.

Fotografia 3.24 – Condomínio Parque Europa – 2022

Fonte: João Dick Empreendimentos. Disponível em: <https://bit.ly/3P5f5z7>. Acesso em 15 out. 2024.

O empreendedor responsável pelo condomínio Parque Europa, entrevistado por Garske (2022g), aponta que, mesmo que uma pessoa opte por residir em um apartamento no condomínio, o terreno será como um “grande pátio”. Até 2022, haviam sido construídos três edifícios de apartamentos, com a perspectiva de construção de mais unidades no futuro. Essa tendência reflete o aumento da verticalização na cidade, tanto em áreas próximas ao centro quanto em regiões periféricas.

Além desses três condomínios mencionados, construídos até 2022 (fim do recorte temporal da pesquisa), destaca-se que, até 2025 (data de encerramento de escrita desta tese), estão em construção os condomínios Parque das Nascentes e Alpes Leste, ambos no bairro Jardim Europa. O primeiro segue o modelo de condomínio com edifícios de apartamentos, enquanto o segundo é um condomínio horizontal, com casas localizadas na margem do limite do Cinturão Verde. Além disso, foi anunciada a construção de um condomínio de R\$ 35 milhões no bairro Country, pelas empresas Melnick e Arcádia Urbanismo, sinalizando a entrada de capital nacional no mercado imobiliário local (Portal Gaz, 2022a).

O crescimento dos bairros Country e João Alves foi destacado em uma reportagem do Portal Gaz, (19/09/2021). Nela, um proprietário de imobiliária local expressa sua insatisfação com as limitações impostas pelo Plano Diretor de Santa Cruz do Sul. Ele destaca que o índice 3, atribuído à Zona Comercial 1, permite construções limitadas, o que inviabiliza, na prática, projetos de prédios mais altos em áreas como o bairro Higienópolis – onde o índice é 1, mais restritivo. Para ele, essa limitação transforma o Higienópolis em um bairro predominantemente comercial, enquanto moradores buscam alternativas de habitação em condomínios fechados (Souza, 2021).

Assim, o Higienópolis está se tornando um bairro mais comercial e as pessoas buscam a Zona Leste para morar em condomínios fechados. Não há, no Rio Grande do Sul, uma cidade com valores menores do que Santa Cruz para adquirir um terreno nesse tipo de empreendimento (...). A necessidade da instalação de uma infraestrutura completa faz com que os terrenos acabem sendo mais caros, o que resulta em uma certa segmentação de público. O Country, por exemplo, atualmente é o novo Higienópolis. Não vejo outra área tão boa, nem tão bem localizada (Souza, 2021, parág. 7-8).

A posição do entrevistado, no entanto, enfatiza a valorização dos terrenos e defende a expansão urbana e a construção de grandes empreendimentos em áreas específicas, contribuindo para a segregação urbana e para a desigualdade no acesso de diferentes classes sociais às diversas áreas da cidade.

3.5.3. Loteamentos populares

Nesse período, também foram construídos três loteamentos populares. Entretanto, dois deles correspondem a Residenciais More Legal – áreas residenciais que passaram por um processo de regularização – e apenas um loteamento popular foi construído do zero: o Mãe de Deus (Quadro 3.6).

O loteamento Mãe de Deus, localizado no bairro Santuário, junto à BR-471, foi um projeto habitacional que contemplou 400 unidades destinadas a famílias que viviam em áreas de risco ou em situação de pobreza extrema. Essas casas, com 45,31 m², oferecem sala de estar, cozinha, dois quartos e banheiro, além de um sistema de aquecimento solar. O investimento de R\$ 25,6 milhões foi realizado por meio do PMCMV, sem contrapartida para a prefeitura ou os moradores. Já a infraestrutura do loteamento, que inclui rede de esgoto, energia elétrica e pavimentação, foi financiada pelo Programa Pró-Moradia do governo federal, com um

adicional de R\$ 10 milhões. Embora o loteamento tenha oferecido uma significativa melhoria nas condições de moradia, moradores apontam, em entrevista ao Portal Gaz, que o local ainda parece esquecido em termos de investimentos sociais e segurança nas áreas residenciais (Garske, 2023b).

N.	Nome do loteamento	Ano	Área (m ²)	Bairro
1	Travessa Valério Rodrigues (<i>More Legal</i>)	2016	8.035	Dona Carlota
2	Corredor Schuck (<i>More Legal</i>)	2017	52.113	Dona Carlota
4	Mãe de Deus	2020	439.576	Santuário
-	Total	-	499.724	-

Quadro 3.6 – Loteamentos populares – 2014 a 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

Fotografia 3.25 – Vista aérea do Loteamento Mãe de Deus - 2020

Fonte: Portal Gaz (2020). Disponível em: <https://bit.ly/3Bws89M>. Acesso em 28 jun. 2024.

3.5.4. Paisagem simbólica e consolidação de bairros

Nesse período, bairros surgidos anteriormente na periferia urbana consolidaram-se. Destacam-se quatro bairros ao sul: Faxinal Menino Deus, São João, Bom Jesus, Rauber e Schulz.

O bairro Faxinal Menino Deus, na última década, recebeu diversos investimentos públicos e privados que melhoraram a qualidade de vida e o acesso da população a produtos e serviços, reduzindo a necessidade de deslocamentos ao centro para a maioria das atividades. Ao longo da história, muitas dessas conquistas se devem à forte atuação conjunta da população, por meio da associação de moradores (Fardin, 2022).

Conforme a atual presidente da associação, em entrevista ao Portal Gaz (Fardin, 2022), a atuação junto à comunidade é forte, abrangendo tanto iniciativas próprias – como mutirões de limpeza e realização de melhorias – quanto ações voltadas para levar as reivindicações comuns ao poder público e cobrar sua execução. Sobre a segurança, a presidente afirma que o bairro é tranquilo para morar, embora existam casos de violência em proporções semelhantes às de outros bairros.

Em relação ao futuro, entrevistados identificam algumas demandas a serem atendidas no bairro, como a melhoria no fornecimento de água para as áreas mais elevadas, a organização de uma feira rural nas instalações do Centro Social Urbano e a implantação de novas praças e estruturas de lazer no local, que atualmente dispõe apenas de uma quadra coberta que funciona mediante agendamento (Fardin, 2022).

A paisagem simbólica do local é marcada pela presença do Presídio Regional de Santa Cruz do Sul, que há quatro décadas contribui para a estigmatização da área como perigosa. Contudo, os moradores contestam essa percepção, argumentando que ela não corresponde à realidade vivida no local (Fardin, 2022).

Fotografia 3.26 – Bairro Faxinal Menino Deus (R. Dona Carlota) – 2022

Fonte: Alencar da Rosa (2022). Disponível em: <https://bit.ly/3ZHjywO>. Acesso em 28 jun. 2024.

O bairro São João foi criado em 1998. Posteriormente, por volta de 2011, com a reformulação da distribuição dos bairros da cidade, o antigo bairro Ohland foi incorporado ao São João. Por anos, foi um local marcado pela presença de muitas olarias, e o nome do bairro homenageia a antiga Olaria São João Jacobs (Garske, 2023a).

Fotografia 3.27 – Bairro São João – 2023

Fonte: Portal Gaz (2023). Disponível em: <https://bit.ly/3Sw4K1x>. Acesso em 28 jun. 2024.

Entrevistados pelo Portal Gaz sobre o bairro São João indicam que, por volta de 2009, havia demandas pelo calçamento das ruas, que eram de barro, e por mais opções de horários de linhas de ônibus, especialmente à noite e nos fins de semana. Uma década depois, as ruas começaram a ser pavimentadas e a população passou a contar com ônibus com passagem integrada e um aplicativo para localizar o transporte coletivo em tempo real. Apesar do persistente desafio da falta de água, a líder comunitária destaca que o São João é um bom lugar para viver, por oferecer facilidades essenciais – como escolas, postos de saúde, áreas de lazer e comércio local – que proporcionam comodidade, segurança e um forte senso de comunidade (Garske, 2023a).

O bairro Bom Jesus, ainda muito estigmatizado na cidade e em busca de desmitificação, é considerado vulnerável, mas apresenta colaboração e solidariedade entre seus moradores. Como aponta reportagem do Portal Gaz (Garske, 2022b), o bairro continua enfrentando situações de violência e criminalidade, mas apresentou avanços positivos após ações integradas das forças de segurança e iniciativas de projetos sociais. A instalação da antiga Souza Cruz, em 1917, alavancou o crescimento da região, que passou a ser ocupada por trabalhadores temporários, os safreiros, vindos do interior de Santa Cruz e de cidades vizinhas. Essa área era anteriormente conhecida como Camboim – nome de uma árvore típica do Rio Grande do Sul que ali crescia abundantemente (Garske, 2022b). Nesse sentido, a paisagem simbólica do bairro mudou ao longo do tempo, sendo que a alteração do nome contribuiu para essa transformação.

Fotografia 3.28 – Bairro Bom Jesus – 2024

Fonte: Rafaelly Machado (2024). Disponível em: <https://bit.ly/3SzLXSQ>. Acesso em 28 jun. 2024.

O bairro Rauber, criado em 1998 e situado ao lado do Distrito Industrial, é formado por 578 residências e 26 estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. Entre as principais estruturas comunitárias estão a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) José Leopoldo Rauber e a Estratégia de Saúde da Família (ESF) Rauber/Carlota. Uma moradora entrevistada pelo Portal Gaz, que vive no bairro há mais de 40 anos, relata o crescimento e a transformação do local. Inicialmente, a área era uma pequena vila com poucas casas, cercada por lavouras de tabaco e pastagens, com acesso restrito pela rodovia BR-471. A infraestrutura era precária, contando apenas com um mercadinho improvisado em uma garagem, e qualquer deslocamento ao centro da cidade exigia uma longa caminhada até a rodovia (Gais, 2023b).

A entrevistada, oriunda da área rural de Vale do Sol, onde sua família plantava fumo, migrou para Santa Cruz do Sul para trabalhar como safreira no processamento de fumo e acabou se estabelecendo no bairro Rauber, devido à proximidade com as indústrias de fumo. Com o tempo, o bairro passou por diversas melhorias, incluindo o calçamento das ruas de chão batido, o que facilitou o cotidiano e contribuiu para transformar o local em um ambiente tranquilo e acolhedor para seus moradores – como descreve a reportagem do Portal Gaz (Gais, 2023b).

A reportagem destaca que o surgimento do bairro está vinculado ao período de 1970 a 1993, em razão da migração rural-urbana de trabalhadores que buscavam oportunidades de trabalho nas indústrias de processamento de fumo durante as safras. Além disso, observa-se que, no período mais recente, o bairro se consolidou e não teve expansões territoriais entre 1993 e 2022, como mostram os mapas de expansão da área urbanizada (Mapa 4.2).

Fotografia 3.29 – Bairro Rauber - 2023

Fonte: Portal Gaz (2023). Disponível em: <https://bit.ly/4iC0Pvw>. Acesso em 28 out. 2024.

O bairro Schulz teve início ainda no século XIX, quando um casal de imigrantes vindos da Pomerânia se estabeleceu no local e passou a vender lotes de terra. Assim, o lugar ficou conhecido como Vila Schulz. Até hoje, mesmo tendo o nome oficializado como bairro Schulz, ainda há pessoas que se referem ao local como vila. O bairro permanece como um ambiente tranquilo, predominantemente residencial, e vem crescendo na área comercial, agregando muitos estabelecimentos, principalmente devido à sua boa localização, próxima ao Centro e à BR-471 (Garske, 2022a). A mudança do nome do bairro de Vila Schulz para apenas Schulz pode contribuir para remover o estigma associado ao termo “vila”, que muitas vezes é percebido como indicador de áreas menos desenvolvidas, vulneráveis e precárias, alterando, assim, a paisagem simbólica do local.

Fotografia 3.30 – Bairro Schulz – 2022

Fonte: Portal Gaz (2022). Disponível em: <https://bit.ly/3DihYu2>. Acesso em 15 out. 2024.

Nesse sentido, a consolidação dos bairros citados evidencia como ações comunitárias, investimentos em equipamentos públicos urbanos e mudanças nas nomenclaturas podem transformar a paisagem simbólica de diferentes áreas. Na evolução desses bairros, verificou-se uma melhoria na qualidade de vida e uma redefinição da identidade local.

3.5.5. Condições socioeconômicas e infraestruturais

A seguir, apresentamos variáveis que tratam das condições socioeconômicas e de infraestrutura urbana. Os dados utilizados têm como fonte o setor de geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, com informações coletadas em dezembro de 2022.

O Mapa 3.22 apresenta três variáveis. A primeira indica os lotes alugados, refletindo áreas onde a população não possui casa própria e onde pode haver uma sensação de não pertencimento. Destacam-se bairros como o Centro e adjacências (incluindo Universitário e Avenida), além de bairros ao sul com loteamentos de classe média e média baixa.

Mapa 3.22 – Lotes alugados e edificações com mais de 1km de distância de estabelecimentos educacionais e de saúde – 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

As segunda e terceira variáveis apontam edificações localizadas a mais de 1 km de distância de estabelecimentos educacionais e de saúde, destacando áreas periféricas, tanto ao norte quanto ao sul. Observa-se que, no caso dos estabelecimentos de saúde, a cobertura é ainda mais limitada nas periferias (Mapa 3.22). A insuficiente presença de estabelecimentos de saúde e educação nos bairros Santa Vitória e Dona Carlota foi, inclusive, mencionada pela assistente social entrevistada (Entrevista 3).

O Mapa 3.23 apresenta dados de três variáveis. A primeira variável refere-se à espacialização das ZEIS e dos aglomerados subnormais (IBGE, 2020a), que indicam a presença de desigualdades urbanas, manifestadas por infraestrutura limitada, baixa qualidade habitacional, alta densidade de moradores nas residências, carência de serviços básicos e exclusão social. Destacam-se bairros ao sul, além dos bairros Margarida e Belvedere como zonas de ZEIS, e aglomerados subnormais nos bairros Santuário, Margarida e em um trecho da BR-287.

A segunda variável refere-se às unidades conforme o padrão construtivo⁹, indicando que unidades de alto padrão estão predominantemente na região norte da cidade, especialmente onde se localizam os condomínios fechados. Por outro lado, as unidades de padrão baixo ou popular concentram-se ao sul, onde foram construídos loteamentos populares (Mapa 3.23).

Por fim, a terceira variável indica o uso do solo, considerando as categorias residencial e de comércio e serviços. Destacam-se o Centro, Goiás e vias específicas, como a Rua Euclides Kliemman e a Rua Barão do Arroio Grande, ao sul; a Avenida Léo Kraether e a Avenida Pref. Orlando Oscar Baumhardt, ao norte; além da BR-471, que concentra estabelecimentos comerciais de grande porte (Mapa 3.23).

⁹ O padrão construtivo é classificado em baixo, médio e alto, conforme a qualidade dos materiais, acabamentos e infraestrutura. O baixo padrão envolve construções simples com materiais econômicos, enquanto o médio padrão apresenta acabamentos melhores e mais conforto. Já o alto padrão inclui materiais nobres, projetos sofisticados e localização privilegiada, voltado para um público de maior poder aquisitivo.

Mapa 3.23 – ZEIS, Aglomerados Subnormais, padrão construtivo e uso do solo – 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

O Mapa 3.24 apresenta informações sobre as vias de passagem das linhas de ônibus e a quantidade de linhas por bairro. Observa-se uma predominância das linhas no eixo norte-sul, geralmente conectando a UNISC ao Distrito Industrial. Outras áreas atendidas incluem a Av. Barão do Arroio Grande (bairros Arroio Grande e Aliança), até o bairro Esmeralda, e a Rua Dona Carlota (bairro Faxinal Menino Deus). Alguns bairros, como Várzea, Belvedere e João Alves, possuem menor quantidade de linhas.

Ainda, nota-se que não há linhas de ônibus dentro do bairro Higienópolis nem no Loteamento João Alves (e muito menos nos condomínios fechados no bairro Country). Em contraste, há linhas que atendem loteamentos populares nos bairros Santa Vitória e Dona Carlota, assim como o Residencial Viver Bem, construído pelo PMCMV (Mapa 3.24).

Mapa 3.24 – Vias de passagem das linhas de ônibus – 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

Uma segunda fonte de dados para o período mais recente de análise é o Censo Demográfico de 2022 do IBGE. O Mapa 3.25 apresenta três variáveis. A primeira refere-se à média de moradores por domicílio, indicando que o número de habitantes por residência diminuiu entre 2000 e 2022. Em 2000, o valor máximo era de 4,25 moradores por domicílio; em 2010, era de 3,81; e em 2022, foi de 3,2, sugerindo que as famílias estão diminuindo de tamanho. Bairros como o Centro e Universitário apresentam uma menor média de moradores por domicílio, enquanto bairros periféricos, tanto ao norte quanto ao sul, possuem mais moradores por residência.

A segunda variável destaca áreas com maior percentual de analfabetos entre 15 e 60 anos, enquanto a terceira variável refere-se ao percentual de população não branca. Essas duas

variáveis apresentam os maiores valores nas mesmas áreas que possuem aglomerados subnormais, como os bairros Santuário e Margarida, áreas de ZEIS e loteamentos populares.

Mapa 3.25 – Média de moradores por domicílio, analfabetismo e pessoas não-brancas - 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do IBGE (2022).

O Mapa 3.26 apresenta outras três variáveis: percentual de domicílios sem coleta de lixo, percentual de domicílios que utilizam rede geral de distribuição de água e percentual de domicílios sem banheiro de uso exclusivo com chuveiro e vaso sanitário. Observa-se uma melhora nas condições de infraestrutura urbana e domiciliar entre 1991 e 2022. Ainda assim, destacam-se os domicílios no aglomerado subnormal localizado no bairro Margarida, pela ausência de banheiros; o bairro Monte Verde, pelo menor acesso a abastecimento de água; e o bairro Do Parque, no extremo sul da área urbana, além de edificações na área de inundações do Rio Pardinho, a oeste, pelo menor acesso a abastecimento de água e coleta de lixo.

Mapa 3.26 – Coleta de lixo, abastecimento de água e domicílios com banheiro – 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do IBGE (2022).

3.5.6. O papel dos Planos Diretores

Vale mencionar modificações no Plano Diretor de 2019, que expandiu, mais uma vez, o perímetro urbano da sede municipal. A principal diferença entre o perímetro de 2007 e o de 2019 é a expansão de 500 metros em direção ao leste, bem como a inclusão de um trecho da BR-287 no perímetro urbano, onde estão localizados alguns estabelecimentos comerciais. Também foram adicionadas ao perímetro urbano as áreas urbanas de distritos, como a área urbana do distrito de Monte Alverne – que não serão abordados, uma vez que o recorte territorial desta pesquisa é a área urbana sede.

Mapa 3.27 – Expansão do perímetro urbano – 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

Nota-se que essa última expansão do perímetro urbano não considerou adequadamente a matriz fundiária e o tamanho dos terrenos. Questiona-se a arbitrariedade dessa expansão, uma vez que há dados disponíveis sobre os lotes.

O Plano Diretor de 2019 está dividido em cinco tipos de macrozonas: a Macrozona de Ocupação, que engloba áreas já urbanizadas, com infraestrutura consolidada e aptas para maior

densidade populacional; as ZEIS, áreas destinadas à regularização fundiária, produção de habitação para populações de baixa renda e inclusão social; a Macrozona de Preservação Ambiental, que delimita áreas sujeitas a restrições de ocupação devido a fatores ambientais, como declividade, APPs e instabilidade geológica; a Macrozona de Preservação Ambiental de Alagamento, notadamente a área de inundações do Rio Pardinho; e a Macrozona de Expansão, que se refere às áreas de transição entre zonas rurais e urbanas, destinadas a absorver o crescimento da cidade (Mapa 3.28).

Mapa 3.28 – Macrozoneamento do Plano Diretor – 2019

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

Além da Macrozona de Expansão, indicada no mapa de zoneamento do Plano Diretor de 2019 (Mapa 3.29), também são destacadas outras cinco zonas. A primeira é a Zona Comercial (ZC), dividida em três tipos: o ZC-1, que corresponde ao núcleo central tradicional

da cidade, com maior concentração de comércio e serviços; o ZC-2, que abrange os eixos de crescimento da cidade, além de uma parte dos bairros Goiás e Schulz, próximos à rodoviária; e o ZC-3, que inclui novos eixos de crescimento e outras vias em destaque.

Mapa 3.29 – Zoneamento do Plano Diretor – 2019

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

A segunda zona é a Zona Residencial (ZR), dividida em quatro tipos: a ZR-1, destinada a habitações de baixa densidade, refere-se ao anel de proteção do Cinturão Verde e ao bairro Higienópolis, considerado uma “zona residencial especial” desde o Plano Diretor de 1998; a ZR-2, voltada para áreas residenciais de baixa e média densidade; a ZR-3, que abrange espaços urbanos adequados à densificação, incluindo principalmente os bairros Linha Santa Cruz,

Country e João Alves; e a ZR-4, similar à ZR-3, mas também delimitada como área de ZEIS (Santa Cruz do Sul, 2019).

A terceira é a Zona Industrial (ZI), destinada a atividades industriais, sendo a ZI-1 voltada para indústrias de pequeno porte, enquanto a ZI-2 contempla o Distrito Industrial, onde podem ser instaladas indústrias de qualquer porte (Santa Cruz do Sul, 2019).

A quarta é a Zona de Ocupação Controlada (ZOC), que abrange áreas com restrições de uso por diferentes razões: a ZOC-1 delimita áreas sujeitas a alagamento; a ZOC-2 refere-se às áreas do Cinturão Verde; a ZOC-3 compreende áreas com potencial de expansão do Cinturão Verde e a ZOC-4 corresponde aos Corredores Ambientais (Santa Cruz do Sul, 2019).

Por último, são delimitadas as Zonas de Interesse Turístico (ZIT), voltadas ao turismo e lazer, com destaque para o Parque da Oktoberfest, o Parque de Eventos e Autódromo, o Parque da Gruta e o Parque da Cruz (Santa Cruz do Sul, 2019).

As principais mudanças entre o zoneamento de 2007 e 2019 incluem o estabelecimento de diferentes tipos de zonas residenciais, a adição da área de entorno da rodoviária como zona comercial, a definição de novas áreas de ocupação controlada e a consolidação de bairros como Linha Santa Cruz, Country e João Alves. Esses bairros, anteriormente considerados macrozonas de expansão, agora são classificados como zonas residenciais adequadas à densificação (Santa Cruz do Sul, 2007, 2019). Com isso, o Plano Diretor vigente incentiva a expansão horizontal da área urbanizada, com novos loteamentos e construções em bairros afastados da área já consolidada.

Além do zoneamento, o plano define seis índices construtivos que regulam a ocupação do solo: o Índice de Aproveitamento (IA), que define a área total construída permitida em um lote, calculado pela multiplicação do índice pela área total do terreno; o Índice de Conservação (IC), que estabelece a proporção de mata nativa que pode ser preservada e o restante construído; o Índice Receptível (IR), que permite aumentar a área construída por meio de transferência de direitos, outorga onerosa ou adoção de técnicas construtivas ecológicas; o Índice Máximo de Aproveitamento (IMA), que limita a área total construída somando os índices IA, IC e IR; a Taxa de Ocupação (TO), que determina a proporção do terreno ocupada pela projeção horizontal da edificação; e a Taxa de Permeabilidade (TP), que define a proporção mínima do lote que deve ser permeável, auxiliando na infiltração de água no solo e na redução de enchentes. As áreas com diferentes índices estão representadas no Mapa 3.30 e Mapa 3.31.

Quanto ao IA, destacam-se o bairro Centro e o entorno da rodoviária, ambos com índice 3, indicando a intenção de promover construções mais densas, como prédios comerciais e residenciais, em áreas centrais consolidadas. As ZEIS possuem índice 2, permitindo uma

densidade moderada. Em contrapartida, áreas de alagamento e preservação ambiental possuem restrições severas para construções (Mapa 3.30).

Mapa 3.30 – Índices IA, IC e IR do Plano Diretor – 2019

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

No caso do IC, áreas como as zonas de interesse turístico, áreas de alagamento, preservação ambiental e bairros como Linha Santa Cruz, Country e João Alves, indicam um potencial para densificação. Altos IC nessas áreas ambientalmente preservadas limitam construções e tornam esses locais mais exclusivos e valorizados, favorecendo populações de maior renda e contribuindo para a exclusão de grupos vulneráveis (Mapa 3.30).

Já no IR, o Centro e áreas residenciais, como ZOC-2 e ZOC-3, destacam-se por maiores índices, incentivando projetos de maior porte. Além disso, bairros como Linha Santa Cruz, Country e João Alves, com índice 0,5 de IR, apresentam potencial para acréscimo em suas capacidades construtivas, promovendo um possível aumento na densidade populacional nesses locais (Mapa 3.30).

Mapa 3.31 – Índices IMA, TO e TP do Plano Diretor – 2019

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

O IMA destaca o bairro Centro, com índice 4,5, e as áreas próximas a ele com maiores índices, sugerindo um maior potencial para densificação nessas regiões. A maior TO no Centro, no entorno da rodoviária e nas áreas de ZEIS permite um uso mais intenso do terreno, favorecendo a verticalização e a densificação. Por outro lado, a TP apresenta seus maiores índices em APPs, no entorno do Cinturão Verde, em áreas industriais e no bairro Higienópolis. Altos índices de TP nessas áreas ajudam a manter a qualidade ambiental, além de reforçar o valor do solo ao restringir a ocupação (Mapa 3.31).

A localização das ZEIS em áreas periféricas reforça a tendência de expansão de loteamentos populares em regiões afastadas, distanciando a população mais vulnerável de áreas com maior infraestrutura. Simultaneamente, as restrições de uso no Cinturão Verde atraem empreendimentos de alto padrão e excluem habitações populares de sua proximidade. Embora a delimitação do Cinturão Verde seja positiva em termos ambientais, ela contribui para a

valorização desigual do solo, favorecendo grupos de maior renda e limitando o acesso de populações vulneráveis a áreas bem conectadas e valorizadas.

Apesar da ampliação do perímetro urbano prevista no Plano Diretor, essa expansão não assegura uma distribuição equitativa de serviços, já que novas áreas urbanizadas nas periferias frequentemente permanecem desconectadas da malha central. Além disso, a expansão da área urbanizada em ritmo superior ao crescimento populacional resulta em ocupação dispersa, dificultando a integração e o acesso a serviços essenciais.

Vale destacar a interação entre o setor imobiliário privado e a formulação de políticas públicas em Santa Cruz do Sul. Essa dinâmica foi ilustrada durante entrevista com o sócio de uma empresa loteadora, com atuação no município desde 1985. Ele destacou o esforço da companhia para participar ativamente das discussões sobre o Plano Diretor, evidenciando o interesse do mercado em moldar a regulação urbana (Entrevista 1).

Paralelamente, um técnico da Prefeitura aponta que, durante a elaboração dos Planos Diretores, não houve participação significativa da população nos processos de decisão. Houve apenas alguns poucos questionários online e presenciais, com cerca de 300 respostas, número insuficiente para uma cidade de aproximadamente 130 mil habitantes, como Santa Cruz do Sul (Entrevista 2).

O mesmo entrevistado aponta que a prefeitura adota uma postura reativa, ajustando-se ao surgimento de novas demandas do mercado. Novos loteamentos residenciais são analisados apenas conforme são propostos pelo setor privado, resultando em uma análise fragmentada e pontual, que contribui para a desconexão entre os loteamentos (Entrevista 2).

Assim, o poder público, na elaboração do Plano Diretor, busca “reconhecer as dinâmicas urbanas”, que, no entanto, na prática, são ditadas pelo mercado (Entrevista 2). Essa abordagem revela uma postura reativa, orientada por demandas já existentes, em vez de proativa e voltada para o planejamento futuro. Ao adotar essa postura, o poder público abdica de seu papel de liderança, permitindo que o mercado dite os rumos da cidade, evidenciando um desequilíbrio entre os interesses coletivos e privados.

Observa-se que tanto os moradores dos bairros (Entrevistas 3, 4, 5 e 6) quanto as empresas loteadoras (Entrevista 1) buscam estratégias para se envolver no planejamento da cidade, embora distintas. Enquanto os moradores procuram soluções pontuais para problemas do cotidiano, a empresa loteadora busca influenciar diretamente as definições de políticas públicas que impactam seus empreendimentos.

No entanto, como corroborado pela entrevista com o técnico da prefeitura, a gestão pública não antecipa questões nem convida a população para participar do processo decisório

relacionado ao planejamento urbano. Em vez disso, as ações do poder público consideram predominantemente os anseios do setor privado (Entrevista 2). Dessa forma, as mudanças no Plano Diretor de 2019 refletem uma expansão urbana dissociada do crescimento populacional e guiada por dinâmicas que favorecem os interesses do setor privado, em detrimento de uma maior participação popular.

3.5.7. Síntese do período: intensificação do urbanismo neoliberal e consolidação da fragmentação

A atual formação fragmentada da cidade influencia o modo de vida tanto da população de baixa renda quanto da de alta renda, evidenciando uma marcada divisão entre norte e sul. Enquanto o sul apresenta mais loteamentos populares de baixa renda, o norte concentra um maior número de condomínios horizontais fechados de alta renda.

Até 2022, observa-se uma consolidação da fragmentação socioespacial na cidade, bem como uma intensificação do urbanismo neoliberal, especialmente após 2016, com o início do Governo Federal de Michel Temer.

Autores apontam a fragmentação urbana como um conceito fundamental para compreender os impactos das políticas neoliberais nas cidades e sua relação com a segregação e polarização da sociedade (Janoschka, 2002; Jiron; Mansilla, 2014; Escolano-Utrilla; López-Escolano; Pueyo-Campos, 2018). Além de se referir a uma forma urbana com áreas separadas e desiguais, a fragmentação urbana pode ser vista como uma consequência da globalização econômica e cultural, manifestando-se de diversas maneiras, incluindo a estrutura social, a política e a governança das cidades.

Brenner, Peck e Theodore (2015) apontam o urbanismo neoliberal como uma forma de urbanização que prioriza o capital em detrimento do bem-estar social, gerando exclusão, desigualdade e intensificando a mercantilização do espaço urbano. Brenner (2018) também discute o conceito de “urbanização planetária”, que reconhece que a lógica de urbanização neoliberal não afeta apenas as grandes cidades, mas também áreas rurais e periféricas, integrando uma rede global de acumulação capitalista que impacta todas as partes do mundo.

Alinhados aos mecanismos de urbanismo neoliberal citados por Brenner, Peck e Theodore (2015), destacam-se cinco processos de urbanismo neoliberal verificados em Santa Cruz do Sul: (1) o desenvolvimento urbano orientado ao mercado, (2) a privatização de espaços públicos, (3) a flexibilização do mercado imobiliário, (4) a segregação socioespacial e o

aumento da vigilância, e (5) a instalação de estabelecimentos aterritoriais e a homogeneização da paisagem.

3.5.7.1. Desenvolvimento urbano orientado ao mercado

Verifica-se, nesse período, um planejamento urbano focado em maximizar o valor econômico do solo e atrair capital. Para Cruz-Muñoz (2021), com a adoção das políticas neoliberais, os países da América Latina alteraram suas diretrizes de desenvolvimento urbano para responder à crescente demanda por habitação. Dessa forma, o papel do Estado na gestão das cidades deixou de ser fundamentado em uma abordagem racionalista e passou a adotar uma lógica empresarial. Nesse novo cenário, o “livre mercado” passou a determinar as diretrizes de planejamento e expansão das áreas urbanas, colocando o setor privado no centro dos processos de urbanização, enquanto o setor público perdeu parte de sua função de gestor e regulador.

Nesse sentido, Vogt (2020) aponta que, em Santa Cruz do Sul, a expansão territorial urbana e a criação de novos loteamentos e condomínios nem sempre ocorrem devido a uma demanda real da população por moradias ou para solucionar um déficit habitacional. Nas entrevistas realizadas pela autora, esse aspecto é confirmado. O Secretário 02 da Prefeitura, por exemplo, afirma que o mercado imobiliário é o principal responsável pela expansão da cidade e que o município não pode determinar diretamente onde construir.

Discorda-se desse aspecto – o município pode indicar áreas prioritárias para construção e regular a expansão da cidade. Porém, a fala do entrevistado indica como a prefeitura está lidando com a expansão da cidade: deixando o planejamento urbano nas mãos do mercado.

Outra questão é que, com a nova lógica neoliberal de planejamento urbano, orientada pelo mercado, intensifica-se a especulação imobiliária nas proximidades de novos empreendimentos, por parte de empresas e proprietários de terras. Os proprietários retiram suas parcelas do mercado para aumentar seu valor como consequência da introdução de infraestrutura em seus arredores e pelo aumento da demanda por solo nessas áreas. Isso cria uma falsa escassez de solo e, com a expansão urbana em curso, o valor dessas propriedades se eleva. A especulação imobiliária faz com que fragmentos de terra permaneçam sem construções, ocasionando uma expansão urbana com grandes áreas livres e baixa densidade populacional e de uso do solo (Cruz-Muñoz, 2021).

Uma das consequências da especulação imobiliária nas bordas da malha urbana e nas áreas de expansão da cidade é a proliferação de loteamentos no formato "espinha de peixe" –

caracterizados por possuírem apenas um acesso viário e pouca ou nenhuma integração com o entorno, ou *cul-de-sac*, um padrão que rompe a continuidade da malha viária e cria bolsões residenciais isolados do restante da cidade.

Outra razão é, como apontado em entrevistas realizadas por Vogt (2020), que a Construtora 01, ao escolher suas glebas, prefere locais onde não haja lotes de outros loteamentos à venda nas proximidades, para evitar concorrência na venda de imóveis. O proprietário da área geralmente oferece o terreno, mas a construtora avalia aspectos como a beleza da área, o potencial de desenvolvimento e a ausência de muitos loteamentos ao redor antes de investir. Eles explicam que, ao dar o primeiro passo e concretizar o loteamento, outros desenvolvimentos, como mercados e padarias, surgem com o tempo, agregando valor à região.

Nesse sentido, a cidade é cada vez mais criada como mercadoria, em fragmentos, refletindo a ideologia dos grupos e instituições dominantes, moldada pela dinâmica de mercado (Harvey, 2005). Desse modo, o espaço urbano vai se fragmentando, pois seus agentes não articulam seus interesses com as reais necessidades da população e do território. Em vez de as áreas urbanas e rurais coexistirem em harmonia, elas acabam se reorganizando de maneira caótica e desconectada.

Como já apontava Jane Jacobs na década de 1960, as cidades, cada vez mais tratadas como mercadorias, tornam-se monótonas, fragmentadas e segregadas, agravando problemas e limitando o potencial de regeneração e transformação. Em vez de serem dinâmicas e diversificadas, essas cidades contêm as sementes de sua própria destruição, por não conseguirem se adaptar às suas necessidades e desafios (Jacobs, 2011 [1961]).

3.5.7.2. Privatização de espaços públicos

Também se verifica, nesse período, a transferência de propriedades públicas para mãos privadas, incluindo parques, praças, infraestrutura e serviços urbanos. Reportagens de sites de notícias locais apontam a venda de terrenos públicos pela prefeitura. Muitos desses terrenos deveriam ser destinados a equipamentos públicos, serviços urbanos e praças. Contudo, a prefeitura alega, conforme destacado nas reportagens, que “os terrenos em questão se encontram em desuso, gerando custos com manutenção e limpeza, além do controle de invasões e ocupações indevidas” (Garske, 2021, parág. 3).

A primeira reportagem encontrada (04/05/15), anuncia a alienação de sete lotes localizados em loteamentos na borda da malha urbana.

Prefeitura realiza alienação de terrenos na sexta-feira

4 de maio de 2015

A Prefeitura de Santa Cruz do Sul, através da Secretaria Municipal da Fazenda, realiza nesta sexta-feira, 8, alienação para venda de lotes de terrenos na zona urbana do município. (...) Estão sendo colocados à venda sete lotes em diferentes localidades.

(Disponível em: <https://bit.ly/4gDtzSJ>. Acesso em 15 out. 2024).

A segunda reportagem (14/06/16), no próprio site da prefeitura, traz o anúncio de mais doze terrenos públicos à venda. O texto do site indica que essa é a sexta concorrência lançada pela prefeitura.

Prefeitura coloca a venda doze terrenos em área urbana

14 de junho de 2016

Para fins de investimento em obras do município, a Prefeitura de Santa Cruz do Sul, através da Secretaria Municipal de Fazenda, lançou na segunda quinzena de maio, mais um edital de concorrência, na modalidade maior oferta, para a alienação de doze imóveis situados em área urbana do município. Com a venda de todos os terrenos o município poderá arrecadar um valor aproximado de R\$ 4 milhões.

Esta é a **sexta concorrência** lançada pela prefeitura para a venda de imóveis. Em 2015 foram sete terrenos alienados e a prefeitura arrecadou cerca de R\$ 1,6 milhão. Dos 12 terrenos disponibilizados nesta oportunidade, apenas um já foi ofertado em concorrências anteriores, os demais estão sendo colocados à venda pela primeira vez.

(Disponível em: <http://www.santacruz.rs.gov.br/noticias/1671/prefeitura-coloca-a-venda-doze-terrenos-em-area-urbana>. Acesso em 18 jul. 2016. Grifo nosso).

Nessa chamada, verifica-se que o Lote 1 (com área de 7.293 m², situado na Rua Deputado Euclides Kliemann, avaliado em R\$ 1.885.100,00) se referia à Praça Vila Santo Antônio, conforme mostrado no mapa de zoneamento do Plano Diretor de 2007, que mapeava o terreno como praça pública. O Lote 12 (com área de 2.458,94 m², no Loteamento San Marino, bairro Santo Antônio, avaliado em R\$ 411.800,00) também correspondia a uma área destinada a equipamentos públicos (Mapa 3.32).

Mapa 3.32 – Localização dos terrenos 1 e 12, postos à venda em 2016, em relação ao zoneamento do Plano Diretor de 2007 – Bairro Esmeralda

Fonte: Prefeitura de Santa Cruz do Sul (2016). Disponível em:

<http://www.santacruz.rs.gov.br/noticias/1671/prefeitura-coloca-a-venda-doze-terrenos-em-area-urbana>. Acesso em 18 jul. 2016.

A Fotografia 3.31 ilustra o antes e o depois da antiga Praça Vila Santo Antônio. O que antes era um terreno vazio, com potencial para a construção de uma praça para os moradores do bairro, foi vendido para a construção do “Memorial e Crematório Jardim Montanha dos Vales”.

Fotografia 3.31 – Antiga praça Vila Santo Antônio, no bairro Esmeralda - 2011 e 2022

Fonte: Google Street View (2011; 2022).

Situação semelhante ocorre com os outros lotes postos à venda nessa chamada. O Mapa 3.33 revela que os lotes 8, 11, 7 e 3 são áreas destinadas a equipamentos públicos. Essas áreas foram doadas à prefeitura pelos responsáveis pela construção dos loteamentos residenciais. Conforme o Art. 15º da Lei de Loteamento Municipal, 15% da área loteada deve ser cedida ao

município para a criação de edifícios públicos, equipamentos urbanos, praças e áreas verdes. No entanto, verifica-se que a prefeitura tem vendido esses terrenos, em vez de utilizá-los conforme sua finalidade original.

Art 15º: Somente serão aprovados loteamentos com áreas superiores a 15.000,00m². Tendo o proprietário que ceder ao município (sem contas a área viária), o equivalente a 15% da área loteada. Destinada a edifícios públicos ou outros equipamentos urbanos, praças e áreas verdes.

Mapa 3.33 – Localização dos terrenos 2 a 11, postos à venda em 2016, em relação ao zoneamento do Plano Diretor de 2007 – Bairro Linha Santa Cruz

Fonte: Prefeitura de Santa Cruz do Sul (2016). Disponível em: <http://www.santacruz.rs.gov.br/noticias/1671/prefeitura-coloca-a-venda-doze-terrenos-em-area-urbana>. Acesso em 18 jul. 2016.

Ainda em 2016, sob a gestão do prefeito Telmo Kist, outros 13 terrenos localizados em áreas urbanas foram colocados à venda.

Prefeitura abre concorrência para a venda de mais 13 imóveis

16 de novembro de 2016

Até o próximo 13 de dezembro, a Prefeitura de Santa Cruz do Sul está recebendo propostas de interessados na compra de 13 terrenos que estão sendo colocados à venda, em zona urbana do município.

(Disponível em: <https://bit.ly/4ghyUPI>. Acesso em 16 out. 2024).

Mais recentemente, em 2021, sob a gestão da prefeita Helena Hermany, quatro terrenos e um imóvel no bairro Centro foram postos à venda com a justificativa de angariar recursos para a construção de um centro administrativo. Em entrevista à reportagem, a prefeita justificou a venda dos terrenos alegando falta de recursos para construir o centro administrativo e para manter os espaços públicos.

Projeto de alienação de imóveis da Prefeitura chega ao Legislativo; veja o que deve ser vendido

24 de agosto de 2021

Começou a tramitar na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul a alienação de cinco bens imóveis do Município. A matéria aguarda votação. Entre os imóveis estão quatro terrenos sem benfeitorias e o prédio que abriga a Secretaria Municipal da Fazenda, na Rua Borges de Medeiros, esquina com a Tenente Coronel Brito.

No projeto, encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara nessa quarta-feira, 19, a prefeita Helena Hermany justifica que o procedimento tem por objetivo aplicar os recursos provenientes das vendas na conclusão do prédio inacabado do Centro Administrativo Municipal, na Rua Coronel Oscar Jost, esquina com a Rua 28 de Outubro. “É pública e notória a completa falta de recursos dos entes municipais para a aplicação em projetos dessa natureza, fator que também se aplica, infelizmente, ao Município de Santa Cruz do Sul”, destaca. O documento ressalta, também, que, com exceção do imóvel onde hoje está a Secretaria da Fazenda, os terrenos em questão se encontram em desuso, gerando custos com manutenção e limpeza, além do controle de invasões e ocupações indevidas. Além disso, Helena Hermany enfatiza a importância da modernização administrativa do Município, com um “Centro Administrativo que atenda aos anseios e necessidades da população”.

(Disponível em: <https://bit.ly/4iFDx7V>. Acesso em 15 out. 2024).

Em 2022, mais cinco terrenos foram postos à venda, indicando que a prefeitura continua com a estratégia de alienação de bens públicos. Em vez de dar a esses espaços uma utilidade que beneficie toda a população, eles são vendidos para uso privado.

Santa Cruz do Sul anuncia a realização de leilão de imóveis e terrenos desocupados no dia 10 deste mês

3 de maio de 2022

A prefeitura de Santa Cruz do Sul realiza no dia 10 de maio o leilão de cinco terrenos, dois deles com benfeitorias, situados nas zonas urbana e rural do município. O edital está disponível no site da prefeitura.

(Disponível em: <https://bit.ly/49E4gxs>. Acesso em 16 out. 2024).

Entretanto, vale destacar a ação bem-sucedida de moradores do bairro Higienópolis, que, em 2017, contestaram a venda da Praça João Baumhardt. Em outubro de 2017, a prefeitura anunciou a venda do espaço, dividindo-o em cinco lotes. Os moradores entraram com ação na Justiça contra a privatização e assumiram os serviços de limpeza e conservação do local, devido ao descaso da prefeitura.

Moradores protestam contra venda de imóvel no Higienópolis

31 de outubro de 2017

Insatisfeitos com a possibilidade de venda de um imóvel no Bairro Higienópolis, em Santa Cruz do Sul, moradores realizaram uma manifestação

no fim da tarde desta terça-feira, 31. Cerca de 20 pessoas se reuniram na Praça João Baumhardt por volta das 18h30.

De acordo com o grupo, em outubro, a Prefeitura colocou placas de venda de cinco lotes no local. Diante disso, os moradores realizaram um abaixo-assinado contra a medida e entregaram ao Ministério Público.

Eles afirmam que avaliam entrar com uma ação na Justiça para evitar a privatização do imóvel. O argumento dos moradores é que, com a falta de atenção por parte da Prefeitura, eles acabaram assumindo serviços como limpeza e conservação.

A Secretaria Municipal de Comunicação informa que não comentará o protesto dos moradores. Segundo a pasta, o terreno foi dividido em lotes e será leiloadado na próxima terça-feira, 7.

(Disponível em: <https://bit.ly/3ZLxlxk>. Acesso em 15 out. 2024).

Duas semanas depois, uma nova reportagem indicou que a ação dos moradores foi bem-sucedida e que a prefeitura instalaria uma praça no terreno.

Após mobilização de moradores, imóvel receberá praça no Higienópolis

14 de novembro de 2017

Depois de uma série de ações para evitar a venda de um imóvel da Prefeitura de Santa Cruz do Sul, localizado no Bairro Higienópolis, o Executivo anunciou nesta terça-feira, 14, que vai instalar uma praça no terreno. Inicialmente, a área seria leiloadada junto de outros imóveis, que fazem parte do edital 07/2017. No entanto, moradores do Higienópolis se mobilizaram para que isso não se concretizasse.

Insatisfeitos com a venda, um grupo realizou uma manifestação no fim de outubro para chamar a atenção da Prefeitura. Além disso, ainda entrou com uma ação na Justiça. O leilão estava marcado para a terça-feira da semana passada, 7, mas uma liminar concedida pela juíza Josiane Caleffi Estivalet, titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Sul, suspendeu parcialmente a venda de imóveis.

Os moradores alegavam que o terreno não era cuidado pela Prefeitura e que eles mesmos faziam a manutenção e limpeza da área, denominada Praça João Baumhardt. O grupo ainda teria feito um abaixo-assinado se posicionando contra a venda dos lotes localizados na Rua Henrique Kroth. Nesta semana, recorreram ao Município outra vez e tiveram o apelo atendido.

(Disponível em: <https://bit.ly/49E4iW6>. Acesso em 15 out. 2024).

Contudo, apesar da promessa, a prefeitura não realizou novas melhorias no local. Os próprios moradores continuam a fazer a manutenção da praça, incluindo recolhimento de lixo, corte da grama e plantio de árvores nas calçadas. Imagens do Google Street View, registradas em 2011 e 2022, evidenciam poucas mudanças na área até 2022 (Fotografia 3.32).

Fotografia 3.32 – Vista da Praça João Baumhardt, no bairro Higienópolis – 2011 e 2022

Fonte: Google Street View (2011; 2022).

3.5.7.3. Flexibilização do mercado imobiliário

Um terceiro ponto que ganha força no período é a redução das regulamentações e políticas que controlam o desenvolvimento urbano e o mercado imobiliário, incentivando a especulação imobiliária e o desenvolvimento de luxo, especialmente em espaços residenciais.

Embora o crescimento das cidades esteja diretamente relacionado ao desenvolvimento de diversas funções urbanas, como comércio, indústria e serviços, o uso residencial continua sendo o principal consumidor de solo urbano. Por esse motivo, a habitação tornou-se o setor em que as empresas de desenvolvimento urbano concentram suas estratégias de forma mais intensa, como aponta Capel (2002).

Santa Cruz do Sul passou por uma expressiva expansão da área urbanizada, especialmente após a implementação dos Planos Diretores, que ampliaram os perímetros urbanos sem uma demanda proporcional ao crescimento populacional. Nas áreas periféricas, esse processo gerou um padrão de expansão em “espinha de peixe”, com loteamentos formados por um eixo principal de onde derivam ruas secundárias, e pelo “salto de rã”, caracterizado por um crescimento segmentado e desconexo. Esse modelo de expansão favorece a segregação socioespacial e a especulação imobiliária, sem, contudo, contribuir efetivamente para a redução do déficit habitacional ou para um desenvolvimento urbano mais inclusivo (Vogt, 2020; Cruz-Muñoz, 2021).

Outro exemplo em Santa Cruz do Sul foi a flexibilização na legislação, a partir de 2007 e 2008, que introduziu distinções entre loteamentos fechados e condomínios urbanísticos, diferenciando-os pela propriedade e organização das áreas internas, buscando contornar a Lei Federal 6.766/79, que proíbe o fechamento de logradouros públicos. Segundo Rehbein e Souza

(2014) e Campos *et al.* (2014), a aprovação dessas leis muitas vezes atendeu aos interesses dos incorporadores imobiliários, que pressionaram pela privatização do espaço urbano, promovendo uma segregação socioespacial.

O “pseudocondomínio”, como Souza (2008) define os loteamentos fechados, combina com a mentalidade individualista comum nesse período de intensificação do neoliberalismo. Ele permite que os proprietários de terrenos mantenham maior controle sobre seus lotes e áreas ao redor, enquanto usufruem de benefícios de segurança e exclusividade fornecidos pelo fechamento perimetral, sem os compromissos típicos de um condomínio tradicional.

3.5.7.4. Segregação socioespacial e o aumento da vigilância

Nesse período, consolida-se e intensifica-se o aumento das desigualdades espaciais, com áreas ricas e pobres claramente separadas. Além disso, há uma ampliação do uso de tecnologias de vigilância na maioria dos condomínios, sejam eles residenciais ou comerciais, horizontais ou verticais. Paralelamente, observa-se um aumento do policiamento em áreas urbanas, muitas vezes com o objetivo de proteger investimentos privados e espaços de interesse econômico.

Os modelos urbanos atuais criaram áreas com funções e classes sociais bem definidas, reduzindo a diversidade em diferentes partes das cidades. Novos condomínios fechados, torres de apartamentos e conjuntos habitacionais na periferia evidenciam um foco crescente no individualismo, refletindo novas formas de convivência social mais seletivas. Isso resulta em maior segregação socioespacial, mesmo em cidades que anteriormente apresentavam uma mistura social mais significativa (Soares, 2014).

A produção de espaços autosegregados atende, em maior proporção, os segmentos sociais de alto poder aquisitivo, revelando o desejo de se isolar do restante da cidade e buscar uma certa “autonomia” em relação à diversidade urbana. Uma das justificativas para isso é a busca por maior segurança no espaço urbano e a evasão de contatos considerados indesejáveis, com o objetivo de alcançar tranquilidade (Souza, 2000; Dal Pozzo, 2015, 2011).

Marcelo Lopes de Souza (2000) destaca alguns fatores que têm contribuído para a autosegregação: (1) uma paisagem urbana crescentemente marcada pela pobreza e informalidade; (2) a deterioração das condições gerais de habitabilidade e qualidade ambiental nos bairros residenciais privilegiados tradicionais, devido a congestionamentos, poluição do ar, entre outros; (3) a busca por maior exclusividade social; (4) a procura por novos espaços

residenciais com amenidades naturais; e (5) o aumento da criminalidade violenta e da “sensação de insegurança” associada, de forma mais ou menos realista, à criminalidade objetiva.

Um dos fatores que contribuem para o aumento da “sensação de insegurança” é, como aponta Souza (2008, p. 30), a forma como a mídia amplifica e retroalimenta o medo:

O crime rende boas manchetes, o medo do crime vende jornais e encontra ampla audiência - da mesma forma que, cada vez mais, o medo do crime rende bons negócios (de carros de passeio blindados a armas, de ‘condomínios exclusivos’ aos serviços de firmas de segurança particular) e promete render votos a candidatos a cargos no Executivo e no Legislativo.

Souza (2008) utiliza o termo “fobópole”, que combina os termos *phóbos* (medo) e *pólis* (cidade), para descrever como a violência e a insegurança influenciam a vida diária, a circulação no espaço, o habitat e as formas espaciais. Para ele, “uma fobópole é uma cidade em que grande parte de seus habitantes, presumivelmente, padece de estresse crônico (entre outras síndromes fóbico-ansiosas, inclusive transtorno de estresse pós-traumático) devido à violência, do medo da violência e da sensação de insegurança” (Souza, 2008, p. 40).

No entanto, utilizar a autossegregação como forma de escapar do medo e da violência é uma solução paliativa, e não um enfrentamento do problema. Embora os condomínios fechados prometam resolver os problemas de segurança para seus residentes, na prática, eles não eliminam a violência e a sensação de insegurança dos habitantes da cidade. Além disso, contribuem para a deterioração da qualidade de vida, da convivência civil e das condições para o exercício pleno da cidadania no longo prazo (Souza, 2008).

3.5.7.5. Instalação de estabelecimentos aterritoriais e a homogeneização da paisagem

No consumo, a presença de equipamentos permeados pela lógica do global (shopping centers, hipermercados, grandes lojas) torna as paisagens urbanas mais homogêneas. Em inglês, o termo “*nowhere places*” se popularizou para descrever “não-lugares” (em tradução livre). Esses espaços não refletem as características físicas, sociais ou culturais locais; são ambientes voltados exclusivamente para o consumo, iguais em qualquer lugar. Esse cenário é dominado pelo mercado e pelo consumo, com grandes corporações e o capital financeiro nacional e internacional controlando a produção e a organização do espaço urbano. Como consequência, o direito à cidade fica limitado àqueles que possuem certas condições socioeconômicas para

participar dessa sociedade de mercado. Observa-se uma forte “remercantilização” do consumo e do bem-estar, com empresas privadas fornecendo infraestruturas e serviços sociais como saúde, educação e segurança (Soares, 2014).

Em Santa Cruz do Sul, alguns estabelecimentos seguem essa lógica de capital nacional e internacional multilocalizado, se incluindo redes de *fast food*, supermercados, atacarejos (grandes supermercados de atacado e varejo), *fast fashion*, postos de combustível, redes educacionais, de farmácias e academias (Quadro 3.7).

Tipo de rede ou franquia	Nível	Exemplos em Santa Cruz do Sul
<i>Fast food</i>	Global	McDonalds, Subway
	Nacional	Giraffas, Quiero Café
Supermercados	Global	Walmart, Carrefour
	Nacional	Zaffari, Nacional
Atacarejos	Nacional	Stok Center, Desco, Atacadão
<i>Fast fashion</i>	Nacional	Renner, Marisa, Havan
Postos de combustível	Nacional	Ipiranga, Petrobrás
Educacionais	Nacional	Uninter, Unopar Anhanguera, Yázigi, Wizard
Farmacêuticas	Nacional	São João, Drograria, Pague Menos
Academias	Nacional	Engenharia do Corpo

Quadro 3.7 – Estabelecimentos aterritoriais de capital multilocalizado – 2022

Fonte: Elaborado pela autora.

A presença dessas redes multilocalizadas em Santa Cruz do Sul sugere que a paisagem da cidade está cada vez mais influenciada por padrões globais de consumo. Isso significa que a homogeneização causada pela inserção desses estabelecimentos diminui a singularidade da paisagem urbana, moldando uma cidade voltada ao consumo, o que pode afastar as especificidades culturais e sociais locais.

Fica evidente, portanto, que a intensificação do urbanismo neoliberal em Santa Cruz do Sul não apenas aprofundou a fragmentação socioespacial, mas também redefiniu a própria natureza da cidade, cada vez mais orientada pela lógica do capital. A polarização entre norte e sul, a mercantilização do espaço e a perda de características locais são sintomas de um modelo que privilegia interesses especulativos em detrimento das necessidades coletivas.

Assim, compreendidos os processos e mecanismos em jogo, a análise avança agora para o próximo capítulo, onde será investigado como essas dinâmicas se materializam na paisagem urbana do município.

4. As repercussões da fragmentação socioespacial na paisagem

O capítulo anterior analisou a construção histórica da paisagem urbana de Santa Cruz do Sul, considerando aspectos que influenciaram a fragmentação socioespacial em três períodos distintos entre 1970 e 2022, além dos condicionantes físicos e naturais, bem como a formação inicial da cidade. A fragmentação socioespacial contribuiu para a configuração de uma paisagem urbana onde a proximidade física nem sempre se traduz em integração social ou funcional, criando barreiras físicas, subjetivas ou simbólicas entre diferentes regiões da cidade. Este capítulo abordará inicialmente uma visão geral da cidade, para, em seguida, explorar as particularidades, semelhanças e diferenças entre as regiões norte e sul (Mapa 4.1).

Para fins de análise, foram selecionados três bairros da região norte (Jardim Europa, Country e João Alves), selecionados por representarem os principais vetores de expansão da autosegregação de alta renda na cidade. Da mesma forma, foram selecionados três bairros da região sul (Dona Carlota, Santa Vitória e Santuário), que representam epicentros da segregação imposta por políticas habitacionais. A análise da síntese espacial, apresentada a seguir, no capítulo 4.1.2 e no Mapa 4.3 confirma que esses bairros estão entre aqueles com os maiores graus de fragmentação socioespacial em Santa Cruz do Sul.

Para sintetizar as repercussões da fragmentação socioespacial na paisagem urbana, foram definidos dez indicadores, organizados em quatro categorias: ambientais, sociais, habitacionais e infraestruturais. Os indicadores ambientais buscam compreender como as características naturais da cidade, como a topografia e a presença de áreas verdes, influenciam a fragmentação socioespacial, criando barreiras naturais que segregam diferentes áreas. Os indicadores sociais avaliam desigualdades como a concentração de pobreza em determinadas áreas e a disparidade no acesso a serviços. Já os indicadores habitacionais analisam a qualidade das moradias e a presença de enclaves fortificados, como os condomínios fechados, que intensificam separações entre grupos sociais. Por fim, os indicadores infraestruturais investigam como a infraestrutura urbana influencia a conectividade entre as diferentes áreas da cidade, considerando a presença de barreiras artificiais.

Mapa 4.1 – Localização dos bairros selecionados

Fonte: Elaborado pela autora.

4.1. Um olhar geral na escala da cidade

Uma das principais transformações no desenvolvimento urbano de Santa Cruz do Sul nas últimas cinco décadas é o crescimento populacional em relação à urbanização. Conforme os dados apresentados no Gráfico 4.1, organizado por Fröhlich (2015), a evolução da população urbana e rural entre 1942 e 2010 revela uma tendência crescente de urbanização a partir de 1970, quando a população urbana passou a superar a população rural¹⁰. Esse processo está relacionado às dinâmicas socioespaciais da cidade, envolvendo transformações tanto no padrão de ocupação do solo quanto nas formas de interação social e econômica.

Gráfico 4.1 – Evolução da população urbana e rural de Santa Cruz do Sul – 1940 a 2010

Fonte: Fröhlich (2015, p. 42).

Entre 1970 e 2022, a taxa média de crescimento populacional anual foi de 0,82%, elevando a população total de 86 mil para 133 mil habitantes. Contudo, esse crescimento não foi homogêneo: as duas primeiras décadas registraram um intenso fluxo migratório do campo para a cidade. Esses fluxos populacionais não implicaram apenas no aumento quantitativo da população urbana, mas também refletiram uma mudança qualitativa na organização da paisagem urbana.

¹⁰ A queda acentuada da população rural e sutil redução da população urbana manifestada em meados da década de 1990 foram decorrentes da emancipação dos distritos de Trombudo, Sinimbu e Gramado Xavier, no ano de 1992.

Ano	Total	Crescimento (%)	Taxa de cresc. anual (%)	Urbana	%	Rural	%
1970*	86.806	-	-	33.076	38,1	53.730	61,9
1980*	99.636	14,8	1,4	55.096	55,3	44.541	44,7
1991*	117.773	18,2	1,5	78.955	67,0	38.818	33
2000	107.632	-8,6	-0,9	93.786	87,1	13.846	12,8
2010	118.287	9,9	0,9	105.184	88,9	13.103	11,1
2022	133.136	12,5	0,9	119.959	90,0	13.271	10,0

Quadro 4.1 – Evolução da população total, urbana e rural – 1970 a 2022

Elaborado pela autora a partir de IBGE (1970, 1980, 1991, 2000, 2010, 2022). *Os dados incluem populações dos distritos de Trombudo (atual Vale do Sol), Sinimbu e Gramado Xavier, emancipados em 1992.

O crescimento populacional, entretanto, não acompanhou proporcionalmente a expansão urbana da cidade. Enquanto a taxa de crescimento anual da população foi de 0,82%, a área urbanizada¹¹ cresceu a uma taxa significativamente mais alta, de 3,84% ao ano, entre 1985 e 2022, expandindo de 8,67 km² para 35 km², resultando em um aumento de 303% na área urbanizada. Esse padrão de crescimento revela um processo de urbanização extensiva, caracterizado por uma ocupação dispersa e menos densa (Quadro 4.2).

Ano	Área (km ²)	Crescimento (%)	Taxa de crescimento anual (%)
2022	35,00	10,13	1,08
2013	31,78	79,14	2,96
1993	17,74	104,61	9,36
1985*	8,67	-	-
1970**	N/D	-	-

Quadro 4.2 – Crescimento da área urbanizada – 1993 a 2022

Elaborado pela autora, a partir de MapBiomas (1985, 1993, 2013, 2022). *Dado mais antigo disponibilizado pelo MapBiomas. **Não disponível.

O cálculo do crescimento da área urbanizada foi realizado com base nos dados de cobertura e uso do solo fornecidos pelo MapBiomas, apresentados no Mapa 4.2. A disponibilidade de dados a partir de 1985 está relacionada à utilização de imagens de satélite, especificamente das missões Landsat. A série Landsat, iniciada pela NASA e pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) em 1972 com o Landsat 1, passou a oferecer imagens com resolução espacial e temporal adequadas para monitoramento ambiental contínuo com o lançamento do Landsat 5, em 1984. Os dados do MapBiomas utilizam análise de sensoriamento

¹¹ Conforme o MapBiomas, são definidas como “áreas com significativa densidade de edificações e vias, incluindo áreas livres de construções e infraestrutura” (MapBiomas, 2025)

remoto, método já empregado por outros autores para compreender a expansão urbana (Oliveira; Costa, 2001; Sousa *et al.*, 2017).

Outro indicador da expansão urbana nas últimas cinco décadas é o crescimento do número de domicílios. Enquanto a população aumentou 13,1% entre 1991 e 2022, o total de domicílios particulares permanentes cresceu 92,9%, ou seja, sete vezes mais que o crescimento populacional no mesmo período. Esses dados foram obtidos a partir dos Censos Demográficos do IBGE, que passaram a disponibilizar o total de domicílios a partir do Censo de 1991 (Quadro 4.3).

Ano	População residente	Crescimento da população (%)	Domicílios particulares permanentes	Crescimento dos domicílios (%)
2022	133.230	13	61.138	51
2010	118.374	10	40.540	23
2000	107.632	-9	32.851	4
1991*	117.773	36	31.692	N/D**

Quadro 4.3 – Percentual de crescimento de pessoas e domicílios – 1991 a 2022

Elaborado pela autora, a partir de IBGE (1991, 2000, 2010, 2022). *Os dados incluem populações dos distritos de Trombudo (atual Vale do Sol), Sinimbu e Gramado Xavier, emancipados em 1992. **O número de domicílios recenseados por município só começou a ser disponibilizado pelos Censos a partir de 1991.

Mapa 4.2 – Expansão da área urbanizada – 1993 a 2022

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do MapBiomas (1993, 2013, 2022).

Após analisar o crescimento da cidade em termos de número populacional, número de domicílios e área urbanizada em km², a análise espacial aponta onde esse crescimento foi mais acentuado em termos de área construída, como mostrado no Mapa 4.2 e no Quadro 4.4.

Bairro	1993	2013	2022
<i>Região Norte</i>			
Country	0,13	24,82	75,05
Jardim Europa	2,51	51,13	46,36
João Alves	-	4,14	95,86
<i>Região Sul</i>			
Dona Carlota	2,59	30,02	67,38
Rauber	18,26	70,01	11,73
Santa Vitória	43,47	54,87	1,66
Santuário	2,90	33,38	63,72
<i>Outros bairros</i>			
Aliança	1,11	81,47	17,42
Ana Nery	55,00	40,68	4,32
Arroio Grande	34,53	58,08	7,39
Avenida	89,77	10,23	-
Belvedere	-	53,15	46,85
Bom Jesus	70,58	26,29	3,13
Bonfim	41,09	58,09	0,82
Castelo Branco	21,27	71,87	6,85
Centro	86,37	13,49	0,14
Do Parque	-	98,11	1,89
Esmeralda	28,07	62,58	9,35
Faxinal Menino Deus	19,32	75,74	4,94
Germânia	9,99	61,92	28,09
Goiás	85,94	10,57	3,49
Higienópolis	26,50	68,98	4,51
Independência	50,65	29,94	19,41
Linha Santa Cruz	2,10	45,26	52,65
Margarida	8,99	74,81	16,20
Monte Verde	1,02	88,71	10,28
Pedreira	14,73	72,82	12,45
Progresso	3,32	72,01	24,67
Renascença	0,90	82,81	16,29
Santo Antônio	33,46	64,36	2,18
Santo Inácio	52,28	46,12	1,60
São João	3,49	83,06	13,45
Schulz	74,66	25,20	0,14
Senai	90,28	9,72	-
Universitário	52,43	44,51	3,06
Várzea	30,33	60,10	9,57

Quadro 4.4 – Percentual de área urbanizada construída em cada período

Fonte: Elaborado pela autora.

A análise dos dados evidencia um comportamento distinto no crescimento urbano entre as regiões norte e sul de Santa Cruz do Sul. Entre 1970 e 2022, houve uma intensa expansão da área construída nos bairros das regiões norte (Country, Jardim Europa e João Alves) e sul (Dona Carlota, Santa Vitória e Santuário). O Quadro 4.4 destaca as desigualdades no crescimento urbano, indicando os distintos ritmos de expansão das áreas urbanas em cada região.

As regiões norte e sul se diferenciam pela expressiva expansão da área urbanizada, seu isolamento em relação à malha urbana central, a segregação socioeconômica e a predominância de dois produtos imobiliários específicos que definem essas áreas: os condomínios fechados e os loteamentos populares. Esses elementos moldaram significativamente a configuração espacial e a paisagem urbana de Santa Cruz do Sul nas últimas décadas.

Além disso, o crescimento desses dois tipos de empreendimentos imobiliários impulsionou a expansão da área urbanizada, conforme representado no Gráfico 4.2.

Gráfico 4.2 – Evolução anual da quantidade e da área acumulada (km²) de condomínios fechados e loteamentos populares

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Prefeitura Municipal (2022).

Entre 1970 e 1993, foram construídos 4,55% dos condomínios e 15,15% dos loteamentos populares da cidade. No período de 1993 a 2013, ocorreu a maioria das

construções, com ambos os tipos de empreendimentos somando 81,82% do total. Por fim, entre 2013 e 2022, mais 13,64% dos condomínios e 3,03% dos loteamentos foram incorporados ao ambiente urbano. A análise da área em km² evidencia que os condomínios fechados não apenas ocupam proporcionalmente mais espaço, como também registraram um crescimento exponencial, aumentando sua área em 198% somente entre 2007 e 2013, ao passar de 0,90 km² para 2,70 km² (Gráfico 4.2).

Ainda, dos 22 condomínios fechados de Santa Cruz do Sul, apenas dois não estão localizados no entorno do Cinturão Verde. De acordo com o Plano Diretor (2019), as áreas ao norte e leste do Cinturão Verde são designadas como de expansão urbana, mas não apresentam uma forte densificação em sua ocupação. No entanto, essas áreas vêm perdendo gradualmente suas características rurais devido à especulação imobiliária. Além da presença do Cinturão Verde como uma importante amenidade, essas regiões possuem fácil acesso à universidade, shopping centers e ao centro comercial da cidade, por meio da rede intraurbana.

A clara dualidade entre norte e sul é reconhecida por todos os entrevistados. A entrevista com o sócio de uma empresa loteadora aprofunda esse ponto, detalhando como o público-alvo de cada loteamento é definido e como esses empreendimentos imobiliários refletem desigualdades regionais e econômicas (Entrevista 1).

Os critérios para a escolha da localização de novos empreendimentos baseiam-se na proximidade de infraestrutura pública, como estradas, abastecimento de água e eletricidade. O projeto do loteamento é adaptado ao público-alvo em termos de renda e localização (loteamentos de alto padrão em regiões nobres e loteamentos populares em áreas de menor renda). Os tamanhos dos terrenos são projetados de acordo com os diferentes públicos-alvo, variando conforme a localização do empreendimento. Há uma clara preocupação com o lucro, como aponta o entrevistado:

Aí tem uma questão de administrativa em relação a custo. A empresa sempre, o empreendedor sempre vai procurar fazer o loteamento, fazer um empreendimento onde ele consegue um valor melhor pelo terreno. Isso é fato, né? O lucro vai ser maior. Mas, assim, uma análise que tem que fazer... A mesma infraestrutura que tem que se fazer num loteamento bem popular... Fazer a terraplanagem, fazer o arruamento, fazer o calçamento, fazer a rede de água, de redes pluviais, rede de esgoto, tratamento de esgoto. Tudo que se tem que fazer num popular, tem que fazer num padrão médio também. E o custo do material é o mesmo. Tu não vai usar um cano de cimento mais simples num terreno popular do que num terreno de médio padrão. Ele tem que ser igual. Poste de luz que tem que ser colocada, a rede de luz é igual. Iluminação pública, ela é igual... Aí o que tu faz? Ah, pra tu vender um terreno popular, pra tu tentar tirar um valor melhor, tu faz terrenos menores.

O modelo de negócio da empresa envolve parcerias com proprietários de terrenos, em que a construtora utiliza seu *know-how* para urbanizar a área e dividir os lucros. Com o passar do tempo, foram impostas maiores restrições e mudanças na legislação, como limitações em áreas de declive e proximidade ao Cinturão Verde, alterando a escolha de terrenos e os projetos de loteamentos. Para o entrevistado, houve uma evolução nas exigências por parte do poder público, que atualmente demanda tratamento de esgoto e redes de iluminação pública nos loteamentos (Entrevista 1).

Essa dinâmica entre loteamentos populares e condomínios fechados não apenas intensifica a fragmentação socioespacial, mas também evidencia como o mercado imobiliário se adapta às exigências legais e às demandas econômicas de diferentes públicos. Essas práticas, apesar de reguladas pelo poder público, continuam reproduzindo desigualdades urbanas.

Além disso, em relação à expansão da área urbanizada e ao crescimento no número de domicílios dissociado do crescimento populacional, a saturação do mercado foi um tema mencionado nas entrevistas com o representante da empresa loteadora e com o técnico da prefeitura.

O Entrevistado 1, da empresa loteadora, destacou alguns impactos da intensa construção de loteamentos residenciais na cidade. Ele mencionou contribuições positivas, como o desenvolvimento da cidade por meio da construção de infraestrutura básica, mas também apontou desafios associados à expansão descontrolada. Um desses desafios é a atual saturação do mercado, devido ao excesso de oferta de terrenos em relação à demanda. A empresa reconhece que a população municipal não está crescendo tanto quanto em décadas passadas. Embora Santa Cruz do Sul ainda atraia imigrantes de outras cidades da região, o entrevistado admite que há um limite para essa dinâmica (Entrevista 1).

Nesse sentido, a construção dos condomínios fechados Parque Europa e Parque das Nascentes, no bairro Jardim Europa – caracterizados por edificações verticais em uma área predominantemente composta por construções horizontais – foi revisitada pelos entrevistados 1 e 2 como um elemento recente e distinto no cenário urbano da cidade. Uma questão apontada foi que o projeto inicial do Parque Europa previa a construção de 12 edifícios de nove andares, ocupando todo o terreno do loteamento. Contudo, até 2024, constavam apenas três edifícios concluídos (e um em construção), sugerindo que as vendas não foram como o esperado (Entrevistas 1 e 2).

Outro caso semelhante é o do München Open Mall & Residence, localizado no centro da cidade, cujo projeto original previa a construção de oito torres residenciais, de 11 andares, com térreos destinados a lojas comerciais. Entretanto, a demanda ficou aquém do esperado, e a

8ª torre teve seu projeto alterado, durante as obras do empreendimento, para ser inteiramente destinada a uso comercial.

O Entrevistado 2 também mencionou empreendimentos em Santa Cruz do Sul com apartamentos residenciais compactos, caracterizados por cômodos pequenos, um fenômeno similar ao que ocorre em metrópoles como São Paulo e Porto Alegre. Ele citou o empreendimento Infinity, da incorporadora Rosa Cruz, uma edificação de 24 andares com dois modelos de apartamentos: um com um dormitório (45,97 m²) e outro com dois dormitórios (64,88 m²). Na planta baixa humanizada, sequer há espaço para uma mesa de jantar no apartamento de um dormitório. Isso levanta questões como: o mercado imobiliário de Santa Cruz está tão aquecido que justifica a construção de apartamentos tão pequenos? Há demanda suficiente para tantas novas construções? E qual será o limite para esse crescimento? (Entrevista 2).

No primeiro período de análise, de 1970 a 1993, a cidade apresentou as primeiras grandes expansões urbanas, caracterizadas por fragmentação e segregação. No segundo período, de 1993 a 2013, essa expansão fragmentada se intensificou, registrando a maior ampliação de área urbanizada e o maior número de loteamentos populares e condomínios horizontais fechados construídos. No terceiro período, devido à crise econômica pós-2014 e à implementação de políticas neoliberais a partir de 2016, observa-se uma certa estagnação no crescimento urbano.

As políticas neoliberais amplamente difundidas a partir do Governo Temer focaram em cortes nos gastos públicos, redução de investimentos governamentais e crédito mais restrito, o que desestimulou a construção de habitações populares e infraestrutura urbana, resultando em uma desaceleração no crescimento urbano. Isso ocorreu porque menos subsídios e taxas de juros mais altas dificultaram o financiamento de novos projetos, especialmente para a população de baixa renda.

4.1.1. Modelo de desenvolvimento urbano latino-americano

A seguir, apresenta-se, no Diagrama 4.1, um modelo que contribui para generalizar o processo de expansão urbana fragmentada de Santa Cruz do Sul, inspirado no trabalho de Santiago, Raggi e Erices (2016). Conforme esses autores, esse tipo de generalização, baseado no modelo de desenvolvimento urbano latino-americano de Borsdorf (2003), procura demonstrar que as dinâmicas de estruturação urbana em cidades médias podem ser comparadas

às de metrópoles e grandes cidades, evidenciando que os efeitos da globalização também impactam seu desenvolvimento urbano. Para Santiago, Raggi e Erices (2016, p. 384):

This kind of generalization based on Borsdorf (2003) Latin American urban development model is a preliminary and useful attempt to demonstrate that the dynamics of urban structuring in intermediate cities are comparable to major cities and the globalization effects are also impacting their urban development.

O modelo de Borsdorf (2003) indica que o avanço da fragmentação socioespacial reflete o crescimento de novas estruturas urbanas, como condomínios fechados e shopping centers, dispersas e desvinculadas do centro urbano tradicional. Janoschka (2002), por sua vez, explora as “ilhas” de riqueza, produção, consumo e precariedade, indicando que a fragmentação é visível na separação das áreas residenciais de alta renda – os “enclaves fortificados” de condomínios fechados –, que coexistem com bairros de menor renda na periferia, onde há limitações de infraestrutura e acesso a serviços. Esses enclaves refletem as “ilhas de bem-estar” descritas por Janoschka, que se distanciam das “áreas proibidas” da cidade, intensificando a segregação socioespacial e reforçando divisões urbanas.

Borsdorf (2003) e Janoschka (2002) destacam elementos como: a expansão urbana, divisão social por classes, usos do solo (comércio, serviços, habitação), áreas industriais, condomínios verticais e horizontais, loteamentos populares, shopping centers, aeroportos, rodovias e ferrovias. Inspirado nos trabalhos desses autores, o diagrama para Santa Cruz do Sul utiliza elementos da morfologia urbana, como as barreiras físicas e os tipos de produtos imobiliários, para evidenciar o impacto da fragmentação na forma e na estrutura urbana da cidade.

Diagrama 4.1 – Proposta de modelo de desenvolvimento urbano latino-americano de Borsdorf (2003) aplicado para a cidade de Santa Cruz do Sul

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Borsdorf (2003), Janoschka (2002) e Santiago, Raggi e Erices (2016).

Se compararmos Santa Cruz do Sul, uma cidade média, com metrópoles, conforme os diagramas de Borsdorf (2003) e Janoschka (2002), há algumas diferenças. Primeiro, o padrão de crescimento associado aos bairros de classe média-alta e alta está orientado para o norte, enquanto as classes mais baixas estão localizadas nas áreas periféricas ao sul, próximas ao

Distrito Industrial. Em segundo lugar, embora a maioria das atividades comerciais e dos serviços esteja concentrada principalmente no bairro Centro, nos últimos dez anos essas atividades passaram a se expandir em direção a algumas vias, como a Rua Barão do Arroio Grande. Em terceiro lugar, a velocidade dessas mudanças ainda é mais lenta do que nas áreas metropolitanas.

Estabelecimentos permeados pela lógica do capital globalizado são visíveis na periferia urbana, na forma de indústrias multinacionais do setor do tabaco. Entretanto, grandes shopping centers e centros comerciais ainda não se fazem presentes na periferia. Há, no entanto, exceções, como estabelecimentos comerciais de produtos alimentícios no entorno da BR-287, como a casa de produtos coloniais Lisaruth, que atende predominantemente viajantes que circulam pela rodovia.

Relembrando o estudo de Hidalgo *et al.* (2008), pode-se dizer que Santa Cruz do Sul é dividida entre duas áreas de expansão urbana baseadas na ideologia neoliberal: o norte e sua “privatópolis imobiliária”, e o sul com sua “precariópolis estatal”. O norte, desenvolvido pelo setor privado para as classes média e alta, apresenta infraestrutura de alta qualidade e segurança, criando enclaves exclusivos; enquanto o sul, com habitações sociais produzidas pelo Estado para a população de baixa renda, apresenta infraestrutura limitada e marginalização.

Também é possível identificar alguns eixos de expansão urbana. Na região norte, observa-se uma tendência de expansão de loteamentos de classe média para o leste, em Linha João Alves. No bairro Country, há possibilidade de construção de mais condomínios fechados voltados para alta renda, devido ao amplo espaço vago no bairro, como sugere o recente projeto da construtora Melnick e Arcádia Urbanismo na área. O bairro Jardim Europa apresenta maior consolidação e menos espaço disponível para grandes construções em comparação ao Country. Outro bairro em destaque é Linha Santa Cruz, que dispõe de glebas para novos loteamentos e um crescente número de estabelecimentos comerciais e de serviços ao longo da Avenida Prefeito Orlando Oscar Baumhardt (Diagrama 4.2).

Na região sul, há o crescimento ao longo da Rua Barão do Arroio Grande, em direção ao bairro Aliança, onde novos loteamentos, incluindo condomínios verticais de até quatro pavimentos, estão em desenvolvimento. Ao sul, além da BR-471, os bairros Dona Carlota, Santa Vitória e Santuário tendem a continuar recebendo novos loteamentos populares, dependendo das políticas de habitação popular do governo, como os loteamentos populares Mãe de Deus (entregue em 2022) e Santa Maria II (obras iniciadas em 2024), construídos respectivamente nos bairros Santuário e Dona Carlota (Diagrama 4.2).

Diagrama 4.2 – Eixos com tendência de expansão urbana
Fonte: Elaborado pela autora.

4.1.2. Síntese espacial através da álgebra de mapas

Por último, foi elaborada uma síntese espacial da fragmentação socioespacial em Santa Cruz do Sul, utilizando variáveis quantitativas. Para isso, foram considerados os dez indicadores das repercussões da fragmentação socioespacial, organizados em quatro categorias: ambiental, social, habitacional e infraestrutural. Para integrá-los quantitativamente, utilizou-se a técnica de álgebra de mapas, que permitiu combiná-los em uma única camada final através de um cálculo de média simples. As operações de álgebra de mapas foram realizadas no QGIS, utilizando a Calculadora Raster, resultando em três graus de fragmentação socioespacial (baixo, médio e alto). Foram utilizadas 23 variáveis, com o recorte dos setores censitários do IBGE (Quadro 4.5).

N.	Variável	Fonte
<i>Variáveis ambientais</i>		
1	% de áreas de preservação permanente	Prefeitura, 2022
2	% de área de deslizamento	Prefeitura, 2022
3	% de unidades habitacionais em áreas de inundações	Prefeitura, 2022
<i>Variáveis sociais</i>		
4	Densidade populacional (hab/km ²)	IBGE, 2010
5	% de estabelecimentos comerciais	Prefeitura, 2022
6	% de estabelecimentos educacionais	Prefeitura, 2022
7	% de domicílios dentro de 1km de distância de postos de saúde	Prefeitura, 2022
8	% de pessoas por raça - branca	IBGE, 2010
9	Média do n.º de habitantes por domicílio	IBGE, 2010
10	% de domicílios com rendimento <i>per capita</i> de mais de 10 salários mínimos	IBGE, 2010
11	% de domicílios com rendimento <i>per capita</i> de até 1 salário mínimo	IBGE, 2010
12	% de domicílios em Aglomerados Subnormais	IBGE, 2020a
13	% de domicílios em ZEIS	Prefeitura, 2022
<i>Variáveis habitacionais</i>		
14	% de domicílios de padrão construtivo alto	Prefeitura, 2022
15	% de domicílios de padrão construtivo simples	Prefeitura, 2022
16	% de domicílios de padrão construtivo popular	Prefeitura, 2022
17	% de domicílios em loteamentos populares	Prefeitura, 2022
18	% de domicílios em condomínios fechados	Prefeitura, 2022
<i>Variáveis infraestruturais</i>		
19	% de domicílios construídos a 5 anos ou menos	Prefeitura, 2022
20	% de domicílios construídos a mais de 30 anos	Prefeitura, 2022
21	Metragem total de vias	Prefeitura, 2022
22	% de domicílios com abastecimento de água	IBGE, 2010
23	Número de linhas de ônibus	Prefeitura, 2022

Quadro 4.5 – Variáveis quantitativas para cálculo de síntese espacial

Fonte: Elaborado pela autora.

A seleção dos dados para esta análise foi realizada a partir de uma base inicial com 120 dados, posteriormente filtrada com base em critérios de relevância, complementaridade e viabilidade para o cálculo¹². Buscou-se priorizar variáveis que representassem aspectos contrastantes da realidade urbana, evitando aquelas que fossem redundantes ou apresentassem alto grau de complementaridade. Dessa forma, garantiu-se que a análise evidenciasse as desigualdades no espaço urbano, evitando resultados homogêneos.

A título de exemplo, para a variável de rendimento per capita, a análise concentrou-se nos extremos (baixa e alta renda). A categoria de renda média foi intencionalmente omitida do cálculo, pois sua inclusão atuaria como um fator de neutralização, diluindo os contrastes entre as áreas mais e menos segregadas. Como o objetivo é medir a disparidade e a concentração espacial – marcas da fragmentação –, focar nos polos da distribuição de renda garante um resultado mais nítido e fiel ao fenômeno estudado.

Outro critério adotado foi a utilização dos dados mais recentes disponíveis, para que a análise refletisse o cenário atual. Até o encerramento da coleta de dados desta etapa de pesquisa, os dados do Censo Demográfico de 2022 do IBGE ainda não haviam sido inteiramente divulgados, de modo que se utilizou a base de dados do Censo de 2010.

Para garantir a comparabilidade entre as 23 variáveis de diferentes naturezas e escalas, cada uma foi padronizada em uma pontuação de 0 a 100, onde valores mais altos indicam consistentemente uma maior contribuição para a fragmentação socioespacial. Este processo foi realizado em duas etapas.

Primeiramente, os dados de cada variável foram classificados em cinco níveis (de "muito baixo" a "muito alto") utilizando o método de Quebras Naturais de Jenks. Esta técnica foi aplicada a todas as variáveis, pois é adequada para dados com distribuições não uniformes, identificando os agrupamentos naturais inerentes a cada conjunto de dados.

Em segundo lugar, a cada uma dessas cinco classes foi atribuída uma pontuação padronizada (0, 25, 50, 75 e 100). É importante notar que, para variáveis cujo aumento representa uma melhora nas condições urbanas (como acesso à rede de água), a escala de pontuação foi invertida para manter a coerência analítica do índice final. Essa padronização por classes permitiu a integração equilibrada das variáveis na análise de álgebra de mapas. A

¹² A coleta, organização e análise dos dados, bem como a construção dessa base, foi feita no período de doutorado sanduíche, no âmbito do IGOT, na Universidade de Lisboa, sob orientação da professora Eduarda Marques da Costa. No período, a base serviu para realizar uma análise fatorial e uma análise de clusters. Posteriormente, adaptei a base para realizar a álgebra de mapas aqui descrita.

normatização em uma escala de 0 a 100 possibilitou uma comparação direta entre as variáveis, garantindo que todas contribuíssem equilibradamente para a análise de fragmentação.

Após a normatização, cada variável foi convertida em uma camada raster com resolução espacial de 10×10 metros. Essa resolução foi escolhida para capturar detalhes espaciais relevantes à escala urbana, permitindo uma representação precisa das variáveis e facilitando operações subsequentes de álgebra de mapas. A conversão para raster foi realizada de forma que cada célula do raster representasse um valor normatizado da variável correspondente à área espacial coberta pela célula.

Com as 23 camadas rasterizadas, as variáveis foram combinadas para gerar o índice de fragmentação socioespacial. Para esta etapa, optou-se pela aplicação de uma média simples, diante da complexidade de atribuir pesos distintos às variáveis. Uma ponderação exigiria um critério objetivo que é de difícil definição e poderia introduzir um viés do pesquisador na análise. Definir quantitativamente se, por exemplo, a 'renda' é mais ou menos impactante que o 'risco de deslizamento' é uma tarefa subjetiva. Portanto, a abordagem da média simples foi adotada por ser a mais neutra e transparente, garantindo que cada um dos 23 indicadores – previamente selecionados por sua relevância e não redundância – contribuísse de forma equânime para a composição do índice final, sem privilegiar uma dimensão em detrimento de outra.

Assim, a expressão utilizada para o cálculo foi o somatório das variáveis dividido pelo total de variáveis, ou seja, um cálculo de média simples.

$$\frac{\sum_{i=1}^{23} Vi}{23}$$

O cálculo resultou em uma camada raster contínua com valores variando entre o mínimo de 41,7 e o máximo de 60,8. Deve-se interpretar este intervalo de forma relativa. O valor mínimo de 41,7, significativamente acima do zero teórico da escala (0-100), é um resultado relevante em si. Ele indica que mesmo as áreas mais bem articuladas de Santa Cruz do Sul já apresentam um grau considerável das características de fragmentação consideradas neste estudo. Portanto, as categorias "baixa", "média" e "alta" não expressam um nível absoluto, mas sim o grau de fragmentação de uma área em comparação com as demais no universo do município.

Para facilitar a visualização e a análise espacial, o índice contínuo foi reclassificado em três níveis. Os intervalos foram definidos a partir da análise do histograma de frequência dos

valores do índice final. O valor 50,0 foi adotado como primeiro limiar, por representar o ponto central da escala de normalização teórica (0-100), separando as áreas com fragmentação inferior à média teórica. Em seguida, a distribuição dos valores acima de 50 foi analisada, identificando-se uma descontinuidade na frequência de valores em torno de 55,0, que foi utilizado como o segundo limiar para distinguir os níveis médio e alto. Esta abordagem, baseada na estrutura de distribuição dos próprios dados, resultou nos seguintes intervalos:

Alta fragmentação: valores de 55,1 a 60,8
Média fragmentação: valores de 50,1 a 55,0
Baixa fragmentação: valores de 41,7 a 50,0

Esse processo de reclassificação resultou em uma nova camada raster que categoriza as áreas do estudo em três níveis de fragmentação socioespacial, permitindo uma visualização clara das áreas mais fragmentadas e das menos fragmentadas.

A metodologia aplicada proporciona uma síntese quantitativa da fragmentação socioespacial, que complementa a análise qualitativa. Ainda, o uso de uma média simples permite que as diferentes dimensões sejam integradas sem enviesar o resultado. O Mapa 4.3 apresenta o resultado, destacando os três níveis de fragmentação socioespacial, bem como o limite dos bairros, rodovias, malha viária, loteamentos populares, condomínios fechados, zonas industriais e barreiras naturais.

Mapa 4.3 – Síntese das repercussões da fragmentação socioespacial na paisagem urbana – 2022

Fonte: Elaborado pela autora.

O mapa também destaca diversas áreas da cidade com alto grau de fragmentação, identificadas a seguir por números que correspondem à legenda do Mapa 4.3, sem que a ordem implique um nível de classificação:

1. A área a oeste do bairro Várzea, mais propensa a inundações e vulnerável.

2. A área de inundações.
3. Os bairros Bom Jesus e Pedreira, historicamente estigmatizados, de baixa renda, alta densidade populacional e localizados em ZEIS.
4. O bairro Santuário, que possui um aglomerado subnormal.
5. Os bairros Santa Vitória e Dona Carlota, que receberam loteamentos populares implantados isoladamente ao longo dos anos e estão em área de ZEIS.
6. O bairro Progresso, com presença de população de classe baixa e edificações em ZEIS.
7. Parte do bairro Aliança, com grande parte das edificações em loteamentos populares.
8. O bairro Margarida, que contém um aglomerado subnormal.
9. O bairro Belvedere, com população vulnerável, em ZEIS e em área propensa a deslizamentos.
10. O bairro João Alves, com condomínios fechados e loteamentos isolados da malha urbana.
11. O bairro Country, com condomínios fechados e população de alta renda.
12. O Cinturão Verde, uma APP ocupada por condomínios de alta renda e com maior propensão a deslizamentos.
13. O bairro Jardim Europa, com condomínios fechados e população de alta renda.
14. O bairro Renascença, com edificações em APP e em áreas propensas a deslizamentos.
15. Por último, o bairro Linha Santa Cruz, que possui uma ocupação morfológicamente fragmentada, mas não apresenta a vulnerabilidade socioeconômica e ambiental que caracteriza as outras áreas destacadas.

A seguir, a análise se aprofunda na comparação entre os bairros selecionados das regiões norte e sul, permitindo assim uma análise detalhada das particularidades de cada contexto, na escala do bairro.

4.2. A região norte, marcada por condomínios fechados

A região norte é definida pelos três bairros escolhidos para análise – Country, Jardim Europa e João Alves –, marcados pela presença de condomínios fechados e pela concentração de residências de população de alta renda.

4.2.1. Bairro Jardim Europa

O bairro Jardim Europa é atualmente um dos bairros que mais crescem na cidade. Em 1993, o bairro contava com 14 mil m² de área urbanizada, enquanto, em 2022, esse número alcançou 566 mil m² (MapBiomas, 1993, 2022). Conforme reportagem do Portal Gaz, “para muitos, é conhecido como o bairro dos condomínios fechados, possuindo alguns poucos e recentes estabelecimentos comerciais” (Garske, 2022g, parág. 2). Próximo ao Cinturão Verde, o bairro oferece as amenidades de estar próximo à natureza e é considerado uma área residencial tranquila e segura pelos moradores. Está localizado em uma das entradas da cidade, com acesso pela Av. Melvin Jones.

Fotografia 4.1 – Bairro Jardim Europa – 2022

Fonte: Gabriel Goettert (2022). Disponível em: <https://bit.ly/3WPD0aM>. Acesso em 28 jun. 2024.

Um empresário do setor imobiliário, entrevistado por Garske (2022g), observa que o bairro passou a ser conhecido com esse nome no fim dos anos 1970, com o loteamento que levou o nome de Jardim Europa. As ruas receberam nomes de países europeus, como Rua Itália,

Rua Alemanha e Rua Áustria. Logo após a abertura deste loteamento, ocorreu a compra da área da sede campestre do atual União Corinthians, antes conhecido como Clube União.

A simbologia por trás do nome “Jardim Europa” e das ruas batizadas com nomes de países europeus reflete a intenção de associar o lugar a valores e características tradicionalmente atribuídos à Europa, como sofisticação, cultura e tradição. Essa nomenclatura cria um simbolismo que pretende evocar prestígio, atraindo de investidores e de uma população selecionada – predominantemente de alta renda.

A reportagem de Garske (2022g) destaca a segurança do local, a facilidade de acesso ao centro e a presença de natureza como fatores que atraem moradores e investidores. Um empresário entrevistado pela reportagem salienta o potencial do bairro para novos empreendimentos de condomínios fechados, considerando a Avenida Melvin Jones (um dos acessos da cidade) e a existência dos quatro empreendimentos chamados Condomínio Reserva dos Pássaros (Fotografia 4.2), Condomínio Parque Europa, Condomínio Parque das Nascentes e o futuro Condomínio Alpes Leste (Fotografia 4.3). A ausência de comércio e serviços era marcante no bairro, mas essa característica vem se alterando nos últimos anos devido ao crescimento desse setor na região. Por último, o entrevistado pela reportagem afirma que o bairro Jardim Europa “é uma alternativa para quem quer as mesmas coisas do Centro, sem ter os problemas de lá” (Garske, 2022g).

Fotografia 4.2 – Condomínio Reserva dos Pássaros – 2024

Fonte: João Dick Empreendimentos (2024). Disponível em: <https://joaodick.com.br/cinturao-verde/>. Acesso em 24 nov. 2024.

Novos empreendimentos no bairro estão sendo projetados para atrair empresas e criar novas centralidades. É o caso do Parque das Nascentes, destacado em uma reportagem do Portal

Gaz, e do Parque Europa, que já conta com comércio e serviços na entrada do condomínio. Segundo o empreendedor responsável, esses novos condomínios buscam transformar o bairro em uma “extensão do Centro”, oferecendo estrutura para negócios e promovendo o desenvolvimento econômico local (Comercial Gaz, 2021).

Em entrevista, uma moradora do bairro Jardim Europa, que reside no local desde 1997 e é uma das primeiras moradoras, relata as transformações vividas pelo bairro. Embora tenha evoluído significativamente ao longo dos anos, a infraestrutura ainda apresenta lacunas, especialmente no que diz respeito à mobilidade e segurança viária. Entre as preocupações constantes estão a ausência de calçadas na Av. Melvin Jones, a falta de sinalização adequada, a inexistência de redutores de velocidade e o uso inadequado de vias por veículos pesados. A conexão entre a BR-287 e a Av. Melvin Jones, que oferece um acesso a Santa Cruz do Sul pelo bairro Jardim Europa, provoca a entrada de caminhoneiros desavisados no bairro. Além disso, o asfalto e a ampla largura da avenida, sem redutores de velocidade, propiciam que os carros trafeguem em alta velocidade em um bairro de característica residencial (Entrevista 06).

O relato da moradora também ressalta a valorização imobiliária, apontando que a valorização de seu terreno foi “estratosférica”. Isso tem atraído novos moradores e investidores, ao mesmo tempo que altera a paisagem local. A perda de vegetação, resultado da conversão de áreas verdes em terrenos para construções, é uma das consequências mais perceptíveis desse processo. Esse desmatamento gera não apenas impacto visual, mas também preocupações com a sustentabilidade ambiental e a preservação das características naturais que, inicialmente, fizeram do bairro um local atrativo (Entrevista 06).

Fotografia 4.3 – Condomínio Alpes Leste – 2024

Fonte: João Dick Empreendimentos (2024). Disponível em: <https://bit.ly/4ftn7xT>. Acesso em 24 nov. 2024.

Fotografia 4.4 – Paisagem do Jardim Europa – 2011 e 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Google Street View (2011; 2022).

As imagens de 2022 e 2011, do Google Street View, mostram como o bairro Jardim Europa mudou na última década, passando de uma área com características rurais e vegetação densa para um bairro com construções, comércio e prédios de maior altura (Fotografia 4.4).

Outro ponto destacado é a atuação da Associação de Moradores, que se consolidou como um canal de mobilização e reivindicação por melhorias. Conquistas como a restrição de caminhões em determinadas áreas – como na Rua Itália, que abriga empresas de grande porte – e a resistência à instalação de empreendimentos industriais que poderiam prejudicar a qualidade ambiental – como a instalação de uma usina de asfalto em 2022 – demonstram o engajamento comunitário do bairro (Garske, 2022f; Entrevista 06).

Ainda assim, há uma percepção de isolamento social e de relações de vizinhança pouco próximas. As residências são amplas, os terrenos são grandes, e todas as casas possuem pátios e espaços internos significativos, o que faz com que praças públicas sejam pouco utilizadas e o

convívio entre os moradores se restrinja, em grande parte, ao grupo de WhatsApp do bairro (Entrevista 06).

As imagens de 2004 e 2022, do Google Earth, evidenciam o quanto a área urbanizada foi ampliada nesse período, com algumas edificações avançando até mesmo no limite do Cinturão Verde – como na área a oeste do condomínio Reserva dos Pássaros (Mapa 4.4).

Mapa 4.4 – Imagens de satélite do Jardim Europa – 2004 e 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Google Earth (2004; 2022).

4.2.2. Bairro Country

Por sua vez, o bairro Country destaca-se por sua localização em uma das áreas de maior altitude da cidade, fator que, aliado à proximidade com o Cinturão Verde, garante condições privilegiadas de qualidade ambiental, vistas panorâmicas do pôr do sol e tranquilidade. Essas características têm favorecido a instalação de condomínios fechados de alto padrão na região. Além disso, a presença de clubes tradicionais, como o Santa Cruz Country Club (SCCC), fundado em 1959, e a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), estabelecida em 1962, reforça a identidade do bairro como um espaço voltado ao lazer e à valorização imobiliária. Esses clubes desempenham um papel central no lazer da comunidade e configuram o bairro como um espaço historicamente associado ao convívio social e à prática esportiva de alto padrão (Garske, 2022d).

Fotografia 4.5 – Paisagens da região norte – Country Club – 2010 (estim.)

Fonte: <https://bit.ly/4e0V2xf>. Acesso em 24 abr. 2024.

Contudo, o bairro também apresenta desafios relacionados à mobilidade urbana e à segurança viária. Apesar da valorização imobiliária e da crescente urbanização, a Avenida Léo Kraether, principal via do bairro, carece de infraestrutura adequada, como calçadas para pedestres e ciclovias, além de sinalização eficiente para o controle da velocidade dos veículos. Essas limitações resultam em um ambiente de risco, evidenciado por acidentes graves, como o ocorrido em julho de 2022, envolvendo um ônibus e um veículo de passeio (Portal Gaz, 2022b). Essa situação tem mobilizado os moradores, que reivindicam investimentos em infraestrutura urbana para aumentar a segurança e melhorar a qualidade de vida no bairro (Portal Gaz, 2021).

As imagens de 2004 e 2022, do Google Earth, destacam o crescimento no número de condomínios fechados nesse período no bairro Country, bem como a ampliação da área urbanizada, que antes era composta por propriedades com características rurais (Mapa 4.5).

Mapa 4.5 – Imagens de satélite do Country – 2004 e 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Google Earth (2004; 2022).

Historicamente, a área que hoje constitui o bairro Country fazia parte da antiga Linha João Alves e foi integrada ao perímetro urbano a partir das décadas de 1960 e 1970. Originalmente, a região servia como ponto de apoio para viajantes e agricultores, função que se transformou com a expansão urbana e a consolidação do bairro como espaço residencial de alto padrão. A valorização do bairro intensificou-se nas últimas décadas, impulsionada por sua proximidade ao centro da cidade (entre 2 km e 4 km de distância, cerca de 10 a 15 minutos de carro) e pela paisagem diferenciada proporcionada pela altitude e pela vegetação do Cinturão Verde. Além disso, as mudanças decorrentes da pandemia de Covid-19 ampliaram a busca por residências maiores, fator que contribuiu para o aumento da procura por imóveis na região (Garske, 2022d).

Fotografia 4.6 – Loteamentos no bairro Country – 2022

Fonte: Alencar da Rosa (2022). Disponível em: <https://bit.ly/3OWRLn9>. Acesso em 29 out. 2024.

4.2.3. Bairro João Alves

O bairro João Alves, localizado ao leste da área urbana de Santa Cruz do Sul, evidencia uma transição acelerada de sua paisagem, marcada pela transformação de um contexto predominantemente rural para sua integração ao perímetro urbano, realizada durante a revisão do Plano Diretor de 1998. Desde então, a área vem apresentando um crescimento significativo na urbanização, impulsionado pela construção de loteamentos residenciais a partir de 2010. A fragmentação socioespacial se manifesta no bairro também pela coexistência de antigas propriedades rurais com novos loteamentos residenciais, refletindo as tensões entre a preservação de áreas vegetadas, áreas rurais e a urbanização crescente (Garske, 2022c).

Nos últimos anos, o João Alves experimentou um intenso processo de desenvolvimento, com a comercialização de mais de dois mil lotes e a criação de novos empreendimentos residenciais. A chegada de serviços essenciais, como mercados, farmácias e restaurantes, reforça sua integração à dinâmica urbana, mas também aponta para um crescimento urbano marcado pela lógica do mercado imobiliário. No entanto, a infraestrutura do bairro ainda não acompanha o ritmo desse desenvolvimento. Problemas recorrentes, como falta de sinalização adequada, ausência de acostamentos em vias principais e a carência de serviços públicos básicos, exemplificam os desafios enfrentados (Garske, 2022c).

Fotografia 4.7 – Bairro João Alves – 2022

Fonte: Alencar da Rosa (2022). Disponível em: <https://bit.ly/4iC7kyq>. Acesso em 28 out. 2024.

O bairro destaca-se pela dualidade entre sua história como zona rural e seu papel emergente no contexto urbano. Essa transição rápida, caracterizada pela convivência de

pequenos agricultores e novos residentes urbanos, levanta questões sobre a sustentabilidade ambiental e social da urbanização. Além disso, a participação ativa da Associação de Moradores na busca por melhorias, como a construção de calçadas e escolas, ilustra a importância da participação da comunidade no desenvolvimento urbano (Garske, 2022c).

O relato de um morador do bairro João Alves entrevistado, bem como relatos em reportagens no Portal Gaz (Garske, 2022c), destacam as transformações na região. A escolha de residir no bairro é associada à busca por uma qualidade de vida, marcada por características bucólicas, proximidade à natureza e um microclima mais ameno em comparação ao centro da cidade. Contudo, o crescimento acelerado do bairro, com a proliferação de loteamentos e empreendimentos imobiliários, gerou mudanças significativas na paisagem (Fotografia 4.8). Para o entrevistado, essas transformações foram acompanhadas por uma sensação de desconexão entre o planejamento urbano e a gestão de recursos, com destaque para a ausência de áreas públicas e a falta de infraestrutura adequada para atender à crescente demanda (Entrevista 04).

Observa-se uma ausência de serviços públicos no João Alves. Apesar de avanços pontuais, o entrevistado aponta que essas iniciativas ocorrem geralmente de forma reativa, após pressões da comunidade. Adicionalmente, a falta de gestão integrada sobre as áreas públicas subutilizadas é um problema recorrente, limitando o potencial de criação de espaços de convivência e lazer. O entrevistado também relata que, no que diz respeito ao abastecimento de água, sua residência é bem atendida pela rede municipal. Contudo, aponta que as demais residências dos loteamentos enfrentam frequentes interrupções no fornecimento, atribuídas à gestão realizada pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN). Nesse aspecto, a falta de uniformidade na gestão dos serviços básicos intensifica as desigualdades no bairro (Entrevista 04).

Fotografia 4.8 – Paisagem do Country e do João Alves – 2011 e 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Google Street View (2011; 2022).

Ainda vale mencionar o Condomínio Belle Ville, também situado no bairro João Alves, que exemplifica um tipo de desenvolvimento característico da urbanização fragmentada, no qual enclaves residenciais surgem como espaços isolados do entorno imediato (Fotografia 4.9). Conforme o relato de uma moradora entrevistada, o cotidiano no condomínio oferece uma sensação de liberdade e segurança, com infraestrutura planejada, como academias e áreas de lazer, que contrastam com as condições do bairro ao redor – especialmente do Belvedere, a oeste. A ausência de cercas entre as casas e a organização interna do condomínio contribuem para um ambiente percebido como tranquilo e protegido (Entrevista 05).

Por outro lado, o isolamento do condomínio não impede que problemas do entorno impactem os residentes. A entrevistada menciona preocupações crescentes com a segurança, devido à presença de facções no bairro Belvedere, ao lado oeste do condomínio, além de

dificuldades de deslocamento, uma vez que o transporte público é insuficiente e a mobilidade depende de veículos particulares. Embora o condomínio tenha mobilizado melhorias, como um novo cruzamento na entrada, essas ações refletem a influência de uma classe média alta em um bairro ainda em formação, mas não resolvem os desafios estruturais mais amplos da região (Entrevista 05).

Fotografia 4.9 – Paisagens da região norte – Condomínio fechado Belle Ville – 2024

Fonte: <https://youtu.be/AI-1G9fjFnQ>. Acesso em 24 abr. 2024.

Quando questionada sobre sua sensação de pertencimento ao condomínio, ao bairro e à cidade, a moradora indicou que se sente pertencente ao condomínio, mas não ao bairro – sobre o qual não demonstra ter qualquer relação ou conhecimento. Ainda, ela aponta se sentir pertencente à cidade, uma vez que possui fácil acesso ao Centro, deslocando-se de carro (Entrevista 05).

O Mapa 4.6 apresenta as imagens de satélite do Google Earth, de 2004 e 2022, do bairro João Alves. Até 2004, não havia área urbanizada no local e, em 2022, a área urbanizada era de 1,4 milhão de m², conforme dados do MapBiomas (Quadro 4.8) (MapBiomas, 2022). As imagens de satélite evidenciam a influência da antiga estrutura fundiária rural, herança da colonização alemã, cujos lotes longos e estreitos foram convertidos em loteamentos residenciais, moldando o traçado urbano atual.

Mapa 4.6 – Imagens de satélite do João Alves – 2004 e 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Google Earth (2004; 2022).

4.3. A região sul, marcada por loteamentos populares

A região sul é definida pelos três bairros escolhidos para análise – Dona Carlota, Santa Vitória e Santuário – marcados pela presença de loteamentos populares e pela concentração de residências de população de baixa renda.

4.3.1. Bairro Dona Carlota

O bairro Dona Carlota, com população em torno de 1.800 habitantes, tem em seu nome uma herança histórica vinculada ao século XIX e à figura de Carlota Leopoldina de Albuquerque, filha de famílias influentes da região. As terras que hoje compõem o bairro fizeram parte da Fazenda São João da Serra, uma vasta sesmaria concedida à família de Carlota. Essa história, preservada na memória urbana por meio do nome do bairro, ilustra a transição de um espaço dominado por propriedades rurais para um território urbano marcado por usos industriais e residenciais (Borowsky, 2023; Garske, 2022e).

O processo de urbanização do bairro ganhou força a partir da instalação de grandes empresas no Distrito Industrial e da construção de loteamentos populares, o que trouxe um novo perfil socioeconômico à área. Essa coexistência entre grandes indústrias e habitações populares caracteriza a dinâmica do bairro. A criação do Residencial Viver Bem, pelo PMCMV, que acolheu mais de 900 famílias, estabeleceu o grande loteamento – um dos maiores do estado – em uma área isolada, sem construções no entorno, como um fragmento no espaço urbano (Fotografia 4.10) (Entrevista 3) (Garske, 2022e).

Fotografia 4.10 – Vista aérea do Residencial Viver Bem– 2019

Fonte: Tirelli e Areosa (2019).

O crescimento do bairro, especialmente após a instalação do Residencial Viver Bem, não foi acompanhado por investimentos em infraestrutura pública. Moradores relatam a ausência de áreas de lazer, como praças e parques, e a carência de escolas de educação infantil e unidades de saúde. A infraestrutura viária também apresenta problemas, como falta de sinalização, manutenção precária de ciclovias, ausência de redutores de velocidade e trânsito de fluxo rápido (especialmente na principal via do bairro, a Rua Victor Frederico Baumhardt), o que aumenta os riscos de acidentes. Um dos principais tópicos abordados na entrevista realizada é que a construção de mais de 900 casas pelo PMCMV teve um grande impacto na demanda por infraestrutura pública no bairro, que levou anos até ser atendida (Entrevista 3) (Garske, 2022e).

Nesse sentido, Tirelli (2024, p. 3) reflete sobre os efeitos sociais da implementação do Residencial Viver Bem, por meio de entrevistas com moradores do loteamento. A seguir, destacamos alguns trechos de entrevistas apresentados pela autora:

“Aqui não tem posto de saúde. Quando precisamos, temos que ir no Posto do Harmonia¹³. O atendimento lá é muito demorado. Só para a enfermeira fazer a triagem demora horas...É muito ruim...”

“Até tentaram construir uma associação de moradores no início. Mas não deu em nada. Eu fui escolhido como liderança desta quadra e todo mundo ficou de ajudar, mas estou esperando a ajuda até hoje. Faz 9 anos...”

“O transporte aqui é insatisfatório. Nos finais de semana, quem não tem moto ou carro fica abandonado aqui, sem nada para fazer. Praticamente não têm ônibus. Durante a semana tem de hora em hora, o que também é pouco.”

“Aqui é bom de morar, a vizinhança em geral é bem tranquila. O problema é que é longe de tudo.”

A implementação do PMCMV em Santa Cruz do Sul apresentou efeitos colaterais que intensificaram condições de exclusão e vulnerabilidade já enfrentadas por grupos sociais em posições desprivilegiadas. Os empreendimentos habitacionais voltados para as classes mais baixas da população, financiados por programas sociais federais, foram construídos na região sul da cidade, reafirmando-a como o local de concentração da população de menor renda (Hoff, 2018). Apesar de essa região já contar com bens e serviços públicos, eles se apresentam com

¹³ No bairro Santa Vitória.

qualidade e quantidade aquém do necessário para atender à população que lá se instalou, especialmente em grandes conjuntos habitacionais como o Viver Bem (Tirelli, 2024).

Em levantamento realizado por Cadoná, Tirelli e Areosa (2017) no Viver Bem, as ocupações mais destacadas pelos moradores eram as seguintes: safristas (21,7%), trabalhadores da indústria (10,9%), operários da construção civil (8%), comerciários (15,9%), trabalhadores domésticos (6,7%), autônomos (10,9%), professores (1,4%), biscateiros (1,4%), motoristas (1,4%), catadores (3,6%) e outras fontes de ocupação (10,9%). Nota-se que a maioria dessas ocupações exige baixa qualificação e não é estável (como os trabalhadores safristas, que desempenham atividades sazonais nas indústrias fumageiras), o que revela diferentes formas de precarização laboral.

O Residencial Viver Bem, construído pela Faixa 1 do PMCMV para famílias de baixa renda, sofre com infraestrutura precária e ausência de serviços básicos, como postos de saúde e escolas, apesar de abrigar mais de 4.000 pessoas. Os moradores enfrentam dificuldades de mobilidade devido à limitação do transporte público e à dependência de bairros vizinhos para acessar esses serviços. A situação foi agravada pela demora na entrega da ponte de ligação com o bairro Santa Vitória, inaugurada sete anos após a ocupação (Entrevista 3; Tirelli, 2024).

Fotografia 4.11 – Residencial Viver Bem, no Dona Carlota – 2022

Fonte: Rafaelly Machado (2022). Disponível em: <https://bit.ly/41BiahS>. Acesso em 29 out. 2024.

Apesar dessas dificuldades, o bairro Dona Carlota é visto por muitos moradores como um local tranquilo e acolhedor. Famílias que migraram para a região apontam que a qualidade de vida melhorou significativamente em comparação aos locais onde residiam anteriormente,

conforme reportagem do Portal Gaz. Ainda assim, questões relacionadas à segurança, ao trânsito e à necessidade de espaços públicos permanecem (Garske, 2022e; Tirelli, 2024).

Fotografia 4.12 – Vista aérea do bairro Dona Carlota – 2022

Fonte: Rafaelly Machado (2022). Disponível em: <https://bit.ly/41BiahS>. Acesso em 29 out. 2024.

Fotografia 4.13 – Loteamento Santa Maria I no bairro Dona Carlota – 2024

Fonte: Alencar da Rosa (2022). Disponível em: <https://bit.ly/3ZwSpg0>. Acesso em 29 out. 2024.

As imagens de satélite de 2004 e 2022 do Google Earth indicam alguns loteamentos existentes antes de 2004, como o loteamento Beckenkamp e o loteamento Armborst. Mais recentemente, foram construídos o Residencial Viver Bem e o loteamento Santa Maria I (Fotografia 4.13), que, em sua direção sul, apresenta a perspectiva de construção do loteamento Santa Maria II, previsto para abrigar 144 casas (Mapa 4.7).

Mapa 4.7 – Imagens de satélite do bairro Dona Carlota – 2004 e 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Google Earth (2004; 2022).

4.3.2. Bairro Santa Vitória

O bairro Santa Vitória surgiu do anseio de uma comunidade por melhor infraestrutura e qualidade de vida. Em entrevista para uma reportagem no Portal Gaz (Gais, 2023a), o presidente da associação de moradores relembra que os primeiros residentes chegaram há 40 anos, na antiga Vila União. Onde hoje está a praça central, anteriormente funcionava um lixão, que foi transferido para outro ponto em 1985. Após essa mudança, mais moradores começaram a se instalar na área, formando quatro bairros. Na época, esses locais careciam de infraestrutura básica, como saúde, educação e segurança. Para que os investimentos fossem realizados, os bairros precisaram ser unificados. O nome Santa Vitória foi escolhido por meio de uma eleição com sugestões, tornando-se oficial. Após esse processo, o bairro passou a receber investimentos do PAC.

Fotografia 4.14 – Bairro Santa Vitória – 2023

Fonte: Albus Produtora (2023). Disponível em: <https://bit.ly/4gfBGVH>. Acesso em 28 jun. 2024.

Atualmente, o bairro conta com duas escolas – uma municipal e outra estadual –, duas creches, dois postos de saúde, um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e um necrotério. É um dos bairros mais carentes de Santa Cruz do Sul e, ocasionalmente, enfrenta problemas de violência. No entanto, com as melhorias recebidas nos últimos anos, entrevistados apontam que a situação está mais tranquila em comparação com o passado (Gais, 2023a).

A paisagem simbólica do bairro mudou significativamente ao longo do tempo, especialmente devido à antiga existência de um lixão e à posterior instalação de loteamentos populares, o que contribuiu para sua estigmatização como área marginalizada. Com a

consolidação do bairro e a construção do Hospitalzinho em 2016, além de outros equipamentos públicos que simbolizam investimentos e atenção do poder público à comunidade local, a imagem do bairro começou a mudar (Portal Gaz, 2016).

Reportagens do Portal Gaz destacam que a violência ainda presente no bairro Santa Vitória é uma preocupação que mobiliza os moradores. Exemplos disso incluem eventos como a Caminhada da Paz, promovida anualmente pelos residentes, que buscam conscientizar a comunidade e combater os estigmas associados ao bairro. Essas iniciativas promovem mudanças positivas, incentivando práticas de convivência pacífica e contribuindo para ressignificar a paisagem simbólica do bairro, historicamente marcado pela violência, pobreza e marginalização (Corrêa, 2017b).

Em entrevista com uma assistente social que atua nos bairros Dona Carlota e Santa Vitória, foram destacadas as condições de vulnerabilidade social desses bairros em comparação com outras regiões da cidade. Além disso, problemas como violência, tráfico de drogas e pobreza ainda são recorrentes. O tráfico intensifica a violência local e funciona como uma espécie de “controle social” na região, influenciando a comunidade. Muitos moradores dependem de programas sociais como o Bolsa Família e, anteriormente, trabalhavam como safristas nas indústrias de tabaco durante a safra. Contudo, atualmente, as indústrias exigem escolaridade mínima, dificultando o acesso ao emprego para parte dos moradores, que muitas vezes sequer possuem Ensino Médio. Em termos de mobilidade, o deslocamento dos moradores para o centro da cidade ocorre principalmente a pé ou de ônibus, evidenciando as dificuldades financeiras (Entrevista 3).

Outra dificuldade enfrentada recentemente foi a instalação rápida de 922 famílias no Residencial Viver Bem, o que sobrecarregou a infraestrutura existente na região, sem que houvesse avanços imediatos em novos equipamentos públicos. A construção de uma ponte entre o loteamento do PMCMV e o bairro Santa Vitória – onde estão localizados os principais equipamentos públicos, comércios e serviços – era uma demanda antiga, realizada apenas em 2020 (Severo, 2020). A Entrevistada 3 reconhece que muitas melhorias foram feitas desde o ano 2000, mas, ainda assim, a demanda por mais investimentos e novos equipamentos públicos permanece, especialmente diante da expansão de loteamentos como o Santa Maria II (Entrevista 3).

O Mapa 4.8, com imagens de satélite de 2004 e 2022 do Google Earth, ilustra a consolidação do bairro Santa Vitória, que teve poucas expansões desde 2004.

Mapa 4.8 – Imagens de satélite do bairro Santa Vitória – 2004 e 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Google Earth (2004; 2022).

4.3.3. Bairro Santuário

Por último, o bairro Santuário, anteriormente pertencente ao bairro Bom Jesus, foi oficialmente criado em 1990. Sua história está profundamente ligada à construção do primeiro Santuário de Schoenstatt de Santa Cruz do Sul, em 1977, em um terreno doado pelo município. A edificação, inspirada no modelo original da Alemanha, tornou-se um marco na paisagem simbólica do bairro, refletindo sua conexão com a história cultural da cidade. Posteriormente, o espaço onde estava o santuário foi convertido em uma escola de educação infantil, atendendo às demandas crescentes da população local (Garske, 2023b).

Fotografia 4.15 – Bairro Santuário, loteamento Mãe de Deus – 2022

Fonte: Caroline Garske (2022). Disponível em: <https://bit.ly/4gkLDBw>. Acesso em 29 out. 2024.

O desenvolvimento do Loteamento Mãe de Deus, concluído em 2021, trouxe mudanças significativas para o bairro, abrigando 400 famílias transferidas de áreas de risco. Embora as novas residências tenham proporcionado melhores condições de moradia, o loteamento revelou carências em infraestrutura e serviços. Moradores apontam a necessidade de áreas de lazer, projetos sociais e proteção adequada em vias movimentadas, destacando a falta de planejamento urbano. A ausência de um CRAS e de uma escola de Ensino Fundamental é uma das principais demandas da comunidade. Apesar dessas limitações, algumas iniciativas públicas foram realizadas, como a construção de uma quadra poliesportiva no Loteamento Mãe de Deus e duas ESFs, que representam avanços (Fotografia 4.16) (Garske, 2023b).

Localização na área urbana

Fotografia 4.16 – Loteamento Mãe de Deus no bairro Santuário – 2022

Fonte: Luiz Fernando Bertuol (2022). Disponível em: <https://bit.ly/3DiSyfO>. Acesso e 29 out. 2024.

Outra questão no bairro Santuário é a existência de um aglomerado subnormal às margens da BR-471, próximo à via de conexão entre Santa Cruz do Sul e Vera Cruz (RS-409), com uma população predominantemente sem renda, vivendo em condições de vulnerabilidade social ainda mais acentuadas (Fotografia 4.17).

Localização na área urbana

Fotografia 4.17 – Aglomerado subnormal no bairro Santuário – 2019

Fonte: Google Street View (2019).

Assim como nos bairros Dona Carlota e Santa Vitória, a criação de loteamentos populares no Santuário ressignificou o espaço ao mesmo tempo em que expôs desafios relacionados à integração urbana – o que é agravado pela separação entre o bairro e o resto da cidade pela rodovia BR-471.

As imagens de satélite de 2004 e 2022, obtidas pelo Google Earth, revelam que o principal elemento de expansão urbana no bairro, nesse período, foi o loteamento popular Mãe de Deus, que ocupa uma grande área do bairro (Mapa 4.9).

Mapa 4.9 – Imagens de satélite do bairro Santuário – 2004 e 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Google Earth (2004; 2022).

Por sua vez, as imagens do Google Street View, ao comparar áreas dos bairros da região sul entre 2011 e 2022, demonstram que a região sul tem áreas mais consolidadas e com menos alterações – em comparação aos bairros selecionados da região norte. Apesar disso, é uma região que recebe loteamentos populares de grande densidade populacional, impactando significativamente a paisagem, como mostram as primeiras duas fotos da entrada do Residencial Viver Bem (Fotografia 4.18).

Fotografia 4.18 – Paisagens da região sul – 2011 e 2022

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Google Street View (2011; 2022).

4.4. Particularidades, semelhanças e diferenças entre as duas regiões da cidade

Nesse sentido, pode-se tecer uma síntese comparativa, indicando particularidades, semelhanças e diferenças, entre os bairros selecionados da região norte e da região sul. O Mapa 4.10 apresenta, para a região norte, a área urbanizada por período, as principais vias, as linhas de ônibus, além da localização de condomínios fechados e de comércio e serviços. De maneira semelhante, o Mapa 4.11 traz os mesmos dados para a região sul.

Mapa 4.10 – Região norte: expansão urbana, uso do solo e linhas de ônibus – 2022

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do MapBiomias (1993, 2013, 2022) e da Prefeitura Municipal (2022).

Mapa 4.11 – Região sul: expansão urbana, uso do solo e linhas de ônibus – 2022

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do MapBiomias (1993, 2013, 2022) e da Prefeitura Municipal (2022).

Complementarmente, o Quadro 4.6 apresenta características quantitativas dos bairros do norte – Jardim Europa, Country e João Alves – e dos bairros do sul – Dona Carlota, Santa Vitória e Santuário –, que possuem alto grau de fragmentação. As variáveis apresentadas são as mesmas utilizadas para elaboração da síntese espacial através da álgebra de mapas. Para comparação, também são apresentados dados do bairro Centro, que possui baixo grau de fragmentação.

Bairro	Country e João Alves	Jardim Europa	Dona Carlota	Santa Vitória	Santuár io	Centro
<i>Variáveis ambientais</i>						
% de domicílios em áreas de preservação permanente (2022)	3,2	15,8	-	-	-	-
% de domicílios em áreas de deslizamento (2022)	0,4	5,7	-	-	-	6,2
% de domicílios em áreas de inundações (2022)	-	-	0,3	-	3,3	-
<i>Variáveis sociais</i>						
População (2010)	870	514	1.886	3.706	1.259	8.613
% de domicílios até 1km de distância de postos de saúde (2022)	3,2	1,1	26,1	99,8	96,5	100,0
% de população não-branca (2010)	95,5	95,3	79,3	62,5	55,0	97,4
Média do n.º de habitantes por domicílio (2010)	3,1	2,8	3,2	3,4	3,5	2,3
% de domicílios com rendimento <i>per capita</i> de mais de 10 salários mínimos (2010)	15,0	9,0	-	-	0,5	13,4
% de domicílios com rendimento <i>per capita</i> de menos de 1 salário mínimo (2010)	19,0	10,8	64,7	71,1	67,1	8,7
Renda média* (2010)	2.878	3.403	744	685	464	2.864
% de domicílios próprios (2010)	78,2	57,8	79,9	84,6	90,3	24,2
% de domicílios em aglomerados subnormais (2019)	-	-	-	-	17,4	-
<i>Variáveis habitacionais</i>						
% de domicílios de padrão construtivo alto (2022)	13,5	35,8	0,6	0,05	0,1	21,5
% de domicílios de padrão construtivo simples ou popular (2022)	22,2	12,9	39,9	38,1	28,8	14,2
% de domicílios em loteamentos populares (2022)	-	-	40,7	79,3	0,4	-
% de domicílios em condomínios fechados (2022)	21,6	25,4	-	-	-	-
<i>Variáveis infraestruturais</i>						
% de domicílios construídos a 5 anos ou menos (2022)	50,5	50,3	9,9	4,9	50,3	10,9
% de domicílios construídos a 30 anos ou mais (2022)	4,9	2,4	9,4	32,5	2,4	9,1
Número de linhas de ônibus (2022)	16,0	40,0	30	42	40,0	154,0
Metragem total de vias construídas entre 2010 e 2022	53,2	28,7	8,9	15,9	28,7	-

Quadro 4.6 – Características dos bairros da região norte

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de IBGE (2010) e Prefeitura Municipal (2022). *Para comparação, o salário mínimo em 2010 era de 510 reais, enquanto em 2022 era de 1.212 reais.

Uma vez que os dados têm como recorte espacial os setores censitários de 2010 do IBGE, não foi possível distinguir os bairros Country e João Alves, já que a área dos dois bairros foi considerada como um único setor no Censo de 2010. Além disso, até o encerramento da escrita da tese, o IBGE ainda não havia divulgado por completo os dados do Censo de 2022 no nível dos setores censitários, de modo que foram utilizados os dados mais recentes disponíveis.

Por último, o Quadro 4.7 sintetiza as informações apresentadas até o momento, identificando as repercussões da fragmentação socioespacial na paisagem urbana para cada uma das regiões analisadas. Elas foram organizadas em dez indicadores, divididos entre aqueles de caráter ambiental, social, habitacional e infraestrutural.

Os **indicadores ambientais** refletem o impacto das características naturais e das vulnerabilidades ambientais na fragmentação da cidade. As barreiras naturais influenciam o direcionamento da expansão urbana, limitando o crescimento em algumas direções e induzindo-o em outras, devido a APPs, rios e áreas de inundações. Também se considera a vulnerabilidade ambiental, ou seja, as áreas mais suscetíveis a desastres naturais, como zonas de deslizamento e inundações, ou ainda áreas de desmatamento.

As *barreiras naturais* (1) direcionam e segmentam o crescimento urbano. A expansão ocorre principalmente para o norte e o sul, uma vez que barreiras naturais, como o Rio Pardinho e o Cinturão Verde, limitam a ocupação em direção ao leste e ao oeste. Essas barreiras, combinadas com as rodovias e a infraestrutura viária, criam o isolamento de novas áreas em expansão, dificultando a integração com o restante da cidade e reforçando uma estrutura espacial fragmentada. Enquanto o norte tem como principal barreira natural a APP Cinturão Verde, o sul enfrenta a barreira representada pela área de inundações do Rio Pardinho.

A *vulnerabilidade ambiental* (2) é acentuada pela ocupação de áreas de risco, como zonas de deslizamento e inundações, por populações de baixa renda. Os dois exemplos mais expressivos, em escala urbana, são os bairros Belvedere e Várzea, que enfrentam riscos frequentes de evacuação durante chuvas intensas, como na enchente histórica de abril a junho de 2024 – no caso do Belvedere, devido ao risco de deslizamento; e no caso do Várzea, pelas inundações do Rio Pardinho. Além disso, o desmatamento de partes do Cinturão Verde para empreendimentos de alta renda, como o condomínio Reserva dos Pássaros, no Jardim Europa, agrava os impactos ambientais. Nos bairros ao sul, apesar do menor número de edificações em áreas de risco, a população e as habitações são mais vulneráveis a fortes chuvas, vendavais e granizos, enquanto o sistema de drenagem é relativamente precário.

n.	Indicadores de fragmentação socioespacial	Região Norte: Bairros Country, Jardim Europa e João Alves	Região Sul: Bairros Dona Carlota, Santa Vitória e Santuário.
<i>Indicadores ambientais</i>			
1	Barreiras naturais Influência de características naturais na divisão espacial da cidade.	O crescimento urbano para além do Cinturão Verde promoveu o isolamento das novas áreas em expansão, e também valorizou os terrenos ao redor.	Limite de crescimento da cidade no sentido oeste em razão da área de inundações do Rio Pardinho, delimitada pela BR-471.
2	Vulnerabilidade ambiental Áreas mais suscetíveis a desastres naturais.	Desmatamento de vegetação do Cinturão Verde por loteamentos de alta renda.	Habitações e população mais vulneráveis frente a fortes chuvas, granizo e enchentes. Sistema de drenagem precário.
<i>Indicadores sociais</i>			
3	Segregação residencial Concentração de grupos socioeconômicos e étnicos em áreas específicas.	Autossegregação da população de alta renda em condomínios próximos ao Cinturão Verde.	Segregação imposta à população de baixa renda e não-branca, por políticas de habitação social e construção de loteamentos populares.
4	Vulnerabilidade social Áreas com maior exposição a riscos sociais.	Baixa vulnerabilidade social, com maior facilidade de acesso a serviços e infraestrutura de qualidade pelo transporte particular.	Maior vulnerabilidade social, marcada pela exclusão econômica, violência e carência de serviços básicos.
5	Sensação de não pertencimento Áreas com residentes sem sentimento de pertencimento à cidade.	Apesar da integração funcional com a cidade via transporte particular, o pertencimento se restringe ao espaço privado do condomínio, em detrimento do bairro.	Paradoxo entre o sentimento de pertencimento identitário à cidade e a exclusão funcional, causada por barreiras de acesso e carência de serviços.
<i>Indicadores habitacionais</i>			
6	Qualidade habitacional Padrão construtivo de domicílios e ocupações irregulares.	Habitações de alto padrão e condomínios planejados. Terrenos amplos.	Habitações de padrão inferior. Loteamentos populares com terrenos menores. Diminuição no número de ocupações irregulares desde 1970.
7	Enclaves fortificados Presença de condomínios fechados e áreas exclusivas com restrição de acesso.	Presença marcante de condomínios fechados, isolados da malha urbana. Traçado viário introvertido (espinha de peixe/ <i>cul-de-sac</i>) e perímetros murados que rompem a continuidade da malha.	Pouca presença de condomínios fechados. Áreas mais abertas e expostas.
<i>Indicadores infraestruturais</i>			
8	Expansão urbana Extensão desordenada da cidade em direção a áreas periféricas.	Crescimento ditado pelo mercado, com buscas pela valorização imobiliária. Malha viária descontínua, interrompida por muros de condomínios.	Expansão coordenada por políticas de habitação social. Planejamento isolado de novos loteamentos, sem integração ao resto da cidade.
9	Conectividade e acessibilidade Disponibilidade de transporte público e proximidade a serviços públicos essenciais.	O trajeto de ônibus se limita as vias principais. Moradores majoritariamente se deslocam com carro e, por isso, tem mais facilidade de acesso a serviços básicos.	Presença de ônibus, com linhas pelo interior dos loteamentos. Acessibilidade limitada, dificultada pelo valor da passagem. Muitos moradores se deslocam a pé.
10	Barreiras artificiais Divisões causadas por elementos construídos.	Limite físico de expansão pela BR-287. Construção do viaduto Fritz e Frida facilita a conexão com o bairro Linha Santa Cruz.	Sinaleiras ao longo da BR-471, para melhorar conexões com os bairros ao sul. Limite de crescimento imposto pela BR-471

Quadro 4.7 – Particularidades, semelhanças e diferenças entre norte e sul

Fonte: Elaborado pela autora.

Os **indicadores sociais** abordam a segregação socioespacial por meio da desigualdade na distribuição de grupos socioeconômicos e étnicos; a vulnerabilidade social, evidenciada pela existência de áreas com maior exposição a riscos sociais, como violência, dificuldade de acesso a recursos, desemprego, baixa escolaridade e infraestrutura urbana inadequada; e a sensação de não pertencimento, relacionada à integração dos residentes em relação à comunidade mais ampla.

Há uma expressiva diferença em termos de quantidade de habitantes e densidade populacional entre o norte e o sul. Ao norte, há uma área territorial maior, menos população, menor densidade populacional e uma menor média de habitantes por domicílio – somados, os três bairros possuem 1.384 habitantes. A situação é inversa no sul, que possui um total de 6.851 habitantes, com maior densidade.

Desse modo, a *segregação socioespacial* (3) é marcada pela concentração de grupos de alta renda ao norte e de grupos de baixa renda ao sul. No norte, observa-se uma autosegregação dos mais ricos em condomínios fechados. No sul, há uma segregação imposta às populações de baixa renda pela construção de loteamentos populares. Conforme dados de 2010, a renda média dos bairros ao norte era em torno de R\$ 3.000, enquanto no sul a média era de R\$ 600.

O bairro Santuário é o mais vulnerável, devido à presença de aglomerados subnormais, menor renda média (abaixo de um salário mínimo) e maior percentual de população sem renda. Esse bairro também apresenta segregação étnica, com quase metade de seus habitantes sendo não-brancos, enquanto no restante da cidade predomina a população branca.

A *vulnerabilidade social* (4) é especialmente visível na periferia sul, onde a população tem menos acesso a serviços públicos, lazer, comércio e infraestrutura adequada. A região sul, historicamente carente de recursos e infraestrutura, sofre os impactos dessas deficiências, criando um ambiente com menor qualidade habitacional – edificações de padrão construtivo inferior e menor abrangência de infraestrutura urbana – em comparação com o restante da cidade. Entrevistas e reportagens apontam uma maior violência nos bairros ao sul, associada à presença de facções criminosas. A vulnerabilidade social também reflete uma desigual distribuição de recursos e oportunidades, o que cria barreiras sociais, perpetua um ciclo de exclusão e reforça a fragmentação socioespacial.

A *sensação de não pertencimento* (5) é um efeito da fragmentação que se manifesta de maneiras distintas e quase opostas nas regiões norte e sul. Na região sul, o sentimento de exclusão é paradoxal: ainda que os moradores se sintam parte da cidade, como aponta a Entrevista 3, sua integração efetiva é negada pela falta de acesso à transporte e serviços próximos. Em contraste, no norte, a dinâmica se inverte: residentes de condomínios fechados,

embora funcionalmente integrados à cidade pelo transporte particular, demonstram maior vinculação ao espaço privado do que ao bairro ou à vida pública. Em ambos os casos, seja pela exclusão imposta ou pela autossegregação voluntária, o resultado é uma desconexão que reforça a falta de coesão social e acentua o isolamento.

Os **indicadores habitacionais** analisam a qualidade habitacional, caracterizada pela existência de zonas isoladas com habitações de baixa qualidade, padrão popular e ocupações irregulares; e a presença de enclaves fortificados, como condomínios fechados e áreas exclusivas com restrição de acesso.

A *qualidade habitacional* (6) é desigual entre o norte e o sul, onde habitações de alto padrão construtivo concentram-se no norte, enquanto o sul é marcado por habitações de padrão simples ou popular. Apesar da diminuição de ocupações irregulares ao longo dos anos, a baixa qualidade habitacional persiste na região sul.

Os *enclaves fortificados* (7), representados principalmente por condomínios fechados, são uma característica marcante da fragmentação socioespacial na cidade. Concentrados ao norte, os condomínios horizontais de alta renda isolam-se do espaço público por meio de perímetros murados e guaritas; internamente, seu traçado viário é descontínuo e introvertido (frequentemente em formato de espinha de peixe ou *cul-de-sac*), o que impede a continuidade da malha viária e a livre circulação, criando barreiras físicas e sociais. No sul, a presença de enclaves é mais limitada e contrastante, como no bairro Pedreira, onde um condomínio de classe média convive com outro em processo de decadência.

Os **indicadores infraestruturais** refletem aspectos da organização da expansão urbana, descontinuidade de vias na periferia, conectividade e acessibilidade, avaliadas pela disponibilidade de transporte público e proximidade a serviços essenciais, como saúde e educação; e barreiras artificiais, como rodovias, ferrovias, grandes equipamentos urbanos (indústrias, aeroportos), viadutos e túneis.

A *expansão urbana* (8) ocorre de maneira desordenada, com um crescimento da área urbanizada e do número de domicílios superior ao aumento populacional. Essa expansão é caracterizada pela descontinuidade entre os loteamentos periféricos, refletindo a estrutura fundiária herdada da colonização europeia.

O Quadro 4.8 apresenta a área urbanizada em m² nos bairros nos anos de 1993, 2013 e 2022, conforme dados do MapBiomias (1993, 2013, 2022). Enquanto alguns bairros da cidade mais próximos ao Centro não registraram uma expansão muito expressiva, os bairros das regiões sul e norte tiveram um crescimento significativo nas últimas décadas, com algumas variações entre eles.

Na região norte, o maior crescimento ocorreu entre 2013 e 2022, especialmente no bairro João Alves, que teve 1,35 km² de área urbanizada construída nesse período. O bairro Country também apresentou aumento considerável no último período de análise. Já o Jardim Europa teve um crescimento mais equilibrado entre 1993 e 2022, distribuído nos dois últimos períodos. Na região sul, o Santa Vitória destacou-se pelo crescimento entre 1970 e 2013, especialmente devido às ocupações irregulares e, posteriormente, aos loteamentos populares. Por outro lado, o crescimento do Dona Carlota e do Santuário foi mais acentuado entre 2013 e 2022, com destaque para o Residencial Viver Bem no Santa Vitória, que impulsionou uma ampla expansão na área urbanizada (Quadro 4.8).

Dessa forma, embora os seis bairros tenham concentrado a maior parte de sua expansão urbanizada no período mais recente, as diferenças entre eles estão relacionadas aos seus processos históricos. Exemplos incluem as ocupações irregulares e os loteamentos populares no Santa Vitória (1970-1993); a construção do residencial do PMCMV no Dona Carlota (2013-2022); os grandes loteamentos no João Alves, no período mais recente; e a expansão contínua de condomínios nos bairros Jardim Europa e Country.

Bairro	1993	2013	2022	Total
<i>Região norte</i>				
Country	977	182.591	552.996	736.563,85
Jardim Europa	14.195	289.107	262.912	566.213,24
João Alves	-	58.502	1.355.246	1.413.747,59
<i>Região sul</i>				
Dona Carlota	31.144	360.490	811.684	1.203.318,01
Santa Vitória	247.163	313.577	10.123	570.864,17
Santuário	8.649	99.639	191.056	299.343,86

Quadro 4.8 – Área urbanizada em m² dos bairros da região norte

Fonte: Elaborado pela autora, a partir MapBiomas (1993, 2013, 2022).

Quanto à *conectividade e a acessibilidade* (9), essas são limitadas nas regiões periféricas. As periferias norte e sul contam com poucos horários de ônibus e ausência de transporte público à noite e nos finais de semana. Na região sul, os ônibus circulam pelo interior dos loteamentos, enquanto no norte restringem-se às vias arteriais, como a Avenida Leo Kraether, no bairro Country, e a Avenida Melvin Jones, no Jardim Europa. Em relação ao acesso à serviços essenciais, uma das principais críticas relacionadas a isso é a falta de antecipação do poder público em identificar dificuldades e projetar soluções futuras. No norte, a expansão e a criação de novos loteamentos são guiadas pelo mercado, frequentemente sem a presença de infraestrutura e equipamentos públicos adequados. Consequentemente, a população acaba se

mobilizando posteriormente para reivindicar melhorias viárias, construção de equipamentos e serviços básicos. Já na região sul, políticas públicas direcionam grupos em situação de vulnerabilidade para loteamentos populares isolados, localizados em áreas desprovidas da estrutura necessária, como no caso do Residencial Viver Bem. Em ambos os casos observou-se uma falta de planejamento, uma vez que a criação de novos loteamentos não caminhou junto da expansão de serviços públicos.

As *barreiras artificiais* (10), como rodovias, viadutos e sinaleiras, também contribuem para a fragmentação socioespacial. Apesar de melhorias pontuais, como o viaduto Fritz e Frida e as novas sinaleiras na BR-471, as rodovias BR-287 e BR-471 ainda atuam como limites ao crescimento da cidade, isolando bairros e dificultando a integração entre regiões distintas da cidade.

4.5. Contribuições da pesquisa para o campo do planejamento urbano

Considerar as repercussões da fragmentação socioespacial é essencial para compreender como as dinâmicas urbanas contemporâneas moldam as cidades e impactam a qualidade de vida da população. Esse fenômeno, que reflete processos históricos, culturais e econômicos, transforma a paisagem visível, subjetiva e simbólica. Nesse sentido, a paisagem – como objeto de análise e como ferramenta metodológica – possibilita identificar áreas de tensão, exclusão e potencial inclusão, podendo orientar políticas que promovam maior integração espacial e social.

4.5.1. Contribuição da tese para o campo do planejamento urbano

No campo do planejamento urbano, esta tese apresenta diversas contribuições. Pode-se citar seis principais. Em primeiro lugar, contribuí para o estudo da fragmentação socioespacial ao estabelecer uma abordagem que considera as dimensões ambientais, sociais, habitacionais e infraestruturais, compreendendo-a como um processo histórico. Em segundo lugar, a tese aprofunda o debate teórico e prático sobre a análise da fragmentação socioespacial e seus reflexos na paisagem, no contexto das cidades médias.

Em terceiro lugar, destaca-se a relevância de analisar a legislação e as perspectivas de diferentes atores para entender como suas transformações influenciam as dinâmicas urbanas ao longo do tempo. Essa abordagem também permite revelar possíveis contradições entre o planejamento formal e as práticas cotidianas.

Em quarto lugar, a tese posiciona a paisagem em um papel duplo e simultâneo: como principal ferramenta metodológica e como objeto central de análise. Como método, a leitura de suas manifestações visíveis, subjetivas e simbólicas permitiu entender como ocorreu o processo de fragmentação socioespacial ao longo do tempo. Como elemento de análise, a paisagem foi o próprio campo onde as forças sociais, econômicas e políticas se materializaram, revelando as tensões, exclusões e desigualdades. Essa abordagem dual demonstrou como a paisagem pode ser utilizada para identificar padrões, áreas de risco e desigualdades socioespaciais.

Além disso, a pesquisa dialoga com a perspectiva defendida por Schneider (2018) e pela Convenção Europeia da Paisagem (CEP, 2000), que enfatizam o papel da paisagem não apenas como um patrimônio a ser preservado, mas como uma importante dimensão da qualidade de vida. A CEP propõe a proteção, gestão e planejamento de todos os tipos de paisagens, incluindo aquelas do cotidiano, destacando sua relevância no contexto urbano.

O estudo da paisagem, conforme demonstrado nesta tese, oferece uma contribuição significativa para aprimorar legislações urbanísticas e processos de gestão relacionados à preservação patrimonial e ao planejamento territorial. Ao observar a paisagem como um espaço dinâmico, é possível identificar conflitos, avaliar relações com o patrimônio cultural e refletir sobre os parâmetros utilizados no planejamento urbano (Schneider, 2018). Essa abordagem também permite revelar discontinuidades históricas e identificar áreas de fragilidade ou de interesse visual, para intervenções direcionadas.

A paisagem, enquanto depósito histórico e cultural, exige uma leitura que integre sua estrutura urbana e formas espaciais, reconhecendo-a como resultado da interação entre sistemas naturais e culturais. Nesse sentido, o estudo da paisagem requer não apenas uma análise técnica, mas também a participação das comunidades locais, que possuem um vínculo com esses espaços. A relação entre sujeito e espaço reforça a paisagem como uma construção contínua, capaz de conectar memória, identidade e planejamento.

Em relação à quinta principal contribuição, vale mencionar que a pesquisa desenvolvida ofereceu um diagnóstico detalhado da fragmentação socioespacial na cidade de Santa Cruz do Sul. Esse diagnóstico não apenas contribui para o desenvolvimento de estratégias de planejamento urbano mais adequadas à realidade local, mas também amplia a compreensão da história urbana da cidade. Ademais, a pesquisa resultou na construção de um banco de dados, que pode ser aproveitado em diferentes instâncias do planejamento urbano municipal, oferecendo uma base para futuros estudos e orientações práticas para gestores.

Por último, a sexta contribuição a ser destacada é o aprimoramento de ferramentas, métodos e estratégias de planejamento que visam compreender as repercussões da fragmentação socioespacial.

A primeira ferramenta elaborada é a análise integrada da paisagem, voltada para avaliar a fragmentação socioespacial ao longo do tempo. Essa abordagem combina aspectos da paisagem com dados socioeconômicos, ambientais e de infraestrutura, oferecendo uma visão mais ampla do fenômeno. Por meio da sobreposição de camadas históricas e atuais, foi possível identificar áreas de maior vulnerabilidade e segregação, elucidando as dinâmicas territoriais que geram desigualdades.

A segunda ferramenta consiste na definição de dez indicadores que refletem as repercussões da fragmentação socioespacial na paisagem, organizados em quatro dimensões: ambientais (barreiras naturais e vulnerabilidade ambiental), sociais (segregação residencial, vulnerabilidade social e sensação de não pertencimento), habitacionais (qualidade habitacional e enclaves fortificados) e infraestruturais (expansão urbana, conectividade, acessibilidade e

barreiras artificiais). Esses indicadores permitem elaborar diagnósticos urbanos mais precisos, incorporando elementos como paisagem e fragmentação.

A aplicação dessas variáveis e indicadores permitiu a elaboração de mapas de vulnerabilidade, que identificam as áreas mais impactadas pela fragmentação e prioritárias para intervenções. Esses mapas são ferramentas indispensáveis para o planejamento urbano, fornecendo uma visão clara das disparidades territoriais e orientando a alocação de recursos de forma mais eficiente. Nesta tese, as técnicas de geoprocessamento desempenharam um importante papel ao abordar a paisagem na escala da cidade. Diferentemente de fotografias ou recortes de paisagens locais na escala humana, os mapas oferecem uma visão integrada da cidade.

A partir de técnicas de geoprocessamento, utilizou-se a álgebra de mapas como método de síntese espacial, permitindo a sobreposição de variáveis para identificar áreas com distintos graus de fragmentação. Essa abordagem identifica padrões espaciais e orienta a definição de áreas prioritárias para intervenções. A álgebra de mapas destaca-se como uma ferramenta eficaz no planejamento urbano, ao oferecer uma análise integrada e quantitativa das dinâmicas espaciais, além de facilitar a comunicação entre técnicos e gestores por meio de representações visuais claras e acessíveis.

Vale apontar que, por meio da álgebra de mapas, outras análises são possíveis, como uma análise multicritério ponderada, onde diferentes indicadores possuem pesos distintos, alterando o cálculo. A análise multicritério é uma metodologia que permite atribuir valores ou pesos estatísticos a variáveis de pesquisa, combinando atributos distintos em uma única análise. Isso é particularmente útil em situações complexas onde múltiplos fatores precisam ser considerados. O método AHP (Processo de Hierarquia Analítica) é frequentemente utilizado em conjunto com a análise multicritério para validar os pesos atribuídos aos critérios, e ainda ajuda a garantir que a avaliação seja coerente (Cocco, Weiss, Pippi, 2023).

No estudo de Cocco, Weiss e Pippi (2023), a análise multicritério é utilizada no contexto do planejamento de sistemas de espaços livres urbanos para identificar áreas potenciais para lazer e recreação, considerando fatores como APPs, patrimônio cultural, vazios urbanos e eixos de mobilidade. O método também pode ser utilizado em outras áreas, como a da geografia física e da engenharia ambiental, como no estudo de Lima, Oliveira e Moura-Fé (2021), que avaliam a vulnerabilidade à erosão, considerando fatores ambientais como litologia, declividade, pedologia, intensidade de chuva, cobertura vegetal e uso do solo.

Nesta tese, optou-se apenas por um cálculo de média simples, uma vez que a análise multicritério envolve uma etapa adicional de definição de pesos, que requer um processo mais

detalhado de validação em relação à teoria. No entanto, futuros estudos podem explorar essa metodologia para aprofundar a compreensão das dinâmicas espaciais e permitir diagnósticos ainda mais ajustados às especificidades locais, ampliando as possibilidades de aplicação em diferentes contextos urbanos.

4.5.2. Aplicação dos resultados para outros contextos

Os resultados da pesquisa sobre Santa Cruz do Sul revelam dinâmicas que compartilham semelhanças com outras cidades médias, mas também destacam particularidades locais que refletem padrões específicos de urbanização. Por exemplo, Santa Cruz do Sul apresentou um crescimento desproporcional da área urbanizada em relação à sua população, com uma expansão horizontal que superou significativamente o crescimento populacional. Além disso, verificou-se a coexistência de enclaves residenciais de alta renda próximos a áreas valorizadas e áreas verdes, e loteamentos populares em regiões periféricas ou de risco ambiental. Esses dois aspectos urbanos contemporâneos são comuns em cidades médias e grandes latino-americanas e já foram analisados pela autora no caso da metrópole de Porto Alegre (Lahorge *et al.*, 2023; Faccin, Almeida, Campos, 2024). Também foram amplamente estudados em investigações empíricas de outras cidades médias, conforme já citado anteriormente (Landim, 2002; Sposito, 2003; Amorim Filho, Serra, 2001; Dal Pozzo, 2011; 2015; Oliveira, 2014; Cruz, 2013; Sposito, Góes, 2013; Barista, Pereira, Bortolo, 2019; Ferreto, 2020).

Ao explorar a fragmentação socioespacial em uma cidade média, a pesquisa destacou como fenômenos locais refletem tendências globais de urbanização contemporânea, especialmente na América Latina, onde a expansão urbana desordenada e a mercantilização do espaço criam desigualdades semelhantes às observadas em grandes metrópoles. Para isso, foram considerados os estudos de Borsdorf (2002), Janoschka (2003), Abramo (2007) e Hidalgo *et al.* (2008). O mesmo procedimento foi adotado por Santiago, Raggi e Erices (2016), ao analisarem a cidade de Temuco, no Chile, a partir de Borsdorf (2002). Nesse sentido, as cidades médias podem ser vistas como laboratórios para compreender e testar políticas urbanas que possam ser escaladas para metrópoles ou replicadas em outros contextos similares.

Os resultados da tese também se vinculam à agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente aos ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 10 (Redução das Desigualdades). No contexto do ODS 11, a análise integrada da paisagem e os indicadores elaborados pela pesquisa destacam como a fragmentação socioespacial

compromete a sustentabilidade urbana em cidades médias, como Santa Cruz do Sul. Quanto ao ODS 10, os resultados revelam a segregação socioespacial como um obstáculo para a redução das desigualdades. A coexistência de empreendimentos de alta renda no entorno de APPs com loteamentos populares em áreas periféricas demonstra como a fragmentação socioespacial intensifica a exclusão social e territorial (ONU, 2015).

A identificação de áreas de maior vulnerabilidade e a proposição de estratégias de planejamento que considera a conectividade, o uso misto do solo e a integração social contribuem para a meta do ODS 11, de tornar os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros e resilientes, e para a meta do ODS 10, de redução de desigualdades socioespaciais no interior das cidades. Além disso, as ferramentas desenvolvidas, como a álgebra de mapas, oferecem subsídios para a gestão do espaço urbano, alinhando-se ao objetivo de promover um planejamento urbano participativo e integrado.

4.5.3. Recomendações para formuladores de políticas públicas

Os resultados da pesquisa podem orientar a revisão ou criação de políticas públicas em planejamento urbano, contribuindo para a elaboração de Planos Diretores mais eficientes. A tese recomenda a adoção de critérios que limitem a dispersão urbana e favoreçam o uso racional do solo, demonstrando que intervenções adequadas podem promover maior coesão territorial. A fragmentação socioespacial não é um processo completamente irreversível. Um planejamento que considere as especificidades da paisagem e os processos históricos de fragmentação pode ajudar a reverter dinâmicas de exclusão e integrar diferentes áreas da cidade.

Podem ser sugeridas algumas recomendações para formuladores de políticas, com base nos resultados da tese. Antes, ressalta-se que o planejamento urbano deve considerar e integrar as necessidades de cada realidade, seja urbana ou rural, com políticas que levem em conta as especificidades de cada espaço (Mesquita, Ferreira, 2016), e que contemplem tanto a paisagem visível quanto a subjetiva (Schneider, 2018). O planejamento urbano é um processo contínuo e deve ser adaptável às mudanças (Rezende, Ultramar, 2007).

Em primeiro lugar, sugere-se a conservação e o incentivo à criação de áreas verdes e de lazer, promovendo uma cultura de encontros entre as comunidades em seus bairros de residência. Deve-se estimular a preservação do APPs como espaços ecológicos e de lazer acessível, combatendo a pressão imobiliária e promovendo programas de reflorestamento que incluam espécies nativas. Além disso, a definição de APPs deve considerar o histórico de

inundações e o risco de deslizamentos, evitando ocupações desordenadas. O estímulo à criação de mais áreas verdes com vegetação abundante contribui para melhorar a qualidade de vida dos habitantes (Rocha, 2021).

Em segundo lugar, deve-se ampliar a rede de transporte público para conectar diferentes áreas e grupos sociais. Políticas de tarifas subsidiadas podem garantir que o custo do transporte público não seja uma barreira para populações de baixa renda, aumentando sua mobilidade e integração na cidade. Essa medida pode fomentar mais encontros entre populações de diferentes áreas e reduzir o uso de automóveis particulares (Nobre, 2018; Rocha, 2021).

Em terceiro lugar, entende-se que o Plano Diretor atual possui uma zonificação excludente, com uma separação rígida entre zonas residenciais e comerciais. Isso dificulta a integração, aumenta a dependência de transporte motorizado e reforça a desconexão entre bairros. Propõe-se a integração de usos mistos em áreas estratégicas para fomentar a interação social e econômica.

Em um quarto ponto, recomenda-se a adoção de uma política habitacional que priorize a construção de moradias de interesse social em áreas centrais ou com infraestrutura já estabelecida. Assim, populações mais vulneráveis poderão ter mais oportunidades, áreas como o Centro terão maior circulação de pessoas em diferentes horários, encontros sociais serão estimulados e será evitada a expansão desordenada para a periferia (Nobre, 2018; Rocha, 2021).

Em quinto lugar, orienta-se a realização de intervenções para melhorar a conectividade urbana, reduzindo o impacto de rodovias que segmentam a cidade, como a construção de passarelas seguras, ciclovias e a instalação de faixas elevadas.

Por fim, deve-se garantir uma gestão democrática da cidade, com participação cidadã ativa no processo de revisão do Plano Diretor, incluindo representantes de bairros periféricos, conforme já estabelecido pelo Estatuto da Cidade (Brasil, 2001). Paradoxalmente, a própria população por vezes opta pela autoss segregação. Nesse sentido, ressalta-se que as participações populares na elaboração de políticas públicas urbanas devem ser transformadoras, focando nas causas da insegurança em vez de apenas validar desejos individuais que, por vezes, são sintomas de falhas públicas – tal como no exemplo da autoss segregação.

5. Conclusão

Este estudo teve como objetivo principal analisar as repercussões do processo de fragmentação socioespacial na paisagem da cidade média de Santa Cruz do Sul. A principal conclusão, que responde ao objetivo geral, é que a fragmentação socioespacial em Santa Cruz do Sul é um processo histórico, multifacetado e contínuo, intensificado a partir da década de 1970. Este fenômeno é impulsionado pela interação entre a lógica de reprodução do capital, políticas públicas ambivalentes e a atuação de diferentes agentes sociais, materializando-se em uma paisagem urbana visivelmente polarizada entre as regiões norte e sul da cidade.

Em relação ao objetivo específico A, ao longo da pesquisa, constatou-se que a fragmentação socioespacial em Santa Cruz do Sul é um processo intensificado desde os anos 1970, marcado por três períodos principais: ascensão agroindustrial e migração (1970-1993), diversificação econômica e aumento da segregação socioespacial (1993-2013), e consolidação do neoliberalismo e da fragmentação socioespacial (2013-2022). Esses períodos evidenciam o crescimento extensivo da área urbanizada, muito acima do crescimento populacional, resultando em padrões de ocupação dispersos e menos densos, conforme demonstrado pelos dados de expansão urbana (aumento de 303% na área urbanizada entre 1985 e 2022).

No que se refere ao objetivo específico B, as políticas públicas municipais tiveram um impacto duplo, regulando e, ao mesmo tempo, amplificando a fragmentação socioespacial. Um exemplo são as políticas de implantação do Distrito Industrial ao sul, nos anos 1970, incentivaram a construção de moradias para a baixa renda nessa região. Outro exemplo é o zoneamento do Cinturão Verde estipulado em 1998 que, apesar de sua importante função ambiental, atuou tanto como barreira física quanto como elemento de especulação imobiliária, condicionando a fragmentação na cidade. Por sua vez, os atores sociais – incluindo investidores imobiliários, o Estado e comunidades locais – desempenharam diferentes papéis no processo de fragmentação. Nessa dinâmica, os investidores moldaram a oferta de moradia segundo a lógica de mercado; o Estado atuou como agente facilitador por meio de suas políticas e zoneamento; e as comunidades se posicionaram, seja pela busca da autosegregação de alta renda ou como alvos da segregação imposta à baixa renda.

Quanto ao objetivo específico C, a pesquisa identificou diferenças marcantes entre áreas urbanas de alta e baixa renda. Enquanto os bairros da região norte (Country, Jardim Europa e João Alves) se destacaram pela concentração de condomínios fechados próximos a áreas valorizadas, como o Cinturão Verde, os bairros da região sul (Dona Carlota, Santa Vitória e Santuário) apresentaram maior vulnerabilidade socioeconômica, com loteamentos populares

localizados em áreas periféricas e de risco ambiental. Essas diferenças são resultantes de e resultaram em barreiras físicas, subjetivas e simbólicas que reforçam a desigualdade e limitam a integração social. Condomínios fechados e loteamentos populares tornaram-se os principais produtos imobiliários que moldaram a paisagem urbana, com 81,82% dessas construções realizadas entre 1993 e 2013. Políticas públicas federais, como aquelas voltadas para habitação social, também contribuíram para direcionar residências de baixa renda à região sul da cidade, configurando-a como “cidade dos pobres”.

Os resultados desta pesquisa sobre Santa Cruz do Sul podem ser integrados às discussões mais amplas do planejamento urbano e regional, ao destacar nuances de dinâmicas de urbanização contemporânea. Santa Cruz do Sul se apresenta como um exemplo micro de dinâmicas macro, onde políticas públicas, interesses privados e condicionantes naturais moldam a paisagem urbana de forma desigual. A cidade evidencia o impacto do urbanismo neoliberal que fomenta a polarização socioespacial, uma característica recorrente em cidades latino-americanas.

A implementação de políticas neoliberais a partir da década de 1970 (e de forma ainda mais intensa a partir de 2013) intensificou o processo de fragmentação socioespacial em Santa Cruz do Sul. Durante esse período, a urbanização foi fortemente influenciada pela lógica de mercado, o que fomentou a dispersão urbana por meio da construção de loteamentos populares mais distantes do centro, em terras de baixo custo, e de condomínios isolados localizados próximos a APPs, em áreas já valorizadas e com alta conectividade. Assim, a fragmentação socioespacial em Santa Cruz do Sul reflete a influência das forças do capital e a busca por maximizar valores imobiliários, em detrimento de uma coesão territorial. Nesse sentido, os resultados dialogam com teorias que discutem a urbanização sob o prisma da reprodução do capital, mostrando como o espaço urbano é moldado para maximizar lucros.

Os achados desta tese desafiam algumas concepções da literatura sobre cidades médias. Estudos prévios posicionam essas cidades como espaços de escala mais humana, onde os cidadãos podem se comunicar mais facilmente, ou, ainda, como sistemas mais equilibrados e sustentáveis. Isso se verifica em comparação às cidades grandes e metrópoles. Porém, quando analisadas isoladamente, o estudo sobre Santa Cruz do Sul revela como a lógica de mercado também exacerba desigualdades em cidades médias. A cidade exemplifica tendências que veem a urbanização contemporânea como um processo que cria fragmentos territoriais, muitas vezes desconectados, em função da mercantilização do espaço.

Os resultados da pesquisa apresentam um diálogo importante com outros campos, como economia, sociologia e sustentabilidade ambiental, evidenciando uma perspectiva

interdisciplinar sobre a fragmentação socioespacial. No campo da economia, destaca-se como as dinâmicas do mercado imobiliário influenciam a valorização desigual do solo, intensificando a segregação territorial. Por sua vez, a sociologia ajuda a compreender como barreiras simbólicas e subjetivas reforçam as desigualdades já existentes. A sustentabilidade ambiental, por outro lado, ressalta a ambivalência de APPs que, enquanto preservam recursos naturais, também refletem práticas de urbanização voltadas para os grupos de alta renda.

No campo do planejamento urbano, a pesquisa também trouxe avanços ao desenvolver ferramentas e arcabouços analíticos. A própria estruturação da análise histórica em uma periodização específica – ascensão agroindustrial e migração (1970-1993); diversificação econômica e segregação (1993-2013); e consolidação do neoliberalismo e da fragmentação socioespacial (2013-2022) – constitui um dos resultados desta tese, oferecendo um quadro interpretativo para a urbanização da cidade.

Da mesma forma, a elaboração e sistematização de dez indicadores de fragmentação socioespacial, organizados em categorias ambientais, sociais, habitacionais e infraestruturais, representa uma contribuição metodológica deste trabalho. Essas ferramentas permitiram diagnósticos das disparidades territoriais. Combinadas ao uso de técnicas de geoprocessamento, como a álgebra de mapas, podem facilitar identificação de áreas prioritárias para intervenções e apresentar representações visuais didáticas.

Finalmente, o estudo contribui para ampliar o debate sobre o papel das políticas públicas no planejamento urbano contemporâneo, mostrando que, sem uma regulação adequada, até mesmo cidades médias podem se tornar palco de exclusões urbanas características das metrópoles.

As descobertas revelaram os impactos da expansão urbana desordenada e da má distribuição de áreas verdes e infraestrutura, destacando como esses fatores perpetuam desigualdades socioespaciais. O estudo de caso de Santa Cruz do Sul indicou que áreas verdes tendem a atrair empreendimentos de alta renda, enquanto loteamentos populares geralmente são localizados em áreas isoladas e vulneráveis. Além disso, barreiras naturais e artificiais, como rodovias, rios, declives e APPs foram apontadas como elementos estruturantes da fragmentação socioespacial. Essas observações podem ser aplicadas a outros contextos urbanos similares, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de estratégias de planejamento.

A tese também sugere diretrizes práticas para o planejamento urbano – o que foi melhor desenvolvido no tópico 4.5 –, como a conservação de áreas verdes, a ampliação do transporte público acessível e a priorização de moradias sociais em áreas centrais. Recomenda, ainda, a mitigação de barreiras que fragmentam o espaço urbano e a promoção da participação popular

nos processos de revisão de Planos Diretores. Essas recomendações reforçam que a fragmentação não é completamente irreversível e que intervenções planejadas, fundamentadas nos processos históricos e nas especificidades da paisagem urbana, podem promover maior integração e coesão territorial.

A análise histórica desenvolvida no caso de Santa Cruz do Sul permite vislumbrar cenários futuros que dependem das decisões e ações tomadas no presente. A continuidade da expansão horizontal descontrolada, impulsionada pela especulação imobiliária e pela ausência de políticas públicas eficazes, pode aprofundar a fragmentação socioespacial. Por outro lado, a adoção de um planejamento urbano mais integrado e participativo, que priorize a densificação de áreas já urbanizadas, o investimento em transporte público de qualidade e a criação de espaços públicos inclusivos, pode contribuir para a construção de uma cidade mais sustentável e inclusiva.

Esta pesquisa apresenta algumas limitações que devem ser consideradas ao interpretar seus resultados. Primeiramente, as limitações metodológicas estão relacionadas à complexidade da fragmentação socioespacial como fenômeno multifacetado. A abordagem adotada priorizou indicadores baseados em dados secundários e análises espaciais, o que pode limitar a captação de dimensões subjetivas ou simbólicas da fragmentação, como as percepções dos moradores sobre a segregação socioespacial ou sua integração funcional na cidade.

Outro ponto crítico são as limitações dos dados utilizados. A dependência de fontes oficiais, como censos demográficos e dados municipais, implica lacunas temporais e possíveis vieses relacionados à coleta e ao processamento de informações, especialmente no que se refere aos dados da prefeitura municipal, que podem ser inconsistentes ou incompletos. Além disso, a análise baseada em imagens de satélite e ferramentas de geoprocessamento apresenta restrições de resolução e temporalidade, dificultando a captação de alterações de curto prazo na cobertura e uso do solo.

Enquanto este estudo focou predominantemente em indicadores objetivos e análises espaciais, pesquisas futuras podem explorar a dimensão subjetiva da fragmentação socioespacial. Estudos qualitativos com moradores, utilizando métodos como entrevistas e grupos focais, podem revelar como os indivíduos percebem e vivenciam as barreiras físicas e simbólicas que caracterizam a paisagem das cidades. Isso incluiria investigações sobre o sentimento de não pertencimento e exclusão em diferentes bairros, enriquecendo a análise das consequências sociais do processo.

Apesar do uso eficaz de geoprocessamento e álgebra de mapas nesta tese, futuras pesquisas poderiam incorporar ferramentas mais avançadas, como análise espacial preditiva

baseada em dados estatísticos e ciência de dados. Isso permitiria simular cenários futuros de expansão urbana e fragmentação. Além disso, a utilização de técnicas de sensoriamento remoto e séries temporais mais extensas poderia fornecer observações mais detalhadas sobre o ritmo e a intensidade das mudanças na paisagem urbana.

A conclusão desta tese representa um marco tanto na trajetória acadêmica quanto na profissional da autora. Esse percurso permitiu desenvolver uma perspectiva crítica sobre as dinâmicas urbanas, reconhecendo a complexidade da formação das cidades. As cidades não são apenas espaços físicos, mas também palimpsestos que registram camadas de interações humanas e intervenções naturais. A paisagem apresenta rugosidades, conservando traços materiais e imateriais de usos, ocupações ou configurações anteriores, mesmo após mudanças significativas. Ainda, as cidades não se reduzem à sua forma urbana – elas são constituídas por pessoas.

Esta tese evidencia a importância de compreender a fragmentação socioespacial como um processo atual e dinâmico que molda as cidades. O estudo de Santa Cruz do Sul revelou como este fenômeno, geralmente associado às metrópoles, também se manifesta em cidades médias, configurando paisagens urbanas marcadas por barreiras físicas, sociais e simbólicas. Essas transformações, embora ancoradas em contextos locais, refletem dinâmicas globais de urbanização e neoliberalismo, que frequentemente acentuam desigualdades.

A relevância do tema vai além do âmbito acadêmico, com implicações no planejamento urbano, no cotidiano dos cidadãos e nas políticas públicas. Entender as causas e consequências da fragmentação socioespacial contribui para a construção de estratégias que integrem populações e espaços, respeitando as características culturais, históricas e naturais de cada localidade. Dessa forma, reforça-se também o papel da produção científica na formulação de soluções para os problemas em territórios urbanos.

A fragmentação socioespacial não é um processo inevitável. É um reflexo das escolhas que fazemos como sociedade, guiadas pelas forças do mercado, pela organização do Estado e pela participação coletiva. Ela pode ser contornada por meio de um planejamento urbano mais consciente e com maior participação popular.

Sob uma perspectiva positiva, cidades médias como Santa Cruz do Sul podem ser espaços de inovação no desenvolvimento de políticas que busquem a mitigação dos impactos da fragmentação socioespacial e à criação de cidades mais inclusivas. O direito à cidade, como um ideal coletivo, nos convida a pensar em espaços urbanos que não apenas abriguem pessoas, mas também as acolham, promovendo igualdade, encontros e uma vida comunitária.

Referências

- ABRAMO, Pedro. A cidade COM-FUSA: a mão inoxidável do mercado e a produção da estrutura urbana nas grandes metrópoles latino-americanas. **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, p. 25–25, 2007. <https://doi.org/10.22296/2317-1529.2007v9n2p25>
- AMORIM FILHO, Oswaldo; SERRA, Rodrigo Valente. Evolução e perspectivas do papel das cidades médias no planejamento urbano e regional. In: ANDRADE, Thompson Almeida; SERRA, Rodrigo Valente. **Cidades médias brasileiras**. Rio de Janeiro: IPEA, 2001. p. 1–34.
- ANGEL, Shlomo; PARENT, Jason; CIVCO, Daniel L. The fragmentation of urban landscapes: global evidence of a key attribute of the spatial structure of cities, 1990–2000. **Environment and Urbanization**, [s. l.], v. 24, n. 1, p. 249–283, 2012. <https://doi.org/10.1177/095624781143353>
- APLIN, Graeme. World Heritage Cultural Landscapes. **International Journal of Heritage Studies**, Santiago do Chile, v. 13, n. 6, p. 427–446, 2007.
- BARTALINI, Vladimir. Natureza, paisagem e cidade. **PosFAUUSP**, São Paulo, v. 20, n. 33, p. 36–48, 2013.
- BATISTA, Ramony Pereira; PEREIRA, Anete Marília; BORTOLO, Carlos Alexandre. Segregação Socioespacial e os Espaços Residenciais Fechados em Cidades Médias. **Caderno de Geografia**, Belo Horizonte, v. 29, n. 58, p. 847–866, 2019. <https://doi.org/10.5752/P.2318-2962.2019v29n58p847-866>
- BAUMAN, Zygmunt. **Confiança e medo na cidade**. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.
- BENDER, Pablo. Fragmentação socioespacial e temporal do espaço público em Chapecó, Mossoró e Marabá. **Revista INVI**, Santiago do Chile, v. 37, n. 106, 2022. <http://dx.doi.org/10.5354/0718-8358.2022.67158>
- BERQUE, Augustin. Paisagem-Marca, Paisagem-Matriz: Elementos da Problemática para uma Geografia Cultural. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny (org.). **Paisagem, Tempo e Cultura**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998 [1984].
- BESSE, Jean-Marc. **O gosto do mundo: exercícios de paisagem**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2014.
- BESSE, Jean-Marc. **Ver a terra: seis ensaios sobre a paisagem e a geografia**. São Paulo: Perspectiva, 2006.
- BORGES, Natany. Projeto Mapa da Cidade tem 9,63% dos imóveis cadastrados. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 1 ago. 2017. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216155227/https://www.gaz.com.br/projeto-mapa-da-cidade-tem-963-dos-imoveis-cadastrados/>. Acesso em 23 jul. 2025.
- BOROWSKY, José Augusto. Saiba quem foi Dona Carlota, mulher poderosa na região. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 20 nov. 2023. Disponível em:

<https://web.archive.org/web/20241216155307/https://www.gaz.com.br/saiba-quem-foi-dona-carlota-mulher-poderosa-na-regiao/>. Acesso em 23 jul. 2025.

BORSODORF, Axel. Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana. **EURE**, Santiago do Chile, v. 29, n. 86, p. 37–49, 2003. <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612003008600002>

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://web.archive.org/save/https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 23 jul. 2025.

BRASIL. **Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979**. Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências. 19 dez. 1979. Disponível em: https://web.archive.org/web/20241216155524/http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6766.htm. Acesso em 23 jul. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001**. Estatuto da Cidade. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 jul. 2001. Disponível em: https://web.archive.org/web/20250723125709/https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis/2001/110257.htm. Acesso em 23 jul. 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012**. Código Florestal. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 maio 2012. Disponível em: https://web.archive.org/web/20250723125254/https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112651.htm. Acesso em: 23 jul. 2025.

BRENNER, Neil. **Espaços da urbanização**: o urbano a partir da teoria crítica. Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Metrópoles, 2018.

BRENNER, Neil; PECK, Jamie; THEODORE, Nik. Urbanismo neoliberal: La ciudad y el império de los mercados. *In*: BRENNER, Neil; PECK, Jamie; THEODORE, Nik (org.). **El mercado contra la ciudad**: sobre globalización, gentrificación y políticas urbanas. Madrid: Traficantes de Sueños, Observatório Metropolitano de Madrid, 2015. p. 211–244.

CADONÁ, Marco André; TIRELLI, Cláudia; AREOSA, Sílvia Virgínia Coutinho. Políticas habitacionais, segregação residencial e desigualdade no acesso às políticas públicas: uma análise a partir do acesso a serviços públicos de saúde. **Redes**, Santa Cruz do Sul, v. 22, n. 1, p. 326–345, 2017. <https://doi.org/10.17058/redes.v22i1.8518>

CALDEIRA, Tereza Pires do Rio. **Cidade de muros**: Crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: Editora 34/Edusp, 2000.

CAMPOS, Heleniza Ávila, BERGAMASCHI, Eliza; LEITE, Clarissa Robaina; RODRIGUES, Maira Simões; BOZZETTI, Jonis. Análise tipológica dos novos produtos imobiliários nas cidades de Lajeado e Santa Cruz do Sul (RS). *In*: CAMPOS, Heleniza Ávila; SILVEIRA, Rogério Leandro Lima da (org.). **Valorização do Solo e Reestruturação**

Urbana: Os novos produtos imobiliários na Região dos Vales-RS. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/1800>. Acesso em: 23 jul. 2025.

CAMPOS, Heleniza Ávila; SILVEIRA, Rogério Leandro Lima da. **Valorização do Solo e Reestruturação Urbana: os novos produtos imobiliários na Região dos Vales – RS.** Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/1800>. Acesso em: 23 jul. 2025.

CAPEL, Horacio. **Morfología de las ciudades: sociedad, cultura y paisaje urbano.** Barcelona: Ediciones Del Serbal, 2002.

CARLOS, Ana Fani Alessandri. **A cidade.** São Paulo: Editora Contexto, 1992.

CARON, Daniele. **El estudio del paisaje como clave interpretativa del territorio a través de las narrativas para la planificación urbana y territorial:** Paraty, Río de Janeiro/Brasil como caso de estudio. Tesis (Doctorado en Urbanismo) - Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2017. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/158061>. Acesso em: 23 jul. 2025.

CARVALHO, Raquel; MARQUES, Teresa. A evolução do conceito de paisagem cultural. **Revista de Geografia e Ordenamento do Território**, Coimbra, v. 0, n. 16, p. 81–98, 2019. <http://dx.doi.org/10.17127/got/2019.16.004>

CASTELLO BRANCO, Maria Luísa. As cidades médias no Brasil. *In:* SPÓSITO, Maria Encarnação Beltrão; SPÓSITO, Eliseu Savério; SOBARZO, Oscar. **Cidades médias:** produção do espaço urbano regional. São Paulo: Expressão Popular, 2006. p. 245–277.

CATALÃO, Igor. Socioespacial ou sócio-espacial: continuando o debate. **Formação**, Presidente Prudente, v. 2, n. 18, 2011. <https://doi.org/10.33081/formacao.v2i18.597>

CAUQUELIN, Anne. **A invenção da paisagem.** São Paulo: Martins, 2007.

CEP - Convenção Europeia da Paisagem. **Decreto nº4/2005 de 20 de outubro de 2000, Florença.** Florença: Council of Europe, 2000. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216155703/https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=176>. Acesso em: 23 jul. 2025.

CERVO, Amado Luiz. A Periodização da História da Política Externa Brasileira. **Textos de História**, Revista do Programa de Pós-graduação em História da UnB, Brasília, v. 1, n. 1, p. 49–57, 1993.

CGLU - United Cities and Local Governments. **Gold IV 2016 – Cuarto Informe Mundial Sobre la Descentralización y la Democracia Local.** Co-creando el futuro urbano - la agenda de las metrópolis, las ciudades y los territorios. Resumen Ejecutivo. Barcelona: CGLU, 2016. Disponível em: https://www.gold.uclg.org/sites/default/files/GOLDIV_ESSPA.pdf. Acesso em: 23 jul. 2025.

CLAVAL, Paul. A paisagem dos geógrafos. *In:* CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny (org.). **Paisagens, textos e identidade.** Rio de Janeiro: EdUERJ, 2004.

COCCO, Renata Michelin; WEISS, Raquel; PIPPI, Luis Guilherme Aita. Análise Multicritério e Geoprocessamento no Planejamento do Sistema de Espaços Livres Urbano. **Engenharia Urbana Em Debate**, v. 4, n. 2, pp. 58–68, 2023. <https://doi.org/10.14244/engurbdebate.v4i2.116>

COMERCIAL GAZ. Projeto inovador do Parque das Nascentes promete gerar negócios e agregar valor ao bairro planejado. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 1 jul. 2021. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216155723/https://www.gaz.com.br/projeto-inovador-do-parque-das-nascentes-promete-gerar-negocios-e-agregar-valor-ao-bairro-planejado/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

CORDOVIL, Fabíola Castelo de Souza; BARBOSA, Leonardo Cassimiro. Dispersão e mobilidade urbana no Brasil: estudo de um aglomerado urbano. **Bitácora Urbano Territorial**, Medellín, v. 29, n. 3, p. 21–30, 2019. <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0002-1065-3908>

CORRÊA, Heloísa. Busca pela paz motiva caminhada no Bairro Santa Vitória - GAZ - Notícias de Santa Cruz do Sul e Região. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 20 ago. 2017b. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216160024/https://www.gaz.com.br/busca-pela-paz-motiva-caminhada-no-bairro-santa-vitoria/>. Acesso em: 13 nov. 2024.

CORRÊA, Roberto Lobato. **O espaço urbano**. São Paulo: Editora Ática, 1995.

CORRÊA, Roberto Lobato. Carl Sauer e a Escola de Berkeley - uma apreciação. In: ROSENDAHL, Zeny; CORRÊA, Roberto Lobato (org.). **Matrizes da geografia cultural**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001.

CORRÊA, Roberto Lobato. Construindo o conceito de cidade média. In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (org.). **Cidades médias: espaços em transição**. São Paulo: Expressão Global, 2007.

CORRÊA, Roberto Lobato. Denis Cosgrove - A paisagem e a imagem. **Espaço e Cultura**, Rio de Janeiro, n. 29, p. 7–21, 2011.

CORRÊA, Roberto Lobato. Segregação residencial: classes sociais e espaço urbano. In: VASCONCELOS, Pedro de Almeida; CORRÊA, Roberto Lobato; PINTAUDI, Silvana Maria (org.). **A cidade contemporânea: segregação socioespacial**. São Paulo: Contexto, 2013. p. 17–37.

CORRÊA, Roberto Lobato. A paisagem urbana brasileira – tipos ideais. **GEOUSP Espaço e Tempo**, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 08–10, 2015.

CORRÊA, Roberto Lobato. A rede urbana e a cidade média. In: SILVA, William Ribeiro da; SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (org.). **Perspectivas da urbanização: reestruturação urbana e das cidades**. Rio de Janeiro: Consequência Editora, 2017a. p. 29–38.

CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny (org.). **Paisagem, tempo e cultura**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998 [1989].

CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny (org.). **Sobre Carl Sauer**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2011.

CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny (org.). **Geografia cultural: uma antologia**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012.

COSGROVE, Denis. A geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas paisagens humanas. *In*: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny (org.). **Paisagem, tempo e cultura**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998 [1989].

CRIADO, Arancha Muñoz. **Guia metodológica**. Estudios de Paisaje. Valencia: Conselleria de Infraestructuras, território y médio ambiente, 2012.

CRUZ, Patrícia Fernanda de Sousa. **Reestruturação urbana em Petrolina (PE)**: um olhar a partir da implantação dos novos produtos imobiliários. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/85209?locale-attribute=pt_BR. Acesso em: 23 jul. 2025.

CRUZ-MUÑOZ, Fermín. Patrones de expansión urbana de las megaurbes latinoamericanas en el nuevo milenio. **EURE**, Santiago do Chile, v. 47, n. 140, p. 29–49, 2021. <http://dx.doi.org/10.7764/eure.47.140.02>

CULLEN, Gordon. **Paisagem urbana**. Lisboa: Edições 70, 1983.

DAL POZZO, Clayton Ferreira. **Fragmentação socioespacial em cidades médias paulistas**: Os territórios do consumo segmentado de Ribeirão Preto e Presidente Prudente. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Presidente Prudente, 2015. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/items/fc1845d4-96c4-4511-9843-6914f5e01c99>. Acesso em: 23 jul. 2025.

DAL POZZO, Clayton Ferreira. **Territórios de autoss segregação e de segregação imposta**: fragmentação socioespacial em Marília e São Carlos. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Presidente Prudente, 2011. Disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/handle/11449/96709>. Acesso em: 23 jul. 2025.

DAMMERT, Lucía. ¿Ciudad sin ciudadanos? Fragmentación, segregación y temor en Santiago. **EURE**, Santiago do Chile, v. 30, n. 91, p. 87–96, 2004. <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612004009100006>

DAVIS, Mike. **Cidade de Quartz**: Escavando o Futuro em Los Angeles. 1 ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2009.

DAVIS, Mike. **Planeta Favela**. 1 ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2006.

DOURADO, Joesley; SOBRINHO, Fernando Luiz Araújo. A fragmentação socioespacial na metropolização: entre condomínios, loteamentos fechados e de acesso controlado na Área Metropolitana de Brasília Sul. **Revista Cerrados**, Brasília, v. 20, n. 01, p. 313–346, 2022. <https://doi.org/10.46551/rc24482692202213>

DRESCH, Aline; LACERDA, Daniel Pacheco; ANTUNES JÚNIOR, José Antonio Valle. **Design Science Research: Método de Pesquisa para Avanço da Ciência e Tecnologia**. São Paulo: Bookman, 2015.

ESCOLANO-UTRILLA, Severino; LÓPEZ-ESCOLANO, Carlos; PUEYO-CAMPOS, Ángel. Urbanismo neoliberal y fragmentación urbana: el caso de Zaragoza (España) en los primeros quince años del siglo xxi. **EURE**, Santiago do Chile, v. 44, n. 132, p. 185–212, 2018. <http://dx.doi.org/10.4067/s0250-71612018000200185>

ETGES, Virgínia. **Sujeição e resistência: os camponeses gaúchos e a indústria do fumo**. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-18082021-164915/pt-br.php>. Acesso em: 23 jul. 2025.

FACCIN, Carolina Rezende; ALMEIDA, Nicole Bueno Leal de; CAMPOS, Heleniza Ávila. Morfologia urbana e tipologia de condomínios fechados na metrópole de Porto Alegre–RS. **PosFAUUSP**, São Paulo, v. 31, n. 59, 2024.

FARDIN, Iuri. A vida no bairro: conquistas por meio da mobilização comunitária. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 31 jul. 2022. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216161138/https://www.gaz.com.br/a-vida-no-bairro-conquistas-por-meio-da-mobilizacao-comunitaria/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

FERNANDES, Ulisses da Silva; TORRES, Philippe Dias Leão. Notas preliminares sobre o conceito de paisagem: entre a landscape inglesa e a landschaft alemã. **Espaço e Cultura**, Rio de Janeiro, n. 48, p. 158–177, 2020. <https://doi.org/10.12957/espacoecultura.2020.58738>

FERRETTO, Diego. Reestruturação intraurbana de cidades médias. **arq.urb**, Porto Alegre, n. 28, p. 124–137, 2020. <https://doi.org/10.37916/arq.urb.v28i.434>

FREITAS, Gabriela de. **A produção do espaço urbano e os empreendimentos residenciais horizontais de grande porte: Efeitos da flexibilização da legislação urbanística na paisagem urbana em Santa Maria/RS**. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/250756>. Acesso em: 23 jul. 2025.

FREITAS, Fabiano Lucas; COSTA, Maria Clelia Lustosa. Medo, violência e fragmentação socioespacial na Região Metropolitana de Fortaleza. **Ateliê Geográfico**, Goiânia, v. 15, n. 2, p. 27–49, 2021. <https://doi.org/10.5216/ag.v15i1.66641>

FRÖHLICH, Camila Pohl; SILVEIRA, Rogério Leandro Lima da; KRAMPE, Márcia Estela Daltoé da Silva, MACHADO, Luciano Franco. Elitização de amenidades naturais: contradições e poder no espaço urbano de Santa Cruz do Sul - RS. **Revista de Direito da Cidade**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, p. 556–581, 2020. <https://doi.org/10.12957/rdc.2020.39806>

FRÖHLICH, Camila Pohl. **Loteamentos e condomínios fechados na cidade média de Santa Cruz do Sul - RS: uma análise sobre a constituição das áreas verdes**. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz

do Sul, 2015. Disponível em: <https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/797>. Acesso em: 23 jul. 2025.

GAIS, Ricardo. A vida no bairro: anseio da comunidade forma o Santa Vitória. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 30 jul. 2023a. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216161653/https://www.gaz.com.br/a-vida-no-bairro-anseio-da-comunidade-forma-um-novo-bairro/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

GAIS, Ricardo. Rauber e do Parque: dois bairros que se destacam por sua importância na cidade. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 24 dez. 2023b. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216161556/https://www.gaz.com.br/rauber-e-do-parque-dois-bairros-que-se-destacam-por-sua-importancia-na-cidade/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

GALLINA, Bruno; MELLO NETO, Reynaldo Lirio de. Dinâmicas de transformação da paisagem rural-urbana em cidades médias: o caso de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. **Visioni LatinoAmericane**, Trieste, v. 24, p. 183–207, 2021. <https://doi.org/10.13137/2035-6633/31969>

GARSKE, Caroline. A vida no bairro: comunidade unida para crescer mais. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 28 maio 2023a. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216161626/https://www.gaz.com.br/a-vida-no-bairro-comunidade-unida-para-crescer-mais/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

GARSKE, Caroline. A vida no bairro: do namoro no navio nasceu o Bairro Schulz. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 14 maio 2022a. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216161644/https://www.gaz.com.br/a-vida-no-bairro-do-namoro-no-navio-nasceu-o-bairro-schulz/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

GARSKE, Caroline. A vida no bairro: onde o povo ajuda o povo. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 3 jul. 2022b. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216170014/https://www.gaz.com.br/a-vida-no-bairro-onde-o-povo-ajuda-o-povo/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

GARSKE, Caroline. A vida no bairro: pleno desenvolvimento e crescimento dia após dia. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 9 out. 2022c. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216170037/https://www.gaz.com.br/a-vida-no-bairro-pleno-desenvolvimento-e-crescimento-dia-apos-dia/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

GARSKE, Caroline. A vida no bairro: Santuário é uma história que vem sendo construída. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 27 ago. 2023b. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216170040/https://www.gaz.com.br/a-vida-no-bairro-santuاريو-e-uma-historia-que-vem-sendo-construida/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

GARSKE, Caroline. Bairro Country: local de condomínios, da natureza e do belo pôr do sol. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 29 maio 2022d. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216170104/https://www.gaz.com.br/bairro-dos-condominios-da-natureza-e-do-belo-por-do-sol/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

GARSKE, Caroline. Bairro Dona Carlota: uma história que vem do século 19. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 27 fev. 2022e. Disponível em:

<https://web.archive.org/web/20241216170108/https://www.gaz.com.br/dona-carlota-uma-historia-que-vem-do-seculo-19/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

GARSKE, Caroline. Instalação de usina de produção de asfalto no Bairro Jardim Europa não ocorrerá mais. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 25 ago. 2022f. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216170120/https://www.gaz.com.br/instalacao-de-usina-de-producao-de-asfalto-no-bairro-jardim-europa-nao-ocorrera-mais/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

GARSKE, Caroline. Jardim Europa: crescimento e qualidade de vida. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 6 mar. 2022g. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216170139/https://www.gaz.com.br/jardim-europa-crescimento-e-qualidade-de-vida/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

GARSKE, Caroline. Projeto de alienação de imóveis da Prefeitura chega ao Legislativo; veja o que deve ser vendido. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 24 ago. 2021. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216170444/https://www.gaz.com.br/projeto-de-alienacao-de-imoveis-da-prefeitura-chega-ao-legislativo-veja-o-que-deve-ser-vendido/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

GÓES, Eda Maria; MELAZZO, Everaldo Santos (org.). **Metodologia de pesquisa em estudos urbanos**: Procedimentos, instrumentos e operacionalização. Rio de Janeiro: Editora Consequência, 2022.

GÓMEZ, Juan David Lozano. Fragmentación urbana y metropolización del Vallé de Aburrá. El caso del municipio de La Estrella. **Bitácora Urbano Territorial**, Medellín, v. 31, n. 3, p. 153–169, 2021. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v31n3.87753>

GUZMÁN-RAMÍREZ, Alejandro; HERNÁNDEZ-SAINZ, Kitziyah Marcela. La fragmentación urbana y la segregación social. Una aproximación conceptual. **Legado de Arquitectura y Diseño**, Ciudad de México, v. 8, n. 14, p. 41–56, 2013. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=477947373004>. Acesso em: 23 jul. 2025.

HAESBAERT, Rogério. Paisagem. In: GRIEBELER, Marcos Paulo Dhein; RIEDL, Mario (org.). **Dicionário de Desenvolvimento Regional e Temas Correlatos**. Porto Alegre: Conceito, 2017.

HARVEY, David. **17 Contradições e o fim do Capitalismo**. São Paulo: Boitempo, 2016.

HARVEY, David. **Cidades Rebeldes**. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

HARVEY, David. **Neoliberalismo: História e Implicações**. São Paulo: Loyola, 2005.

HARVEY, David. O direito à cidade. **Lutas Sociais**, São Paulo, n. 29, p. 73–89, 2012.

HARVEY, David. **O enigma do capital: e as crises do capitalismo**. São Paulo: Boitempo, 2011.

HIDALGO, Rodrigo; BORSODORF, Axel; ZUNINO, Hugo; ALVAREZ, Lily. Tipologías de expansión metropolitana en Santiago de Chile: Precariópolis Estatal y Privatópolis Inmobiliaria. **Scripta Nova**: revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Barcelona, v. XII, n. 270, 2008. Disponível em: <https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/1536>. Acesso em: 23 jul. 2025.

HOFF, Tuize Silva Rovere. **A cidade e a mulher**: segregação urbana feminina em Santa Cruz do Sul/RS. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/2104>. Acesso em: 23 jul. 2025.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico de 1970**. Rio de Janeiro: IBGE, 1970. Disponível em: <https://ftp.ibge.gov.br/Censos/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico de 1980**. Rio de Janeiro: IBGE, 1980. Disponível em: <https://ftp.ibge.gov.br/Censos/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico de 1991**. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. Disponível em: <https://ftp.ibge.gov.br/Censos/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico de 2000**. Rio de Janeiro: IBGE, 2000. Disponível em: <https://ftp.ibge.gov.br/Censos/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico de 2010**. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: <https://ftp.ibge.gov.br/Censos/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico de 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://ftp.ibge.gov.br/Censos/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Aglomerados subnormais 2019**: classificação preliminar e informações de saúde para o enfrentamento à COVID-19: notas técnicas. Rio de Janeiro: IBGE, 2020a. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101717>. Acesso em: 23 jul. 2025.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Produto Interno Bruto dos Municípios - base de dados 2002-2020**. Rio de Janeiro: IBGE, 2020b. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Pib_Municipios/. Acesso em: 23 jul. 2025.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Regiões de Influência das Cidades - REGIC 2018**. Rio de Janeiro: IBGE, 2020c. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/redes-geograficas/15798-regioes-de-influencia-das-cidades.html>. Acesso em 23 jul. 2025.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Sobre a mudança de aglomerados subnormais para favelas e comunidades urbanas**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102062>. Acesso em 23 jul. 2025.

IBM - International Business Machines Corporation. **What is structured query language (SQL)?**. 2024. Disponível em: <https://www.ibm.com/think/topics/structured-query-language>. Acesso em 23 jul. 2025.

JACOB, Priscila Pimentel; DRUMMOND, José Augusto; BARRETO, Cristiane Gomes. A contribuição do espraiamento urbano de Brasília para a fragmentação da paisagem de Cerrado ao redor da cidade. **urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana**, Curitiba, v. 13, p. e20200420, 2021. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.013.e20200420>

JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades**. 3 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.

JANOSCHKA, Michael. El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización. **EURE**, Santiago do Chile, v. 28, n. 85, p. 11–20, 2002. <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612002008500002>

JIRON, Paola; MANSILLA, Pablo. Las consecuencias del urbanismo fragmentador en la vida cotidiana de habitantes de la ciudad de Santiago. **EURE**, Santiago do Chile, v. 40, n. 121, 2014. <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612014000300001>

LAHORGUE, Mario Leal; SIQUEIRA, Lucimar Fátima; CAMPOS, Heleniza Ávila; RORATO, Geisa; FACCIN, Carolina Rezende; MOROSO, Karla; BERNARDI, Maria Paloma. Habitação em Porto Alegre: Situação e perspectivas. In: MARX, Vanessa; FEDOZZI, Luciano Joel; CAMPOS, Heleniza Ávila. **Reforma Urbana e Direito à Cidade: Porto Alegre**. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2023. Disponível em: <https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/reforma-urbana-e-direito-a-cidade-porto-alegre/>. Acesso em 23 jul. 2025.

LAMAS, José Manuel Ressano Garcia. **Morfologia urbana e desenho da cidade**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.

LANDIM, Paula da Cruz. Desenho de paisagem urbana: as cidades médias do interior central paulista. **Paisagem e Ambiente**, São Paulo, n. 16, p. 109–133, 2002.

LANZA, Fabiana Portilho de Resende; BATATA, Adriane Gomes Rodrigues. Expansão Urbana da zona sul de Ilhéus-BA: os condomínios fechados horizontais e a segregação. **Periódico Técnico e Científico Cidades Verdes**, Ilhéus, v. 10, n. 27, 2022. <https://doi.org/10.17271/23178604102720223238>

LEAL, Rogério Gesta; FACCENDA, Guilherme Augusto. Estudo de caso do Projeto More Legal como forma de concretização do direito fundamental à moradia. **Revista da AJURIS**, Porto Alegre, v. 49, n. 152, p. 325–346, 2022. Disponível em: <https://revistadaajuris.ajuris.org.br/index.php/REVAJURIS/article/view/1051>. Acesso em: 23 jul. 2025.

LEFEBVRE, Henri. **La production de l'espace**. 4. ed. Paris: Éditions Anthropos, 2000.

LEFEBVRE, Henri. **O direito à cidade**. São Paulo: Centauro, 2001.

LEGROUX, Jean. A lógica urbana fragmentária: delimitar o conceito de fragmentação socioespacial. **Caminhos de Geografia**, Uberlândia, v. 22, n. 81, p. 235–248, 2021. <https://doi.org/10.14393/RCG228155499>

LEMMA, Martín. Segmentación y densificación del proceso de fragmentación residencial en la Ciudad de Córdoba, Argentina (1991-2010). **EURE**, Santiago do Chile, v. 48, n. 145, p. 1–23, 2022. <http://dx.doi.org/10.7764/eure.48.145.15>

LERSCH, Maria Helena. Projeto Mapa da Cidade começa nesta terça-feira. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 3 jul. 2017. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216162655/https://www.gaz.com.br/projeto-mapa-da-cidade-comeca-nesta-terca-feira/>. Acesso em: 5 ago. 2024.

LIMA, Mirelle Tainá Vieira; OLIVEIRA, Carlos Wagner; MOURA-FÉ, Marcelo Martins. Análise multicritério em geoprocessamento como contribuição ao estudo da vulnerabilidade à erosão no estado do Ceará. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v.14, n. 5, 2021. <https://doi.org/10.26848/rbgf.v14.5.p3156-3172>

LINK, Felipe. De la policentralidad a la fragmentación en Santiago de Chile. **Centro-h**, Quito, n. 2, p. 13–24, 2008. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=115112535002>. Acesso em: 23 jul. 2025.

LLOP, Josep Maria. Ciudades intermedias: urbanización e intermediación. *In*: LLOP, Josep Maria; USÓN, Ezequiel. **Ciudades Intermedias: Dimensiones y definiciones**. Lleida, Espanha: Editorial Milenio, 2012. p. 6–43. Disponível em <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245589>. Acesso em: 23 jul. 2025.

LLOP, Josep Maria; IGLESIAS, Borja M.; VARGAS, Rodrigo; BLANC, Francesca. Las ciudades intermedias: concepto y dimensiones. **Ciudades**, Valladolid, n. 22, p. 23–43, 2019. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/333623025_Las_ciudades_intermedias_concepto_y_dimensiones. Acesso em: 23 jul. 2025.

LYNCH, Kevin. **A imagem da cidade**. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 1997.

MACKILLOP, Fionn; BOUDREAU, Julie Anne. Water and power networks and urban fragmentation in Los Angeles: Rethinking assumed mechanisms. **Geoforum**, [s. l.], v. 39, n. 6, p. 1833–1842, 2008. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2008.07.005>

MAPBIOMAS. **Projeto MapBiomias – Coleção 9 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil**, 1993. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

MAPBIOMAS. **Projeto MapBiomias – Coleção 9 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil**, 2013. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

MAPBIOMAS. **Projeto MapBiomias – Coleção 9 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil**, 2022. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

MAPBIOMAS. **Uso e cobertura da terra - Descrição da Legenda da Coleção 9**, 2025. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/codigos-de-legenda/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

MASSEY, Doreen B. **Spatial Divisions of Labor: Social Structures and the Geography of Production**. [S. l.]: Psychology Press, 1995.

MATA OLMO, Rafael. Métodos de estudio del paisaje e instrumentos para su gestión. Consideración a partir de experiencias de planificación territorial. *In*: MATA OLMO, Rafael; TARROJA, Àlex (org.). **El paisaje y la gestión del territorio**. Criterios paisajísticos en la gestión del territorio y el urbanismo. Barcelona: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2006. p. 199–239.

MAXIMIANO, Liz Abad. Considerações sobre o conceito de paisagem. **RAEGA - O Espaço Geográfico em Análise**, Curitiba, v. 8, 2004. <https://doi.org/10.5380/raega.v8i0.3391>

MEINIG, Donald W. O olho que observa: dez versões da mesma cena. **Espaço e Cultura**, Rio de Janeiro, n. 13, p. 35–35, 2002 [1976]. <https://doi.org/10.12957/espacoecultura.2002.7424>

MENDOZA, Josefina Gómez; MADERUELO, Javier. La mirada del geógrafo sobre el paisaje: del conocimiento a la gestión. *In*: MADERUELO, Javier (org.). **Paisaje y territorio**. Madrid: Fundación Beulas, CDAN (Centro de Arte y Naturaleza), Pensar el paisaje 03, Abada Editores, 2008. p. 11–56.

MESQUITA, Amanda Pires; FERREIRA, William Rodrigues. O município e o planejamento rural: o plano diretor municipal como instrumento de ordenamento das áreas rurais. **Espaço em Revista**, Catalão-GO, v. 18, n. 1, pp. 11-32, 2016. <https://doi.org/10.5216/er.v18i1.42561>

MORCUENDE, Alejandro. Behind the origins of socio-spatial fragmentation. **Mercator**, Fortaleza, v. 20, 2021. <https://doi.org/10.4215/rm2021.e20022>

NAME, Leo. O conceito de paisagem na geografia e sua relação com o conceito de cultura. **GeoTextos**, Salvador, 2010. <https://doi.org/10.9771/1984-5537geo.v6i2.4835>

NAVEZ-BOUCHANINE, Françoise. **La fragmentation en question: des villes entre fragmentation spatiale et fragmentation sociale**. Paris: L'Harmattan, 2002.

NOBRE, Eduardo Alberto Cuscé. **Dos planos diretores às operações urbanas consorciadas: a ascensão do discurso neoliberal e dos grandes projetos urbanos no planejamento paulistano**. 2018. 293 p. Livre-docência (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. <https://doi.org/10.22296/2317-1529.rbeur.202008pt>

NOGUÉ, Joan; SALA, Pere. **Prototipo de Catálogo de Paisaje: Bases conceptuales, metodológicas y procedimentales para la elaboración de los Catálogos de Paisaje de Cataluña**. Barcelona y Olot: Observatori del Paisatge, 2006. Disponível em: https://www.parcopopiemontese.it/documenti/paesaggio/dwd/lineeguida/prototipus_es.pdf. Acesso em: 23 jul. 2025.

NORONHA, Andrius Estevam. **Beneméritos empresários: história social de uma elite de origem imigrantes do sul do Brasil** (Santa Cruz do Sul, 1905 – 1966). Tese (Doutorado em História) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Disponível em: <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2424>. Acesso em: 23 jul. 2025.

OLIVEIRA, Vitor. Diferentes abordagens em morfologia urbana. *In*: OLIVEIRA, Vitor (org.). **Diferentes abordagens em morfologia urbana**. Contributos luso-brasileiros. 2. ed. [S. l.]: Urban Forms Books, 2020. p. 11–15. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/338544212_Diferentes_abordagens_em_morfologia_urbana_Contributos_luso-brasileiros. Acesso em: 23 jul. 2025.

OLIVEIRA, Gabriel Anibal Santos de. **Reestruturação urbana e mudanças na dinâmica e organização da área central de Santa Cruz do Sul-RS**. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Regional) - Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2017. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/1594>. Acesso em: 23 jul. 2025.

OLIVEIRA, Gabriel Anibal Santos de. **Verticalização urbana em cidades médias: o caso de Santa Cruz do Sul-RS**. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2012. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/429>. Acesso em: 23 jul. 2025.

OLIVEIRA, Isabella Moretti de; COSTA, Sandra Maria Fonseca. Monitoramento da expansão urbana, utilizando dados de sensoriamento remoto - estudo de caso. *In*: XVI SBSR - Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2001, Foz do Iguaçu. **Anais X SBSR**. Foz do Iguaçu, PR: INPE, 2001. p. 1131–1138. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/43785152_Monitoramento_da_expansao_urbana_utilizando_dados_de_sensoriamento_remoto_estudo_de_caso. Acesso em: 23 jul. 2025.

OLIVEIRA, Hélio Carlos Miranda de; SOARES, Beatriz Ribeiro. Cidade média: apontamentos metodológicos e tipologia. **Caminhos de Geografia**, Uberlândia, v. 15, n. 52, p. 119–133, 2014. <https://doi.org/10.14393/RCG155223678>

ONU – Organização das Nações Unidas. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**. 2015. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241225145127/https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em 3 jul. 2025.

ORTIGOZA, Silvia Aparecida Guarnieri. Paisagem: síntese das heranças da relação da sociedade com o espaço. **Conteúdos e Didática de Geografia**, Unesp/UNIVESP, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 51–59, 2012. Disponível em: <http://acervodigital.unesp.br/handle/123456789/47177>. Acesso em 23 jul. 2025.

PAIM, Eduardo Tesche. **História, identidade e racismo na formação da sociedade santacruzense**. 2014. 73 f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em História) - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, 2014. Disponível em: <https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/288cc065-48de-4ebc-84e0-7a9abf548f>. Acesso em 23 jul. 2025.

PALMA, Niara Clara; RODRIGUES, Maira Simões; BOZZETTI, Jonis. O uso da geometria fractal na análise da relação entre os novos produtos imobiliários e a configuração urbana de

Santa Cruz do Sul e Lajeado. *In*: CAMPOS, Heleniza Ávila; SILVEIRA, Rogerio Leandro Lima da. **Valorização do solo e reestruturação urbana: os novos produtos imobiliários na Região dos Vales - RS**. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2014. p. 162–183. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/1800>. Acesso em: 23 jul. 2025.

PANERAI, Philippe. **Análise urbana**. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2006.

PEREIRA COSTA, Stael de Alvarenga; NETTO, Maria Manoela Gimmler. **Fundamentos de Morfologia Urbana**. Belo Horizonte: C/Arte, 2015.

PERES, Renata Bovo; SILVA, Sandra Regina Mota; SCHENK, Luciana Bongiovanni Martins. Paisagem urbana, espaços públicos e a gestão territorial em cidades médias paulistas: reflexões a partir de São Carlos, SP, Brasil. **Terr@ Plural**, Ponta Grossa, v. 13, n. 3, p. 141–164, 2019. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/tp/article/view/13250>. Acesso em: 23 jul. 2025.

PESSOA, Igor Tempels Moreno. Spatial fragmentation and self-organisation: a negative relationship in Brazilian metropolises. **urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana**, Curitiba, v. 11, p. e20180002, 2019. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.011.e20180002>

PONTE, Patrícia. Ver, ser e estar nas paisagens: trajetórias de um conceito em abertura. **GeoTextos**, Salvador, 2019. <https://doi.org/10.9771/geo.v15i2.33878>

PORTAL GAZ. Complexo de Saúde Hospitalzinho começa a funcionar. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 18 jun. 2016. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216163721/https://www.gaz.com.br/complexo-de-saude-hospitalzinho-comeca-a-funcionar/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

PORTAL GAZ. Marisa de Santa Cruz está entre as 91 lojas da rede fechadas no Brasil. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 19 maio 2023. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216163806/https://www.gaz.com.br/marisa-de-santa-cruz-esta-entre-as-91-lojas-da-rede-fechadas-no-brasil/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

PORTAL GAZ. Moradores do Country pedem investimentos em mobilidade no bairro. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 7 maio 2021. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216163750/https://www.gaz.com.br/moradores-do-country-pedem-investimentos-em-mobilidade-no-bairro/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

PORTAL GAZ. Saiba onde será construído o condomínio de R\$ 35 milhões em Santa Cruz. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 6 set. 2022a. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216163801/https://www.gaz.com.br/saiba-onde-sera-construido-o-condominio-de-r-35-milhoes-em-santa-cruz/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

PORTAL GAZ. Vítimas de acidente no Bairro Country seguem internadas em estado grave. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 2 jul. 2022b. Disponível em: <https://web.archive.org/save/https://www.gaz.com.br/vitimas-de-acidente-no-bairro-country-seguem-internadas-em-estado-grave/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

POSTGIS. **About Postgis**. 2024. Disponível em: <https://postgis.net/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

PRÉVÔT-SCHAPIRA, Marie-France. Segregación, fragmentación, secesión. Hacia una nueva geografía social en la aglomeración de Buenos Aires. **Economía, Sociedad y Territorio**, Zinacantepec (México), v. II, n. 7, p. 405–431, 2000. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11100702>. Acesso em: 23 jul. 2025.

PRÉVÔT-SCHAPIRA, Marie-France; PINEDA, Rodrigo Cattaneo. Buenos Aires: la fragmentación en los intersticios de una sociedad polarizada. **EURE**, Santiago do Chile, v. 34, n. 103, p. 73–92, 2008. <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612008000300004>

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **What is Python? Executive Summary**. [S. l.]: Python Software Foundation, 2025. Disponível em: <https://www.python.org/doc/essays/blurb/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

REHBEIN, Veridiana Maria; SOUZA, Mariana Barbosa de. A questão da legalidade dos novos produtos imobiliários na cidade de Santa Cruz do Sul. *In*: CAMPOS, Heleniza Ávila; SILVEIRA, Rogerio Leandro Lima da. **Valorização do solo e reestruturação urbana: os novos produtos imobiliários na Região dos Vales - RS**. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2014. p. 162–183. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/1800>. Acesso em 23 jul. 2025.

REIS, Jordana Margareth. **A indústria da construção civil e a expansão da periferia urbana de Santa Cruz do Sul - RS – Brasil**. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/1987>. Acesso em 23 jul. 2025.

REZENDE, Denis Alcides; ULTRAMARI, Clóvis. Plano diretor e planejamento estratégico municipal: introdução teórico-conceitual. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 41, n. 2, 2007. <https://doi.org/10.1590/S0034-76122007000200005>

RIBEIRO, Rafael Winter. **Paisagem Cultural e Patrimônio**. Rio de Janeiro: IPHAN/COPEDOC, 2007.

RIO GRANDE DO SUL. **Lei nº 10.116, de 23 de março de 1994**. Dispõe sobre os critérios e requisitos mínimos para a definição e delimitação de áreas urbanas e de expansão urbana, sobre as diretrizes e normas gerais de parcelamento do solo para fins urbanos, sobre a elaboração de planos e de diretrizes gerais de ocupação do território pelos municípios e dá outras providências. 23 mar. 1994. Disponível em: <https://bit.ly/3ZCcpOC>. Acesso em 23 jul. 2025.

ROCHA, Nayra Carolina Segal da. **Rupturas urbanas: processo de fragmentação urbana fomentadas por políticas públicas**. 2021. 92 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Cidade) – Universidade Vila Velha, Vila Velha, 2021.

RODRIGUES, Arlete Moysés. Loteamentos murados e condomínios fechados: propriedade fundiária urbana e segregação socioespacial. *In*: VASCONCELOS, Pedro de Almeida; CORRÊA, Roberto Lobato; PINTAUDI, Silvana Maria. **A cidade contemporânea: segregação socioespacial**. São Paulo: Contexto, 2013.

ROLNIK, Raquel. **O que é cidade**. São Paulo: Brasiliense, 2004.

SALGUEIRO, Teresa Barata. Cidade Pós-moderna: Espaço Fragmentado. **Revista Território**, Rio de Janeiro, v. 3, n. 4, p. 40–53, 1998.

SALGUEIRO, Teresa Barata. **Lisboa, periferia e centralidades**. Oeiras: Celta, 2001.

SANFELIU, Carmen Bellet. Del concepto ciudad media al de ciudad intermedia en los tiempos de la globalización. *In*: SANFELIU, Carmen Bellet; SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (org.). **Las ciudades medias o intermedias en un mundo globalizado**. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 2009. p. 21–40.

SANTA CRUZ DO SUL. **Lei Complementar nº 06, de 26 de fevereiro de 1998**. Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Social e Urbano do município de Santa Cruz do Sul e dá outras providências. 26 fev. 1998. Disponível em: <https://www.camarasantacruz.rs.gov.br/documento/lei-complementar-06-26-02-1998-12347>. Acesso em 23 jul. 2025.

SANTA CRUZ DO SUL. **Lei Complementar nº 335, de 03 de janeiro de 2007**. Institui o Plano Diretor no município de Santa Cruz do Sul. 3 jan. 2007. Disponível em: <https://www.camarasantacruz.rs.gov.br/documento/lei-complementar-335-03-01-2007-14946>. Acesso em 23 jul. 2025.

SANTA CRUZ DO SUL. **Lei Complementar nº 390, de 02 de julho de 2008**. Dispõe sobre a instalação de Condomínios Urbanísticos e fechamento de Loteamentos no Município de Santa Cruz do Sul e dá outras providências. 2 jul. 2008. Disponível em: <https://www.camarasantacruz.rs.gov.br/documento/lei-complementar-390-02-07-2008-15506>. Acesso em 23 jul. 2025.

SANTA CRUZ DO SUL. **Lei Complementar Nº 741/2019**. Institui o Plano Diretor de Santa Cruz do Sul e dá outras providências. 12 abr. 2019. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-santa-cruz-do-sul-rs>. Acesso em 23 jul. 2025.

SANTA CRUZ DO SUL. **Lei Ordinária Nº 1664, de 29 de dezembro de 1977**. Institui o Plano Diretor de Urbano de Santa Cruz do Sul. 29 dez. 1977. Disponível em: <https://treina.camarasantacruz.rs.gov.br/documento/lei-ordinaria-no-1664-29-12-1977-58017>. Acesso em 23 jul. 2025.

SANTIAGO, Carla Marchant; RAGGI, Juan Pablo Frick; ERICES, Luis Vergara. Urban growth trends in midsize Chilean cities: the case of Temuco. **urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana**, Curitiba, v. 8, p. 375–389, 2016. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.008.003.AO07>

SANTOS, Mariana Adriana Martins dos. Condomínios fechados e fragmentação socioespacial em Fortaleza. **Boletim Gaúcho de Geografia**, Porto Alegre, v. 48, n. 1, 2021. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/bgg/article/view/118934>. Acesso em 23 jul. 2025.

SANTOS, Milton. **A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996.

SANTOS, Milton. **A Urbanização Brasileira**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1993.

SANTOS, Milton. **Espaço e Método**. 5. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2020.

SANTOS, Milton. **Manual de Geografia Urbana**. São Paulo: Ed. Hucitec, 1981.

SANTOS, Milton. **Metamorfoses do Espaço Habitado: Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Geografia**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988.

SANTOS, Milton. **Metrópole corporativa fragmentada: O Caso de São Paulo**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1990.

SANTOS, Elizete de Oliveira. Segregação ou fragmentação socioespacial? Novos padrões de estruturação das metrópoles latino-americanas. **GeoTextos**, Salvador, 2013.
<https://doi.org/10.9771/1984-5537geo.v9i1.6767>

SASSEN, Saskia. **The Global City: New York, London, Tokyo**. 2 ed. Princeton: Princeton University Press, 2001.

SAUER, Carl. A morfologia da paisagem. *In*: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny (org.). **Paisagem, tempo e cultura**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998 [1925].

SCHEIBE, Aline Cristiane; PICCININI, Livia Salomão. Paisagem periurbana: evolução socioeconômica e transformação do território em Lajeado. **Visioni LatinoAmericane**, Trieste, v. 24, p. 234–257, 2021.

SCHNEIDER, Luiz Carlos. **O patrimônio cultural a partir do estudo da paisagem: o caso de Santa Cruz do Sul (RS)**. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.
<http://hdl.handle.net/10183/183285>

SECCHI, Bernardo. **A cidade dos ricos e a cidade dos pobres**. Belo Horizonte: Editora Âyiné, 2019.

SÉGUIN, Anne-Marie. Les quartiers: des lieux de fragmentation?. **Cahiers de géographie du Québec**, Québec, v. 55, n. 154, p. 69–73, 2011. Disponível em:
<https://id.erudit.org/iderudit/1006324ar>. Acesso em 23 jul. 2025.

SERPA, Ângelo. Milton Santos e a Paisagem: Parâmetros para a Construção de uma Crítica da Paisagem Contemporânea. **Paisagem e Ambiente**, [s. l.], n. 27, p. 131–138, 2010.
<https://doi.org/10.11606/issn.2359-5361.v0i27p131-138>

SEVERO, Paola. Moradores reclamam de demora nas obras da nova ponte no Viver Bem. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 14 fev. 2020. Disponível em:
<https://web.archive.org/web/20241216164734/https://www.gaz.com.br/moradores-reclamam-da-demora-para-iniciar-as-obras-da-nova-ponte-no-viver-bem/>. Acesso em 25 jul. 2025.

SILVA, Gustavo Luís da. A construção da paisagem marginal: uma reflexão sobre a fragmentação socioespacial desde a perspectiva de sujeitos do Rochdale, Osasco, e Pimentas, Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo. *In: XIV ENANPEGE*, 2021, Campina Grande. **Anais do XIV ENANPEGE**. Campina Grande: Realize Editora, 2021.

SILVA, Paulo Jorge Riss da. **Padrões emergentes**: consumo, produção, ocupação e uso do espaço urbano Santa Cruz do Sul. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/760>. Acesso em 25 jul. 2025.

SILVEIRA, Rogério Leandro Lima da. **A produção da periferia urbana em Santa Cruz do Sul-RS**: o lugar dos safristas na terra do fumo. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1997. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/111962>. Acesso em 23 jul. 2025.

SILVEIRA, Rogério Leandro Lima da. **Cidade, corporação e periferia urbana**: acumulação de capital e segregação espacial na (re)produção do espaço urbano. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2003.

SILVEIRA, Rogério Leandro Lima da; BERGAMASCHI, Eliza; OLIVEIRA, Gabriel Aníbal Santos de; BOZZETTI, Jonis. Os processos de urbanização e de expansão da estrutura urbana nos aglomerados urbanos de Lajeado - Estrela e de Santa Cruz do Sul - Venâncio Aires - Vera Cruz. *In: CAMPOS, Heleniza Ávila; SILVEIRA, Rogério Leandro Lima da. Valorização do solo e reestruturação urbana*: os novos produtos imobiliários na Região dos Vales - RS. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2014. p. 33–80. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/1800>. Acesso em 23 jul. 2025.

SILVEIRA, Rogério Leandro Lima da. Reestruturação urbana e segregação socioespacial na cidade média de Santa Cruz do Sul-Brasil. *In: PINA, Helena; REMOALDO, Paula; RAMOS, Maria da Conceição Pereira. Grandes problemáticas do espaço europeu*: repensar os problemas socioeconômicos e ambientais, reposicionar as políticas de desenvolvimento territorial. Porto: Universidade do Porto, Faculdade de Letras, 2016. p. 46–62. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10216/104208>. Acesso em: 6 ago. 2024.

SKOLAUDE, Mateus Silva. **Identidades rasuradas**: o caso da comunidade afro-descendente de Santa Cruz do Sul (1970-2000). Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2008. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/736>. Acesso em 23 jul. 2025.

SOARES, Beatriz Ribeiro. Cidades médias: uma revisão bibliográfica. *In: ALVES, Adilson Francelino; FLÁVIO, Luiz Carlos; SANTOS, Roselí Alves dos (org.). Espaço e território*: interpretações e perspectivas do desenvolvimento. Francisco Beltrão: UNIOESTE, 2005. p. 273–285.

SOARES, Paulo Roberto Rodrigues. Prefácio: um urbano por conhecer e entender. *In: CAMPOS, Heleniza Ávila; SILVEIRA, Rogério Leandro Lima da. Valorização do solo e reestruturação urbana*: os novos produtos imobiliários na Região dos Vales - RS. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2014. p. 5–10. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/1800>. Acesso em 23 jul. 2025.

SOJA, Edward William. **Geografias pós-modernas**: a reafirmação do espaço na teoria social crítica. Rio de Janeiro: Zahar, 1993.

SOUSA, Thais Elaine Pereira de; ALMEIDA, Erlen; DIAS, Yuri; SOUZA, Thiago; CARDOSO, Bruna; SÁ, Alana. Sensoriamento Remoto como Análise da Expansão Urbana e a Relação com Áreas de Preservação Permanente na sede do município de Castanhal-PA. *In*: XVIII Brazilian Symposium on Geoinformatics, 2017, Salvador. **Proceedings XVIII GEOINFO**. Salvador: [s. n.], 2017. p. 98–103.

SOUZA, Marcio. Avanço para o Leste em Santa Cruz: crescimento atrai interessados e aquece o mercado imobiliário. **Portal Gaz**, Santa Cruz do Sul, 19 set. 2021. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20241216165309/https://www.gaz.com.br/avanco-para-o-leste-em-santa-cruz-crescimento-atrai-interessados-e-aquece-o-mercado-imobiliario/>. Acesso em: 5 ago. 2024.

SOUZA, André Felix de. Espaços públicos e fragmentação socioespacial, reflexão teórico-empírica sobre o Rio de Janeiro. **PatryTer**, Brasília, v. 5, n. 9, p. 130–152, 2022. <https://doi.org/10.26512/patryter.v5i10.40345>

SOUZA, Marcelo Lopes de. **Fobópole**: o medo generalizado e a militarização da questão urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.

SOUZA, Marcelo Lopes de. **O desafio metropolitano**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.

SOUZA, Marcelo Lopes de. **Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. A cidade dentro da cidade. Uma edge city em São José do Rio Preto. **Scripta Nova - Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales**, Barcelona, v. VII, n. 145(045), 2003. Disponível em: [https://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146\(045\).htm](https://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(045).htm). Acesso em 23 jul. 2025.

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Morfologia urbana. *In*: SPOSITO, Eliseu Savério (org.). **Glossário de Geografia Humana e Econômica**. São Paulo: Editora Unesp, 2017.

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão; GÓES, Eda Maria. **Espaços fechados e cidades**: insegurança urbana e fragmentação socioespacial. São Paulo: Editora Unesp, 2013.

SPOSITO, Eliseu Savério; SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (org.). **A construção de uma pesquisa em ciências humanas**. Rio de Janeiro: Editora Consequência, 2022.

SPOSITO, Eliseu Savério; SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Fragmentação Socioespacial. **Mercator**, Fortaleza, v. 19, p. e19015, 2020. <https://doi.org/10.4215/rm2020.e19015>

STAMM, Cristiano; STADUTO, Jefferson Andronio Ramundo; LIMA, Jandir Ferrera; WADI, Yonissa Marmitt. A população urbana e a difusão das cidades de porte médio no Brasil. **Interações**, Campo Grande, v. 14, p. 251–265, 2013. <https://doi.org/10.1590/S1518-70122013000200011>

TEIXEIRA, Vanessa Moura de Lacerda; PEREIRA, Cláudio Smalley Soares; SILVA, Cleiton Ferreira da. Divisão social do espaço e fragmentação socioespacial em Mossoró/RN/Brasil. **Mercator**, Fortaleza, v. 21, 2022. <https://doi.org/10.4215/rm2022.e21015>

TIRELLI, Cláudia. A reprodução de desigualdades nos encontros entre burocratas e usuários de serviços públicos na periferia urbana de Santa Cruz do Sul (SCS)/RS. **Redes**, Santa Cruz do Sul, v. 29, 2024. <https://doi.org/10.17058/redes.v29i1.19953>

TIRELLI, Claudia; AREOSA, Sílvia Virgínia Coutinho. Implementação do programa minha casa minha vida em Santa Cruz do Sul: a percepção dos beneficiários. **Barbarói**, Santa Cruz do Sul, p. 133–149, 2019. <https://doi.org/10.17058/barbaroi.v0i0.14597>

VASCONCELOS, Pedro de Almeida. Contribuição para o debate sobre processos e formas socioespaciais nas cidades. *In*: VASCONCELOS, Pedro de Almeida; CORRÊA, Roberto Lobato; PINTAUDI, Silvana Maria (org.). **A cidade contemporânea: segregação espacial**. São Paulo: Contexto, 2013. p. 17–37.

VASCONCELOS, Pedro de Almeida; CORRÊA, Roberto Lobato; PINTAUDI, Silvana Maria (org.). **A cidade contemporânea: segregação espacial**. São Paulo: Contexto, 2013.

VERDUM, Roberto; VIEIRA, Lucimar de Fátima dos Santos; PINTO, Bruno Fleck; SILVA, Luís Alberto Pires (org.). **Paisagem: leituras, significados e transformações**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2012. v. 1. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/218114>. Acesso em: 23 jul. 2025.

VERDUM, Roberto VIEIRA, Lucimar de Fátima dos Santos; SILVA, Luís Alberto Pires; GASS, Sidnei Luís Bohn (org.). **Paisagem: leituras, significados, transformações**. Porto Alegre: Editora Letra1, 2021. v. 2. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/253937>. Acesso em: 23 jul. 2025.

VERDUM, Roberto; VIEIRA, Lucimar de Fátima dos Santos; PIMENTEL, Maurício Ragagnin. As Múltiplas Abordagens para o Estudo da Paisagem. **Espaço Aberto**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 131–150, 2016. <https://doi.org/10.36403/espacoaberto.2016.5240>

VOGT, Helena de Moura. **A rede de agentes imobiliários e o déficit habitacional na configuração territorial urbana de Santa Cruz do Sul**. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2020. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/2762>. Acesso em: 23 jul. 2025.

WENZEL, José Alberto. **Cinturão verde: 20 anos de demarcação em Santa Cruz do Sul – E agora?**. Santa Cruz do Sul: Editora Gazeta Santa Cruz, 2013. Disponível em: <https://editoragazeta.com.br/produto/cinturao-verde-e-agora/>. Acesso em: 23 jul. 2025.

WINK, Ronaldo. **Santa Cruz do Sul e sua evolução urbana: 1855-2000**. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2000. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/716>. Acesso em: 23 jul. 2025.

WINK, Ronaldo. **Santa Cruz do Sul: urbanização e desenvolvimento**. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2002.